

Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Management

Tesi di Laurea in Management delle imprese culturali

**“Tecnologie immersive: un valore
aggiunto per i musei?”**

**“Immersive technologies: an added value
for museums?”**

Candidata
Rosamaria Carlino
Matr.A1000/1993

Relatore
Prof.
Ludovico Solima

Correlatrice
Prof.ssa
Filomena Izzo

A.A. 2022/2023

*Alla mia famiglia.
Grazie per essere la mia costante fonte
di forza, di energia e di coraggio.
Questo traguardo è dedicato a voi,
i pilastri del mio cuore.
Vi amo immensamente.*

INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	
IMPRESE CULTURALI E TRASFORMAZIONE DIGITALE	11
1.1 L'evoluzione dell'impresa culturale nell'epoca della <i>digital transformation</i>	11
1.1.1 Il contributo allo sviluppo di nuove opportunità	15
1.1.2 <i>Audience development e audience engagement</i>	26
1.2 Nuove tecnologie digitali a favore della collettività: il tema dell'accessibilità culturale	35
1.3 La pianificazione strategica	45
1.3.1 L'importanza di una strategia digitale	49
1.3.2 Il piano strategico 2020-2023 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN	52
CAPITOLO 2	
LE NUOVE TECNOLOGIE PER I MUSEI	63
2.1 Essere presenti <i>online</i>	63
2.1.1 Il sito <i>web</i>	64
2.1.2 I <i>social media</i>	72
2.1.2.1 Facebook	76
2.1.2.2 Instagram	78
2.1.2.3 Twitter	80
2.1.2.4 YouTube	81
2.1.2.5 L'ascesa di TikTok	83
2.1.2.6 L'ascolto dei <i>feedback</i>	85
2.2 Tra <i>online</i> e <i>onsite</i>	87
2.2.1 I <i>mobile devices</i> per una migliore fruizione culturale: dalle <i>app</i> ai sistemi di prossimità	87
2.2.2 Le opportunità della stampa 3D	91
2.2.3 Aggiungere una componente giocosa: <i>gamification</i> e videogiochi	96
2.3 Uno sguardo verso il futuro	102
2.3.1 <i>Big Data</i> : dalla raccolta all'analisi dei dati	102
2.3.2 <i>Internet of Things</i> e <i>smart museum</i>	105
2.3.3 Intelligenza artificiale	109
2.4 Tecnologie immersive: una visione d'insieme	114
2.4.1 Realtà aumentata: definizioni, caratteristiche e dispositivi	114
2.4.2 Realtà virtuale: definizioni, caratteristiche e dispositivi	117
2.4.3 La realtà mista	121
2.4.4 La realtà aumentata per i musei	125
2.4.5 La realtà virtuale per i musei	131

CAPITOLO 3

UN'INDAGINE SULL'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE IMMERSIVE

NEL CONTESTO MUSEALE INTERNAZIONALE	137
3.1 La realtà aumentata attraverso le <i>app</i>	137
3.1.1 L'esperienza del contesto museale nazionale	140
3.1.2 L'esperienza del contesto museale internazionale	155
3.2 La realtà aumentata con soluzioni diverse dalle <i>app</i>	175
3.2.1 <i>Smart glasses</i>	175
3.2.2 <i>Videomapping</i>	190
3.2.2.1 Performance di <i>storytelling</i>	191
3.2.2.2 Performance prettamente artistiche	198
3.3 Le esperienze di realtà virtuale	203
3.3.1 Immersione negli eventi storici	205
3.3.2 “Dar vita” alle collezioni museali	211
3.3.3 Trasportare gli utenti in luoghi ricostruiti virtualmente	217
3.3.4 Strumento didattico per la conoscenza scientifica	222
3.3.5 Le esperienze dei musei scientifici e tecnologici	225
3.3.6 Uno strumento per una maggiore accessibilità museale: il caso del Smithsonian American Art Museum – SAAM	229
3.4 Le esperienze di realtà mista	236
3.4.1 Percorsi museali che combinano realtà aumentata e realtà virtuale: il caso del museo dell'Ara Pacis	236
3.4.2 Dispositivi <i>HoloLens</i> : casi esemplari di utilizzo	240
3.5 Riflessioni sui limiti e sui vantaggi delle tecnologie immersive: un valore aggiunto per i musei?	247
3.5.1 I limiti della realtà virtuale	247
3.5.2 I limiti della realtà aumentata	253
3.5.3 I limiti della realtà mista	257
3.5.4 Le fonti di finanziamento	258
3.5.5 E i vantaggi?	263
CONCLUSIONI	269
BIBLIOGRAFIA	271
SITOGRAFIA	277

INTRODUZIONE

La rivoluzione tecnologica che ha avuto inizio nella seconda metà del secolo scorso ha indotto profondi cambiamenti nell'ambito sociale e culturale, suscitando trasformazioni significative anche all'interno delle istituzioni culturali. In particolar modo, quest'ultime hanno intrapreso un percorso di adattamento e innovazione con lo scopo di conformarsi alle nuove dinamiche introdotte dagli strumenti digitali e sfruttarne le considerevoli potenzialità al fine di cogliere le opportunità offerte da tali strumenti. L'evoluzione delle tecnologie digitali, infatti, tra i più evidenti e rilevanti vantaggi, ha introdotto nuove prospettive nella valorizzazione e nell'educazione al patrimonio culturale, nonché nello sviluppo del pubblico (*audience development*) e nel coinvolgimento dello stesso (*audience engagement*), sia durante l'esperienza di visita, che in momenti che precedono/seguono la stessa.

I musei, sulla quale porremo particolare attenzione in questo elaborato, hanno sfruttato questo cambiamento specialmente al fine di rispondere in maniera adeguata alle mutevoli esigenze di un pubblico sempre più esigente, non più incline a fruire passivamente delle collezioni esposte, ma nutrito da un desiderio crescente di partecipare attivamente all'esperienza museale, trasformandola in un momento culturale di rilevanza, nel quale egli stesso diviene protagonista. In effetti, si sta facendo progressivamente strada il concetto di "nuova museologia", un approccio che si propone di ridefinire il ruolo dei musei, ponendo particolare enfasi sulla loro funzione sociale, sul loro carattere interdisciplinare e sulla rivisitazione dei tradizionali stili di espressione e comunicazione. Questa corrente si distacca nettamente dai modelli museali convenzionali, prevalentemente focalizzati sulle collezioni e caratterizzati dalla passività dell'esperienza di visita e fruizione culturale. In questo contesto di cambiamento e rinnovamento, è importante comprendere come le istituzioni museali possano adottare e integrare le più moderne tecnologie al fine di rinnovarsi, trasformando la propria identità da luogo classico e, talvolta, percepito come "noioso", a un ambiente innovativo e coinvolgente. Tuttavia, la sfida sta nel perseguire questa innovazione senza compromettere l'autorevolezza intrinseca dei musei, mantenendo un equilibrio delicato tra tradizione e progresso.

Tra i numerosi strumenti attualmente a disposizione dei musei per promuovere un radicale cambiamento nella fruizione del patrimonio culturale da parte dei visitatori ed assecondare l'aspirazione crescente di quest'ultimi a divenire "fruitori attivi" anziché semplici "spettatori" dell'esperienza culturale, un ruolo importante è riservato alle

“tecnologie immersive”. Con questa espressione facciamo riferimento fondamentalmente a tre principali tecnologie: la realtà aumentata (AR, acronimo dell'inglese *Augmented Reality*), la realtà virtuale (VR, acronimo dell'inglese *Virtual Reality*) e la realtà mista (MR, acronimo dell'inglese *Mixed Reality*). Quest'ultime presentano un ampio spettro di opportunità nel contesto museale e si propongono di rivoluzionare radicalmente l'esperienza di fruizione del patrimonio culturale da parte dei visitatori consentendo ai musei di ridefinire il concetto stesso di visita museale.

L'obiettivo intrinseco di questo elaborato consiste nell'esplorare se tali tecnologie, seppur tenendo debitamente conto delle limitazioni e delle sfide che i musei potrebbero affrontare nel loro impiego, possano effettivamente costituire un valore aggiunto per i musei, qualificandosi come strumenti capaci di offrire un'esperienza di visita non solo innovativa ma anche stimolante. Per fare ciò è necessario fornire un contesto e partire dal principio. Il presente lavoro, pertanto, si articola in tre capitoli.

Nel primo capitolo esamineremo l'evoluzione delle imprese culturali in risposta alla *digital transformation*. Metteremo in evidenza le opportunità uniche che questa trasformazione ha presentato nel contesto del settore culturale. Sottolineeremo, inoltre, l'importanza cruciale di una pianificazione strategica generale e, in particolare, di una strategia digitale per massimizzare i benefici derivanti da questa trasformazione.

Quest'ultima si rivelerà un elemento chiave, oggi più che mai necessario, che contribuisce a plasmare il successo delle imprese culturali in un contesto sempre più digitalizzato e dinamico.

Nel secondo capitolo, ci concentreremo sulle diverse tipologie di nuove tecnologie destinate ai musei. In particolare, esamineremo come quest'ultime vengano impiegate e le opportunità offerte da ciascuna di esse. Effettueremo una distinzione tra le tecnologie che consentono ai musei di stabilire una presenza *online* e quelle che possono essere utilizzate sia *online* che *onsite*. Nel contesto della presenza *online*, dedicheremo particolare attenzione ai *social media*, che rappresentano oggi strumenti di grande utilità per i musei. Successivamente, esamineremo tecnologie che, pur potendo sembrare "futuristiche" e distanti dal contesto museale, offrono già numerose opportunità per il raggiungimento di specifici obiettivi. Infine, dedicheremo particolare attenzione alle tecnologie che costituiranno il focus di questo elaborato, sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell'adozione da parte dei musei.

Nel terzo capitolo troverà ampio spazio la risposta alla domanda di ricerca di questo lavoro: le tecnologie immersive possono essere considerate come un valore aggiunto nel

per i musei? In questa sezione sono scrutati casi specifici di musei sia a livello nazionale che internazionale che hanno avuto un'esperienza diretta con tali tecnologie.

I casi studio sono stati elaborati tramite una ricerca basata prevalentemente sui siti web degli stessi musei e delle aziende che hanno collaborato alla realizzazione effettiva di tali progetti. Inoltre, nel corso dell'indagine condotta, sono state esaminate diverse applicazioni di realtà aumentata attraverso il diretto download dal PlayStore e la successiva analisi delle loro funzionalità. Questa metodologia ha consentito di acquisire una comprensione dettagliata e approfondita del loro funzionamento pratico e delle principali caratteristiche delle *app* in questione. Per quanto concerne, invece, i casi studio relativi alle tecnologie del *videomapping*, realtà virtuale e realtà mista, quest'ultimi sono stati approfonditi ulteriormente attraverso contenuti video pubblicati direttamente sui canali YouTube delle istituzioni museali e dalle aziende che hanno partecipato ai progetti. In questo modo si è potuta avere una visione completa e dettagliata delle esperienze esaminate, sottolineando la ricchezza e la complessità di ciascun progetto relativo all'adozione di tali strumenti.

I musei considerati, pionieri nell'adozione di tecnologie immersive all'interno dei loro spazi espositivi e oltre, fungono da fonte di ispirazione e studio, illuminando le possibilità e le sfide connesse a tali strumenti. Attraverso un esame dettagliato di tali casi, trarremo conclusioni che giustificheranno l'adozione di tali tecnologie nel contesto museale, fornendo una comprensione più approfondita del loro impiego e di come possano influenzare in modo tangibile e positivo l'esperienza del visitatore e di conseguenza, qualificarsi come strumenti in grado di apportare un valore aggiunto per i musei.

Capitolo primo

Imprese culturali e trasformazione digitale

1.1 L'evoluzione dell'impresa culturale nell'epoca della *digital transformation*

Il termine trasformazione digitale è ormai entrato a far parte del nostro lessico comune e spesso viene confuso con il concetto di digitalizzazione. Tuttavia, tra i due c'è una sostanziale differenza. Digitalizzazione significa «tradurre in linguaggio digitale i processi così da poterli gestire in maniera automatica» (Epifani, 2020, p. 39). Ciò contribuisce a rendere i processi più efficienti e riguarda il mondo in cui le persone o le aziende agiscono nella gestione delle proprie attività impattando sui processi e sul modo in cui si fanno le cose. La digitalizzazione è una scelta del singolo individuo o di un'organizzazione, può essere una scelta obbligata dalle circostanze, ma rimane sempre e comunque una scelta. La trasformazione digitale, invece, attiene a una «dimensione nella quale la sempre maggiore presenza di tecnologie digitali nella vita di ognuno produce profondi impatti sui comportamenti, sui modelli relazionali, sulle dinamiche di comunicazione, sviluppando un inesorabile processo di rimediazione¹ dei comportamenti individuali e collettivi» (Ivi, p. 43). Pertanto, non si limita ad impattare sui processi e sul modo in cui si fanno le cose, ma ridefinisce ciò che ha senso fare; non è una scelta di un singolo individuo o di un'organizzazione, ma è una condizione, poiché riguarda la società nel suo complesso e le singole persone e organizzazioni non possono bloccarla e ignorarne gli effetti.

Non esiste una definizione universale e condivisa di trasformazione digitale, ma sono presenti diversi filoni di pensiero, alcuni hanno una visione che enfatizza esclusivamente l'uso delle tecnologie digitali, altri, invece, fanno riferimento all'uso delle stesse come una parte soltanto di tale complesso processo di trasformazione. Interessante a riguardo è una definizione fornita nel blog degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano:

¹ Il termine “rimediazione” è un neologismo coniato da Bolter e Grusin che nel loro testo *Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi* (2003), descrivono l'impatto trasformativo dei nuovi *media* nell'ecosistema mediale nel suo complesso (*Ibidem.*).

La Digital Transformation è il processo di cambiamento organizzativo, economico, sociale, creativo abilitato dall'adozione e dallo sviluppo delle tecnologie digitali. Non c'è impresa, Pubblica Amministrazione o singolo cittadino che non ne sia stato toccato: la digitalizzazione è un processo di trasformazione che sta cambiando le nostre abitudini, il nostro modo di fare business, il nostro posto di lavoro e più in generale le nostre vite. Riguarda ognuno di noi e sempre in più contesti.

Herbert (2017, p. 4) fa riferimento alla trasformazione digitale all'interno di un'organizzazione specificando che la stessa non riguarda l'utilizzo di uno specifico set di nuove tecnologie, ma riguarda piuttosto l'abilità dell'organizzazione di reagire e utilizzare con successo, ora e in futuro, nuove tecnologie e procedure. Questo include adottare processi e strumenti che consentono agli individui di investigare, sperimentare e impiegare strategicamente nuove tecnologie in modo continuativo. Pertanto, per trasformazione digitale non bisogna semplicemente intendere la conoscenza e l'adozione delle nuove tecnologie, ma è un processo molto più complesso, articolato e in continua progressione che ha implicato, e continua ad implicare, molteplici e pervasivi cambiamenti nella vita di ognuno di noi. Basti pensare al fatto che siamo connessi *h24* con il resto del mondo, abbiamo la possibilità di connetterci *online* per accedere ad informazioni, creare e condividere contenuti, scambiare opinioni e critiche, intrattenerci in ogni momento e in ogni luogo, acquistare, lavorare ed effettuare transazioni di denaro. Dei cambiamenti in atto devono tenerne conto tutte le organizzazioni poiché si è modificato il modo in cui le persone si rapportano ai beni che consumano e ai servizi di cui fruiscono, dalla quale non possiamo escludere nemmeno quelli di carattere culturale. È importante, quindi, sviluppare un'attitudine al cambiamento da incorporare nella propria strategia per essere sempre capaci di rispondere alle minacce e alle opportunità tecnologiche.

Anche la trasformazione digitale in ambito culturale non si lega soltanto alle tecnologie utilizzate, ai prodotti e servizi offerti e alle nuove forme di interazione adottate con le diverse categorie di pubblico, sebbene siano tutti aspetti necessari, ma è un processo molto più complesso che, come evidenziato nel *Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale 2022-2023* (Digital Library del Ministero della cultura, pp. 18-19),

abbraccia tutte le aree operative del patrimonio culturale. Essa consiste nel ripensamento delle logiche di lavoro, nell'innovazione delle modalità di interazione con i pubblici, nella creazione di nuovi modelli operativi all'interno dell'ecosistema digitale in cui la tecnologia è lo strumento abilitante del cambiamento. Per avviare questo processo sono necessari:

- un approccio coerente, valorizzato da idonee competenze digitali (abilità tecnologiche, conoscenze metodologiche, attitudini gestionali e processi

mentali che consentono di creare e gestire informazioni e contenuti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione);

- la capacità di valutare l'attuale livello di maturità digitale² e l'adeguatezza delle tecnologie da utilizzare;
- la riconsiderazione dei rapporti da instaurare con i differenti segmenti di pubblico, in qualità di co-creatori di contenuti culturali.
- l'adeguamento conseguente dei canali informativi utilizzati.

Con riferimento al primo punto, e in particolar modo alle competenze digitali, risulta interessante una ricerca condotta e pubblicata nel contesto del progetto europeo “Mu.SA – Museum Sector Alliance” dedicato alle iniziative che stanno animando il dibattito intorno al digitale in ambito museale. Lo studio si intitola *Musei del futuro. Competenze digitali per il cambiamento e l'innovazione in Italia* (2018) e nasce con la finalità di mappare i bisogni formativi dei professionisti museali e rispondere alle sfide poste dall'introduzione del digitale nel nostro paese. La ricerca ha evidenziato che il sistema museale italiano avrà bisogno di numerose ed eterogenee competenze digitali afferenti principalmente a due macroaree: la digitalizzazione del patrimonio e il coinvolgimento dei pubblici (in cui rientrano tutte le attività inerenti alla comunicazione, alla didattica e al supporto prima/durante/dopo la visita) (*Ivi*, p. 33). Quelle indispensabili per affrontare la trasformazione in atto spaziano dalle capacità comunicative, all'analisi dei *Big Data*, dalla produzione di contenuti allo sviluppo della *user-experience*, *audience development*, didattica, *gaming*, vendita *online* e *crowdfunding*. In tale direzione sono numerose le figure di cui si necessita: *social media specialist* (in grado di ottenere un buon livello di *engagement*), analisti dei dati (cruciali per leggere le informazioni raccolte sugli utenti e tradurle in attività e nuove priorità, a supporto delle scelte strategiche del museo), e tutte le professionalità che si occupano della produzione di contenuti digitali (ad esempio produttori editoriali, produttori di contenuti ecc.) (*Ivi*, p. 35). Fondamentale è anche lo sviluppo di “competenze trasferibili”, considerando che tutti gli ambiti del museo possono trarre vantaggio dallo sviluppo di nuove tecnologie. Tali competenze si riferiscono, ad esempio, alla *leadership*, al *problem solving*, alla resilienza, alla capacità comunicativa e d'ascolto (*Ivi*, p. 37). La ricerca, inoltre, evidenzia che sono due le figure strategiche sulla quale si ritiene più necessario investire: *Online Cultural Community Manager*, responsabile della strategia di comunicazione del

² è «la capacità di un individuo o di un'istituzione di utilizzare, gestire, creare e comprendere il digitale, in modo contestuale (adatto al proprio ambiente e alle proprie esigenze specifiche), olistico (che coinvolge la visione, la leadership, il processo, la cultura e l'organizzazione) e propositivo (costantemente allineato alla missione dell'istituzione)» (Finnis, 2020, citato nel *Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale*, p. 75).

museo e della gestione delle relazioni con i pubblici online; *Digital Strategy Manager*, responsabile della strategia digitale del museo, può essere definito come un mediatore tecnologico capace di costruire un dialogo tra le realtà museali e le tecnologie (Ivi, p. 6).

Per quanto concerne il terzo punto interessante, invece, è un report pubblicato nel 2017 dalla Commissione europea intitolato *Promoting Access to culture via digital means: policies and strategies for audience development*. All'interno di tale documento, il gruppo facente capo all'Open Method of Coordination (OMC) ha esaminato l'impatto del cambiamento digitale sulle istituzioni culturali da diversi punti di vista, uno di questi riguarda proprio "le persone", che vengono considerate come:

- creatori/curatori, poiché attraverso diverse soluzioni tecnologiche si possono innescare processi partecipativi e di co-creazione. L'OMC sostiene l'efficace ruolo della *gamification* nel coinvolgere attivamente le persone nell'offerta culturale;
- nuovo pubblico, poiché le nuove tecnologie hanno modificato i modi e i luoghi in cui le organizzazioni culturali intercettano il proprio pubblico, e le piattaforme digitali possono avere un ruolo fondamentale in tale direzione, così come altri strumenti possono aiutare a superare le barriere fisiche, emotive, mentali, culturali o sociali che in passato ostacolavano la fruizione;
- critici e commentatori, poiché mediante i *feedback* lasciati attraverso le piattaforme digitali aumenta l'influenza delle opinioni e dei commenti degli utenti, e ciò può offrire utili input alle istituzioni culturali che cercano di incrementare gli standard e creare prodotti mirati e personalizzati.

Una maggiore spinta verso la trasformazione digitale per le imprese culturali è stata favorita dalle restrizioni imposte dal lockdown nella pandemia Covid-19, che, diminuendo drasticamente la possibilità di fruire fisicamente del patrimonio culturale, ha accelerato tale processo di trasformazione. Basti pensare che di fronte alle necessarie chiusure delle attività, le organizzazioni culturali si sono ancorate al *web* per continuare a mantenere un dialogo con i pubblici, in un ambiente non più fisico, ma digitale. Superata la fase più critica dell'emergenza sanitaria si è compreso che il digitale non è solo un'alternativa congiunturale, ma è anche una grande opportunità che permette di riscontrare numerosi benefici. Questo significa che anche l'impresa culturale, di fronte ai cambiamenti sociali e culturali determinati dalla *digital transformation* già da diversi anni, e accelerati dallo scoppio della crisi pandemica, ha potuto, e ha specialmente dovuto, evolversi di pari passo.

1.1.1 Il contributo allo sviluppo di nuove opportunità

Come affermato poc'anzi l'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese culturali può portare a numerose opportunità per le stesse poiché sono molteplici i benefici che si possono riscontrare dal loro utilizzo e se adottate con criterio, anche con il contributo di una strategia digitale, possono sicuramente considerarsi un valore aggiunto.

Una delle opportunità è senz'altro legata alle modalità di distribuzione di un servizio culturale. Possiamo affermare che grazie all'utilizzo delle tecnologie, siamo passati dalla fruizione diretta del servizio culturale, a modalità differenziate di distribuzione dello stesso. Esistono fondamentalmente tre modalità principali di distribuzione (Solima, 2018, p. 30): fruizione diretta, la quale richiede necessariamente la presenza fisica del fruitore nel luogo in cui il servizio viene erogato; riproduzione e trasmissione, che permettono, invece, di usufruire del servizio culturale in luoghi e/o tempi diversi da quelli di erogazione dello stesso. Un esempio interessante in tale ambito è *OnTheatre*, una piattaforma *streaming on demand* ideata e realizzata nel 2020 da due artisti dello spettacolo italiano grazie al supporto della società svizzera Assolo Networks. La mission di tale piattaforma è quella di creare un luogo dedicato esclusivamente all'arte dello spettacolo dal vivo. Per utilizzarla bisogna registrarsi (gratuitamente), e si avrà accesso a tutti gli spettacoli teatrali disponibili dove si potranno acquistare quelli desiderati. Compagnie teatrali provenienti da tutto il mondo possono fornire i contenuti alla piattaforma che li carica e li distribuisce al prezzo concordato trattenendo una percentuale variabile fino ad un massimo del 30% su ciascun biglietto acquistato o codice, mentre il servizio è a pagamento per gli spettacoli che si desidera offrire gratuitamente. Nonostante questo sia un aspetto positivo che risponde alla logica di aumentare le modalità di accesso all'offerta culturale, bisogna comunque considerare l'esistenza di un divario tra la classica modalità di fruizione diretta e la sua riproduzione e/o trasmissione (*Ibidem.*). Infatti, anche la mission di tale piattaforma non è quella di sostituire lo spettacolo dal vivo, ma quello di «incoraggiare l'evoluzione e la creatività anche attraverso l'uso del digitale», che deve essere considerato «uno strumento utile e rafforzativo di questo insostituibile linguaggio artistico».

Questa circostanza porta ad una considerazione molto importante: dalla fruizione diretta del servizio culturale si passa ad una fruizione indiretta rendendo un puro servizio un prodotto, e di conseguenza, aumentando la domanda potenziale a cui fare riferimento. Un'implicazione rilevante di questo aspetto si collega alla possibilità di usufruire delle economie di replicazione legate alla modalità di fruizione indiretta, che

porta ad una diminuzione dei costi (poiché il costo di riproduzione e/o trasmissione è vicino allo zero) e un aumento dei ricavi per l'impresa culturale (*Ivi*, p. 31). Questo è un aspetto di grande interesse se si pensa che il settore culturale opera in una situazione di costante scarsità di risorse, ossia, le imprese culturali per lo svolgimento delle loro attività consumano più risorse di quelle che riescono a generare, ed è proprio per questo che a tali istituzioni è riconosciuto un sostegno pubblico, chiaramente nella convinzione che le attività realizzate apportino un beneficio alla collettività nel suo complesso (*Ivi*, p. 217). Non bisogna però tralasciare il fatto che la tecnologia, permettendo di fruire di servizi culturali in contesti spazio-temporali differenti, può portare ad un rilevante aumento della concorrenza, e non soltanto tra le stesse imprese culturali, ma anche tra soggetti esterni da queste istituzioni. Per parlare di concorrenza in ambito culturale è necessario partire da una premessa fondamentale: i prodotti culturali si inseriscono in uno specifico mercato, che è quello del tempo libero (Bollo, 2019, p. 74). Infatti, sebbene tali prodotti presentino le caratteristiche dell'unicità e della non replicabilità, hanno comunque una concorrenza, che non riguarda soltanto gli altri prodotti culturali, ma anche tutti gli altri servizi e le altre esperienze pensate per il tempo libero, sia dentro che fuori le mura domestiche (Colbert, 2000, citato in Bollo, *op. cit.*, p. 74). In quest'ultimo caso l'area competitiva si espande, e si espande ancora di più se ci soffermiamo sugli effetti del processo di digitalizzazione, che ha reso potenzialmente illimitata la quantità di contenuti, anche culturali, alla quale è possibile accedere in ogni momento e in ogni luogo.

Altra opportunità che hanno potuto cogliere le imprese culturali dall'utilizzo delle tecnologie è quella del miglioramento di un servizio culturale già esistente per far fronte alle limitazioni specifiche dello stesso. Si pensi ad esempio alla possibilità di digitalizzazione i volumi in dotazione alle biblioteche per facilitare la ricerca dei volumi agli utenti della stessa (Solima, *op. cit.*, p. 178), o alla possibilità di prenotare *online* una visita presso un museo per assicurarsi l'ingresso nella data e nella fascia oraria desiderata.

Tuttavia, una delle opportunità di maggior impatto derivanti dall'utilizzo delle tecnologie digitali, è senz'altro legata alla possibilità di progettare un nuovo servizio culturale (*Ibidem.*), ossia creare dei servizi che prima dell'avvento tecnologico erano impensabili e non realizzabili. Si pensi ad esempio a tutte le esperienze rese possibili dalle tecnologie immersive (a cui faremo riferimento in maniera approfondita nel terzo capitolo di tale elaborato) e alle esperienze di *gamification*, che comportano altresì una maggiore attrattività dell'offerta culturale, specialmente per i pubblici più giovani.

Le nuove tecnologie hanno altresì avuto un ruolo fondamentale in termini di maggiori opportunità nella diagnostica, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali, ambiti in cui l'Italia vanta un primato d'eccellenza³. Basti pensare che nel 2018 il più prestigioso riconoscimento europeo, l'European Heritage Award, ha premiato l'intervento sulla Cappella della Sacra Sindone di Torino che è tornata aperta al pubblico dopo un intervento di restauro estremamente complesso, e ancora nel 2020 lo stesso riconoscimento fu indirizzato all'intervento sulla Basilica di Santa Maria di Collemaggio distrutta durante il terremoto de L'Aquila nel 2009.

Interessante in tale ambito è l'iniziativa portata avanti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA⁴ attraverso il progetto “CO.B.RA – Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la Conservazione dei Beni culturali, basati sull'applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti” finanziato dalla Regione Lazio tramite l'avviso Pubblico “Progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca”. Il progetto, che ha avuto inizio il 21 luglio 2015 ed è terminato il 20 dicembre 2017, aveva l'obiettivo generale di diffondere e trasferire alle pubbliche medie imprese, operanti nel settore dei beni culturali, le competenze ENEA e gli strumenti avanzati di diagnostica e di indagine, atte alla qualificazione dei materiali e all'identificazione dei trattamenti innovativi, finalizzati alla protezione e al mantenimento del patrimonio culturale. Uno di questi interventi ha riguardato il Museo Nazionale Romano. In particolar modo, un team di fisici e chimici del Centro Ricerche ENEA di Frascati ha analizzato le caratteristiche nascoste di tre opere a Palazzo Altemps a Roma, una delle sedi del museo, attraverso tecnologie basate su una sorgente *laser*, un sistema ottico e un detector. Facciamo riferimento a tre statue di epoca romana della collezione Boncompagni Ludovisi: *Ares*, *Oreste* ed *Elettra*, *Guerriero*. Le tre sculture sono di grande importanza dal punto di vista storico e artistico, in particolar modo, l'*Ares* vanta un restauro illustre ad opera di Gian Lorenzo Bernini. Come affermato dalla restauratrice del museo Laura Ruggeri, in un video pubblicato sul canale YouTube di ENEA⁵, la collaborazione con ENEA è stata avviata nell'ambito di una restaurazione dell'*Ares Ludovisi* (Figura 1), un gruppo

³ Le motivazioni riguardo a tale posizionamento sono state riepilogate nel rapporto *100 Italian Architectural Conservation Stories* (Fassa Bortolo, Fondazione Symbola, 2020, pp. 19-39).

⁴ «Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile» (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221) (sito web: <https://www.enea.it/it/>).

⁵ al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=Qa2UhB5Cczo&t=166s>.

scultoreo che, come evidenziato poc' anzi, ha la particolarità di essere stato restaurato da un grande scultore, Bernini.

Figura 1

Statua di Ares. Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps

Fonte: museonazionale romano.beniculturali.it.

La statua doveva essere restaurata per riportare le superfici ad una condizione di maggiore omogeneità data la copertura di protettivi alterati. Lo scopo era quello di evidenziare le sostanze impiegate negli interventi di restauro, ed in particolare nell'intervento storico di Bernini, per consentire di rispettare questi strati di finitura nell'intervento di restauro. Pertanto, grazie a questi sistemi *hi-tech* è stato possibile raccogliere in poco tempo informazioni dettagliate sulla composizione delle superfici che i restauratori di Palazzo Altemps hanno potuto utilizzare per pianificare i futuri restauri.

Non bisogna tralasciare poi quelle che sono le opportunità che le nuove tecnologie, ed in particolar modo internet, i siti *web* e i *social media*, forniscono alle imprese culturali nella ricerca delle fonti di finanziamento. Abbiamo già fatto cenno, quando abbiamo parlato di economie di replicazione, a come il settore culturale operi in una situazione di costante scarsità di risorse e di dipendenza dal sostegno pubblico. Tuttavia, un'impresa culturale deve cercare anche di minimizzare tale forma di dipendenza sfruttando le diverse forme di finanziamento alla quale può attingere.

In primis l'autofinanziamento, che si genera attraverso l'eventuale pagamento del corrispettivo della prestazione primaria, il pagamento di servizi complementari e/o accessori, e la cessione di diritti sulla riproduzione delle opere (Solima, *op. cit.*, p. 228).

In quest'ultimo caso, relativamente al settore GLAM (Gallerie, Librerie, Archivi e Musei), risulta interessante l'impatto della digitalizzazione che ha permesso la condivisione delle immagini digitali in *open access*⁶ di opere in pubblico dominio (Orlandi *et al.*, 2021). L'indagine *Open Glam*⁷, realizzata da McCarthy e Wallace (2018), fornisce un elenco sempre aggiornato delle istituzioni che nel mondo adottano tali politiche. Il Museo Nazionale di Matera, ad esempio, è stato il primo museo nazionale italiano ad offrire nel 2021 fotografie delle sue collezioni in *open access* con licenza *CC BY*⁸. Specificamente tale servizio ha riguardato una delle collezioni più note del museo, la collezione *Rizzon*. Accedendo alla web pagina dedicata è stato possibile osservare in primo piano e da tutte le angolazioni 735 fotografie della collezione, oltre che scaricarle gratuitamente per qualsiasi scopo avendo come unico onere quello di accreditare la fonte. Nonostante questa opportunità porti alla rinuncia di fonti di guadagno relativi ai canoni per le riproduzioni, poiché l'accesso a tali opere avviene a titolo gratuito, sono molteplici gli aspetti positivi che si possono riscontrare, tra i quali: maggiore visibilità e rafforzamento del brand istituzionale, aumento dell'utilizzo e della diffusione delle collezioni con conseguente conoscenza delle opere da parte del pubblico, maggiori opportunità di finanziamento (Kapsalis, 2016).

Nella categoria di autofinanziamento rientra anche il *merchandising*. Tale termine non è traducibile letteralmente in italiano, ma per il vocabolario Treccani è una voce che deriva dall'inglese *to merchandise* ("spingere all'acquisto"). Possiamo considerarlo come una leva di marketing il cui obiettivo è quello di ottimizzare la redditività «attraverso un insieme di tecniche e metodi che concorrono a dare al prodotto un ruolo attivo, grazia alla sua presentazione e alla sua ambientazione» (Wellhoff & Masson, 2001, citato in Solima, *op. cit.*, p. 244). Chiaramente l'obiettivo non è solo quello di perseguire un aumento delle vendite e ottimizzare la redditività, ma anche quello di

⁶ La Open Knowledge Foundation (OKF) definisce la Open Knowledge come «qualsiasi contenuto, informazione o dato che le persone sono libere di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, senza alcuna restrizione legale, tecnologica o sociale».

⁷ consultabile al seguente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS%2DKJptUJ%2Do8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/edit?pli=1#gid=1216556120.

⁸ La licenza *creative commons* (CC) è relativa ai diritti patrimoniali che sorgono quando viene realizzata un'opera creativa e innovativa, quindi idonea a godere del diritto d'autore. Esistono sei licenze CC, una di queste è la *BY*, che prevede una libera distribuzione dell'opera purché si mantenga la citazione dell'autore (Vercellotti, 2022).

«suscitare un ricordo positivo nel fruitore dell’esperienza culturale, della quale può portare con sé un qualcosa di tangibile» (Solima, *op. cit.*, p. 245). In questo contesto, può essere interessante fare riferimento alle possibilità fornite dal digitale. Già da anni, infatti, numerose istituzioni culturali si sono affidati all’interno dei loro siti *web* all’*e-commerce*. Un esempio interessante è rappresentato dalla National Gallery di Londra, che presenta uno *shop online* molto vasto, in cui oltre ad un catalogo che si riferisce a prodotti per lo più esterni alla struttura del museo, sono presenti anche prodotti che promuovono la diffusione e la conoscenza dello stesso sfruttandone il profilo commerciale. Collegandosi al sito web ufficiale dell’istituzione è possibile accedere allo *shop online* (Figura 2) ed effettuare gli acquisti desiderati: regali, libri, oggettistica per la casa, accessoristica, prodotti da cancelleria, articoli per bambini. Inoltre, cliccando sulla voce *artist ranges* è possibile scegliere di acquistare prodotti di vario genere con stampe degli artisti che si preferiscono. Prodotti più inerenti alla conoscenza del patrimonio museale sono quelli presenti alla voce *exhibition ranges* in cui è possibile acquistare i cataloghi e le stampe delle mostre, sia di quelle passate che di quelle in corso. Inoltre, nella voce *prints e posters* è possibile acquistare stampe personalizzate, mini-stampe, edizioni limitate e poster.

Figura 2
Schermata homepage dello shop online della National Gallery

Fonte: shop.nationalgallery.org.uk.

Abbiamo poi le risorse derivanti dall’attività di *fundraising* e *crowdfunding*, che rappresentano un’altra fattispecie di entrate autogenerate, sebbene si tratti di attività non legate allo svolgimento dell’attività tipica dell’impresa culturale. Il termine *fundraising* è traducibile letteralmente come raccolta fondi, possiamo definirlo come «quell’insieme di strategie e azioni che un’istituzione culturale pone in essere per coinvolgere

potenziali donatori, siano essi pubblici e/o privati, al fine di cercare di generare un flusso costante di risorse, soprattutto finanziarie, tali da contribuire sensibilmente a sostenere la propria attività istituzionale» (Veronelli, 2014, p. 291). Esistono diverse forme di *fundraising* (Solima, 2022, pp. 85-87):

- le sponsorizzazioni, definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio⁹ (art. 120, comma 1) come «ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante». Pertanto, derivano dalla «definizione contrattuale di un rapporto bilaterale, tra un museo e un'impresa, la quale per diverse ragioni (visibilità, reputazione, responsabilità sociale) può risultare interessata ad accostare il proprio nome a quello dell'istituto che ha deciso di sostenere» (Ivi, p.85);
- le erogazioni liberali (donazioni), che sono una forma di mecenatismo che consiste in contributi in denaro che vengono elargiti da privati o anche da imprese a favore di un soggetto pubblico e destinati alla manutenzione o al restauro dei beni culturali (Gastaldo, 2016, p. 624). Questa forma di finanziamento è stata favorita dal legislatore prevedendo un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. "Art bonus"¹⁰.
- il 5x1000, ossia la destinazione della quota parte delle imposte sul reddito che i contribuenti possono decidere di indirizzare ad un determinato soggetto all'atto della propria dichiarazione annuale.

Il *fundraising* nasce principalmente come un'attività che può essere svolta attraverso mezzi tradizionali *offline*, ad esempio attraverso un evento, ma oggi grazie al digitale, ed in particolar modo grazie ad internet, ai siti *web* e piattaforme *social media* delle istituzioni culturali, è possibile dare un maggior seguito alle campagne di raccolta fondi, potendo meglio supportare una specifica causa, comunicarla e diffonderla per attrarre nuovi donatori. Nelle pagine *web* di numerose istituzioni culturali, infatti, è prassi trovare una voce che indirizza alle modalità in cui è possibile sostenere le stesse e che offre agli utenti interessarsi la possibilità di fornire il proprio contributo. Un esempio è

⁹ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

¹⁰ Art. 1, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in L. n. 106 del 29 luglio 2014. Attraverso tale strumento si consente, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale italiano, di godere di un credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato.

quello del Museo Egizio di Torino: accedendo al sito web del museo, nella sezione *Sostieni il Museo* è possibile visualizzare tutte le modalità in cui è possibile sostenere lo stesso (Figura 3), sia in veste di singolo individuo, che di azienda. Inoltre, attraverso le piattaforme *social*, le istituzioni culturali hanno la possibilità di pubblicare *post*, ad esempio, sulle campagne di raccolta fondi, che possono essere condivisi da ulteriori utenti e innescare una maggiore attenzione da parte di un pubblico più ampio. Nel caso del Museo Egizio, nel 2020 è stata avviata la sua prima campagna di raccolta fondi, “Prenditi cura di ME”, visualizzabile sito web dello stesso e condivisa attraverso un contenuto video su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter.

Figura 3
Schermata del sito web del Museo Egizio, sezione “Sostieni il Museo”

Fonte: museoegizio.it

Figura 4

La campagna di raccolta fondi del Museo Egizio condivisa su Facebook

Fonte: profilo Facebook del Museo Egizio di Torino (facebook.com).

Il termine *crowdfunding*, invece, è traducibile letteralmente come finanziamento collettivo ed è una pratica che viene portata avanti prevalentemente con l'aiuto di internet. Consiste in uno sforzo collettivo di una pluralità di individui che creano una rete di relazioni e raggruppano le proprie risorse per sostenere le iniziative avviate da altre persone o organizzazioni, consentendo a quest'ultimi di avvalersi delle loro reti sociali per raccogliere capitali (De Buysere *et al.*, 2012, p. 9). Se il *fundraising* può essere svolto in modalità *offline* e si avvale del *web* per sfruttarne le potenzialità, il *crowdfunding* nasce proprio attraverso il *web*, infatti, gli elementi su cui si basa tale possibile forma di finanziamento, come si può far caso dalla definizione sopra riportata, sono folla e *web*. Possiamo affermare che il *crowdfunding* è una pratica che vive principalmente in rete per diverse ragioni (Siccardi & Vitali, 2018, p. 11):

- Esistono delle piattaforme *web* dedicate che facilitano l'incontro tra domanda di finanziamento da parte di chi promuove un progetto, e l'offerta di denaro da parte di coloro che sono interessati a finanziarlo. Un esempio a livello internazionale di tali piattaforme è *Kickstarter*, alla quale ha fatto ricorso lo Science Museum di Londra nel 2016 per ricreare *Eric*, uno dei primi *robot* al mondo e il primo realizzato nel

Regno Unito. Grazie a questa campagna di *crowdfunding* sono state raccolte oltre £ 50.000 (su un obiettivo di £ 35.000) con la generosità di 861 sostenitori. Tale piattaforma si basa sul principio “All or Nothing”, per cui, se non fosse stata raggiunta la cifra prestabilita entro la data di scadenza del progetto, il denaro sarebbe rientrato nelle tasche dei sostenitori.

Figura 5
Eric, il primo robot britannico

Fonte: sciencemuseum.org.uk.

Sebbene tali piattaforme permettano agli utenti di valutare i progetti comodamente da casa rappresentando una forma di garanzia, in termini di maggiore sicurezza e fiducia per i *founders* (Baek & Collins, 2013, citato in Solima, 2018, p. 249), e sono le soluzioni più praticate da coloro che intendano lanciare una campagna, esistono anche piattaforme personalizzate, frutto di iniziative autonome meglio conosciute come “Do It Yourself”. Questa è una soluzione che presenta il vantaggio di evitare la commissione all’intermediario e di personalizzare la propria campagna, evitando di rispettare dei vincoli troppo restrittivi che possono essere imposti dall’utilizzo di una delle piattaforme. Può essere una soluzione efficace per quelle organizzazioni già attive sul *web*, con competenze di *digital marketing* e con una *community* di riferimento fidelizzata (Valeri, 2017, p. 129). A livello nazionale, un esempio significativo è stato quello di Palazzo Madama a Torino. Come emerge dalla rivista annuale *Palazzo Madama. Studi e Notizie* (2013), il 31 gennaio 2013 è stata lanciata la prima campagna italiana di *crowdfunding* per acquistare un'opera (“Acquista con noi un pezzo di storia. Sostieni la raccolta fondi per riportare a Torino il servizio di porcellana dei d’Azeglio”). Si trattava di un servizio di porcellane di Meissen, risalente circa al 1730, appartenuto alla famiglia torinese Taparelli d’Azeglio. Tale servizio era stato messo in vendita a Londra da Bonhams, una casa d’aste internazionale di proprietà privata, alla cifra di £ 66.000, da

raccogliere in due mesi. Il museo riuscì a raccogliere € 96.203,90 da 1591 contributori riuscendo a superare l'obiettivo e ad acquistare il servizio di porcellane.

Figura 6

La condivisione della campagna di crowdfunding su Facebook

Fonte: profilo Facebook di Palazzo Madama (facebook.com).

- Tutto ciò che riguarda la comunicazione, diffusione e conoscenza del progetto da finanziare è principalmente *online*, infatti, un'organizzazione che si avvicina al *crowdfunding* deve necessariamente avere una solida “presenza digitale”, cioè la capacità di presidiare il *web* in modo sistematico e strutturato per costruirsi una solida *web reputation*. Prima della progettazione di una campagna, infatti, bisognerebbe sottoporsi ad un'analisi sulla propria salute digitale. I punti alla quale fare riferimento sono: il sito *web*, che deve essere fruibile, navigabile, oltre che sempre aggiornato (può essere considerato come il “biglietto da visita” dell'organizzazione); una presenza attiva sui *social media*; la creazione di un *database* contatti al fine di reperire le informazioni e i dati sui propri *stakeholder*, classificandoli in diverse categorie per avere una comunicazione più adeguata con ognuno di loro, informandoli sulle attività e sui progetti futuri dell'organizzazione (Siccardi & Vitali, *op. cit.*, pp. 50-51). Ritornando all'esempio di Palazzo Madama, nella rivista annuale è stato rilevato che (pp. 125-128):
 - il sito web è stato il fulcro principale dell'iniziativa e della raccolta fondi, infatti, bastava collegarsi a quest'ultimo seguendo una semplice procedura online di registrazione per scegliere l'importo e il metodo di pagamento per contribuire all'iniziativa. Il museo ha lavorato su due elementi chiave del sito web: il testo in *homepage* e i *benefit* per i donatori (essendo che parliamo di

crowdfunding *reward-based*, incentrato cioè su ricompense non finanziarie). In particolar modo il testo voleva spiegare con correttezza e completezza la vicenda che ha dato luogo al finanziamento del progetto, rendendo lo stesso più emotivamente coinvolgente attraverso uno «storytelling che potesse muovere le emozioni dei lettori». I *benefit*, invece, variavano in base alla somma donata, e comprendevano ad esempio l'inserimento del proprio nominativo nell'albo dei donatori *online*, biglietti, tessere d'ingresso, ecc.;

- è stato di fondamentale importanza l'utilizzo dei *social network*, che hanno avuto principalmente «la funzione di mantenere viva l'attenzione sulla raccolta fondi per i due mesi della campagna». In questo caso sono stati utilizzati diversi canali di comunicazione considerando i diversi segmenti di pubblico, ad esempio Facebook faceva riferimento ad un target generalista e a visitatori locali; Twitter, Pinterest e Instagram ad uno più specifico e differenziato.
- Le transazioni di denaro avvengono *online*, sia se facciamo riferimento alle piattaforme, che alle iniziative autonome;

Queste sono soltanto alcune delle opportunità che le imprese culturali possono riscontrare dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Nel prossimo paragrafo si farà riferimento, invece, a come il digitale abbia apportato benefici anche nella costruzione, nel mantenimento, nel rafforzamento delle relazioni e nel coinvolgimento del pubblico.

1.1.2 Audience development e audience engagement

Tutte le imprese culturali, indipendentemente dalle loro caratteristiche, hanno una necessità in comune: aumentare e diversificare il proprio pubblico. Una risposta a questa esigenza è fornita dall'*audience development* (letteralmente “sviluppo del pubblico”) in quanto rappresenta un insieme di approcci che possono fidelizzare il pubblico esistente e raggiungere pubblici “più complessi”. L'*audience development* è pertanto un tema al centro dell'interesse delle imprese culturali e non soltanto perché può rispondere al bisogno di tali organizzazioni di ampliare il proprio bacino di utenza, ma specialmente perché riguarda la responsabilità di quest'ultime nei confronti della società, il modo in cui si costruiscono e alimentano le relazioni con le diverse categorie di pubblici e le azioni intraprese per raggiungere quelli che più difficilmente riescono ad accedere alla cultura, considerano specialmente che la partecipazione culturale è una risorsa a favore dell'inclusione (Gemini & Paltrinieri, 2018, p. 11).

Prima di analizzare questo tema, tuttavia, è necessario chiarire le tipologie di *audience* in ambito culturale. I pubblici di un'impresa culturale possono essere (Bollo, *op. cit.*, pp. 45-48):

- pubblici centrali o abituali, composti da quei soggetti caratterizzati da un rapporto di comprensione, costanza e coinvolgimento con un determinato prodotto o servizio culturale;
- pubblici occasionali, composti da quei soggetti caratterizzati da un rapporto occasionale con il prodotto o servizio culturale;
- pubblici potenziali, composti da quei soggetti che attualmente non consumano o non fruiscono di un determinato prodotto o servizio culturale, ma che potrebbero essere interessati a farlo;
- non pubblico, composto da tutti quei soggetti difficilmente intercettabili, specialmente per una mancanza d'interesse.

Specificato cosa s'intende per *audience* in ambito culturale, possiamo procedere affermando che l'*audience development* è una pratica che presenta un raggio d'azione molto vasto, reso chiaro da una definizione dell'Arts Council of England nel documento *Grants for the arts – audience development and marketing* (2011, citato in Bollo, 2014, pp. 163-164) secondo il quale tale termine descrive le attività intraprese specificatamente per incontrare le esigenze del pubblico, potenziale ed esistente, e per aiutare le organizzazioni culturali a sviluppare relazioni durature con il proprio pubblico. Si sottolinea, inoltre, la differenza tra il marketing, che ha come obiettivo quello di incrementare il numero di partecipanti, e l'*audience development* che, invece, ha l'obiettivo di incrementare le tipologie di pubblico. Pertanto, non si tratta di aumentare soltanto quantitativamente il pubblico, ma si fa attenzione anche alle sue diverse tipologie. Infatti, si sta facendo progressivamente strada un concetto allargato di *audience development* che non si limiti ad aumentare il numero di persone che partecipano alle proposte culturali, ma che sviluppi la conoscenza e la diversità dei pubblici, fornendo esperienze artistiche e culturali coinvolgenti, arricchenti e di qualità (Bamford & Wimmer, 2012, citato in Bollo, 2014, p. 164). In uno studio sulle *best practices* nell'ambito di *audience development* pubblicato nel 2018 dalla società Economia Creativa, intitolato *Cultural Heritage: Innovative Audience Development Best practices*, i ricercatori Ruiz Soria e Molendowska-Ruiz sottolineano come l'*audience development* sia molto di più di una strategia di comunicazione e lo

descrivono come l'elaborazione di attività rivolte a soddisfare le esigenze del pubblico, esistente e potenziale, al fine sviluppare delle relazioni durature. Tale studio, inoltre, fa riferimento al piano di *audience development*, sia indicano quali sono gli elementi fondamentali dello stesso (Figura 7), sia strutturandolo in quattro fasi principali (Figura 8).

Figura 7

Gli elementi fondamentali di un piano di audience development

Fonte: Ruiz Soria, Molendowska-Ruiz (2018, p. 10).

Al centro va collocato il pubblico di riferimento, strategie di marketing e comunicazione (sia *online* che *offline*) sono importanti ma non sufficienti: è necessario fare riferimento ad un processo continuativo caratterizzato da azioni a lungo termine ed è richiesto il supporto di tutti all'interno dell'organizzazione, il coinvolgimento attivo della *community* e degli *stakeholders* di riferimento e la formazione e lo sviluppo di competenze.

Figura 8

Le fasi di un piano di audience development

Fonte: Ruiz Soria, Molendowska-Ruiz (2018, p. 12).

Il piano, invece, è strutturato in quattro fasi:

- la prima fase (*diagnostica*) è quella di comprensione e ascolto dei pubblici di riferimento al fine di inquadrare la situazione dell'organizzazione e le scelte concrete da operare;
- la seconda fase (*planning strategy*) si occupa di strutturare una strategia per coinvolgere il pubblico comunicando la mission e le attività dell'organizzazione e dei progetti che si intendono avviare;
- la terza fase (*implementation*) si occupa dell'implementazione del piano. Bisogna stabilire un piano di azioni, i tempi e il budget necessario, oltre a chiedersi “cosa dovrà essere fatto, da chi e quando”, “cosa verrà offerto ai pubblici”, “come creare uno *storytelling*¹¹, quale tipologia di linguaggio, metodo e canale utilizzare”;
- la quarta fase (*evaluation*), invece, si occupa della valutazione del piano. Bisogna fermarsi a riflettere per comprendere se si sta andando nella giusta direzione stabilendo delle misure su cui effettuare tale valutazione.

Figura 9
Audience Development Matrix

Fonte: Ruiz Soria, Molendowska-Ruiz (2018, p.12).

Infine, i due ricercatori individuano quattro approcci strategici che possono essere adottati facendo riferimento all'*Audience Development Matrix*, ispirata a sua volta alla *Ansoff Growth Matrix* (Figura 9). Pubblici nuovi possono essere raggiunti attraverso uno sviluppo ulteriore dell'offerta già esistente (*market development*) oppure

¹¹ Lo *storytelling* viene definito dai due ricercatori come «lo sviluppo di narrative uniche in grado di creare nel pubblico un senso di comunità e appartenenza, di coinvolgere e interagire con il pubblico, di trasformare i *follower* in promotori e di ispirare il pubblico ad essere creativo», pertanto sottolineano che «è il motore di un piano di AD» (p. 13).

introducendo un'offerta nuova, appositamente progettata per un nuovo pubblico (*diversification*). Per intensificare invece la relazione con il pubblico esistente vengono suggerite pratiche di fidelizzazione attraverso *membership*, programmi fedeltà e rafforzamento della comunicazione (*market penetration*), e l'ampliamento del programma con nuovi appuntamenti e offerte culturali (*activities/programme development*).

Altra interessante definizione di *audience development* è presente nel report della Commissione Europea *Study on audience development. How to place audiences at the centre of cultural organizations* (2017, pp. 54-55):

L'*audience development* è un processo strategico, dinamico e interattivo per rendere le arti ampiamente accessibili. Mira a coinvolgere individui e comunità nell'esperienza, nel piacere, nella partecipazione e nella valorizzazione delle arti attraverso i vari mezzi oggi a disposizione degli operatori culturali, dagli strumenti digitali al volontariato, dalla co-creazione alle partnership. Lo sviluppo del pubblico può essere inteso in vari modi, a seconda degli obiettivi e dei destinatari:

- ampliamento del pubblico (attrarre pubblico con lo stesso profilo sociodemografico del pubblico attuale);
- rafforzamento delle relazioni con il pubblico (migliorare l'esperienza del pubblico attuale in relazione a un evento culturale e/o incoraggiarlo a scoprire forme d'arte correlate o anche non correlate e più complesse, favorendo così la fidelizzazione e le visite di ritorno);
- diversificazione del pubblico (attrarre persone con un profilo sociodemografico diverso da quello del pubblico attuale, comprese persone che non hanno mai avuto contatti con l'arte).

Tale definizione, oltre a specificare cosa s'intende per *audience development*, indica anche quali sono gli obiettivi di tale attività e rispetto a quali destinatari. Nell'ambito, della diversificazione del pubblico, come evidenza Solima (2018, p. 151), possiamo far rientrare anche tutte quelle iniziative rivolte a pubblici "difficili da raggiungere", ad esempio, soggetti diversamente abili, stranieri residenti, anziani e tutti quei soggetti che vivono in condizioni di fragilità socioeconomica. Per queste tipologie di pubblico, pertanto, dovranno essere attivate delle apposite iniziative prevedendo dei costi aggiunti rispetto alle attività tradizionalmente svolte (c.d. "costi di attivazione", *cfr.* Sacco & Zarri, 2004). La Commissione Europea, nello stesso documento, ha individuato quattro tipologie di elementi che caratterizzano le strategie di *audience development* (*Ivi*, pp. 15-16):

- *place factor*, si riferisce a quei progetti e a quelle strategie delle organizzazioni culturali che si basano sull'esistenza di un luogo fisico che rende possibile creare legami e instaurare relazioni;
- *digital factor*, si riferisce a quei progetti e a quelle strategie delle organizzazioni culturali che si basano sull'esistenza di un luogo digitale che rende possibile raggiungere il pubblico e favorire il coinvolgimento;
- *building capacity*, si riferisce a quei progetti e a quelle strategie delle organizzazioni culturali che si basano sul fattore umano e sulla costruzione di competenze necessarie per rispondere efficacemente alle richieste del pubblico;
- *co-creation*, si riferisce a quei progetti e a quelle strategie delle organizzazioni culturali che si basano sul fattore partecipativo.

Anche il fattore digitale, pertanto, risulta essere un elemento fondamentale: è importante che le istituzioni culturali si dotino di uno “spazio digitale” che renda possibile creare e mantenere attiva la relazione con il pubblico, sia prima che dopo la visita. Questo è un aspetto fondamentale in quanto rende possibile acquisire informazioni per analizzare i profili dei pubblici, condividere informazioni, esperienze, performance e per innescare processi partecipativi e creativi. In questo caso ci si riferisce principalmente ai siti *web* e alle piattaforme *social* delle istituzioni culturali (di cui parleremo in maniera approfondita nel secondo capitolo di questo elaborato), ma oltre all'ormai imprescindibile presenza *online*, interessante risulta anche l'impiego di ulteriori tecnologie per supportare gli obiettivi *audience development*. Si pensi ad esempio alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali nel raggiungimento dell'obiettivo di diversificazione nel pubblico, e in particolar modo nell'aiutare le persone con disabilità fisiche a interagire con il patrimonio culturale (nel terzo capitolo di tale elaborato si prenderà a riferimento il caso del Museo Egizio di Torino con il progetto “Google Glass 4Lis”). Si pensi ancora a tutte le tecnologie che permettono, invece, di migliorare la relazione con i propri pubblici offrendo esperienze innovative, interattive e coinvolgenti (tra queste sicuramente un ruolo fondamentale è riservato alla realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mista, a cui si farà riferimento nel terzo capitolo di tale elaborato con dei casi studio). Questo può anche essere un modo per attrarre nuovi utenti incuriositi e affascinati dall'impiego di mezzi multimediali e interattivi.

Esemplare è stato il caso del videogioco *Father and Son* prodotto dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel 2017 sulla base di un'idea del Professore Ludovico Solima (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) e

realizzato dall'Associazione Tuo Museo di Milano, con il coordinamento del *game designer* Fabio Viola. Il gioco, scaricabile gratuitamente sugli da PlayStore (Android) o App Store (iOS), ha incrementato la visibilità del museo a livello nazionale e internazionale e si è rilevato uno strumento capace di far conoscere l'istituzione anche a pubblici nuovi, infatti, ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico. L'immagine che segue evidenzia l'impatto sul pubblico undici mesi dopo il lancio del videogioco.

Figura 10
Father and Son ed il suo impatto sui pubblici mondiali

Fonte: www.tuomuseo.it.

In meno di un anno il videogioco è stato scaricato circa due milioni di volte da un pubblico internazionale, meno del 10% dei giocatori complessivi è italiano. In totale sono stati spesi in *Father and Son* l'equivalente di mille anni di vita da parte dei *gamers*, la cui età media si assesta intorno ai 30 anni. Gli individui di sesso maschile rappresentano circa il 70%, il restante 30% sono donne. Le recensioni ricevute sono circa 18.000. L'aspetto più importante da prendere in considerazione è la modalità *check-in* del videogioco, che si è rilevata fondamentale per attrarre fisicamente il pubblico presso il museo, infatti, tale modalità consente ai giocatori di ottenere contenuti *in-game* aggiuntivi attraverso l'attivazione del GPS che riconosce automaticamente la geolocalizzazione del giocatore e la sua presenza fisica nel museo (previo pagamento del biglietto) sbloccando una nuova area giocabile ed un cambio di abiti per Michael, il personaggio del gioco. Undici mesi dopo il lancio del gioco circa 18.450 persone hanno sbloccato i suddetti contenuti certificando un impatto diretto tra videogioco e visita reale. Attraverso questo prodotto, come afferma il direttore del

museo Paolo Giulierini all'evento di presentazione alla stampa¹², «possiamo avvicinare non solo i giovani che vengono a visitare nell'ordinario Napoli, ma tutti quelli che si potranno connettere da tutto il mondo al sito internet del MANN». Come evidenziato nel Piano Strategico del museo (2020-2023, p. 20) «a fine 2019 i download a livello mondiale hanno superato i 4 milioni, anche grazie alle 10 traduzioni realizzate, rendendo tale sperimentazione un caso di successo e un benchmark a livello mondiale».

Sulla base di questi risultati è stata prevista anche una seconda puntata del videogioco a cui faremo un breve riferimento nel secondo capitolo di tale elaborato.

Bisogna aggiungere, infine, che per il raggiungimento degli obiettivi di *audience development* le fasi sono due (Bollo, 2014, p. 170):

- *fase di reach* (letteralmente “raggiungere”), consiste in un insieme di attività e strategie di natura comunicativa e promozionale che hanno l'obiettivo di intercettare, raggiungere e avvicinare pubblici attuali e potenziali, anche attraverso approcci inusuali;
- *fase di engagement* (letteralmente “coinvolgimento”), volta a promuovere e realizzare processi di interazione e partecipazione una volta che è stato attivato il contatto attraverso la fase di *reach*. Si tratta, pertanto, di individuare e mettere in atto una serie di processi rivolti ad un pubblico già “raggiunto”, ma su cui lavorare per rafforzare i legami.

In particolar modo, l'*audience engagement* è un approccio strategico che mira a coinvolgere le persone attivando relazioni significative che possano continuare a rafforzarsi nel tempo. Mentre l'*audience development* si collega agli obiettivi che l'impresa culturale si pone di raggiungere rispetto ai pubblici analizzati poc'anzi, e alle strategie necessarie al raggiungimento degli stessi, l'*audience engagement* concerne la progettazione e la realizzazione delle modalità di partecipazione volte a migliorare la comprensione, l'appagamento e la crescita delle persone coinvolte nelle esperienze artistiche e culturali (Bollo, 2018, p. 325). Possiamo affermare che, mentre l'*audience development* descrive processi a lungo termine che abbracciano l'intera organizzazione e che si basano su pianificazione strategica, valutazione e analisi per rispondere alle esigenze del pubblico esistente e potenziale, l'*audience engagement* mira a trasformare gli utenti in partecipanti attivi coinvolgendoli fisicamente, emotivamente e intellettualmente, rafforzando in tal modo le connessioni reciproche tra pubblico e

¹² al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=uOFSk23GeTE>.

organizzazione (Jurè & Kriksciuniene, 2020, p. 99). In tale direzione, Cassone e Viola (2017) spiegano che il coinvolgimento ha una triplice natura stratificata in “attrazione, interazione ed esperienza”, ed è proprio l’esperienza a rendere il coinvolgimento più incisivo e duraturo una volta raggiunto poiché è difficile che le sensazioni provocate scompaiono (rispetto ad un primo impatto di attrazione e ad un primo contatto di interazione). A tal proposito i due autori generano delle riflessioni molto importanti (pp. 3, 11): «i momenti della nostra vita carichi di valenze emotive e significato persistono più a lungo nella nostra memoria e sono richiamabili con maggiore accuratezza rispetto a quelli neutrali. [...] È necessario che l’interazione con l’oggetto o l’evento non si concluda con l’uso, ma che a distanza di tempo possa essere ricordata, apprezzata, assaporata». Partendo da queste riflessioni si comprende l’importanza per le imprese culturali di suscitare esperienze positive, coinvolgenti, emozionanti, e quindi memorabili. Per fare ciò bisogna attivare nuove forme di comunicazione e di narrazione, nuove modalità di interazione e di relazione con gli utenti.

Il coinvolgimento passa indubbiamente per lo *storytelling* grazie alla capacità della narrazione e del racconto di mantenere acceso l’interesse del fruitore, infatti, come sottolineato poc’anzi, lo *storytelling* può essere definito come il motore di un piano di *audience development*. Bisogna specificare come lo *storytelling* non consista semplicemente nel “raccontare storie”, ma nel “comunicare attraverso racconti” (Fontana, 2020, p. 18). Per fare ciò bisogna creare delle rappresentazioni testuali, visive, sonore e percettive da utilizzare per emozionare e relazionarsi meglio con il pubblico.

Come nota Solima (2022, p. 186) la presentazione di una vicenda attraverso il racconto di una voce narrante consente di stabilire una relazione diretta con l’ascoltatore e ottenere un maggior coinvolgimento dello stesso, sia che la narrazione avvenga in un contesto fisico che digitale. Anche in questo caso le tecnologie forniscono un rilevante contributo, non a caso si sente sempre più parlare di *digital storytelling*, definito come un termine relativamente nuovo che si riferisce «all’uso di strumenti digitali per raccontare storie» (Brouillard *et al.*, p. 9). Si pensi, ad esempio, alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e alla realtà mista, che permettono di sviluppare approcci narrativi più strutturati e coinvolgenti dando luogo ad una c.d. «narrazione immersiva» (Ivi, p. 37) che pone l’utente in una situazione in cui la differenza tra la storia raccontata e la realtà vissuta diventa sempre più sottile. Si pensi ancora alle soluzioni di *gaming* per lo *storytelling*. Tornando all’esempio del videogioco *Father and Son*, quest’ultimo può essere definito come una nuova forma di *storytelling*, come un modo innovativo di raccontare il museo, la sua storia e le sue collezioni, nel quale le scelte del giocatore nel

corso dell'esperienza influenzano l'esito finale del videogioco, infatti, in questo caso parliamo anche di c.d. «narrazione interattiva» (*Ivi*, p. 36) poiché l'utente può influenzare la narrazione e la sua evoluzione in tempo reale in base alle scelte che effettua nel gioco. Si pensi ancora alle piattaforme di *social media* che permettono di generare e condividere contenuti da parte degli stessi utenti dando luogo ad una c.d. «narrazione collaborativa», ossia una tipologia di narrazione basata su un modello partecipativo in cui l'utente dispone di strumenti necessari per creare e mettere in narrazione i propri contenuti (*Ibidem*).

Bisogna poi considerare che l'*audience engagement* può sostanziarsi in numerose forme e dimensioni progettuali, che con l'avvento della tecnologia, la utilizzano in maniera integrativa o anche esclusiva, sia durante la visita, ad esempio utilizzando strumenti multimediali e interattivi, sia in momenti che precedono/seguono la visita, ad esempio attraverso siti *web* delle istituzioni, piattaforme di *social media*, *app* e videogiochi.

1.2 Nuove tecnologie digitali a favore della collettività: il tema dell'accessibilità culturale

Se finora abbiamo analizzato l'impatto delle nuove tecnologie digitali con riferimento alle imprese culturali rilevandone le opportunità e gli aspetti positivi per le stesse, ora analizzeremo l'impatto delle nuove tecnologie per i fruitori dell'offerta culturale, e in una prospettiva più ampia, per l'intera collettività. Parliamo di collettività poiché, come evidenziato nel Manifesto della cultura accessibile a tutti (AA.VV., 2012, p. 1)

La cultura, con i suoi eventi e con gli spazi in cui essi si manifestano, riveste, nella società contemporanea, un ruolo primario per ogni persona, in relazione al percorso di educazione permanente, al piacere e all'intrattenimento, all'inclusione nella società, proprio perché le manifestazioni della cultura riuniscono diversi e molteplici ambiti di crescita personale, collettiva, sociale. [...] L'impegno delle offerte della cultura è essere al servizio della pluralità e diversità degli utenti e provvedere ad identificare e a soddisfare i bisogni espressi dai fruitori, specie laddove vi siano esigenze specifiche, sovente collegate a disabilità o difficoltà. [...] Se il diritto d'accesso alla cultura è negato o ridotto da condizioni della società e dell'ambiente fisico disabilitanti, viene compromessa la piena ed effettiva partecipazione su basi paritarie di molte persone in relazione al loro stato di salute e alla loro provenienza sociale e culturale.

In tale prospettiva il tema dell'accessibilità culturale acquisisce una rilevanza fondamentale. In Italia tale diritto è garantito dalla Costituzione tra i suoi principi fondamentali, infatti, con l'art. 3 viene sancita la pari dignità sociale dei cittadini,

attribuendo allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sostiene che ciascuno «ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici». Chiarita la rilevanza di tale valore, occorre fornire una definizione di accessibilità culturale:

L'accessibilità culturale – in tutte le sue declinazioni, da quella museale a quella degli spettacoli dal vivo, da quella dei beni culturali a quella audiovisiva – è l'insieme di teorie, pratiche, servizi, tecnologie e strumenti atti a fornire accesso a prodotti, ambienti e servizi culturali a persone che non possono, o non possono pienamente, accedervi nella loro forma originaria. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce la cultura e l'arte tra i beni necessari per vivere una vita di qualità (Greco, 2017, p. 97).

Solima (2018, pp. 49-55) identifica quattro dimensioni dell'accessibilità:

- economica, che nasce dalla necessità di garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalle personali condizioni reddituali, possano soddisfare i loro bisogni di cultura (abbattimento delle barriere di natura economica). Il “costo culturale”, tuttavia, non è riconducibile al solo biglietto d'ingresso¹³ – che tra l'altro non è presente in tutti i luoghi della cultura – o ad altri “costi espliciti” (quali ad esempio i mezzi di trasporto necessari per raggiungere e visitare un'istituzione culturale), ma anche a quei c.d. “costi figurativi” connessi alla ricerca delle informazioni necessarie ad un potenziale visitatore per orientare il suo processo decisionale (Kotler, Kotler, 1999, citato in Solima, 2022, p. 25), considerando anche che la scelta di fruizione di un servizio culturale ricade nell'ampia categoria delle decisioni di utilizzo del tempo libero. Pertanto, quanto più difficile sarà reperire informazioni sull'offerta culturale, maggiore sarà il costo che l'utente deve sostenere per effettuare la propria scelta (Solima, 2022, p. 25);
- fisica, che consiste nella rimozione delle barriere architettoniche¹⁴ che possano rendere difficile la fruizione dei servizi da parte degli utenti caratterizzati da

¹³ In particolar modo, il costo del biglietto d'ingresso, per chi presenta ridotte possibilità economiche, da sempre viene indicato come un ostacolo alla fruizione culturale. Che questo sia ancora oggi un impedimento è provato dal successo ottenuto dall'iniziativa del Ministero della cultura “Domenica al museo”, che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali (al seguente link è presente un elenco delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa: <https://cultura.gov.it/domenicalmuseo>).

¹⁴ La definizione di barriere architettoniche è presente all'art. 2, comma A), D.M. 14 giugno 1989, n. 236, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità' degli edifici privati

impedimenti e disabilità motorie, e nell'aver verificato e assicurato le vie d'accesso alla struttura (trasporti pubblici e relativi collegamenti, parcheggio ecc.). Inoltre, vanno considerate anche le barriere fisiche (c.d. barriere sensoriali) che limitano le condizioni di accessibilità per i visitatori non vedenti e non udenti (*Ivi*, p. 24);

- cognitiva, che si sostanzia nella capacità di un'istituzione culturale di fare in modo che i contenuti trasmessi siano comprensibili alle diverse categorie di pubblici (abbattimento delle barriere cognitive). Capita spesso che gli apparati informativi utili per una piena fruizione del servizio culturale siano comprensibili ai solo soggetti che hanno una formazione specifica in ambito umanistico, ma restano, invece, difficilmente comprensibili da parte di utenti caratterizzati da un livello medio di istruzione. Questo può portare ad un senso di "inadeguatezza culturale" che rappresenta una barriera di origine psicologico che spiega come mai molti individui vanno a costituire poi il c.d. non pubblico. Oltre a considerare il livello di istruzione, come nota Solima (*Ivi*, p. 26), è oggettivamente poco sostenibile anche pensare di poter parlare a un adolescente con lo stesso linguaggio utilizzato per visitatori adulti o anziani, inoltre, bisogna considerare anche i pubblici stranieri e non soltanto disponendo di traduzioni in molteplici lingue, ma anche sviluppando degli approcci alla produzione dei contenuti che siano coerenti con il sistema di conoscenza di tali pubblici.

Le tipologie di barriere analizzate fino ad ora possono sfruttare il potenziale di diverse soluzioni tecnologiche per essere attenuate, e quindi per garantire una migliore accessibilità economica, fisica, sensoriale e cognitiva.

Con riferimento all'accessibilità economica, si pensi ad esempio ai tour virtuali gratuiti realizzati da numerose istituzioni culturali, specialmente a seguito della crisi pandemica. Interessante a riguardo è la piattaforma *Google Arts & Culture* sviluppata nel 2011 da Google Cultural Institute per aiutare istituzioni e musei a portare *online* le

e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»:

Per barriere architettoniche si intendono

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

proprie risorse artistiche e culturali in un programma dedicato alla digitalizzazione del patrimonio mondiale, infatti, la mission di tale piattaforma è proprio quella di «preservare e portare l'arte e la cultura del mondo online in modo che sia accessibile a chiunque, ovunque». Ad oggi è possibile esplorare le collezioni di oltre 2000 istituzioni culturali da tutto il mondo, infatti, tramite l'utilizzo di strumenti e tecnologie di ultima generazione, la piattaforma permette, ad esempio, di accedere ad una immensa raccolta online di immagini ad altissima risoluzione, visualizzare modelli 3D di opere digitali e visitare numerose istituzioni culturali attraverso tour virtuali in modalità *street view*.

Nella figura 11 riportiamo l'esempio delle Gallerie degli Uffizi.

Figura 11
Schermata del tour virtuale alle Gallerie degli Uffizi in modalità street view – Google Arts & Culture

Fonte: artsandculture.google.com.

Oltre a tale piattaforma, sono sempre più numerose le istituzioni culturali che propongono tour virtuali sui propri siti *web*, un esempio interessante è quello dei Musei Vaticani. Accedendo al sito web dello stesso è possibile immergersi a 360° in numerose meraviglie storiche, tra cui la Cappella Sistina (Figura 12), uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano.

Figura 12
Schermata del tour virtuale Cappella Sistina – Musei Vaticani

Fonte: museivaticani.va.

Queste iniziative permettono una diversa forma di accesso alla cultura poiché senza sostenere i costi necessari per recarsi presso un'istituzione culturale è possibile comunque muoversi, seppure in maniera digitale, nel luogo d'interesse. Anche le nuove modalità di distribuzione di un servizio culturale (riproduzione e trasmissione), quale ad esempio una rappresentazione teatrale, permettono una riduzione del costo del servizio stesso rispetto alla sua fruizione diretta. Bisogna comunque considerare che un'esperienza di questo tipo non è sostitutiva ad una visita fisica presso un'istituzione culturale, pertanto, accessi gratuiti in determinate occasioni, costo del biglietto ridotto, anche per fasce d'età, sono iniziative che rendono un'istituzione culturale pienamente più accessibile dal punto di vista economico.

Le nuove tecnologie hanno un grande potenziale specialmente sul fronte dell'accessibilità fisica. Con riferimento ai soggetti con gravi impedimenti e disabilità motorie, esemplare è stato il caso di *BrainControl Avatar*, una delle funzionalità di *BrainControl AAC*, un dispositivo di Comunicazione Aumentativa Alternativa basato sull'Intelligenza Artificiale e realizzato dall'azienda senese Liquidweb, specializzata nel settore *Human Computer Interface*. Tale strumento permette di superare difficoltà motorie e comunicative visitando da remoto installazioni, musei, spazi espositivi ed eventi in generale. Collegandosi a *BrainControl Avatar* attraverso il proprio computer è possibile comandare l'*avatar* robotico, regolando audio, video e altezza del campo visivo. Il dispositivo è dotato di videocamera direzionabile (che permette, ad esempio, di osservare gli oggetti in maniera ravvicinata, leggere didascalie e osservare i particolari), microfono e casse audio. Si pilota molto facilmente con un mouse, un emulatore di mouse o con il puntatore oculare. Un'altra modalità di interazione che

integra tale tecnologia è la *Brain-Computer Interface*, che interpreta e classifica le onde cerebrali generate dal movimento immaginato. Tutto ciò dà luogo ad un'esperienza di visita immersiva e totalmente reale, come se si stesse visitando di persona l'ambiente prescelto. Inoltre, il monitor e gli altoparlanti di cui è dotato l'*avatar* consentono di rendersi visibili a distanza, se lo si desidera, dando luogo ad un'interazione tra le persone *in loco* e le persone connesse. A livello internazionale Siena è stata la prima città ad ospitare questo progetto con il contributo di Ubi Banca. Ciò ha posto il Museo Santa Maria della Scala all'avanguardia nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'inclusione sociale.

Figura 13
Brain Control Avatar al Museo Santa Maria della Scala

Fonte: braincontrol.eu.

Dato che la grande maggioranza dei luoghi della cultura richiede principalmente la vista e l'udito quali sensi indispensabili per la comprensione, ipovisione, cecità e sordità pregiudicano fortemente la fruizione culturale dando luogo, come specificato poc'anzi a barriere c.d. sensoriali. Anche in questo caso possiamo affermare che le nuove tecnologie hanno un grande potenziale nella rimozione di tali barriere e permettono di fare leva su altri sensi per fare in modo che le persone con disabilità visive o uditive possano vivere un'esperienza completa. Considerano i soggetti con disabilità visive, l'esperienza tattile è preziosa per la fruizione culturale, ma spesso non si permette nessun tocco di oggetti da parte dell'utente per questioni di carattere conservativo. Le scansioni *laser* e la stampa 3D possono essere le migliori soluzioni a queste mancanze.

Un esempio interessante di accessibilità per soggetti con disabilità visive è quello del Parco Archeologico del Colosseo che, nell'ambito del progetto "Il parco tra le mani", grazie a 3DArcheolab, primo laboratorio di stampa 3D specializzato nel campo di Beni Culturali, al Museo Palatino ha scansionato e poi riprodotti tre reperti archeologici: un

ritratto di *Nerone* in marmo, un'antefissa a testa femminile in terracotta e un frammento di lastra campana in terracotta con la testa di *Medusa* (Figura 14).

Figura 14
Riproduzione dei tre reperti archeologici al Museo Palatino

Fonte: 3d-archeolab.it.

Tali riproduzioni sono destinate a visite tattili per persone non vedenti o ipovedenti, per questo motivo, l'obiettivo principale è stato quello di ottenere repliche realistiche al tatto, così che la superficie dell'oggetto restituisse le stesse sensazioni del materiale originale, infatti, la scansione dei reperti originali è avvenuta con uno *scanner* 3D a luce strutturata, e la riproduzione con tecnologie di stampa 3D e tecniche post-lavorazione manuale per ottenere repliche il più possibile realistiche al tatto. Oltre al tatto, un altro senso su cui fare leva per migliorare l'esperienza di visita per soggetti con disabilità visive è l'udito, infatti, le audiodescrizioni risultano interessanti per abbattere barriere di questo genere. In tale direzione un esempio interessante di abbattimento di barriere sensoriali per soggetti con disabilità visive è il progetto "Vedere il Museo", con la quale NearIT, realtà *hi-tech* lombarda attiva nel campo del *Contextual Mobile Engagement* e del *Proximity*, ha supportato quattro Rotary Club del Friuli-Venezia Giulia¹⁵ nella presentazione di una soluzione in grado di migliorare l'accessibilità al patrimonio artistico e museale. Facciamo riferimento ad una applicazione che trasforma lo *smartphone* in una guida capace di tradurre tutte le informazioni visive in audiodescrizioni. Il Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo è stato il primo a fornire questa soluzione ai visitatori ipovedenti e con difficoltà visive,

¹⁵ Cividale, Gemona, Tarvisio e Tolmezzo.

successivamente altre realtà culturali della regione hanno implementato tale tecnologia per una migliore accessibilità. Il percorso funziona in questo modo:

- al momento dell'ingresso presso l'istituzione il visitatore riceve uno *smartphone* che sarà utilizzato *offline*, quindi, non necessita di connessione dati o *Wi-Fi*;
- il dispositivo entra in comunicazione (tramite segnale *bluetooth*) con diversi trasmettitori (cosiddetti *beacon*) disposti lungo il percorso di visita. L'utilizzo dei beacon servirà anche per rilevare *feedback* in tempo reale, infatti, tramite *analytics* presenti all'interno della *app* è possibile ottenere dati riguardo i contenuti inviati, che riportano informazioni su quante persone hanno ricevuto il contenuto nei pressi di un *beacon*, quanti hanno effettivamente ascoltato la descrizione audio, e quanti arrivano alla fine di ogni audiodescrizione. In questo modo si possono ottenere una grande mole di dati anonimi ma fortemente sensibili in ottica di un costante miglioramento della qualità e del gradimento dei contenuti offerti;
- lo *smartphone* vibra per segnalare l'aggancio con il trasmettitore e a questo punto il visitatore, con un semplice tocco sullo schermo, può attivare la descrizione vocale riguardante la sala in cui è entrato.

Un'ulteriore categoria di disabilità sensoriale è riconducibile ai soggetti non udenti. Le video guide costituiscono in tal caso degli strumenti tecnologici utili a recepire e comprendere le informazioni attraverso gli occhi e in completa autonomia. Una video guida può essere considerata da una persona sorda l'equivalente di un'audioguida per una persona non vedente, divenendo uno strumento sostitutivo che consente la piena partecipazione alla vita culturale. Interessante a riguardo è il progetto "E.LIS.A – Enjoy Lis art – Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania accessibili per le persone sorde", realizzato a partire dal 2021 dalla Regione Campania con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità. La sua mission è quella di potenziare la fruibilità del patrimonio culturale campano da parte di tutti i visitatori, in particolare delle persone sorde e con ipoacusia, infatti, i luoghi d'arte sono stati raccontati dai sordi per i sordi con il coinvolgimento di esperti informatici, studiosi e storici dell'arte.

Grazie a tale progetto sono stati implementati dei percorsi multimediali di visita, sia digitali che in presenza, di alcuni dei siti culturali più prestigiosi della regione: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei e i suoi Siti minori (Villa Arianna, Villa San Marco, Villa Poppea, Villa Regina). Nello specifico, per ogni istituto culturale, sono stati realizzati

dei contenuti video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in International Sign (IS) fruibili sia sulle piattaforme digitali, sia *in loco* attraverso l'istallazione di apposite attrezzature per permettere alle persone sorde di avere una esperienza di visita completa, piacevole ed appagante. Nel caso del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ad esempio, sono stati realizzati 25 percorsi di visita per le persone sorde e con ipoacusia, ideati selezionando le opere più rappresentative delle collezioni e identificando i punti di maggiore interesse paesaggistico, botanico e architettonico. Attività centrale dell'iniziativa è stata una campagna studiata *ad hoc* di riprese video in alta definizione per mostrare al pubblico, con l'aiuto dell'interprete LIS, i capolavori della collezione d'arte del museo e le bellezze paesaggistiche, botaniche e architettoniche dell'ex sito reale di Capodimonte. Tali percorsi sono disponibili sia in presenza (ad esempio inquadrando i *Qr Code* lungo gli itinerari) che da remoto (attraverso il sito *web* del museo, l'*app* Capodimonte e i canali *social media*). Attraverso questo progetto sono stati inseriti anche cinque *monitor* informativi alle porte di accesso al sito per veicolare i contenuti digitali in lingua dei segni e per diffondere in tempo reale tutte le informazioni utili ai visitatori del parco e del museo. Inoltre, è stato ottimizzato il sito web per i soggetti con disabilità visive.

Altro esempio è quello della Galleria d'Arte Moderna di Palermo, il primo museo in Sicilia a mettere a disposizione del proprio pubblico una video guida delle proprie collezioni in LIS. Facciamo riferimento a *Segni d'Arte*, una applicazione disponibile gratuitamente su PlayStore (Android) o App Store (iOS) e realizzata dalla multinazionale dedicata alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni innovative per musei e luoghi della cultura, Orpheo. L'app è stata ideata nell'ambito del programma della società dedicato all'accessibilità museale ("Arte per Tutti¹⁶") grazie a un'opera di mecenatismo e con il supporto tecnico di Kiasso, la prima associazione in Italia ad occuparsi di turismo accessibile per persone sorde, e di Studio Colosseo per le fasi di *shooting* e montaggio dei video. La mission è stata quella di creare una guida unica per tutti i visitatori, realizzando un prodotto che potesse soddisfare al meglio le loro esigenze. Tale app contiene un percorso, realizzato in collaborazione con Civita Sicilia, che racconta il museo e la sua collezione, pienamente integrata con la storia locale, nazionale e internazionale tra Ottocento e Novecento. La particolarità è anche costituita dal fatto che i sottotitoli rappresentano una traduzione dalla Lingua dei Segni all'italiano, quindi, sono stati realizzati a partire dal video in LIS, e successivamente

¹⁶ Dal 2016, il programma raccoglie tutti quei progetti innovativi nei quali le tecnologie di Orpheo aiutano a rendere musei e siti culturali maggiormente fruibili a persone con diverse tipologie di disabilità (motorie, sensoriali e cognitiva). Il suo obiettivo è quello di realizzare prodotti e soluzioni universali, che possano essere utilizzati da tutte le tipologie di pubblico, senza discriminazioni.

trasposti in italiano. Uno dei progetti più strutturati per soggetti con disabilità uditive ha avuto come protagonista il Museo Egizio di Torino che per la prima volta al mondo ha sperimentato i *Google Glass* a favore dei soggetti affetti da tale disabilità (“Google Glass 4Lis”). Questo caso che sarà approfondito nel terzo capitolo di tale elaborato.

Le barriere cognitive, invece, sono probabilmente le più complesse non solo da abbattere, ma anche da identificare poiché i soggetti con difficoltà cognitive non possono essere pensati come una categoria uniforme (così come si può fare con i disabili motori, non vedenti o sordi). Tali barriere per essere abbattute richiedono accortezza soprattutto sul fronte della comunicazione e dell’aiuto alla comprensione/fruizione culturale, per cui può essere utile, ad esempio, materiale informativo con linguaggio semplificato e la formazione del personale che dovrà essere in grado di supportare questa tipologia di pubblico. Come nota Solima (2018, p. 180) le tecnologie possono aiutare ad abbattere tali barriere permettendo di personalizzare la fruizione del servizio culturale sulle necessità dei singoli utenti e facendo in tal modo superare il senso di “inadeguatezza culturale” che in molti casi inibisce lo svolgersi di tali attività. Si pensi ad esempio ad un teatro che aggiunge un sistema di sopra-titoli al palco in modo da permettere agli spettatori di non dover distogliere lo sguardo dallo spettacolo. I *social media* possono essere particolarmente utili per rendere i servizi delle imprese culturali più accessibili lungo la dimensione cognitiva poiché permettono di ridurre quel senso di inadeguatezza culturale anche grazie alla partecipazione degli utenti (*Ivi*, pp. 191-192), considerando specialmente che siti *web* e piattaforme di *social media* sono strumenti diffusi e familiari alla quasi totalità degli soggetti e permettono la trasmissione d’informazioni e di contenuti adatti a qualsiasi target, facilitandone la comprensione. Si pensi ancora alle esperienze *gaming*, che attraverso il videogioco utilizzando un linguaggio più semplice e non convenzionale consentendo una comunicazione più fluida e maggiormente coinvolgente e rendendo il servizio culturale più accessibile per diverse categorie di utenti. Si pensi anche a tutte quelle esperienze che utilizzano le tecnologie immersive, utili anche sul fronte dell’accessibilità cognitiva come avremo modo di approfondire nel terzo capitolo di tale elaborato.

Abbiamo specificato come le nuove tecnologie possano fornire un contributo rilevante nella rimozione di tali barriere, tuttavia, bisogna anche considerare che l’utilizzo di dispositivi tecnologici, da quelli più semplici a quelli più sofisticati, potrebbe dar luogo ad ulteriori barriere potenziali legate alla scarsa familiarità con l’utilizzo di tali strumenti, che colpisce specialmente gli utenti più anziani. Tale limite, sebbene sia destinato ad attenuarsi nel tempo, specialmente grazie alla generazione di

soluzioni sempre più *user-friendly* da parte di produttori di beni e servizi di questo genere, bisogna comunque essere considerato per non rischiare di causare un problema legato alla quarta dimensione dell'accessibilità, quella digitale (Ivi, p. 55).

L'accessibilità digitale è definita da Marras (2019, p. 7) come

la capacità di un sito web, un'applicazione mobile o un documento digitale di essere facilmente utilizzato e compreso dalle persone, incluse quelle che hanno disabilità visive, uditive, motorie o cognitive. Non si fa riferimento alle sole tecnologie assistive, cioè software e hardware realizzati ad hoc per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici stessi anche a persone con disabilità, ma più in generale alla possibilità di interagire con il mondo digitale in cui le persone si trovano a vivere quotidianamente.

Altro fenomeno da considerare è il c.d. *digital divide* che nasce, appunto, dalle barriere che si creano tra chi ha accesso a internet e chi no. Le categorie più colpite sono quelle degli anziani (*digital divide intergenerazionale*), delle donne non occupate (*digital divide di genere*), degli immigrati (*digital divide linguistico-culturale*), le persone con disabilità, i detenuti e coloro che hanno un basso grado di scolarizzazione (Alù & Longo, 2020). Anche questo aspetto deve essere preso in considerazione dalle istituzioni culturali per favorire un più ampio accesso alla cultura. A riguardo si consideri, inoltre, che tra le famiglie italiane che non hanno accesso a internet il 59,9% indica la mancanza di competenze come la causa principale del non utilizzo (ISTAT, 2022) e questo ci fa comprendere che c'è ancora molta strada da percorrere.

Concludendo, le imprese culturali non soltanto hanno l'obbligo di rendersi accessibili, ma oggi hanno anche l'opportunità di sfruttare le più moderne tecnologie per ampliare la propria offerta culturale e raggiungere utenti in difficoltà, che altrimenti, non potrebbero godere a pieno dei servizi culturali.

1.3 La pianificazione strategica

Ludovico Solima nel suo libro *Management per l'impresa culturale* (2018, p. 131) evidenzia come al pari di tutte le imprese, anche quelle culturali devono necessariamente pensare e agire strategicamente se vogliono sopravvivere in contesti politici, economici, sociali e tecnologici sempre più incerti e mutevoli. La pianificazione strategica, pertanto, è uno strumento fondamentale per identificare gli obiettivi che l'organizzazione si pone di raggiungere e separarli, da quelli che invece, possono essere vaghi, irrealistici o impossibili (Roper, Beard, 2005, citato in Solima, 2018). Il processo di pianificazione strategica passa attraverso le seguenti fasi (Ivi, pp. 132-137):

- Definizione della mission degli obiettivi strategici. La mission racconta gli scopi, la storia, i valori, l'identità dell'organizzazione e le finalità che si intendono perseguire nel lungo periodo. Si tratta di comunicare come l'impresa culturale “vuole essere” e “come intende farlo”, indicando anche le caratteristiche distintive dell'organizzazione rispetto ai propri *competitor*. Un requisito fondamentale che deve possedere la mission è la semplicità, poiché quest'ultima non solo deve essere chiara all'esterno per evitare ambiguità nelle relazioni che l'impresa culturale attiva coi i suoi *stakeholder*¹⁷, ma deve essere chiara anche all'interno dell'organizzazione in modo che i comportamenti individuali dei soggetti che lavorano al suo interno si possono allineare perfettamente allo scopo primario della stessa. Dalla mission discendono poi gli obiettivi strategici che l'organizzazione si pone di raggiungere, scanditi temporalmente e misurabili.
- Analisi del contesto attraverso una valutazione del macroambiente e del microambiente. In tale ambito gli strumenti più utilizzati sono l'analisi PEST e l'analisi SWOT. L'analisi PEST prende il suo nome dalle iniziali di alcune variabili di contesto che possono avere maggiormente impatto sui processi decisionali dell'organizzazione. In particolar modo facciamo riferimento a quattro ambiti a cui prestare particolare attenzione:
 - quello politico, il quale può condizionare in misura anche significativa l'andamento del settore culturale attraverso provvedimenti legislativi volti a regolarne il funzionamento;
 - quello economico, il cui andamento può influenzare le scelte delle imprese culturali. Si pensi ad esempio agli effetti dell'inflazione o al livello di disoccupazione, tutti fenomeni che impattano sulla propensione al consumo degli individui, i quali potrebbero contenere alcune spese ritenute non essenziali;
 - quello sociale, legato principalmente all'andamento demografico e allo stile di vita della popolazione, che possono produrre effetti specialmente sul fronte della consistenza e delle caratteristiche della domanda culturale. Si pensi al fatto che uno dei fenomeni demografici che ha caratterizzato negli ultimi anni il nostro Paese è proprio l'invecchiamento della popolazione, e questo può portare

¹⁷ Solima (2004, p. 86) distingue due tipologie di *stakeholder* in base al grado di influenza che esercitano sull'impresa culturale, e in base all'arco temporale nel quale tale influenza produce i suoi effetti: quelli primari (proprietari, clienti, dipendenti e fornitori) e quelli secondari (soggetti istituzionali, finanziatori, mecenati e donatori, comunità scientifica, comunità locale, media, operatori turistici, opinion leader).

ad una riduzione del numero complessivo di visitatori in ragione alla minor propensione degli anziani a frequentare i luoghi della cultura, nonostante il maggior tempo libero a disposizione. Si pensi ancora a stili di vita frenetici di giovani e adulti che riducono il tempo libero a disposizione, causano come effetto, anche in questo caso, una riduzione della domanda culturale (considerando anche che i prodotti culturali si inseriscono nell'ampio mercato del tempo libero);

- quello tecnologico, che fa riferimento alle innovazioni tecnologiche che potrebbero verificarsi, alla quale anche le imprese culturali devono prestare molta attenzione.

Tale analisi ha sostanzialmente due finalità: da una parte quella di individuare, attraverso una cornice del quadro esistente, le variabili che possono influenzare le decisioni strategiche e operative dell'organizzazione (analisi statica), d'altra parte quella di individuare i principali elementi di discontinuità con i quali si prevede di confrontarsi in futuro (analisi dinamica).

L'analisi SWOT, invece, fa riferimento a fattori esterni, attuali o potenziali, che possono avere un'influenza negativa (*threats*) o positiva (*opportunities*) sull'impresa culturale sfavorendo o favorendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una minaccia per un'impresa culturale potrebbe essere l'introduzione di una nuova tecnologia che rende obsoleta quella esistente nell'organizzazione. Un'opportunità, invece, può riguardare nuovi progetti locali che possano attrarre nuovi flussi turistici e potenzialità derivanti dall'applicazione di nuove tecnologie in ambito culturale. Infine, per una valutazione del microambiente bisogna analizzare i punti di forza (*strengths*) e i punti di debolezza (*weaknesses*) che si collocano internamente all'impresa culturale, aspetti su cui la stessa può avere controllo e determinare le azioni necessarie per intervenire limitando i punti di debolezza ed esaltando i punti di forza. Un punto di forza può riguardare, ad esempio, l'ampiezza dell'offerta artistico-culturale, l'accessibilità, percorsi di visita e apprendimento coerenti con diverse tipologie di target. Un punto di debolezza, invece, può fare riferimento alla scarsità di risorse finanziarie, arretratezza dei servizi offerti, mancanza di personale specializzato.

- Formulazione della strategia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi. Si tratta di individuare quali siano le attività che possono portare l'impresa culturale a

raggiungere gli obiettivi prefissati. Infatti, la strategia è definita da Cardarelli (2019, p. 6) come

una forma di risposta agli impulsi che giungono dall'ambiente esterno, con la quale si conferisce all'azienda una precisa e stabile collocazione nel mercato (o, più in generale nel contesto) di riferimento. Tale forma di risposta può concentrarsi in un disegno che definisce il sistema delle attività da svolgere e delle risorse da impiegare, orientandolo verso obiettivi comuni.

- Redazione del piano strategico (output formale del processo di pianificazione strategica) in un'ottica temporale medio-lungo termine (generalmente 3-5 anni).
- Esecuzione e il controllo del piano al fine di implementare la strategia formulata e analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, individuando gli eventuali scostamenti e le azioni correttive.

Va comunque specificato che non è previsto nessun obbligo di realizzare e condividere pubblicamente un documento che vada ad esplicitare la propria strategia futura, infatti, relativamente ai musei, il D.M. 23 dicembre 2014 «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», all'art.10, comma 1, tra gli obblighi in capo ai direttori dei musei dotati di autonomia speciale, fa un riferimento piuttosto generico all'elaborazione di «un progetto di gestione del museo comprendente le attività e i servizi di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di competenza». All'art.1, riferendosi invece alla generalità dei musei statali, specifica che la loro attività è ispirata ai principi di imparzialità buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (*accountability*). Tuttavia, il piano strategico va ben oltre l'esigenza di *accountability*, che invece, fa riferimento al «dovere di rendere spiegabile e verificabile come si è svolta l'attività e quel è stata la responsabilità assunta nei confronti dei vari stakeholder che compongono la collettività di riferimento» (Parri, 2007, p. 55), considerando specialmente che le risorse a cui attinge un'impresa culturale sono perlopiù risorse pubbliche. Quando parliamo di *accountability*, tale esigenza viene soddisfatta principalmente dai rapporti annuali, dei documenti sviluppati *ex-post* che espongono ciò che è stato fatto dall'impresa culturale nel corso dell'ultimo anno e in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Il piano strategico è, invece, un documento sviluppato *ex-ante*, con cui, sulla base di un'analisi esterna e interna all'organizzazione, sulla base della sua mission e dei suoi valori, si definiscono e si comunicano gli obiettivi strategici e le azioni/risorse necessari per raggiungerli. In sintesi, il piano strategico può essere un documento utile non solo a definire la direzione strategica che l'impresa culturale assumerà nel medio-lungo termine, ma è anche uno strumento comunicativo molto importante, sia internamente che

esternamente all'organizzazione. A livello internazionale sono numerosi gli esempi, mentre nel contesto nazionale non costituiscono ancora una prassi, sebbene ci siano casi di applicazioni interessanti, come vedremo nei prossimi paragrafi, uno di questi è il piano strategico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

1.3.1 L'importanza di una strategia digitale

Affinché le imprese culturali possano riscontrare un beneficio dall'utilizzo delle nuove tecnologie e cogliere tutte le opportunità a cui abbiamo fatto riferimento nei precedenti paragrafi, è necessario definire anche una strategia digitale all'interno di un processo di pianificazione strategica, infatti, se il fine dell'adozione e dell'impiego di uno strumento digitale è proprio quello di generare valore per l'impresa culturale e per la collettività alla quale può e deve rivolgersi, ogni tecnologia deve essere scelta e utilizzata con cautela.

Quello che bisogna evitare è la banalizzazione degli strumenti tecnologici, poiché se non inseriti in una strategia complessiva, possono diventare “inutili gadget” incapaci di apportare valore aggiunto all'esperienza di fruizione del visitatore/utente. Come nota Solima (2022, p. 188) il baricentro di una strategia digitale è costituito dalle risorse digitali e dalle relazioni attivate con le diverse tipologie di utenti digitali.

Le risorse digitali possono essere definite come materiali che sono stati concepiti e creati digitalmente, oppure ottenuti convertendo materiali analogici in un formato digitale. Il Consiglio dell'Unione Europea ha incluso tra le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, anche le risorse digitali nella duplice accezione di digitale nativo e di prodotti/servizi derivati dai processi di digitalizzazione¹⁸. Tali risorse costituiscono una componente sempre più importante della relazione tra l'impresa culturale e il visitatore/utente, specialmente considerando il fatto che attraverso il loro utilizzo si modifica l'esperienza di fruizione e il rapporto, anche a distanza, con

¹⁸ L'art. 2 delle «Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, del 21 maggio 2014, relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (2014/C 183/08)» recita:

Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato in tutte le sue forme e aspetti – tangibile, intangibile e digitale (nato digitale e digitalizzato), inclusi monumenti, siti, paesaggi, abilità, pratiche, conoscenze ed espressioni della creatività umana, nonché raccolte conservate e gestite da enti pubblici e privati come musei, biblioteche e archivi. Ha origine dall'interazione tra persone e luoghi nel tempo ed è in continua evoluzione. Queste risorse sono di grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e quindi la loro gestione sostenibile costituisce una scelta strategica per il 21° secolo.

l'organizzazione che le utilizza. Solima (*Ivi*, p. 189) indica quattro caratteristiche che devono possedere le risorse digitali. Quest'ultime devono essere:

- facilmente accessibili sul sito *web* o piattaforma *social* dell'istituzione;
- comprensibili, specialmente con riferimento a risorse digitali testuali, la cui scrittura deve essere adeguata alle diverse tipologie di utenti, quindi caratterizzata da un linguaggio semplice e non specialistico;
- facilmente condivisibili e socializzabili sia internamente che esternamente all'istituzione attraverso qualsiasi piattaforma coerente con la sua specificità;
- fruibili con diversi dispositivi, sia fissi che mobili.

Per quanto concerne gli utenti digitali, Solima (*Ivi*, p. 191) ne individua due macrocategorie: i visitatori, ossia tutti coloro che visitano fisicamente l'istituzione e che hanno accesso alle risorse digitali sia contestualmente all'esperienza di fruizione che in momenti antecedenti la stessa (ad esempio attraverso il sito *web* o piattaforme *social media*); gli utenti, ossia tutti quei soggetti che attivano una relazione con l'istituzione attraverso i soli canali digitali.

Pertanto, un'impresa culturale nella definizione di una strategia digitale dovrebbe mettere a sistema l'insieme delle risorse digitali disponibili, quelle che intende sviluppare, e definire il contesto e gli utenti alla quale indirizzare tali risorse. Dalla ricerca *Innovazione digitale nei musei italiani nel 2023* condotta dagli Osservatori Digital Innovation nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, si evince che la cultura della pianificazione strategica fatica a farsi strada all'interno dell'ecosistema culturale e la gran parte di musei, monumenti e aree archeologiche italiani non ha ancora provveduto alla formalizzazione in un piano strategico per l'innovazione digitale (73%). Tra coloro che hanno provveduto (27%), il 6% l'ha fatto attraverso un documento dedicato, il 21% all'interno di un altro documento, come il piano strategico.

Figura 15
Percentuale di musei, monumenti e aree archeologiche italiani che hanno un piano strategico formalizzato dell'innovazione digitale nel 2023

Campione: 394 musei, monumenti e aree archeologiche Italiani

Fonte: Osservatori Digital Innovation – Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

Per quanto concerne, invece, il comparto teatrale, dalla ricerca *Innovazione digitale nei teatri italiani nel 2023* condotta dagli Osservatori Digital Innovation nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano, si evince che solo il 13% dei teatri italiani è dotato di un piano strategico per l'innovazione digitale, il 5% con un documento dedicato e l'8% all'interno di un altro documento

Figura 16
Percentuale di teatri italiani che hanno un piano strategico formalizzato dell'innovazione digitale nel 2023

Campione: 312 teatri italiani

Fonte: Osservatori Digital Innovation – Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

Interessante a riguardo è stato il bando “SWITCH_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura” lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nel 2020 nell’ambito della sua missione “Creare Attrattività” inerente all’obiettivo “Cultura”. A questo bando si farà riferimento nel terzo capitolo di tale elaborato poiché dallo stesso deriva il piano di innovazione e trasformazione digitale “GoDigital!” del complesso museale Musei Reali di Torino, la cui realizzazione ha portato anche all’utilizzo di una applicazione in realtà aumentata. Nel prossimo paragrafo, invece, facendo riferimento al piano strategico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prenderemo in considerazione la strategia digitale inclusa all’interno del documento.

1.3.2 Il piano strategico 2020-2023 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN

Un esempio interessante di pianificazione strategica applicata a un’impresa culturale è la realizzazione del piano strategico da parte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra i più antichi e importanti musei al mondo per la ricchezza e l’unicità del patrimonio in esso conservato e per il suo contributo offerto al panorama culturale europeo. A seguito della c.d. “Riforma Franceschini¹⁹” si configura come un museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale in ambito scientifico, finanziario, contabile e organizzativo²⁰. Il museo, inoltre, ha beneficiato nel 2015 di una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di nuovi direttori, nominati a capo dei primi 20 musei dotati di autonomia speciale. Ad essere nominato come Direttore del Museo è stato Paolo Giulierini che, in carica dal 1° ottobre 2015, si è subito distinto per un approccio innovativo al tema della valorizzazione. Ciò ha portato l’istituzione, per la prima volta, a dotarsi di un piano strategico inerente al quadriennio 2016-2019. Successivamente è stato realizzato il piano strategico per il quadriennio 2020-2023 in un’ottica molto più complessa, considerando l’emergenza sanitaria vissuta e il conseguente lockdown nel nostro Paese che, tra marzo e maggio 2020, ha portato al blocco totale di ogni attività, oltre l’incertezza che ha caratterizzato ogni aspetto di

¹⁹ Art. 30, comma 3, del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171, «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

²⁰ Art. 14, comma 2, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in L. n. 106 del 29 luglio 2014.

questo periodo storico. Analizzeremo gli aspetti più rilevanti del piano strategico del MANN 2020-2023 nelle sue 5 sezioni (Figura 17).

Figura 17
Le sezioni del piano strategico del MANN

Fonte: Piano Strategico del MANN 2020-2023, p. 3.

Il documento si apre con un'introduzione e una presentazione del Direttore del museo, nel quale fa cenno alle complessità e alle difficoltà di questo periodo storico e allo spirito che ha portato alla costruzione di tale documento. In questa parte iniziale è presente anche la foto e la firma del Direttore, segno di assunzione responsabilità di ciò che è riportato all'interno del piano.

Prima sezione del piano strategico: *il raccordo con il piano strategico 2016-2019*

Tale sezione si apre con l'elenco di una serie di punti che indicano sinteticamente ciò che è stato realizzato nel quadriennio precedente. In particolar modo si fa riferimento:

- agli ingressi del museo;
- alle entrate complessive;
- agli interventi strutturali (lavori di riallestimento, allestimento, completamento, rifunzionalizzazione, riapertura e valorizzazione);
- ai nuovi allestimenti di sale e sezioni;
- all'offerta culturale sviluppata attraverso le esposizioni temporanee;
- al prestito di opere del museo, in Italia e all'estero;
- all'attività e agli interventi di conservazione e restauro;
- allo sviluppo della caffetteria all'interno del museo;
- alla realizzazione del videogioco *Father and Son*;

- al lancio della card *OpenMANN*²¹;
- alle convenzioni e alle partnership sviluppate con gli Atenei e i centri di ricerca Campani e alla collaborazione con Google Cultural Institute;
- alla realizzazione del progetto “OBVIA – Out of Boundaries Viral Art Dissemination)²².

A seguire sono indicati, attraverso delle tabelle e in un’ottica di massima trasparenza da parte del museo, gli obiettivi strategici stabiliti per il quadriennio 2016-2019 distinti per ambiti funzionali (*edificio e collezioni; servizi; audience development; comunicazione*), le linee di azione, i relativi obiettivi operativi e lo stato di avanzamento di quest’ultimi.

Figura 18
Esempio per l’ambito funzionale “*audience development*”

Ambiti funzionali e obiettivi strategici	Linee di azione	Obiettivi operativi	Stato di avanzamento
AUDIENCE DEVELOPMENT Migliorare la capacità di attrazione nei confronti dei diversi pubblici del museo e rafforzare il legame con quelli esistenti	Aumento capacità di attrazione	Esposizioni - Ciclo Archeologia al MANN	Realizzato
		Esposizioni - I tesori del MANN	Realizzato
		Esposizioni - Riflessione sull’antico	Realizzato
		Esposizioni - Classico-anticlassico	Realizzato
		Esposizioni - Contemporaneo e antico	Realizzato
		Esposizioni - Il museo ospite	Non realizzato
		Progettazione e sperimentazione di nuovi supporti di mediazione	Realizzato
	Azioni per pubblico ragazzi e adolescenti	Progetto MANN4Kids	Realizzato
		Progetto videogioco	Realizzato <i>Father and Son</i>
	Definizione nuove tariffe	Azioni per diffusione biglietti a prezzi ridotti	Progetto “Open MANN”
	Spazi museali	Concessioni d’uso per meeting ed eventi di qualità	Realizzato
	Aumento livello di fidelizzazione	Costituzione associazione Amici del MANN	Azione sostituita con la creazione della card Open MANN, finalizzata alla generazione di una “comunità” di abbonati

Fonte: Ivi, p.29.

²¹ consente l’accesso al museo per un anno solare dalla data di sottoscrizione, riservata ad adulti, giovani e famiglie e anche ad aziende e associazioni attraverso un’offerta *corporate*.

²² ideato da un team dell’università Federico II e adottato dal Direttore del museo, tale progetto, tra i suoi obiettivi, ha quello di «“aprire” il museo al territorio con lo scopo di trasformarlo in un punto di riferimento per i cittadini, le associazioni e i siti archeologici, attraverso la creazione di un network stabile» (p. 21).

Seconda sezione del piano strategico: *il museo oggi*

In questa sezione si entra nel cuore della pianificazione strategica, infatti, si svolge un'analisi di contesto, si indica la *mission* del museo, la *vision* e i valori imprescindibili attraverso la quale lo stesso svolge la sua attività. Per quanto concerne l'analisi del contesto, si fa riferimento sia all'ambito esterno che a quello interno all'istituzione.

Esternamente ciò su cui si pone l'attenzione sono specialmente le conseguenze originate nel settore museale dalla diffusione del Covid-19. Ogni aspetto preso in considerazione in tale analisi è legato sostanzialmente all'analisi PEST. Se consideriamo l'aspetto politico, dobbiamo riferirci, ad esempio, alle limitazioni sul numero di ingressi giornalieri e alla chiusura delle frontiere da parte di numerosi Paesi; se consideriamo l'aspetto economico, dobbiamo riferirci, invece, all'effetto della pandemia sulla spesa degli italiani, e quindi alla minore propensione al consumo di servizi e prodotti culturali data una contrazione del reddito disponibile. Questi sono tutti aspetti presi in considerazione nel documento per la formulazione della strategia.

Internamente, invece, viene posta l'attenzione sugli organi istituzionali del museo e sulla sua dotazione organizzativa. A seguire viene definita la *mission* attraverso un'integrazione di quella già esistente dal piano strategico precedente, infatti, nel piano strategico 2016-2019 la *mission* era così definita:

Lo scopo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è di sviluppare e diffondere la conoscenza della storia e delle culture dei popoli attraverso la custodia, lo studio, l'interpretazione e la valorizzazione delle sue eccezionali collezioni. Per questo motivo, il museo si rivolge a visitatori e utenti di ogni età, reddito, preparazione e provenienza, progettando esperienze di visita e modalità innovative di fruizione che stimolino la comprensione delle nostre origini e la consapevolezza delle nostre comuni radici. La missione del museo ha dunque come scopo ultimo quello di stimolare la coscienza civica, promuovendo il MANN non solo come luogo di conservazione, ma anche come spazio dell'incontro, del dibattito e della riflessione sulla contemporaneità, attraverso il magistrale confronto della storia, rendendolo strumento attivo della società. Tutto ciò ritenendo, come elemento centrale del proprio patrimonio, non i beni culturali ma l'uomo, in un dialogo costante con il contesto.

Tale definizione è stata integrata con il piano strategico 2020-2023 come segue:

Il nuovo ruolo del museo assurge a quello di natura politica, nel senso di luogo che crea le precondizioni per la comprensione di tutti i meccanismi che sottostanno ai processi storici moderni, che funge da stimolo della capacità critica dei propri utenti, che si presenta come forza attiva della città, sostenendo, condizionando e rafforzando i processi di sviluppo urbanistico, sociale ed economico.

Con la definizione della *vision*, invece, il MANN vuole delineare l'idea di museo alla quale tendere e lo fa attraverso la realizzazione di una serie di attività, individuate e

spiegate all'interno del documento, coerenti con i valori in cui si riconosce e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, quali ad esempio: «proporsi come testimone e interprete dei materiali storici di grandissimo prestigio che compongono le proprie collezioni»; «valorizzare la propria vocazione alla ricerca scientifica e alla divulgazione del sapere»; «rafforzare la propria dimensione internazionale attraverso mostre internazionali e protocolli di intesa con Istituti di primo livello per azioni di ricerca, restauro e conservazione» (pp. 43, 45). Infine, in questa sezione sono presenti i valori del museo, ritenuti requisiti essenziali dell'azione strategica di quest'ultimo, infatti, è proprio su tali valori che nella sezione seguente verranno individuati gli obiettivi strategici. In particolar modo si fa riferimento ai seguenti valori: sicurezza, benessere e sostenibilità; attrattività; accessibilità; relazionalità; radicamento.

Terza sezione del piano strategico: gli obiettivi strategici e operativi

In tale sezione si riportano gli obiettivi strategici e operativi coerenti con i valori individuati, con la particolarità che ogni obiettivo strategico inizia con la lettera "R" al fine di creare un'assonanza semantica utile nella riconoscibilità delle azioni del museo e nei suoi processi di comunicazione.

Figura 19
Gli obiettivi strategici del MANN

Fonte: Ivi, p.54.

Tali obiettivi sono stati declinati in una molteplicità di linee di azione, quindi, ulteriormente scomposti in obiettivi di carattere operativo, divisi temporalmente, con lo scopo di permettere un monitoraggio dei risultati conseguiti per una valutazione complessiva a conclusione del periodo di programmazione. A tal fine all'interno del piano sono state sviluppate delle tabelle suddivise in tre sezioni: si parte dai valori;

relativamente a quest'ultimi si indica l'obiettivo strategico e linee di azione necessarie al raggiungimento dello stesso. Nella figura 20 è riportato l'esempio per il valore "sicurezza, benessere e sostenibilità".

Figura 20
Obiettivo strategico e linee d'azione per il valore "sicurezza, benessere e sostenibilità"

Valori	Obiettivo strategico	Linee di azione
Sicurezza, benessere e sostenibilità 	#1 Riaprire il museo in condizioni di sicurezza, ampliando le condizioni di benessere e di sostenibilità ambientale ed economica	#1 A Identificare e attuare le misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e dei visitatori del museo e del loro benessere
		#1 B Realizzare azioni a sostegno della eco-sostenibilità
		#1 C Migliorare la sostenibilità economica

Fonte: Ivi, p.57.

Seguendo lo stesso esempio, per ognuna delle linee di azione sono stati individuati gli obiettivi di carattere operativo suddivisi per ogni anno di programmazione. Un esempio relativo alla linea di azione "#1A" è riportato nella figura 21.

Figura 21
Gli obiettivi operativi della linea d'azione "#1A"

2020	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento del dialogo con il personale, attraverso la formazione e riunioni periodiche con la Direzione
2020	<ul style="list-style-type: none"> creazione di aree ristoro
2020	<ul style="list-style-type: none"> messa a disposizione del personale di un'area per la decompressione
2020	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento del decoro degli uffici
2020-21	<ul style="list-style-type: none"> attivazione delle misure post Covid-19, come da "Piano della sicurezza", con riferimento a uffici, aree di cantiere, aree espositive e spazi di servizio
2023	<ul style="list-style-type: none"> semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso la predisposizione di un Regolamento interno e di un Regolamento di contabilità
2023	<ul style="list-style-type: none"> valorizzazione del personale attraverso azioni di Capacity Building

Fonte: Ivi, p. 57.

Quarta sezione del piano strategico: *la strategia digitale*

Ciò che sicuramente costituisce una novità rispetto al precedente piano strategico del museo è la presenza, all'interno dello stesso, di una sezione dedicata alla strategia digitale, che deve essere chiaramente coerente con l'intero processo di pianificazione strategica. Il piano lascia intendere che l'importanza di tale sezione è stata riscontrata specialmente a causa dell'esperienza del lockdown. Durante questo periodo, l'incremento dell'utilizzo di internet, di piattaforme digitali e dei *social media*, ha spinto le persone a fruire sempre di più di contenuti digitali. Di fronte a tale circostanza numerosi musei e luoghi della cultura si sono trovati del tutto impreparati. Tale strategia pone l'attenzione su una molteplicità di elementi, il primo tra questi è relativo alle risorse digitali. All'interno del piano strategico si fa riferimento:

- a quali sono le risorse digitali del MANN (testi, disegni, immagini, ricostruzioni digitali di opere e contesti legati al museo, alle sue collezioni permanenti, nonché agli oggetti e alle opere conservate nei suoi depositi);
- a come posso essere veicolate tali risorse (sia internamente tra un ambito funzionale e l'altro, sia esternamente verso altre istituzioni culturali, la comunità scientifica e visitatori/utenti del museo);
- alla possibilità di creare un “dipartimento digitale” all'interno dell'organigramma del museo per coordinare l'intero processo di creazione, distribuzione e uso delle stesse;
- alla possibilità di aumentare progressivamente la propria offerta di risorse informative digitali realizzando materiali ricchi e variegati per massimizzare il valore d'uso delle stesse e il coinvolgimento dei destinatari;
- alle caratteristiche che devono possedere le stesse (accessibili, comprensibili, scalabili, crossmediali e condivisibili).

Abbiamo poi gli utenti digitali del MANN, che vengono divisi tra utenti interni e utenti esterni (Figura 22). All'interno del piano, inoltre, si individuano le azioni rivolte agli stessi inerenti alle risorse digitali. Nel caso degli utenti interni si fa riferimento al personale del museo che potrà utilizzare tali risorse per finalità scientifiche e per esigenze amministrative. Gli utenti esterni, invece, vengono suddivisi in una molteplicità di soggetti, ciascuno dei quali caratterizzato da specifiche esigenze in ordine all'accesso e all'utilizzo delle risorse digitali. Per quanto concerne la categoria “visitatori”, ad esempio, il piano fa riferimento ad una “sollecitazione” all'accesso dei

contenuti digitali sia durante l'esperienza di visita (p.e. attraverso esperienze che sfruttano la realtà aumentata), che anteriormente/posteriormente la stessa, mediante contenuti condivisi via social. Si fa riferimento, inoltre, all'utilizzo di *Internet of Things* e dall'Intelligenza Artificiale per implementare un sistema automatico di rilevazione delle preferenze dei visitatori. Per quanto riguarda, invece, coloro che attivano con il museo una relazione unicamente di tipo digitale, si ritiene necessario incoraggiare quest'ultimi a produrre contenuti digitali inerenti al museo e alle sue collezioni con la finalità di massimizzarne la visibilità e la capacità di attrazione. Chiaramente il museo dovrà essere pronto a valutare tali contenuti e comprendere se è il caso di accoglierli e farli propri veicolandoli attraverso le proprie piattaforme digitali. Si ritiene, inoltre, necessario stimolare tale categoria ad esprimere il loro personale punto di vista al fine di accrescere il valore del museo e delle sue collezioni.

Figura 22
Gli utenti digitali del MANN

Fonte: Ivi, p. 88.

La strategia digitale del MANN, inoltre, pone attenzione:

- sulla comunità di utenti con interessi comuni, la cui creazione deve essere favorita dal museo attraverso *blog* e piattaforme di socializzazione, nonché la messa a disposizione di tutte le risorse digitali utili ad alimentare il funzionamento di tali comunità. Il supporto alla creazione di comunità rappresenta per il museo un'azione fondamentale non solo in termini di *audience development*, ma anche di attività di

crowdfunding, poiché le comunità *online* potrebbero essere composte anche da potenziali volontari, e ciò aiuterebbe a migliorare la capacità del museo di auto-generare risorse finanziarie;

- sulle *partnership*. Si fa riferimento specialmente alla piattaforma messa a disposizione da Google Cultural Institute, *Google Arts & Culture*, su cui il museo è presente con oltre 700 immagini ad alta risoluzione, con 10 storie narrative delle collezioni del museo e 7 percorsi di visita che permettono tour virtuali a 360° in modalità *street view*. L'obiettivo rispetto a tale dimensione è quello di ampliare i contenuti disponibili e individuare anche altri player a livello internazionale proponendosi come “un ambiente di sperimentazione” per nuove soluzioni tecnologiche, che potrebbe portare anche ad un rilevante ritorno di immagine. Si considera, inoltre, la diffusa rete di relazioni che il museo ha sviluppato con altri musei e luoghi della cultura, i quali potrebbero essere coinvolti in tali sperimentazioni, e ciò non solo andrebbe a rafforzare i rapporti già esistenti, ma potrebbe favorire la partecipazione a bandi nazionali e internazionali attraverso i quali finanziare programmi innovativi di ricerca;
- sulla progettazione delle azioni che fanno parte della strategia digitale del MANN, destinatario in tale ambito di risorse addizionali in virtù del Programma Operativo Nazionale (PON) Cultura e Sviluppo 2014-2020. In tale sezione è presente un riepilogo sintetico delle azioni che si prevedono di realizzare, e che riguardano, ad esempio, gli «allestimenti tecnologici di alcune sezioni del museo», la «progettazione e la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale» e la «digitalizzazione delle mostre» (p. 91);
- sul sistema informativo per la gestione del patrimonio archeologico del museo. Facciamo riferimento a *SIPA MANN*, una piattaforma tecnologica utile per conoscere, diffondere, gestire e valorizzare il patrimonio del museo. Lo scopo di realizzazione di tale piattaforma è quello di conoscere a fondo ciascun bene culturale nel suo completo “ciclo di vita” per «garantire nel tempo la conservazione dello stesso e favorire una più ampia fruizione per la memoria delle generazioni future» (p. 93);
- sui nuovi ambiti di sperimentazione delle tecnologie digitali. In particolar modo si fa riferimento alla realizzazione di progetti che utilizzino, anche in combinazione tra di loro, *Internet of Things*, i *Big Data* e l'Intelligenza Artificiale, con il fine di massimizzare il livello di soddisfazione dei visitatori. Queste tecnologie, combinate tra di loro, potranno essere utili a supportare il processo decisionale del visitatore, a

personalizzare la sua esperienza di visita e a sviluppare attività predittive sui suoi futuri comportamenti di fruizione. All'interno del piano si prevede, inoltre, il loro possibile utilizzo: nel caso di *Internet of Things* si fa riferimento all'attivazione di una costante comunicazione tra il dispositivo personale del visitatore e i sensori posti a corredo delle opere esposte (al fine di alimentare in continuità un *dataset* attraverso il quale sarà possibile ricostruire l'insieme delle relazioni esperienziali generate dal comportamento di fruizione di ogni soggetto); grazie a *chatbot* alimentati da algoritmi di Intelligenza Artificiale si potranno "consigliare" itinerari personalizzati di visita in tempo reale in funzione dei comportamenti di fruizione rilevati; tutte queste informazioni potrebbe costituire il nucleo iniziale del patrimonio di *Big Data* del museo, da integrare con altre fonti di informazione, come ad esempio, i dati generati dall'uso dei social, e dalle scelte di acquisto di beni e servizi del museo;

- sui ritorni della strategia digitale in termini economico-finanziari. In particolar modo si fa riferimento alla possibilità di generare flussi di entrate addizionali attraverso: le donazioni online; una sezione *e-commerce* del museo; il pagamento di un prezzo per il download del secondo episodio del videogioco *Father and Son* (qualora si decida di orientarsi verso una soluzione che prevede la possibilità di scaricare il gioco gratuitamente, ma di rendere disponibili contenuti addizionali a pagamento); acquisti online delle ricostruzioni digitali, delle scansioni 3D, dei filmati e delle immagini ad alta risoluzione di proprietà.

Quinta sezione del piano strategico: *il MANN del futuro*

L'ultima sezione del piano strategico, si suddivide in quattro parti:

- monitoraggio del piano strategico: fa riferimento all'attività di verifica degli obiettivi strategici e operativi individuati e descritti all'interno dello stesso. Gli strumenti utili a tale attività sono costituiti dai Rapporti Annuali redatti per ogni anno preso a riferimento nel documento di programmazione, e all'interno degli stessi, gli indicatori di performance, che esprimono in maniera chiara e sintetica gli andamenti di alcuni ambiti fondamentali della gestione del museo, utilizzati di recente nella struttura del Rapporto annuale 2019.
- cronoprogramma, ossia la presentazione di un diagramma che rappresenta graficamente tutte le attività che si prevedono di svolgere negli anni presi a riferimento all'interno del piano, suddivise per ogni mese;

- gli interventi sugli spazi e sulle collezioni, divisi in due parti, una relativa agli interventi sull'accessibilità (ad esempio una nuova sala immersiva con apparati multimediali), e una relativa agli interventi sulle collezioni (ad esempio realizzazione di nuove sale espositive);
- gli spazi del MANN e le destinazioni d'uso, in cui si presentano delle tavole che esplicitano, attraverso dei grafici, gli spazi del museo e il loro utilizzo. In questa ultima sezione del piano si rende chiaro come il MANN debba essere percepito come un contesto culturale aperto e innovativo, accessibile e inclusivo, e come un luogo dove poter trascorrere del tempo, anche senza pagare un biglietto di ingresso.

Possiamo concludere che tale documento è una dichiarazione di intenti in cui si rendono chiari gli obiettivi strategici del museo, coerenti con la mission, la vision e i valori attraverso la quale opera lo stesso, nonché con la situazione di grande difficoltà vissuta negli ultimi anni, che ha spinto lo stesso a dotarsi anche di una strategia digitale.

È presente anche una traduzione in inglese del documento, segno che lo stesso non vuole essere solo uno strumento utile di programmazione, ma anche un importante strumento di comunicazione istituzionale, infatti, chiunque scarichi il piano può rendersi conto di quale sia la strada che il museo intende percorrere negli anni di programmazione considerati, come intende farlo e come intende dar conto dei risultati raggiunti.

Capitolo secondo

Le nuove tecnologie per i musei

2.1 Essere presenti *online*

La presenza *online* delle istituzioni museali è diventata sempre più rilevante nell'era digitale e ha spinto le stesse ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici, sociali e alle nuove aspettative dei visitatori, ormai sempre più inclini all'utilizzo di internet e dei relativi servizi connessi. La misura dei cambiamenti è di proporzioni tali che attualmente un'istituzione di qualsiasi genere non può esistere senza una presenza nel *web*. Alla luce dei dati forniti ogni anno dall'agenzia internazionale We Are Social (2023) emerge, infatti, che gli utenti internet globali sono 5.160.000.000, il 64,4% della popolazione mondiale (Figura 23).

Figura 23

Una panoramica dell'adozione e dell'utilizzo di dispositivi e servizi connessi

Fonte: wearesocial.com.

Questo ci aiuta a comprendere che le informazioni non vengono più recepite attraverso i soli *media* tradizionali, ma anche e soprattutto attraverso la rete e che, pertanto, la presenza *online* diventa un fattore imprescindibile per ogni tipologia di istituzione. In quest'ottica, ma non solo, la presenza *online* di un museo non è per niente un fattore irrilevante per lo stesso, ma anzi è sicuramente un aspetto fondamentale da tenere in considerazione nelle scelte di comunicazione, come fattore di maggiore visibilità, per attrarre i visitatori e creare con gli stessi un legame che non si esaurisca al

termine della visita al museo, ma che possa continuare ad arricchirsi e rafforzarsi nel tempo. Quando abbiamo parlato di *audience development* nel primo capitolo abbiamo fatto riferimento anche al c.d. *digital factor* come elemento che caratterizza le sue strategie e che si sostanzia nell'esistenza di uno spazio digitale che permette di creare e mantenere attiva la relazione con il pubblico, sia prima che dopo la visita. Abbiamo anche considerato come questo sia fondamentale al fine di acquisire informazioni per analizzare i profili dei pubblici, condividere informazioni, esperienze, performance e per innescare processi partecipativi e creativi. La comunicazione da parte dei musei deve essere indirizzata verso un pubblico più ampio possibile e questo è possibile specialmente attraverso la presenza su siti *web* e piattaforme *social*. Rivolgersi al *web*, infatti, permette ai musei di proiettarsi oltre uno spazio fisico e aprirsi ad un pubblico di utenti virtuali, potenzialmente illimitato, per condividere con gli stessi la propria storia e le proprie collezioni. Nei prossimi paragrafi faremo riferimento all'utilizzo di tali strumenti per comprenderne le potenzialità in tale contesto.

2.1.1 Il sito *web*

Come evidenziato da Mandarano (2019, p. 66) «il sito web è l'imprescindibile punto di partenza per qualsiasi istituzione che voglia iniziare il percorso di presenza online». Lo stesso dovrebbe essere considerato dalle istituzioni museali come uno strumento imprescindibile per una buona comunicazione e come la porta principale attraverso cui gli utenti possono accedere ad una molteplicità di informazioni e contenuti relative all'esistenza dell'istituzione, al patrimonio in essa conservato e ai servizi offerti.

Mentre in passato tali strumenti erano concepiti principalmente come semplici *brochure digitali* (Bonacasa, 2011, p.11), con l'evoluzione delle tecnologie digitali e l'aumento delle aspettative da parte dei visitatori, hanno subito una trasformazione significativa. Pertanto, le modalità di presenza museale in rete si sono evolute nel tempo anche grazie alle possibilità tecniche man mano disponibili fino a rendere possibile l'incorporazione di applicazioni sempre più avanzate e sofisticate progettate specificamente per soddisfare le diverse esigenze conoscitive delle varie tipologie di visitatori. Infatti, la funzione principale dei musei sul *web* è stata inizialmente quella di fornire agli utenti informazioni di varia natura e successivamente, anche quella di agevolare la partecipazione dei visitatori (Ivi, p. 24). Pertanto, i siti *web* sono strumenti cominciativi molto utili ai musei e che hanno un valore importante per gli utenti.

Prima di entrare nel merito delle potenzialità di tali strumenti per le istituzioni museali, è bene evidenziare brevemente le caratteristiche che devono imprescindibilmente possedere per qualificarsi come strumenti idonei di comunicazione. In particolar modo gli stessi devono essere:

- usabili, ossia devono soddisfare i bisogni informativi dell'utente che lo sta visitando, fornendogli facilità di accesso, di navigabilità e consentaneo un adeguato livello di comprensione dei contenuti che, in tale direzione, dovranno essere chiari e comprensibile. Inoltre, nel caso in cui tutte le informazioni non siano disponibili, un sito *web* di qualità rimanda ad altre fonti informative (Visciola, 2000, p. 22);
- accessibili, poiché i contenuti dei siti *web* devono essere accessibili a chiunque, anche a soggetti che presentano disabilità in senso stretto (come non vedenti, ipovedenti, non udenti ecc.) o con difficoltà "tecniche". Di conseguenza un sito *web* si ritiene accessibile quando tutti gli utenti possono accedervi senza problemi (De Vivo, 2008, pp. 89-90).

Oltre a ciò, i siti *web* dovrebbero essere anche esteticamente "invitanti" per consentire la reale attrazione dell'istituzione che lo utilizza, infatti, come evidenziato da Bonacasa (*op. cit.*, p. 47):

La grafica e il design di un sito web sono i fattori che determinano il successo del sito stesso, gli elementi che lo rendono accattivante ed interessante agli occhi del visitatore e che si rivelano fondamentali già dal primo contatto che il museo, tramite la sua home page, stabilisce con l'utente. Il primo impatto visivo può infatti determinare la scelta da parte del visitatore virtuale se proseguire il suo viaggio oppure se abbandonarlo anzitempo. È necessario quindi che sin dall'inizio venga stimolata la curiosità dell'utente che visita per la prima volta il sito e che potrebbe diventarne un frequentatore abituale.

Inoltre, devono essere costantemente aggiornati, in modo che gli utenti possano consultarli per qualsiasi evenienza. Per quanto riguarda le "sezioni" dei siti *web* museali, Mandarano (*op. cit.*, p. 68) evidenzia che in primo piano (*homepage*) sarebbe importante segnalare le informazioni di base, ossia quelle più generali, relative, ad esempio, all'indirizzo, agli orari di apertura ecc. In questo modo il visitatore può rimanere costantemente aggiornato e organizzare al meglio la propria visita al museo.

Nelle altre sezioni, invece, bisognerebbe lasciare spazio alla presentazione di contenuti che ogni istituzione museale ritiene più opportuno diffondere.

Per quanto concerne le potenzialità di tali strumenti, Bonacasa (*op. cit.*, p. 8) sostiene che il sito *web* è uno strumento che può integrarsi nelle strategie di comunicazione dei musei e ha del potenziale per incrementare la visibilità dello stesso e il miglioramento

del suo rapporto con il pubblico qualificandosi non solo come uno strumento promozionale, ma anche come strumento di interazione e coinvolgimento degli utenti.

Quest'ultimi, infatti, possono usufruire del sito *web* museale in differenti momenti in relazione alla visita reale:

- prima della visita, poiché tale strumento svolge un ruolo importante nella fase di preparazione del visitatore prima di giungere fisicamente al museo. Gli utenti possono accedere, ad esempio, a informazioni generali sul museo (orari, biglietti, indirizzo, tariffe, contatti, ecc.) e relative ai dettagli sulla storia del museo, sulle sue collezioni ed esposizioni permanenti, mostre temporanee ecc. Per quanto concerne specialmente i contenuti relativi alle opere, bisogna considerare che questi richiedono molto tempo per essere fruiti e la presenza di un sito *web* esaustivo e comprensibile, per specialisti e non, può permettere una migliore preparazione a una futura visita (Mandarano, *op. cit.*, p. 67) qualificandosi come un punto di partenza per un'esperienza di arricchimento che porti poi alla fruizione reale delle opere. Questo potrebbe suscitare maggior interesse anche nei potenziali visitatori, stimolando gli stessi a programmare una visita al museo e scegliere quali opera desiderano esplorare. È quello che viene definito da Caprara *et al.* (2018, p. 81) come «museo virtuale come “anticipazione” della visita al museo reale»;
- durante la visita, come espansione contemporanea delle informazioni ricevute *in loco*. Pertanto, il sito *web* del museo può essere considerato anche uno strumento di supporto e arricchimento dell'esperienza durante la visita. Molti visitatori, portando con sé dispositivi mobili come *smartphone* o *tablet*, possono accedere al sito *web* per approfondire ulteriormente le informazioni riguardanti le opere o gli oggetti esposti. La possibilità di accedere dal proprio *device* personale, inoltre, permette di utilizzare lo stesso anche come una sorta di guida interna (Mandarano, *op. cit.*, p. 72). In questo modo il visitatore potrebbe orientarsi all'interno dello spazio museale e scegliere cosa vedere e approfondire. È quello che viene definito da Caprara *et al.* (*op. cit.*, p. 82) come «museo virtuale come “espansione” delle attività proposte dalla visita vera e propria»;
- post visita, come consolidamento e approfondimento di quanto appreso durante la visita fisica al museo o per una continuità di relazione con gli utenti, anche digitale. È quello che viene definito da Caprara *et al.* (*Ibidem.*) come «museo virtuale come “consolidamento” delle nozioni apprese».

In tale direzione, come evidenzia anche Di Pietro (2018, p. 315), attraverso il sito *web* si riesce a stabilire un contatto indiretto con le collezioni esposte nel museo prima della fruizione reale per prepararla adeguatamente o successivamente per una rielaborazione. Pertanto, come nota Cecconi (citato in Di Pietro, 2018, p. 315) è anche importante sottolineare l'esistenza di una continuità tra lo spazio digitale, osservato e fruito, e uno spazio reale dove si trova effettivamente il visitatore. Tuttavia, il sito *web* di un'istituzione museale non è uno strumento utile ai soli utenti che poi visitano effettivamente il museo, ma anche per coloro che, indipendentemente dalla visita, sono interessati a conoscere l'istituzione e il suo patrimonio. Infatti, è anche uno strumento utile per aprire le porte di un museo a chi magari non riuscirà mai a visitarla dal vivo raggiungendo un ampio pubblico di utenti virtuali, potenzialmente illimitato. Di Pietro (*op. cit.*, pp. 307, 320) evidenzia, inoltre, che il sito *web* ha del potenziale per creare esperienze che siano realmente capaci di arricchire la fruizione reale delle opere e delle collezioni e favorire l'apprendimento da parte di un pubblico assai eterogeneo. Pertanto, sono strumenti importanti dal punto di vista non solo della comunicazione, ma anche della didattica. Le caratteristiche di tali strumenti possono, infatti, facilitare il perseguimento di uno degli obiettivi fondamentali del museo: la comunicazione del proprio patrimonio e la ricchezza di esso, tramite la reale comprensione dell'opera e della collezione. Per riuscire a innescare realmente un processo di conoscenza senza rischio di interruzione della comunicazione da parte dell'utenza, Di Pietro (*Ivi*, pp. 314) sostiene che la progettazione di un sito *web* non può riguardare soltanto l'offerta di una replica digitale dell'originale, offrire informazioni essenziali riguardo un'opera o riprodurre parti di un catalogo specialistico cartaceo. È necessario che il pubblico digitale sia fornito di strumenti efficaci che gli permettano una ricostruzione del significato dell'opera. In poche parole, ciò significa che l'utenza deve essere realmente in possesso di elementi utili per la comprensione della collezione.

È importante anche il ruolo di “medium” da parte del museo, cioè una mediazione realizzata dallo stesso tra le informazioni e i contenuti e l'utenza. Qualora non fosse presente questo aspetto si rischierebbe di provocare un divario tra chi è competente (l'utenza in possesso di un certo livello culturale) e chi non lo è, rischiando altresì di provocare un disinteresse nei confronti del patrimonio invece che un avvicinamento (*Ivi*, p. 316). Interessante, in tale direzione, è il ruolo del “museo virtuale”, che rende disponibile la propria collezione online in formato digitale²³ e prevede una fruizione

²³ Per quanto concerne il contesto museale nazionale, dalla ricerca *Innovazione digitale nei musei italiani nel 2023*, condotta dagli Osservatori Digital Innovation nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di

approfondita e prolungata di contenuti ai quali i visitatori possono accedere in qualsiasi luogo. Infatti, sebbene come precedentemente specificato questi strumenti inizialmente siano stati utilizzati da molte istituzioni museali per presentare e pubblicizzare i contenuti delle proprie collezioni, nel tempo gli stessi hanno iniziato a utilizzarli anche per renderne possibile una fruizione a distanza e agevolare la partecipazione da parte dei visitatori e la conoscenza e comprensione delle opere. Una definizione di museo virtuale è stata fornita dal Virtual Museum Transnational Network:

Un museo virtuale è un'entità digitale che attinge alle caratteristiche di un museo, al fine di completare, migliorare o aumentare l'esperienza museale attraverso la personalizzazione, l'interattività e la ricchezza di contenuti. I musei virtuali possono funzionare come l'impronta digitale di un museo fisico o possono agire in modo indipendente, pur mantenendo lo status autorevole conferito da ICOM nella sua definizione di museo²⁴.

Forniamo brevemente un esempio di sito *web* museale esaustivo considerando la completezza dei contenuti e la possibilità di definire lo stesso altresì come un “museo virtuale”. Prendiamo a riferimento un colosso museale, il Musée du Louvre²⁵.

Figura 24
Schermata homepage del sito web del Musée du Louvre

Fonte: louvre.fr.

Milano, emerge che la percentuale di musei che ha digitalizzato, almeno in parte (meno della metà), la propria collezione è del 61%, mentre il 6% ha digitalizzato il proprio patrimonio per intero. Per quanto concerne gli utilizzi della collezione digitalizzata quella più frequente è proprio la pubblicazione delle stesse sul sito web e/o sulle piattaforme dell'istituzione (68%).

²⁴ «Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze».

²⁵ si fa presente che il sito web è stato visitato in data 06/08/2023.

Già la *homepage* risulta esteticamente piacevole, ordinata e scorrevole. Sulla sinistra è possibile aprire il menu e cambiare lingua del sito, progettato per essere fruibile in francese, inglese, spagnolo e cinese. Sulla destra, invece, è presente una sezione dedicata all'*e-commerce* e alla biglietteria, che rimanda ad altri *link* in cui è possibile trovare delle ulteriori informazioni. In primo piano è riportato anche l'orario di apertura del museo e i giorni di accesso alle collezioni. Scorrendo verso il basso dalla *homepage*, invece, è possibile, ad esempio: consultare una sezione relativa alle notizie più recenti tra cui esposizioni ed eventi; leggere una presentazione di benvenuto in cui alle parole *oeuvres, palais, préparer votre visite, Parcours, visites guidées, e les jardins*, si rimanda ad altri *link* dedicati alle sezioni di riferimento; scoprire che tutti i contenuti del museo possono essere consultabili dalla piattaforma *streaming Louvre+*, a cui si rimanda tramite un *link* e in cui sono presenti ulteriori contenuti come *podcast*, cortometraggi e miniserie di documentari; accedere a delle sezioni relative al *Louvre a casa*, tra cui i tour virtuali che permettono di rivisitare da casa le mostre della Petite Galerie (Figura 25).

Figura 25
Schermata tour virtuale della mostra "Figure d'artiste" – Petite Galerie

Fonte: petitegalerie.louvre.fr.

Aperto il menù sulla sinistra dalla *homepage* è possibile consultare le diverse sezioni dello stesso composte ognuna da un sottomenu (Figura 26). Per quanto concerne la sezione *Visiter*, ad esempio, sono presenti informazioni relative agli orari e ai prezzi, mappe e trasposti, accessibilità, viste di gruppo ecc. La sezione *Découvrir*, invece, contiene informazioni relative al palazzo, ai giardini e ai percorsi museali in cui sono

presenti una serie di suggerimenti da consultare prima o durante la visita. Alla sezione *En ce moment*, invece, è possibile restare aggiornati sulle esposizioni e sugli eventi e attività, informarsi sulle visite guidate e sulla vita museale. Inoltre, in basso è presente una sezione relativa al sostenimento del museo, alle sue attività di ricerca, conservazione e formazione. Infine, si rimanda ai profili social del museo.

Figura 26
Schermata delle sezioni del menu del sito web Musée du Louvre

Fonte: louvre.fr.

All'interno del sito web principale, inoltre, si rimanda agli ulteriori siti web del Louvre, tra cui quello relativo alle collezioni. Il *database* delle collezioni, consultabile da chiunque, è arricchito quotidianamente ed è il risultato di una continua ricerca e documentazione svolta da parte dello staff museale. All'interno di questa sezione sono presenti oltre 490.000 opere provenienti sia dal Louvre che dal Musée national Eugène-Delacroix. In questa pagina è possibile: esplorare le diverse collezioni, anche attraverso l'applicazione di filtri che consentono perfezionare la ricerca in base alle collezioni, categorie, esposizioni attuali e artisti; consultare gli album tematici e utilizzare una mappa interattiva del museo utile ad orientarsi e a comprendere dove sono collocate le collezioni (Figura 27).

Figura 27

Schermata della pagina web dedicata alle collezioni del Musée du Louvre

Fonte: collections.louvre.fr.

Il sito web del museo non solo si rivela come uno strumento comunicativo molto importante attraverso il quale i visitatori possono trovare informazioni generali per organizzare la visita e rimanere costantemente aggiornati, ma anche come un importante strumento conoscitivo e interattivo che permette agli utenti di scoprire e approfondire le opere del museo, la sua storia, i temi esplorati dallo stesso, effettuare tour da casa e partecipare a numerose attività. Pertanto, è uno strumento prezioso per chiunque sia interessato all'arte, alla storia e alla cultura del Louvre. Questo è sicuramente un caso esemplare di come un museo, attraverso lo strumento del sito *web*, possa indirizzare la propria comunicazione ad un pubblico potenzialmente illimitato e condividere la propria collezione con il mondo intero. Tuttavia, abbiamo riportato l'esempio di un colosso museale, ma bisogna considerare che non tutti i musei hanno i mezzi per creare un sito web così sofisticato poiché ci possono essere numerosi fattori che inibiscono tale possibilità, tra cui i più rilevanti, il budget e le competenze tecniche.

2.1.2 I *social media*

Tra i servizi digitali che si sono diffusi grazie a internet, i *social media* sono sicuramente tra i protagonisti principali. Analogamente a come riscontrato per i siti *web*, anche l'attenzione ai *social* è diventata una priorità per i musei. Alla luce dei dati forniti dall'agenzia internazionale We Are Social (2023) emerge, infatti, che ci sono 4.760.000.000 utenti dei *social media* in tutto il mondo, pari a poco meno del 60% della popolazione mondiale. Tali strumenti rappresenterebbero, inoltre, la principale forma di fruizione di contenuti digitali: il tipico utente di internet in età lavorativa trascorre più di due ore e mezza al giorno utilizzando piattaforme *social*, nonostante il declino nel tempo complessivo trascorso utilizzando internet. Si comprende, pertanto, che l'influenza di tali strumenti oggi non può essere sottovalutata, neanche delle istituzioni museali. In effetti, come nota Izzo (2017) i *social* sono strumenti capaci di soddisfare molteplici esigenze per i musei: informative, di apprendimento, di commercio *online*, di ascolto dei *feedback*, di interazione con i pubblici effettivi e potenziali e di raccolta fondi²⁶. I *social media*, inoltre, possono essere particolarmente utili per rendere i servizi dei musei più accessibili lungo la dimensione cognitiva poiché grazie alla partecipazione degli utenti si riesce a superare quel senso di “inadeguatezza culturale” (Solima, 2018, pp. 191-192) di cui abbiamo precedentemente discusso. Come evidenziato, inoltre, nello studio *Musei del futuro: Competenze digitali per il cambiamento e l'innovazione in Italia* (2018, p. 15),

il digitale è prima di tutto uno strumento di partecipazione sociale che supporta il museo nell'offerta di una programmazione culturale più condivisa e partecipata. Il valore di un museo oggi non si costruisce più solo sulla base del valore delle sue collezioni ma, soprattutto, sulla base del valore delle relazioni che è riuscito a costruire, mettendo in contatto il patrimonio con il pubblico.

Per i musei, i *social network* rappresenterebbero, quindi, un mezzo per raggiungere nuovi utenti, anche quelli più difficilmente intercettabili, attraverso forme di comunicazione più informali e differenti da quelle tipiche istituzionali. Attraverso tali strumenti è possibile sfruttare occasioni di confronto, dialogo e di elaborazione di nuovi contenuti culturali per creare una comunità con cui interagire in modo attivo e partecipativo. Ciascun museo, pertanto ha a disposizione uno strumento che può

²⁶ Nel primo capitolo dell'elaborato abbiamo riportato l'esempio della campagna di *crowdfunding* di Palazzo Madama a Torino (“Acquista con noi un pezzo di storia. Sostieni la raccolta fondi per riportare a Torino il servizio di porcellana dei d'Azeglio”) evidenziando che è stato di fondamentale importanza l'utilizzo dei *social network*, poiché hanno avuto la funzione di mantenere viva l'attenzione sulla raccolta fondi per i due mesi della campagna.

rivelarsi molto efficace per favorire processi di creazione di valore culturale, per aumentare la platea cui rivolgersi e per generare valore sociale ed economico (Solima, 2022, p. 176). Possiamo generalmente definire i *social media* come piattaforme *online* utilizzate dalle persone per condividere contenuti testuali, fotografici, audio e video.

Sebbene esistano diverse piattaforme con caratteristiche e funzioni d'uso differenti, destinate tra l'altro ad evolversi o ad essere sostituite da nuove piattaforme nel tempo, è possibile comunque indentificare delle caratteristiche comuni tra le stesse (Obar & Wildman, 2015, p. 2; Solima, 2022, pp. 174-175; Mandarano, *op. cit.*, pp. 74,76;):

- sono applicazioni basate sul *web 2.0*²⁷;
- i contenuti generati dagli utenti (*user generated content*), sia attraverso apporti originali che mediante ricombinazione di contributi altrui, sono l'essenza di tali strumenti;
- permettono ai singoli utenti e gruppi di usufruire di un proprio spazio in cui raccogliere contenuti e condividerli con gli altri, che a loro volta possono re-condividerli riportando le loro opinioni, esperienze e conoscenze personali. Pertanto, l'utente non si limita semplicemente alla fruizione passiva, ma anzi, diventa lui stesso creatore di nuovi contenuti digitali e un mezzo di diffusione dei contenuti già esistenti;
- facilitano la connessione con altri individui e/o gruppi. Pertanto, sono anche degli strumenti di aggregazione attraverso cui gli utenti possono sviluppare relazioni condividendo interessi e appagando esigenze di affermazione individuale, sociale e solidale;
- sono accessibili a tutti, ad eccezione di limitazioni imposte da alcuni Stati;
- sono gratuiti, poiché non richiedono un costo di iscrizione;
- sono semplici da utilizzare e permettono facilmente di accedere ad informazioni potenzialmente illimitate;
- la comunicazione è rapida, immediata e multidirezionale (*many-to-many*), pertanto, i contenuti veicolati attraverso tali strumenti possono raggiungere un bacino d'utenza molto più vasto rispetto agli altri strumenti di comunicazione;
- i contenuti condivisi sono persistenti (poiché lasciano una traccia all'interno di tutti i profili dei soggetti con il quale il contenuto condiviso dal profilo di un altro

²⁷ Secondo l'Enciclopedia Treccani con tale termine si indica genericamente la seconda fase di sviluppo e diffusione di internet, caratterizzata da un forte incremento dell'interazione tra sito e utente: maggiore partecipazione dei fruitori, che spesso diventano anche autori; più efficiente condivisione delle informazioni, che possono essere più facilmente recuperate e scambiate; affermazione dei social network.

soggetto interagisce), replicabili anche all'esterno del loro contesto (poiché possono essere diffusi rapidamente grazie all'opportunità di riprodurre in una forma identica il contenuto originario) e ricercabili anche in momenti successivi rispetto alla loro pubblicazione;

- sono misurabili, nel senso che consentono la “profilazione del pubblico” poiché attraverso tali strumenti i creatori dei contenuti possono definire il pubblico a cui rivolgersi (“chi”) in base a diversi parametri (età, sesso, provenienza geografica ecc.). Inoltre, la presenza di strumenti di analisi su tali piattaforme (gli *insights* e gli *analytics*) consente di definire a posteriori l'efficacia di ogni contenuto postato in modo da comprendere anche il “come” comunicare. Pertanto, la presenza su tali piattaforme diventa misurabile e di grande utilità per valutare l'*engagement*. È possibile, ad esempio determinare l'andamento e l'efficacia dei contenuti pubblicati in modo da stimarne la portata comunicativa, raccogliere una serie di dati quantitativi come il numero di *follower*, chi segue i contenuti, persone raggiunte con i *post* e interazioni (in termini di *like*, commenti, condivisioni) e scoprire anche genere, età, localizzazione e lingua parlata degli utenti. Tuttavia, come evidenziato da D'eredità *et al.* (2016, p. 344) «nella valutazione dell'*engagement* è particolarmente importante distinguere tra la semplice fruizione dello stream (like alla pagina o following dell'account) e quella partecipativa (commenti, condivisioni, tag)». Questo significa che l'analisi quantitativa resa possibile attraverso tali strumenti da sola non è sufficiente, ma va necessariamente accompagnata da un'analisi di tipo qualitativo, che attiene alla lettura dei commenti lasciati dagli utenti *online*, che permette di comprendere l'efficacia della comunicazione (su questo punto torneremo nel prossimo paragrafo).

Mandarano (*op. cit.*, pp. 77-78) evidenzia che prima di dedicarsi alla comunicazione digitale ogni istituzione deve innanzitutto definire che cosa comunicare e a chi²⁸. Solo dopo aver chiarito questi due elementi può essere realizzato un piano editoriale che

²⁸ Come evidenzia anche Solima (2022, p. 177), infatti, uno dei principali rischi sta proprio nel non riuscire a definire una «strategia di comunicazione digitale integrata», ossia nel non comprendere il ruolo che ciascuna piattaforma può o deve avere nella gestione del flusso di comunicazione complessivo del museo, depotenziando in tal modo l'efficacia della comunicazione e la reputazione digitale dello stesso. Bisogna considerare, infatti, che nonostante i numerosi vantaggi offerti si può generare un effetto sfavorevole, piuttosto che un beneficio, se non si comprende il meccanismo di queste nuove forme di dialogo offerte da tali piattaforme. In tale direzione, come evidenziato anche nel primo capitolo dell'elaborato, una delle competenze digitali su cui si ritiene più necessario investire, è proprio la figura dell'*Online Cultural Community Manager*, responsabile della strategia di comunicazione del museo e della gestione delle relazioni con i pubblici *online*.

preveda una fase di progettazione e una di pianificazione dei contenuti. Le pubblicazioni, inoltre, devono essere costanti e coerenti con il mezzo che si decide di utilizzare. L'autrice qui consiglia di far proprio il modello delle 5W del giornalismo che prende in considerazione i seguenti fattori:

- *who* (che in questo caso diventa *whom*), poiché è necessario definire chi è l'obiettivo della comunicazione che si sta mettendo in atto;
- *what*, poiché è necessario definire quali sono i contenuti che si intende diffondere;
- *where*, poiché è necessario definire dove questi contenuti verranno divulgati, identificando in tal modo lo strumento ritenuto più idoneo per una determinata tipologia di contenuto;
- *when*, anche se è bene tener presente che non esiste un momento più adatto per pubblicare un post ma questo va stabilito a partire dalle abitudini del target di riferimento;
- *why*, poiché è necessario definire qual è lo scopo sottostante la trasmissione di tali contenuti.

L'autrice evidenzia, inoltre, che è importante avere un linguaggio chiaro e di facile accesso, non rivolto esclusivamente a utenti specializzati poiché attraverso tali strumenti si riesce a raggiungere un pubblico molto vasto e anche chi magari si avvicina per la prima volta al museo, pertanto, una comunicazione non adeguata potrebbe rischiare di allontanare l'utente piuttosto che avvicinarlo. La comunicazione deve essere anche riconoscibile e mantenere lo stesso *tone of voice* che può essere, ad esempio, formale, amichevole o divertente. Inoltre, è preferibile evitare *post* troppo lunghi e utilizzare un tono leggero che consenta comunque alle persone di essere informate, inserire immagini e video di ottima qualità che riescono a catturare l'attenzione del pubblico e lo inducano un approfondimento dell'argomento presentato (*Ivi*, pp. 79-80). Qualora si verificano, invece, momenti di crisi, p.e. polemiche su aspetti strettamente connessi al museo, è utile instaurare un dialogo con l'utente e cercare di comprendere le ragioni di tale malcontento. Pertanto, i musei non solo devono essere presenti su tali piattaforme, ma devono realmente farne parte attraverso un utilizzo attivo e un dialogo costante con gli utenti. È importante rispondere ai commenti, dialogare con i visitatori ed essere virtualmente reattivi e presenti (*Ivi*, pp.82-83). Questo aiuterà le istituzioni museali nella creazione *community* attiva che si interessi alle iniziative del museo e le condivida con gli altri trasformando così la comunicazione stessa in una rete di partecipazione e

coinvolgimento. Sebbene esistano molte piattaforme *social*, prenderemo in esame quelle più importanti ai fini comunicativi per diffusione e popolarità: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Questo ci aiuterà a comprendere perché tali strumenti hanno un grande potenziale per la comunicazione museale, per una maggiore visibilità e attrattività del museo, per il raggiungimento di nuovi pubblici, per instaurare con il pubblico esistente una relazione che non si esaurisca banalmente alla visita *in loco* e per rendere partecipi gli utenti e capirne le esigenze (attraverso i *feedback*).

2.1.2.1 Facebook

Facebook è il social con il maggior numero di iscritti. Alla luce dei dati forniti dall'agenzia internazionale We Are Social (2023) emerge, infatti, che Facebook ha 2.958.000.000 di utenti attivi mensili, che equivalgono a quasi il 37% della popolazione mondiale. Pertanto, è impensabile oggi per i musei non essere presenti su tale piattaforma poiché è il mezzo privilegiato per permettere agli stessi di arrivare ad un pubblico più ampio possibile, dato che si propone ad un target generalista. Come evidenzia Mandarano (*op. cit.*, p. 84), infatti, nessun altro social è riuscito a creare una *community* così vasta, variegata e trasversale per età, provenienza geografica, estrazione sociale e formazione. Facebook potrebbe essere pensato come il *social* più completo e versatile, che fornisce alle istituzioni museali la possibilità di pubblicare e condividere contenuti e *post* di varia natura quali, ad esempio, informazioni, aggiornamenti quotidiani sulle attività svolte come eventi, mostre, convegni ecc. Attraverso questa piattaforma possono anche essere poste in essere azioni volte a coinvolgere attivamente il pubblico e diffondere curiosità sul museo e sulle rispettive collezioni. Relativamente a quest'ultimo punto, l'Ufficio Attività Educative della Fondazione Musei Civici di Venezia – MUVE, amministratore della pagina Facebook MUVE Education, bandisce per il giorno 20 di ogni mese il “#MuveContest”. Lo scopo di questo evento è quello di affiliare *follower*, creare un appuntamento fisso e divertente con i fan e far conoscere alla rete i tesori conservati presso le sedi dei Musei Civici di Venezia. Il contest consiste nella richiesta ai partecipanti di rispondere correttamente a un quesito inerente a una o più opere d'arte, o eventi storico/artistici/scientifici riguardanti le collezioni della Fondazione Musei Civici di Venezia. Il primo che risponde correttamente al *post* vince un coupon da convertire in ingresso omaggio a una mostra in corso presso una delle sedi MUVE o a uno dei musei MUVE oppure in un *gadget* di equivalente valore.

Figura 28

Post pubblicato nella pagina Facebook MUVE Education per il “#MuveContest”

Fonte: profilo Facebook MUVE Education (facebook.com).

Alcuni musei, inoltre, attraverso Messenger, il servizio di messaggistica istantanea di Facebook, hanno sviluppato dei *chatbot*, ossia dei *software* che simulano la conversazione con un essere umano. Lo scopo è quello di fornire uno strumento di supporto informativo che permetta ai visitatori di organizzare in modo interattivo la visita al museo. Come evidenza Solima (2022, p. 61), infatti, «il chatbot può essere sviluppato per svolgere un servizio di orientamento, alla stregua di quanto potrebbe accadere con un addetto all'accoglienza al quale chiedere informazioni di base sui contenuti di un ambiente espositivo o indicazioni su come accedere, anche fisicamente, ai servizi presenti nel museo». Attraverso tali strumenti gli utenti possono anche richiedere informazioni sulle collezioni, che possono essere declinate in base alle caratteristiche del richiedente, individuate attraverso un'attività di profilazione. Un esempio è il *MartMuseumBot*, lanciato nel 2016 dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – MART. Facciamo riferimento ad un percorso di visita gratuito reso inizialmente disponibile su Telegram e a fine del 2017 anche su Messenger. Come si legge dal sito web del museo:

Corredata da immagini, informazioni e curiosità, la guida digitale interattiva accompagna i visitatori all'esterno e all'interno del Mart alla scoperta dell'architettura, delle Collezioni permanenti e delle mostre temporanee. Grazie allo stile di comunicazione informale, tipico della chat, il visitatore instaura un rapporto diretto con l'istituzione e, attraverso scelte progressive, può costruire un viaggio su misura e ogni volta diverso alla scoperta del Museo.

2.1.2.2 Instagram

Instagram è un *social* a base visiva è quello che più si adatterebbe alla comunicazione museale permettendo di presentare le proprie collezioni, magari partendo da quelle più famose per arrivare poi a quelle meno note, attraverso la condivisione di immagini ad alta qualità con descrizioni più o meno approfondite che aiutano a contestualizzare le opere. Pertanto, è un mezzo importante per farsi conoscere e lo è specialmente per quelle fasce d'età più difficili da coinvolgere. Infatti, il pubblico di questa piattaforma ha un'età inferiore a quello delle altre, la fascia più rappresentata è quella dei giovani tra i 18 e i 34 anni, che coincide proprio con il pubblico meno presente in museo e secondo (Mandarano, *op. cit.*, p. 92-93). Uno strumento molto utile di Instagram sono gli *hashtag*, che permettono di raggruppare le immagini condivise in canali di classificazione, dai quali è possibile, facendo il processo inverso, risalire a immagini inerenti quel particolare argomento. Tali strumenti permettono di avere un tasso più elevato di interazione e di visibilità, a patto che non si utilizzino quelli troppo popolari poiché essendoci molte immagini correlate a determinati argomenti si rischierebbe di ridurre la visibilità invece che aumentarla (Ivi, 95-96). Un altro aspetto importante da tenere in considerazione per questo *social* è la possibilità condividere le foto scattate e condivise direttamente dai visitatori (*user generated content*) sul profilo del museo, innescando in questo modo un processo di diffusione di conoscenza del museo e delle sue opere e di generazione di curiosità negli altri utenti (Ivi, p. 98). Molte istituzioni museali, inoltre, utilizzano anche le *stories*, contenuti visibili nel profilo per sole 24 ore, che consentono una comunicazione in tempo reale e si prestano bene per mostrare momenti della vita quotidiana del museo, proporre piccole attività a contenuto culturale, come p.e. quiz o sondaggi, per diffondere informazioni utili ai fini della visita (variazioni relative agli orari di apertura, eventi, in corso ecc.), o per condividere foto e video. Questi contenuti, tra l'altro, possono anche essere raggruppati in base agli argomenti trattati e "messi in evidenza" sul profilo del museo. Molto interessante è poi il concetto di *Instagrammability* alla quale fanno riferimento principalmente i *Millennial* per intendere una location perfetta per scattare fotografie e condividerle su Instagram.

Questo fenomeno ha dato origine a un nuovo genere di installazioni nei musei come è successo, ad esempio, nel caso del Museum of Ice Cream²⁹, aperto a New York nel 2016 e ispirato al mondo dei gelati. Il suo successo è dipeso fondamentalmente da questa piattaforma, infatti, conta oltre 525.000 follower e molti utenti hanno pubblicato le proprie foto all'interno di questo spazio³⁰. Sono presenti oltre 234.000 *post* con l'*hashtag* “#museumoficecream” (Figura 29)³¹.

Figura 29
Schermata dei post con l'hashtag su Instagram #museumoficecream

Fonte: instagram.com.

Da queste premesse si comprende che essere presenti e popolari su tale piattaforma può essere un fattore importante per i musei specie per una maggiore visibilità e per raggiungere fasce di pubblico più difficilmente intercettabili. Quelli più popolari su Instagram provengono specialmente dal panorama museale interinazione, e in

²⁹ Il museo nasce da un'idea di Maryelliss Bunn che, secondo quanto da lei dichiarato in un'intervista pubblicata su Forbes, era intenzionata a ricercare una connessione con la generazione millennial, introducendo qualcosa di nuovo a New York, diverso dalle istituzioni tradizionali. Sempre della fondatrice è la scelta di creare un “museo” attorno al gelato e ha giustificato questa decisione affermando: «when we were looking at names, “museum” was something people understood».

³⁰ Questo succede anche nel caso del *videomapping* per performance prettamente artistiche (di cui si discuterà, sotto un altro punto di vista, nei prossimi paragrafi e nel terzo capitolo di tale elaborato) che riesce a ricreare ambienti immersivi e straordinari spingendo i visitatori a scattare fotografie e condividerle con il mondo intero.

³¹ Ultimo accesso al profilo Instagram del Museum of Ice Cream e all'hashtag “#museumoficecream” in data 13/11/2023.

particolare modo da quello statunitense. Al primo posto, ad esempio, c'è il Museum of Modern Art – MoMA (New York, Stati Uniti) con 5.700.000 follower e a seguire il Metropolitan Museum of Art – MET (New York, Stati Uniti) con 4.200.000 follower. Per quanto concerne il panorama museale europeo, invece, quelli più popolari sono sicuramente il Musée du Louvre (Parigi, Francia) con 5.000.000 di follower, la Tate (Londra, Regno Unito) con 4.300.000 follower e il British Museum (Londra, Regno Unito) con 2.100.000 follower. Per quanto concerne il contesto museale nazionale, invece, le Gallerie degli Uffizi hanno raggiunto nel 2023 761.000 follower in competizione con l'Hermitage Museum (San Pietroburgo, Russia) con 725.000 follower e il Rijksmuseum (Amsterdam, Paesi Bassi) con 839.000 follower³².

2.1.2.3 Twitter

È un *social* che si distingue per sinteticità e immediatezza e consente alle istituzioni museali di dialogare le une con le altre. In questo caso è necessaria una buona capacità di sintesi associata a un linguaggio efficace che attragga immediatamente l'attenzione dell'utente. Essere presenti su Twitter è importante perché questa piattaforma, per le sue caratteristiche, permette di fare rete con le altre istituzioni culturali e prendere parte a eventi che si sviluppano sulla stessa piattaforma (Mandarano, *op. cit.*, pp. 100, 103) quali, ad esempio, la *MuseumWeek*³³ e *AskACurator*³⁴. Un caso esemplare in tale direzione è stato quello di due grandi musei londinesi che, nel 2017, si sono sfidati *online* tramite i rispettivi account Twitter in una sorta di “battaglia”, evento di cui molti media hanno parlato come “Guerra dei musei”. Facciamo riferimento allo Science Museum e al Natural History Museum. In realtà è tutto partito da un utente che ha lanciato in rete un *tweet*, utilizzando l'*hashtag* “#Askacurator”, con la domanda su quale dei team museali avrebbe vinto in uno scontro avvalendosi dei reperti inclusi nelle collezioni ed esposizioni, chiamando in causa entrambe le istituzioni attraverso un *tag*.

Da qui è nata un divertente e interessante duello tra i musei che si sono sfidati mediante *tweet* contenenti immagini di dinosauri, *robot*, animali velenosi e molto altro ancora (Figura 30). Alla fine della sfida, conclusasi amichevolmente il giorno seguente,

³² Ultimo accesso ai profili Instagram dei musei elencati in data 06/08/2023.

³³ Ideata a partire dal 2014 su Twitter e poi diffusasi anche su Facebook, Instagram e YouTube, la *MuseumWeek* è un evento annuale che si svolge sui social media, con l'obiettivo di promuovere musei e istituzioni culturali in tutto il mondo. Durante l'evento, i musei e le istituzioni culturali in generale condividono contenuti sulle loro piattaforme di preferite e organizzano eventi speciali nella loro sede.

³⁴ Nato su Twitter nel 2010, *Askacurator* è un evento annuale con cui un giorno all'anno i conservatori dei musei di tutto il mondo rispondono in tempo reale alle domande che il popolo della piattaforma pone alle istituzioni.

intervenne anche il Victoria and Albert Museum twittando un messaggio di amore e amicizia. Siamo qui di fronte ad un caso in cui è proprio l'utente a diventare un creatore di nuovi contenuti digitali e i musei rispondendo all'impulso da parte degli utenti possono rendersi partecipi e sfruttare questa opportunità anche per comunicare, in maniera giocosa, contenuti relativi alle collezioni ed esposizioni.

Figura 30

Botta e risposta di tweet tra il Natural History Museum e lo Science Museum

Fonte: twitter.com (@NHM_London; @sciencemuseum).

2.1.2.4 YouTube

YouTube è una piattaforma per la creazione e la condivisione di video che permette di veicolare contenuti realizzati appositamente per il canale. Pertanto, si presta bene alla condivisione di contenuti video che forniscono approfondimenti completi e dettagliati sulla vita del museo, sulle collezioni e su ogni tematica che lo stesso ritiene opportuno diffondere attraverso questo canale. Per citarne solo alcuni esempi:

- il British Museum è autore della serie “Curator’s Corner³⁵” con cui i curatori del museo raccontano tutto di sé stessi, della loro ricerca e di cosa significhi lavorare con alcuni degli oggetti più antichi e significativi del mondo creando così un momento di divulgazione ed intrattenimento;

³⁵ https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LQM0SAX601_99m2E2NPsm62pKoSCnV5

- il Metropolitan Museum of Art – MET ha creato la playlist “Conserving Art at The Met³⁶”, che permette di comprendere e approfondire i vari studi di conservazione del museo;
- il Museo Nacional del Prado ha creato la playlist “Restauraciones³⁷” in cui sono presenti video con spiegazioni dei processi di restauro, effettuati dai professionisti del museo, di dipinti, sculture, disegni, cornici e altre opere d'arte della collezione;
- il Musée du Louvre è autore della serie “Au Louvre³⁸”, che raccoglie dei brevi video in cui è possibile conoscere le sale del museo o soffermati sui dettagli delle opere.

Sebbene molti musei internazionali avessero già compreso il valore di questa forma di comunicazione per raccontare l’arte, la storia e le collezioni del museo, la piattaforma è stata oggetto di attenzione da parte di numerosi musei italiani specialmente con il lockdown nella pandemia da Covid-19 al fine di riuscire a mantenere comunque un dialogo con i pubblici e rendere possibile una “fruizione culturale a distanza”. Vale la pena riportare l’esempio del Museo Egizio di Torino che, nel 2020, ha pubblicato 31 video, riuniti nella playlist “Le passeggiate del Direttore”³⁹, in cui il direttore del Museo, Christian Greco, ha accompagnato virtualmente, sala dopo sala, i visitatori all’interno di questo luogo straordinario per raccontare la storia della collezione, scoprire i reperti più significativi e la ricostruzione dei contesti archeologici.

Figura 31
Le Passeggiate del Direttore sul canale YouTube del Museo Egizio

Fonte: canale YouTube del Museo Egizio (youtube.com).

³⁶ <https://www.youtube.com/playlist?list=PL8HAKqKX065DygzJKmkmAly8t2ymxjFyO>

³⁷ <https://www.youtube.com/playlist?list=PLBCFF84FCCC18AC17>

³⁸ https://www.youtube.com/playlist?list=PLXLB812R3GOM8kf9UxrSaa-A1wJWbQcl_

³⁹ <https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRCIGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2>

2.1.2.5 L'ascesa di TikTok

A queste quattro piattaforme se ne aggiunge una ulteriore più recente, TikTok, che consente di realizzare e condividere video di breve durata e personalizzarli grazie all'ampia gamma di strumenti di *editing* di cui dispone. È uno strumento che riesce ad attirare subito l'attenzione dell'utente e catapultarlo in un flusso continuo ed indistinto di video. Numerosi musei hanno iniziato a pubblicare contenuti rivolgendosi specialmente alla Generazione Z, ovvero quella fetta di popolazione nata tra il 1997 ed il 2012. Basti pensare che alla luce dei dati forniti dall'agenzia internazionale We Are Social (2023) questa piattaforma è maggiormente preferita da una fascia d'età che va dai 16 ai 24 anni. Gli utenti, inoltre, hanno trascorso in media quasi 23 ore e mezza al mese utilizzando l'app tra gennaio e dicembre dello scorso anno. Pertanto, appare interessante anche per i musei iniziare a prendere in considerazione questa opportunità di dialogo. Riportiamo qui l'esempio delle Gallerie degli Uffizi, sbarcate su TikTok il 28 aprile 2020 con un video di soli 15 secondi. In particolar modo il primo video pubblicato dal museo ha come protagonista il cavaliere *Pietro Secco Suardo* (personaggio dell'omonimo ritratto realizzato dall'artista Giovanni Battista Moroni) sconvolto ed incredulo per l'assenza di visitatori, aggirarsi per i corridoi e le sale del museo completamente vuote e chiuse al pubblico a causa del lockdown causato dalla pandemia Covid-19. Il video è stato pubblicato seguendo la *challenge* “#FestaInCasa” lanciata da Chiara Ferragni e Fedez sulle note del brano *Le Feste di Pablo* di Fedez (Figura 32).

Figura 32
 Gli Uffizi sbarcano su TikTok con la challenge “#FestaInCasa”
 lanciata da Chiara Ferragni e Fedez

Fonte: tiktok.com (@fedez; @Uffizigalleries).

Da allora il museo ha continuato a pubblicare video rimanendo al passo con le tendenze del momento e con un *tone of voice* sempre divertente e spiritoso, coerente con il pubblico della piattaforma e con i suoi contenuti. Le opere della collezione, attraverso i video pubblicati su TikTok, vengono reinterpretate in una chiave del tutto contemporanea e giocosa, anche attraverso la collaborazione con noti *TikToker*. Non a caso uno dei *post* con più visualizzazioni, *like*, commenti, salvataggio nei preferiti e condivisioni è quello che vede come protagonista Sasy Cacciatore, *TikToker* napoletano, che interpreta una sorta di guida ironica alla ricerca di quelle che lui definisce in dialetto napoletano “Signurin”, personaggio da lui ideato e che nel video allude a giovani universitar* in sessione. Ad esempio, nella Venere di Botticelli esso vede la “Signurin” che ha appena concluso la sessione estiva e si gode le vacanze (Figura 33).

Figura 33
TikToker collabora con gli Uffizi

Fonte: tiktok.com (@Uffizigalleries).

Pertanto, il museo non ha temuto la sperimentazione di questo nuovo strumento di comunicazione e si è perfettamente adattato alle sue peculiarità e al suo target. Come dichiarato dal direttore degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt,

anche un museo può fare umorismo, serve ad avvicinare le opere a un pubblico diverso da quello cui si rivolge la critica ufficiale, ma anche a guardare le opere in modo diverso e scanzonato. In particolare, in un momento difficile come questo, è importante, ogni tanto, concedersi un sorriso e un po' di autoironia. E se è possibile farlo grazie alla grande arte, ancora meglio.

2.1.2.6 L'ascolto dei *feedback*

Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato che una delle esigenze che possono essere soddisfatte attraverso le piattaforme *social* è quella dell'ascolto dei *feedback*. Se in precedenza abbiamo fatto riferimento agli *insights* e gli *analytics*, utili sul fronte di analisi di tipo quantitative, è anche vero che tale tipologia di analisi non è da sola sufficiente, ma va necessariamente accompagnata da un'analisi di tipo qualitativo, che attiene alla lettura dei commenti lasciati dagli utenti online. Come evidenziato da Mandarano (*op. cit.*, p. 109), infatti, il numero di fan o *follower*, di *retweet*, di *like* di commenti e di altre forme di interazione con i contenuti pubblicati su una piattaforma social dal museo, sono strumenti utili e interessanti per comprendere il successo di un

contenuto, ma non a comprendere la reazione cognitiva del lettore, il *sentiment* che quel contenuto ha prodotto. Non avrebbe senso, infatti, enfatizzare il numero di interazioni (p.e. in termini di *like* ad un *post*) se quest'ultime poi si rivelano poi negative (in termini di commenti). Pertanto, appare necessario intervenire attentamente sulla lettura dei *feedback* lasciati in rete e non focalizzarsi sui soli profili dell'istituzione, ma in qualsiasi altro contesto in cui vengo espresse opinioni sull'istituzione (*Ivi*, p. 110). È questo che permetterà di comprendere realmente l'efficacia della comunicazione e come l'istituzione viene percepita all'esterno (reputazione digitale) e porre in essere degli interventi correttivi laddove necessario. Avere una buona reputazione significa «piacere al proprio pubblico, ottenere *feedback* positivi per i contenuti che si producono, innescare un processo virtuoso secondo il quale la rete parlerà bene dell'istituzione, rispondere alle aspettative della community di riferimento creando contenuti di valore» (*Ivi*, p. 109). Pertanto, la reputazione di un museo risulta fortemente influenzata dalla sua reputazione digitale, che deve essere attentamente e costantemente monitorata tenendo in considerazione i giudizi positivi e negativi che permettono di individuare le criticità nel processo di comunicazione e predisporre poi interventi correttivi (Solima, 2022, p. 166). È importante notare, inoltre, che le conversazioni attivate in rete non si basano esclusivamente su quanto accade nel *web*, ma anche e specialmente sull'esperienza reale di visita al museo (Mandarano, *op. cit.*, p. 110), aspetto fondamentale se si pensa che viviamo ormai in un'epoca in cui è specialmente il parere degli altri a fare la differenza. Spesso ci si basa sull'esperienza altrui per compiere una scelta e il processo decisionale di un utente passa indubbiamente per la reputazione di un'istituzione che si costruisce oggi specialmente sul *web*. Come evidenzia Solima (2022, p. 166), infatti, la reputazione è legata anche all'immagine del museo, cioè al modo in cui lo stesso viene percepito all'esterno in termini di qualità dell'esperienza di visita e di familiarità con l'offerta culturale. È proprio in tale direzione che si enfatizza il ruolo dei *social media*, in cui è possibile risalire alle valutazioni espresse da coloro che hanno visitato il museo o comunque hanno interagito con lo stesso.

Una piattaforma che si basa sul racconto della propria esperienza di visita al museo, attraverso commenti rilasciati in rete, è TripAdvisor. Come nota Mandarano (*op. cit.*, pp. 111-112) tale strumento è utile per misurare il grado di soddisfazione dell'utente, per cogliere idee e suggerimenti attraverso i commenti dei visitatori, per fornire servizi più mirati e per contribuire a definire strategicamente nuovi servizi o interventi di miglioramento. Inoltre, è uno strumento che permette di comprendere i processi decisionali di quelle categorie di pubblico che scelgono sulla base delle opinioni

espresse in rete da altri utenti. È importante, inoltre, che anche su questa piattaforma l'istituzione museale sia attiva rispondendo ai commenti e fornendo spiegazioni, in questo modo la stessa si trasformerà altresì in uno strumento di dialogo.

2.2 Tra *online* e *onsite*

2.2.1 I *mobile devices* per una migliore fruizione culturale: dalle *app* ai sistemi di prossimità

Le nuove tecnologie sono diventate per i musei gli strumenti più idonei all'apertura di nuovi scenari di comunicazione e fruizione culturale. Quest'ultime giocano oggi un ruolo fondamentale nel migliorare l'esperienza culturale di un utente (sia *onsite* che *online*) e degli strumenti che possono contribuire in tale direzione sono sicuramente i *mobile devices*. Con questo termine si fa riferimento a un insieme di dispositivi, di piccole dimensioni e di peso contenuto, che possono essere utilizzati per sostituire le funzioni tipiche di un normale personal computer (Solima, 2018, pp. 192-193). In particolar modo faremo riferimento ai *device* che in genere sono utilizzati dagli utenti durante l'esperienza di visita, come gli *smartphone* e *tablet* (sebbene in questa classe di dispositivi rientrino anche altri *device*, quali p.e. *wearable* e *laptop*).

Relativamente al valore di tali dispositivi in ambito museale per una migliore fruizione culturale, un aspetto da considerare è la possibilità di installare sugli stessi altri *software*, le c.d. *app*. Nei prossimi paragrafi, e nel capitolo successivo, ci concentreremo sul focus di questo elaborato, le tecnologie immersive, e analizzeremo alcune *app* che sfruttano la funzione di realtà aumentata. In questo paragrafo, invece, prenderemo in considerazione quelle *app* che possono essere utilizzate indipendentemente dalla realtà aumentata. In effetti, come avremo modo di approfondire in seguito, i musei vedono in tali dispositivi dei possibili alleati in quanto le persone sono già abituate ad utilizzare tali strumenti nel percorso museale, ad esempio per scattare fotografia, in questo modo non ci saranno barriere che inibiscono il loro utilizzo, inoltre, attraverso i *device* personali dei visitatori il museo potrà soddisfare diverse esigenze senza dover occuparsi dell'acquisto, aggiornamento e manutenzione di eventuali dispositivi da dare in prestito ai visitatori (Mandarano, *op. cit.*, p. 37) (è quello che viene definito approccio *Bring Your Own Device*). Una delle soluzioni più utilizzate per sfruttare il loro potenziale è proprio quella delle *app*, che sono impiegate nella maggior parte dei casi durante la visita al museo (*onsite*), sebbene molte di queste possano essere utilizzate anche

prima/dopo o indipendentemente dalla stessa (*online*) e possono derivare da istituzioni museali o comunque essere realizzate da terze parti.

Per quanto concerne una app derivante da un museo e con la possibilità di utilizzarla sia *onsite* che *online*, un esempio è quella del Rijksmuseum con l'app *Rijksmuseum* scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). Quest'ultima può essere utilizzata come uno strumento di supporto alla visita e per esplorare il museo e le sue collezioni anche indipendentemente dalla stessa. L'app permette, infatti:

- di creare percorsi personalizzati attraverso *Rijksstudio*, una parte del sito web del museo in cui è possibile esplorare la collezione *online*, salvare immagini delle opere e creare una collezione di quelle preferite che, una volta generata, può essere trasformata in un percorso personalizzato all'interno del museo;
- di seguire tour creati da altri soggetti in base agli interessi personali o seguire uno tra i 14 dei tour multimediali del museo;
- di leggere ulteriori dettagli sugli artisti o sulle opere e cercare informazioni sulle stesse e dove trovarle all'interno del museo inserendo un codice numerico all'interno dello strumento di ricerca dell'app;
- di godersi le opere da casa attraverso una sezione in cui è possibile esplorare in maniera dettagliata le stesse.

Figura 34
Schermata homepage dell'app Rijksmuseum

Una ulteriore app interessante è quella del Museo del Prado (*La Guía del Prado*) scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). La stessa nasce

come una guida museale da utilizzare sia *onsite* che da qualsiasi parte nel mondo. Include circa 400 opere commentate dagli specialisti del museo e informa l'utente sulla storia raccontata in ogni opera, la personalità artistica dell'autore, la sua importanza nella collezione e altri dettagli interessanti. Inoltre, tutte le opere includono specifiche tecniche e le loro immagini sono disponibili per il download in HD. L'app include anche una presentazione alle collezioni, una breve storia del museo e numerosi capitoli con testi introduttivi che dividono ogni collezione e raggruppano le opere intorno a un artista, genere, periodo, ecc. Consente altresì di selezionare le opere preferite e di collegarsi a informazioni utili sul sito web del museo e sul suo *store*.

Figura 35
Schermata homepage dell'app La Guía del Prado

Queste soluzioni, pertanto, sono senz'altro idonee per migliorare la fruizione culturale di un utente, sia che la stessa avvenga all'interno delle mura museali (p.e. attraverso la possibilità di personalizzare il proprio percorso di visita, di seguite tour, di accedere a una molteplicità di informazioni sugli spazi museali e sulle opere collocate al loro interno) che all'esterno delle stesse (p.e. attraverso la possibilità di conoscere in maniera approfondita e dettagliate le opere senza essere fisicamente presente al museo).

Oltre alla *app*, i *mobile devices* permettono di utilizzare anche i c.d. sistemi di prossimità, ossia strumenti attraverso i quali è possibile avviare una comunicazione digitale con persone poste fisicamente nel raggio d'azione del sistema stesso attraverso una micro-geolocalizzazione (*Ibidem.*). Pertanto, in questo caso è necessaria la presenza fisica del visitatore all'interno dell'ambiente museale a differenza delle *app* che possono essere utilizzate, invece, anche senza che l'utente sia presente all'interno del museo.

Tra questi abbiamo i *Beacon*, che sono piccoli trasmettitori, alimentati da una batteria, che utilizzano la tecnologia BLE (*Bluetooth Low Energy*⁴⁰) per comunicare a breve distanza con dispositivi dotati di un sensore *bluetooth*, come i *mobile devices*. Attraverso tali strumenti possono essere veicolati molteplici contenuti in base alla posizione esatta dell'utente in un determinato raggio d'azione e sono gli unici che non necessitano di un comportamento attivo da parte del visitatore rispetto agli altri strumenti di prossimità, ma è necessario solo che quest'ultimo attivi il *bluetooth* per ricevere informazioni e approfondimenti sull'ambiente circostante. Come nota Solima (2022, pp. 49-51), le possibilità di applicazione in ambito museale sono molteplici:

- possono essere utilizzate in uno spazio espositivo per trasmettere informazioni sull'ambiente al visitatore dotato di uno *smartphone* con il *bluetooth* attivo consentendo allo stesso di identificare la propria posizione su una mappa aiutandolo ad orientarsi e suggerendogli la direzione da seguire per raggiungere il luogo desiderato. Considerando che spesso il problema dell'orientamento è causa di disagio per coloro che visitano il museo e può portare ad una fruizione insoddisfacente, questa opportunità può essere molto vantaggiosa per i musei;
- possono essere collocati in differenti spazi del museo per fare in modo che il visitatore riceva notizie sulle attività in corso, eventi ecc.;
- possono essere collocati in specifici punti d'interesse (p.e. un quadro, una statua, un reperto) e attivare un flusso informativo relativo agli stessi sul dispositivo del visitatore. Per quanto concerne quest'ultima opportunità, i musei attraverso tali strumenti possono raccogliere, automaticamente e a costi contenuti, indicazioni sulle opere ritenute più attrattive per i visitatori in modo da costruire nuovi percorsi di visita o nuove modalità di allestimento delle collezioni. Questo perché, attraverso la possibilità di calcolare la distanza tra l'utente e l'opera, diventa possibile comprendere quanto sia significativo l'interesse di quest'ultimo in base a quanto si avvicina all'opera stessa.

⁴⁰ Conosciuta anche come *Bluetooth 4.0* o *Bluetooth Smart*, BLE è una tecnologia progettata per essere una versione di *bluetooth* con un tasso di consumo energetico inferiore, che si realizza attraverso la modalità di sospensione cui è soggetta tale tecnologia, a meno che non venga avviata una connessione. Il tempo di connessione effettivo, infatti, dura solo per i pochi millisecondi necessari per trasferire una piccola quantità di dati piuttosto che la connessione costantemente attiva avviata dal *bluetooth* (Proctor, 2023).

Abbiamo poi il *Quick Response Code (Qr Code)*, che è lo strumento di prossimità più diffuso e semplice da utilizzare. Si tratta di un codice a forma di matrice di tipo bidimensionale che può essere inquadrato con lo *scanner* di uno *smartphone* per accedere a determinate informazioni e approfondimenti di varia natura. Solima (2022, pp. 153-154) riconosce che gli utilizzi di tale strumento in un ambito museale sono molteplici. È possibile, ad esempio, utilizzare i *Qr Code* per arricchire le informazioni disponibili nei supporti di mediazione analogici che, invece, hanno dimensioni relativamente piccole per contenuti più approfonditi. Queste informazioni, tra l'altro, possono essere fruibili, oltre che in formato testuale anche in modalità audioguida o video guida, eventualmente realizzata anche in lingua in LIS e IS per soggetti con disabilità uditive.

Infine, citiamo il sistema di prossimità *Near Field Communication (NFC)*, chip di connettività bidirezionale a corto raggio che permettono a due dispositivi di connettersi tra loro, scambiarsi informazioni o attivare delle funzioni quando si toccano o sono vicinissimi tra di loro (l'esempio più immediato dell'uso dell'*NFC* sono i pagamenti *contactless*, in cui la carta o lo *smartphone* vengono avvicinati al terminale POS per effettuare un pagamento). Attraverso tale strumento è possibile, ad esempio, per il visitatore dotato di *smartphone* equipaggiato con tale tecnologia, poggiare il dispositivo su un'etichetta posta accanto all'opera per attivare la visualizzazione di informazioni e approfondimenti (Mandarano, *op. cit.*, p. 38). Pertanto, nelle sue potenzialità in ambito museale siamo molto vicini a quelle del *QR Code*, sebbene sia una tecnologia più immediata che non richiede la scansione di un codice, ma soltanto l'attivazione della funzione *NFC* sul proprio *device* e l'avvicinamento tra i due dispositivi.

2.2.2 Le opportunità della stampa 3D

L'applicazione della stampa 3D nell'ambito museale presenta una serie di interessanti opportunità e può avere un vasto campo di applicazioni in tale contesto. Le tecnologie di stampa 3D rientrano nel più vasto insieme di quelle che vengono definite "tecnologie di fabbricazione digitale", con la quale si fa riferimento a un insieme di tecnologie in grado di produrre oggetti solidi e tridimensionali partendo da file digitali e utilizzando macchinari gestiti tramite computer. Pertanto, prima della stampa 3D esiste un processo di digitalizzazione 3D, che permette di catturare un oggetto, appunto tridimensionale, da tutte le possibili prospettive e con tutto ciò che riguarda il suo aspetto esteriore offrendo

una sua rappresentazione completa. Per creare un modello 3D digitale, cui segue poi la stampa 3D, possono essere seguite due strade:

- i sistemi di scansione o rilievo 3D, che funzionano attraverso *hardware* e/o *software* dedicati e permettono di registrare le caratteristiche della superficie di un elemento, relativamente a forma, dimensione e colore. Quest'ultimi vengono utilizzati quando è necessario rilevare un oggetto già esistente, ad esempio per poi riprodurlo in stampa 3D;
- la modellazione 3D, che fa riferimento, invece, a *software* di grafica che permettono di disegnare digitalmente elementi tridimensionali. È la soluzione utilizzata per creare da zero nuovi oggetti.

Avvolte i due approcci possono integrarsi, ad esempio nel caso in cui prima si acquisisce la forma di un oggetto tramite scansione 3D, per poi apportare modifiche tramite modellazione 3D prima di produrlo (Bigliardi, 2020). È bene specificare che le tecnologie di stampa 3D sono numerose e differenti tra loro, pertanto, non esiste una tecnologia adatta a tutte le situazioni, ma è importante scegliere quella più idonea a seconda dell'oggetto che si intende riprodurre e dello scopo per il quale viene realizzato.

Uno dei suoi principali vantaggi sta nella rapidità con cui si può ottenere un modello fisico da quello digitale, ossia nella sua velocità produttiva (prototipazione rapida) (*cf.* Sher & Marinoni, 2015). Ciò permette di stampare in breve tempo prototipi che, con tecniche tradizionali avrebbero richiesto molte più fasi di lavorazione e di produzione (p.e. realizzazione di prototipi a mano scolpendoli in ceramica). Per questo motivo tale tecnologia si è affermata rapidamente in moltissimi settori, tra cui quello del patrimonio culturale. Una delle opportunità più rilevanti si manifesta sul fronte dell'accessibilità per soggetti con disabilità visive. Come evidenziato nel primo capitolo, infatti, per tali soggetti l'esperienza tattile è preziosa, ma spesso non si permette il tocco di nessun oggetto da parte di utenti per questioni di carattere conservativo. Proprio per questo la creazione di versioni tattili aiutano i musei a rendersi più accessibili. In tale direzione avevamo riportato l'esempio del Parco Archeologico del Colosseo che, nell'ambito del progetto "Il parco tra le mani", grazie a 3DArcheolab, al Museo Palatino ha scansionato e poi riprodotti tre reperti archeologici destinati a visite tattili per persone non vedenti o ipovedenti. Fare leva sul senso del tatto, inoltre, nella realtà museale è utile non soltanto per soggetti con disabilità visive, ma può essere anche un ausilio per la creazione di esperienze didattiche per bambini e scuole. Al Museo del Termalismo antico e del Territorio, ad esempio, sono esposte numerose copie di reperti realizzate tramite la

tecnologia di stampa 3D, sia destinati a visite per ipovedenti o non vedenti, sia per bambini e scuole che in tal modo abbinano il senso del tatto alla vista e all'udito riuscendo a rimanere interessati e attenti per un periodo di tempo maggiore. La realizzazione delle copie è stata affidata dal museo all'azienda TryeCo 2.0 srl, che dal 2005 utilizza queste innovative tecnologie applicate ai Beni Culturali. In particolar modo l'azienda ha realizzato più di 50 copie di reperti diversi per l'allestimento del museo e per ogni manufatto si è valutata la metodologia migliore per stampare, assemblare la copia e renderla il più possibile simile al reperto originale.

Figura 36
Copie di reperti per l'allestimento del Museo del Termalismo

Fonte: tryeco.com.

Solima (2022, pp. 183-184) riconosce, inoltre, che tale tecnologia possa essere utilizzata:

- per realizzare delle repliche da utilizzare in diversi servizi, come il Parco archeologico sommerso di Baia che ha utilizzato questa tecnologia per realizzare delle riproduzioni di alcune statue ritrovate in mare. In questo caso gli originali sono stati esposti nel Castello di Baia e così resi accessibili al pubblico, mentre le repliche sono state ricollocate sott'acqua, nel loro contesto originale, per essere osservate dai bagnanti.
- per favorire la ricostruzione di opere danneggiate, come avvenuto con il progetto “Mosul”, un’iniziativa avviata con l’obiettivo di promuovere la conservazione digitale del patrimonio culturale perduto utilizzando dati di crowdsourcing in un progetto cooperativo e open source. Attraverso tale progetto sono state ricostruite in

3D opere d'arte distrutte dall'ISIS a Mosul attraverso delle immagini scattate da turisti nel corso degli anni;

- per raccogliere maggiori informazioni sulle opere, come avvenuto con il progetto “Digital Michelangelo” che aveva lo scopo di ricostruire i modelli digitali di alcune opere di Michelangelo. Attraverso tale progetto è stato possibile ottenere modelli molto dettagliati che hanno permesso agli studiosi di acquisire informazioni sulle tecniche utilizzate dal Maestro che altrimenti non sarebbero state visibili ad occhio nudo;
- per rendere possibile l'accesso a opere d'arte non facilmente trasportabili, come successo nel caso del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MARTA, che ha inserito nel proprio percorso espositivo una replica della statua “Persefone in trono” conservato al Museo Pergamon di Berlino. Alcune opere, inoltre, non possono essere trasportate anche per questioni di carattere conservativo, pertanto, ricorrere a delle repliche sembra la soluzione più adatta nel caso di mostre museali. Un esempio è quello dei Musei Civici di Reggio Emilia che hanno deciso di realizzarne una riproduzione fedele del fregio storico della Basilica Aemilia per esporlo alla mostra *On the road*, svoltasi dal 25 novembre 2017 al 1° luglio 2018 al Palazzo dei Musei. La riproduzione è stata realizzata da 3D ArcheoLab, la stessa azienda che ha realizzato i tre reperti archeologici destinati a visite tattili per persone non vedenti o ipovedenti al Museo Palatino.

Figura 37

La riproduzione del fregio storico della Basilica Aemilia

Fonte: 3d-archeolab.it.

Infine, Solima osserva che la digitalizzazione (anche attraverso l'utilizzando droni) e la successiva stampa 3D possono essere utili nel caso di risorse architettoniche e

archeologiche. Attraverso riproduzioni in scala di siti archeologici, ad esempio, il pubblico può osservare dettagli che normalmente sarebbe complesso o meno immediato cogliere, migliorando così l'esperienza di visita.

Come evidenza Pignatelli (2013, pp. 155,156,149), inoltre, la stampa 3D è una tecnologia che può essere utilizzata anche per il *merchandising* dei musei. I visitatori, infatti, possono acquistare repliche di oggetti esposti che li hanno particolarmente colpiti durante la visita o anche indipendentemente dalla stessa. Questo è un modo di aumentare gli introiti dei musei e per i visitatori di portare a casa un ricordo della loro visita che vada aldilà della classica cartolina. Ciò può avvenire sia attraverso uno *shop* interno che attraverso un sito *web* dedicato all'*e-commerce*, infatti, si potrebbe anche organizzare la vendita *online* di qualsiasi riproduzione. Alcuni musei, inoltre, forniscono ai visitatori virtuali la possibilità di scaricare i file necessari per stampare in proprio in 3D l'oggetto digitalizzato. Sono numerose le realtà museali a livello internazionale a seguire questa strada. Si tratta perlopiù di musei di grandi dimensioni e con collezioni molto ricche. Un esempio interessante è quello del *Smithsonian 3D Digitization*, un sito web della Smithsonian Institution in cui è possibile accedere ai contenuti 3D dell'istituzione, scaricarli e stamparli in proprio (Figura 38).

Figura 38

Il Modello dello schiavo greco (Smithsonian American Art Museum – SAAM): è possibile scaricare il file e stamparlo in 3D

Fonte: 3d.si.edu.

2.2.3 Aggiungere una componente giocosa: *gamification* e videogiochi

Il termine *gamification* viene definito da Deterding *et al.* (2011, p. 10-12) come «the use of game design elements in non-game contexts»:

- per quanto concerne il gioco si abbraccia l'idea secondo il quale bisogna fare una differenza tra *game* e *play* poiché mentre i giochi sono solitamente “giocati”, il gioco rappresenta una categoria diversa e più ampia rispetto ai giochi;
- per quanto concerne gli elementi, quest'ultimi vengono considerati al fine di differenziare *la gamification* dai *serious game* i quali, invece di sostanzarsi nell'uso di elementi, sono essi stessi interamente giochi finalizzati a raggiungere altri obiettivi rispetto all'intrattenimento o il divertimento. Interessante, a riguardo, è la più recente gerarchia degli elementi del gioco proposta da Kevin Werbach e Hunter Dan nel loro libro *For the Win. The Power of Gamification and Game Thinking in Business, Education, Government, and Social Impact* (2020), che possiamo immaginare come gli “ingredienti” che una volta messi assieme costituiscono il gioco stesso. Secondo i due autori esistono tre categorie di elementi più rilevanti per la *gamification*, che possiamo ordinare da quelli più astratti a quelli meno astratti (Ivi, pp. 67-71):
 - *dynamics*: sono gli aspetti più generali di questo sistema che devono essere considerati e gestiti, ma che non possono mai entrare direttamente nel gioco. Pertanto, rappresentano gli elementi più astratti in quanto i giocatori ne avvertono gli effetti ma non vi interagiscono direttamente (p.e. regole, relazioni connesse alle interazioni sociali, emozioni ecc.);
 - *mechanics*: sono i processi di base che guidano le azioni dei giocatori e che generano il coinvolgimento (p.e. *feedback*, turni, sfide, competizione e cooperazione ecc.);
 - *components*: rappresentano applicazioni specifiche di dinamiche e meccaniche di gioco (p.e. sblocco di contenuti disponibili quando i giocatori raggiungono degli obiettivi, livelli, missioni ecc.).

Figura 39
La gerarchia degli elementi del gioco

Fonte: Werbach e Hunter (2020, p. 71).

- il concetto di *design* viene utilizzato nella definizione per distinguere la tecnologia o altre pratiche adottate nei videogiochi da strategie, modalità e metodi qui utilizzati. A tal riguardo Werbach e Dan, definendo la *gamification* come «the use of game elements and game-design techniques in non-game contexts» (Ivi, p. 12), relativamente alle tecniche di *game-design* riconoscono che, sebbene la *gamification* non sia finalizzata alla creazione di giochi, implica comunque di agire come un *game designer* (Ivi, p. 14). Nel loro glossario definiscono, inoltre, il *game design* come un processo complessivo di creazione di giochi coinvolgenti basato sulla comprensione dei desideri dei giocatori, della fattibilità tecnologica e degli obiettivi commerciali (Ivi, p. 113);
- per quanto concerne il contesto non ludico, quest'ultimo attiene ad ambiti di applicazione diversi da quelli appartenenti alla sfera prettamente ludica. Con ciò si intende che l'obiettivo della *gamification* non è legato all'intrattenimento, bensì ad una serie di differenti scopi. Werbach e Dan evidenziano che coloro che giocano, in questo contesto, non sono coinvolti in missioni “fantastiche”, ma nel raggiungimento di obiettivi che riguardano il mondo reale: «Your players aren't there to escape from your product into a fantasy world; they are there to engage more deeply with your product or business or objective» (Ivi, pp. 15-16). Pertanto, lo scopo può essere, ad esempio, quello di raggiungere un maggior coinvolgimento degli utenti con l'istituzione o un determinato prodotto/obiettivo ad essa collegato.

I musei da tempo hanno mostrato interesse verso l'impiego di elementi ludici per rendere più attraenti i contesti formativi: da una parte, l'introduzione di elementi di gioco spinge gli utenti dei servizi museali verso attività che altrimenti potrebbero trovare noiose, d'altra parte la presenza di una "sfida" favorisce il trasferimento di conoscenza agli utenti. L'insieme di queste iniziative si riferisce alla *gamification* che, nel contesto museale, attiene ad un nuovo modo di progettare il rapporto tra il museo e i propri pubblici al fine di aumentare le capacità didattiche del museo, di favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli utenti e di stabilire con gli stessi un legame anche emozionale. È importante sottolineare che esistono numerosi formati di giochi nel contesto culturale (la più diffusa è la caccia al tesoro in cui gli utenti sono invitati a trovare indizi per proseguire in una specifica storia) e la scelta tra questi dovrebbe essere ponderata considerando non solo il pubblico che si intende raggiungere, ma anche le risorse a disposizione per creare un modello di interazione capace di coinvolgere realmente i giocatori (Solima, 2022, pp. 88-89). Utilizzare un approccio di *gamification* implica, pertanto, che si cerchi di trasformare il servizio museale in un'esperienza divertente ed interattiva. Se l'approccio si focalizzasse solamente sulla creazione di una "competizione" fra utenti si rischierebbe, invece, di non riuscire a coinvolgere realmente l'utente (Solima, 2018, p. 202).

Molte istituzioni museali hanno iniziato a porre la loro attenzione ai videogiochi nella consapevolezza che gli stessi abbiano il potenziale per proiettare il museo fuori dalle proprie mura e narrarlo a pubblici nuovi, o anche abituali, attraverso una diversa modalità di narrazione rispetto a quella presente in un contesto tradizionale. Come evidenzia Izzo (2017), il videogioco può rappresentare un contesto di apprendimento informale per catturare l'attenzione e l'interesse degli utenti, specialmente i più giovani, e spingerli a relazionarsi con il contesto museale. Attraverso tale strumento è possibile accompagnare il visitatore in un'esplorazione degli spazi museali non convenzionale, aumentando il coinvolgimento, la partecipazione attiva e superando il senso di inadeguatezza culturale. Elementi importanti che caratterizzano il *gaming* rispetto ad altre forme di intrattenimento sono: la partecipazione attiva, la possibilità di prendere decisioni indipendenti e il processo di *learning by doing*. Queste caratteristiche rendono i videogiochi validi strumenti per l'apprendimento e il coinvolgimento, e di conseguenza per l'*audience development* e l'*audience engagement*. Come sottolinea anche Mandarano (*op. cit.*, p. 63) un videogioco, se ben progettato, può essere uno strumento utile per coinvolgere quelle fasce di pubblico meno attratte dal mondo dei musei, ma attratto da quello dei videogiochi e disposti a giocare. Basti pensare che in

Italia, secondo il Rapporto annuale di IIDEA, *I Videogiochi in Italia nel 2022*, il numero di videogiocatori nel 2022 si è assestato sui 14,2 milioni di persone, pari al 32% della popolazione tra i 6 e 64 anni d'età. Tra le piattaforme per videogiocare, i dispositivi mobile sono i più utilizzati (69,7% dei videogiocatori), seguiti da console (45,8%) e PC (38%). Proprio sul tema dell'*audience development*, nel primo capitolo di tale elaborato abbiamo fatto riferimento a *Father and Son*, il videogioco del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e abbiamo specificato come quest'ultimo sia stato uno strumento importante dal punto di vista del raggiungimento di nuovi pubblici, specie grazie alla modalità *check-in* del videogioco che si è rilevata fondamentale per attrarre fisicamente il pubblico presso il museo. Esistono numerosi musei nel mondo hanno sviluppato un proprio videogioco di contenuto culturale in un'ottica di *audience development*. In tale direzione facciamo riferimento ad una analisi esplorativa, condotta da Izzo (2017), volta a comprendere come alcune importanti istituzioni museali abbiano impiegato i videogiochi per attirare nuovi pubblici, in particolar modo i nativi digitali, e favorire la transizione del museo da luogo esclusivo a luogo inclusivo e da luogo di istruzione a luogo di apprendimento. Di seguito riportiamo brevemente le esperienze passate di alcuni musei internazionali (è compreso anche il videogioco già citato del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che permette agli utenti di conoscere la città, il museo e la sua storia):

- *Versailles II: Testament of the King* è il videogioco lanciato dalla Réunion des Musées Nationaux di Parigi (Francia): il giocatore, ritrovandosi nel 1700 all'interno di una ricostruzione 3D di Versailles, poteva sperimentare la vita di corte, interagire con personaggi storici, raccogliere oggetti e risolvere puzzle.
- *Discover Babylon* è il videogioco lanciato dal Walter Art Museum di Baltimore (Stati Uniti) e rivolto principalmente ai giovani per trasmettere loro informazioni storiche ed educarli al patrimonio del museo. L'utente poteva risolvere sfide e interagire con personaggi fittizi e oggetti reali dell'antica Mesopotamia.
- *Night at the Museum* è il videogioco d'avventura lanciato dallo Smithsonian American Art Museum – SAMM (Washington DC, Stati Uniti) basato sull'omonimo film: il giocatore, calato nei panni del personaggio principale, poteva avventurarsi, esplorare luoghi, interagire con personaggi fittizi e storici, risolvere puzzle e trovare e collezionare oggetti.

- *Time Explorer* è il pluripremiato videogioco lanciato dal British Museum di Londra (Regno Unito), rivolto ai giovani tra i 9 e 14 anni, che permetteva ai giocatori di attraversare diversi periodi storici e le relative civiltà.
- *Rizk* è il videogioco lanciato dallo Science Museum di Londra (Regno Unito), per la mostra *Climate Changing*, attraverso il quale il giocatore imparava a conoscere l'ambiente, le posizioni delle risorse naturali, le minacce e i rischi collegati al loro sfruttamento.
- *Race Against Time* è il videogioco lanciato dal museo Tate Modern di Londra (Regno Unito) con l'obiettivo fornire ai giovani la possibilità di creare una propria mostra virtuale e condividerla con gli amici. Il compito del giocatore era quello di proteggere le opere d'arte, di diversi periodi storici, dal "personaggio cattivo" del gioco che cercava di rimuoverne i colori. Inoltre, era presente la possibilità di sbloccare contenuti ulteriori tramite check-in all'interno del museo.
- *Nubla* è il videogioco educativo lanciato dal Thyssen Museum di Madrid (Spagna) che ha permesso ai giocatori di sperimentare un'avventura che aveva luogo nelle sale del museo, ricostruite nel *videogame*, attraverso l'immersione ed esplorazione del mondo di uno dei dipinti esposti.
- *MicroRangers* è il videogioco per dispositivi mobile lanciato dall'American Museum of Natural History (New York, Stati Uniti). Il giocatore, geolocalizzato all'interno del museo e "calato" in dimensioni microscopiche, aveva il compito di combattere le minacce alla biodiversità.

Per quanto concerne il videogioco *Father and Son*, nel 2022 è stato presentato il suo seguito con *Father and Son 2* scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). Nel primo videogioco è possibile vivere le vicende di Michael, personaggio principale del gioco, giunto a Napoli per dare l'ultimo saluto al padre archeologo presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nel seguito del videogioco, invece, il giocatore si trova a compiere scelte importanti inerenti all'amore e alla famiglia e stavolta la protagonista del gioco è Gloria, incontrata nel precedente videogioco e divenuta fidanzata di Michael. Giocando è possibile viaggiare attraverso i secoli vivendo eventi importanti della storia dell'umanità e, sullo sfondo di questi, ritrovarsi a visitare le sale del museo entrando in contatto con opere e reperti legati ai personaggi storici presenti nel gioco. Questa seconda versione del videogioco, così come la prima, è stata realizzata dall'Associazione Tuo Museo con il coordinamento di Fabio Viola.

Figura 40

Schermata del videogioco Father and Son 2: Michael chiede a Gloria di sposarlo

Anche altri musei italiani a seguito di *Father and Son* hanno sperimentato videogiochi a sfondo culturale, tra questi c'è, ad esempio, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto con *Past for future* lanciato nel 2018, realizzato anch'esso dall'Associazione Tuo Museo con Fabio Viola come *game director* del progetto e in collaborazione con il Ministero della cultura. Il gioco è scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS) e il personaggio principale è William, che dovrà intraprendere un viaggio che lo condurrà a svelare misteri e a scoprire i tesori del museo.

Come evidenza Mandarano (*op. cit.*, p. 63), infine, un progetto di *gaming* deve essere pensato e inserito all'interno di una strategia comunicativa più ampia per non rischiare di mettere a punto una soluzione improvvisata, senza un obiettivo chiaro e senza possibilità di sviluppo. Come ogni altra tecnologia adottata in tale contesto, infatti, c'è bisogno di una molteplicità di competenze, non solo di coloro capaci di creare un videogioco dal punto di vista pratico, ma anche di persone capaci di strutturare una storia credibile, ricca di contenuti e coerente con l'istituzione museale per la quale viene realizzata.

2.3 Uno sguardo verso il futuro

2.3.1 *Big Data*: dalla raccolta all'analisi dei dati

In considerazione dell'attuale contesto, caratterizzato da un'enorme quantità di informazioni che negli ultimi anni è aumentata in modo esponenziale a seguito della diffusione e dell'utilizzo di strumenti digitali, è importante comprendere il fenomeno dei *Big Data*, nonché le sue potenzialità in ambito museale. Come evidenza Solima (2018, p. 214), infatti, i dati prodotti normalmente da un museo vanno oggi ad integrarsi con altre due tipologie di dati: quelli generati da sistemi come *social media*, siti di recensioni, *shop online (humane generated)*; quelli registrati da macchine e sensori GPS, *RFID* ecc. (*machine generated*)⁴¹. *Big Data* è un termine utilizzato per indicare l'aumento del volume di dati difficili da memorizzare, elaborare e analizzare attraverso le tecnologie di *database* tradizionali (Hashem *et al.*, 2015, pp. 99-100). Gartner Inc. (società per azioni multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology) nel suo glossario online ha definito i *Big Data* come «risorse informative ad alto volume, alta velocità e/o alta varietà che richiedono forme innovative ed economiche di elaborazione delle informazioni che consentano una migliore comprensione, processo decisionale e automazione dei processi». In questa definizione sono presenti le tre più importanti caratteristiche dei *Big Data* che riprendono il “modello delle 3V” descritto da Laney nel 2001 in un report intitolato *3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety*: per volume si fa riferimento all'ingente quantità di tutti i tipi di dati generati dalle diverse fonti che non possono essere gestiti dai tradizionali *database*; per varietà si fa riferimento ai dati di diversa natura raccolti, per esempio, tramite sensori, *smartphone* e *social networks*; per velocità si fa riferimento alla rapidità di trasferimento dei dati (Hashem *et al.*, *op. cit.*, p. 100). Nel tempo questo modello è stato esteso fino ad arrivare a parlare delle “6V” dei *Big Data*. In particolar modo, sono state aggiunte le seguenti caratteristiche (Piva, 2019):

- veridicità, con la quale si fa riferimento al grado di affidabilità e quindi attendibilità dei dati (si è soliti riassumere questo concetto con la frase “Bad data is worse than no data” per indicare che non tutti i dati che si possiedono possono dar vita ad analisi utili e affidabili);

⁴¹ Tra questi una particolare rilevanza viene attribuita alle informazioni connesse alla c.d. *Internet of Things (Iot)* di cui si discuterà nel paragrafo successivo.

- variabilità, poiché il significato dei dati, in diversi formati e provenienti da diversi contesti, può mutare e questo è un aspetto da tenere necessariamente in considerazione nel momento di interpretazione dei dati;
- valore, che si collega alla *Big Data Analytics* che, se effettuata con logiche coerenti fornisce valore, ovvero diventa uno strumento utile per assumere decisioni più informate, tempestive e consapevoli.

Relativamente a quest'ultimo aspetto bisogna considerare che limitarsi a raccogliere i dati non garantisce di avere informazioni e di estrarre conoscenza, ma è necessaria una corretta analisi degli stessi. Come evidenza Solima (2022, p. 52) tale attività di richiede competenze che non sono rintracciabili all'interno delle mura museali, infatti, la scelta maggiormente percorribile per i musei potrebbe essere quella di cedere a terzi le informazioni raccolte sui propri visitatori per fare in modo che vengano analizzate e restituiscano informazioni interessanti, quali ad esempio, quelle sulla propensione al consumo culturale. In tale contesto un esempio è la società Dexibit, fornitore globale di analisi dei *Big Data* per le istituzioni culturali. La National Gallery di Londra, ad esempio, nel 2017 ha avviato una collaborazione con Dexibit per utilizzare i *Big Data* per l'analisi predittiva delle presenze future e del coinvolgimento dei visitatori andando oltre la semplice analisi delle esperienze passate. Il British Museum, invece, nel 2017 ha collaborato con Microsoft utilizzando l'analisi dei *Big Data* al fine di garantire ai visitatori le informazioni di cui avevano bisogno nel posto giusto, al momento giusto e nella lingua giusta. Il museo, con il suo team dedicato, già raccoglieva informazioni sui propri visitatori attraverso una serie di servizi digitali, ma non sapeva come sfruttarle in maniera olistica e aveva bisogno di un modo per organizzarle e comprenderle. Lo scopo più ampio del team era quello di utilizzare i dati per ogni decisione da assumere e per modellare le esperienze che i visitatori desideravano davvero. Lavorando con gli esperti di Microsoft, è stato organizzato un evento di due giorni in cui sono state aggregate informazioni provenienti da audioguide e *hotspot Wi-Fi*, rivelando la quantità di tempo che i visitatori trascorrevano in determinate mostre, quali dispositivi stavano usando per accedere alle informazioni e in quale lingua. I dati sono stati poi elaborati tramite *Microsoft Azure* e *Power BI*, la piattaforma di analisi dei dati di Microsoft, per creare *dashboard* interattivi che il team poteva utilizzare per porre domande dirette sul comportamento dei visitatori, ad esempio per scoprire dove la maggior parte di essi iniziava il proprio percorso all'interno del museo.

I *Big Data* sono stati oggetto di attenzione anche da parte della Direzione generale Musei – Ministero della cultura con la pubblicazione del *Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei* (2019) avente lo scopo di fornire un quadro di riferimento nell’adozione di soluzioni digitali. Di questo se ne parla con riferimento agli «strumenti offerti ai musei per gestire tutti i dati raccolti dai vari sistemi e per attivare azioni di controllo e di gestione» (p. 14). Come abbiamo avuto già modo di osservare e come evidenziato dal suddetto documento, le attività dei musei sono sempre più digitalizzate, specialmente quelle che riguardano i servizi rivolti ai visitatori (p.e. promozione, comunicazione e fruizione del patrimonio). L’utilizzo di strumenti digitali consente altresì la generazione continua di *Big Data*: dati da biglietteria, dati disponibili sulle piattaforme *social media*, dati sugli accessi ai musei, dati sulla reputazione degli istituti e delle esposizioni ecc. Il documento evidenzia che i principali benefici legati ai *Big Data* (rispetto ai dati tradizionali) sono rintracciabili nella generazione in tempo reale dei dati, che consente un intervento immediato, e nella raccolta non invasiva degli stessi, poiché i dati vengono estratti direttamente dalla sorgente (*Ivi*, p. 49). In tale contesto si riconosce l’importanza di strumenti di *analytics* e *business intelligence* poiché i dati provenienti da diverse fonti vanno poi integrati e analizzati al fine di assumere decisioni consapevoli. A tal fine si propone un sistema integrato di *analytics*, *business intelligence* e *Big Data* riassunto nella Figura 41.

Figura 41
Un sistema integrato di Analytics, Business Intelligence e Big Data

Fonte: Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei (2019, p. 50).

Il modello, oltre a prevedere un sistema di raccolta dei *Big Data* (*Ivi*, p. 50), fa riferimento:

- a un sistema di analisi dei dati, utile a definire gli indicatori di prestazione del sistema, cioè l'insieme di indicatori necessari per comprendere i processi che si vogliono tenere sotto controllo, quali, ad esempio, quelli legati all'andamento del business aziendale (p.e. biglietti staccati), alla qualità erogata o percepita (p.e. reputazione), all'organizzazione e alla pianificazione (p.e. flussi attesi di visitatori) e alla conoscenza dei visitatori (p.e. elementi di profilazione) (*Ibidem.*);
- un sistema di reportistica che permette di elaborare e rendere visibili e accessibili (attraverso una *dashboard online*) gli esiti dell'analisi e le elaborazioni sviluppate dal sistema. In questo modo il singolo museo potrà visualizzare le proprie prestazioni di efficienza, efficacia ed economicità, ed il relativo confronto con la media dei musei all'interno del Sistema Museale Nazionale e con la media dei musei all'interno del proprio raggruppamento di riferimento. La Direzione Generale Musei, invece, potrà visualizzare sia le prestazioni dei singoli musei sia il dato medio del Sistema Museale Nazionale oppure il dato medio per insiemi di musei raggruppati in base a variabili simili (*Ivi*, p. 51).

2.3.2 *Internet of Things e smart museum*

La frase *Internet of Things* (il cui acronimo è *IoT*) in italiano è traducibile letteralmente come “Internet delle Cose”, sebbene sarebbe più corretto parlare di “Internet degli Oggetti” poiché alla base dell'*IoT* ci sono i c.d. *smart objects*, ossia gli oggetti intelligenti. Come evidenziato da Madakam *et al.* (2015) non esiste una definizione univoca per *IoT*, ma diversi professionisti hanno fornito una definizione e tutte queste hanno in comune l'idea che la prima versione di internet riguarda i dati creati dalle persone, mentre la versione successiva riguarda i dati creati dalle cose. Possiamo definire l'*IoT* come «una rete aperta e completa di oggetti intelligenti che hanno la capacità di auto-organizzarsi, condividere informazioni, dati e risorse, reagire e agire di fronte a situazioni e cambiamenti nell'ambiente» (*Ivi*, p. 165). Pertanto, con tale termine si fa riferimento ad un contesto nel quale avviene una comunicazione di tipo digitale tra più oggetti dotati di sensori ed accesso alla rete e in grado di interconnettersi tra loro e scambiarsi informazioni per restituirle poi all'utente in forma comprensibile (Solima, 2018, p. 214). È importante sottolineare che per *smart objects* si fa riferimento ad una serie di oggetti che ci circondano nella quotidianità e non soltanto, ad esempio, ad alcune classi di *mobile devices* come *smartphone* e *tablet*. L'*IoT* nasce, infatti, proprio dall'idea di portare nel mondo digitale gli oggetti della nostra esperienza quotidiana.

Possiamo definire oggetti intelligenti quelli che possiedono una o più delle seguenti funzionalità: identificazione, localizzazione, diagnosi di stato, interazione con l'ambiente circostante, elaborazione dati e connessione. Identificazione e connessione sono le proprietà più rilevanti di tali oggetti: per identificazione si fa riferimento al fatto che l'oggetto deve essere dotato di un identificativo digitale univoco, cioè di una funzionalità di base riconosciuta in tutte le applicazioni *IoT*; la connessione è, invece, la condizione indispensabile per poter trasmettere informazioni.

Tuttavia, noi parliamo di "Internet delle cose" (più precisamente degli "oggetti"), pertanto, l'intelligenza non si limita agli oggetti, ma si collega anche alla natura della rete che interconnette gli stessi. Il termine internet non indica che la tecnologia utilizzata in tale contesto sia la stessa dell'internet che tutti noi utilizziamo, ma evidenzia che la rete che connette gli oggetti mira ad avere le stesse proprietà di apertura, standardizzazione, raggiungibilità e accessibilità dello stesso, fondamentali per poter interagire con gli oggetti e garantire la multifunzionalità applicativa, ossia la possibilità di sviluppare nel tempo nuove applicazioni anche con finalità diverse rispetto a quelle per cui gli oggetti sono stati inizialmente connessi (Tumino, 2019).

L'*IoT* può essere applicato in numerosi e diversi contesti. Si pensi, ad esempio all'autovettura che dialoga con l'infrastruttura stradale per prevenire incidenti (in questo caso parliamo di *smart car*) o agli elettrodomestici di casa che si coordinano per ottimizzare l'impegno di potenza (in questo caso parliamo di *smart home*). Quando l'*IoT* viene applicato nel contesto museale, invece, potremmo parlare di *smart museum*.

Nel precedente paragrafo abbiamo accennato l'*IoT* facendo riferimento ai dati *machine generated*, ossia quelli registrati da macchine e sensori GPS, *RFID* ecc. Come evidenzia Solima (2022, p. 111) per i musei, la possibilità di scambiare informazioni in questo modo favorisce il miglioramento dell'esperienza di visita e rende possibile un "dialogo silenzioso" tra i visitatori e le opere presenti all'interno del museo, permettendo, ad esempio, di generare percorsi di visita personalizzati massimizzando in tal modo il livello di servizio offerto e di gradimento complessivo dell'esperienza di visita dell'utente. Le nuove conoscenze raccolte nel contesto dell'*IoT*, infatti, possono costituire la base informativa per realizzare un sistema di raccomandazioni in grado di proporre ai visitatori percorsi di visita strutturati non solo sulle scelte del museo, ma anche sulla base delle preferenze di coloro che lo hanno visitato. Il funzionamento di questo sistema prevede che i dati sui visitatori, raccolti attraverso dei sensori, vengano comunicati ad un sistema informativo centralizzato capace di ricostruire il comportamento di fruizione degli utenti, di stratificare i dati raccolti su di essi e di

identificare le possibili relazioni che gli stessi stabiliscono in maniera inconsapevole con i loro comportamenti di fruizione. La particolarità di questo approccio sta nel fatto che permette di raccogliere e analizzare dati “esperienziali”, impossibili da ricostruire in altro modo. Pertanto, «un museo calato in un contesto di IoT ha la possibilità di ribaltare il modo in cui un visitatore si relaziona con le opere presenti all’interno dello spazio espositivo» (Solima, 2017). Tale sistema, infatti, è in grado di raccogliere e produrre statistiche profonde e accurate sull’attrattività dell’offerta culturale e, come nota de Geus (2018), può potenzialmente avere un impatto rilevante sulla performance economica e di *audience development* del museo. Esso spiega che questa tecnologia offre le seguenti possibilità: ottenere informazioni dettagliate sul pubblico raccogliendo dati sui loro comportamenti e interessi all’interno del museo; trovare nuovi modi per misurare il successo di mostre e collezioni, andando oltre il numero di visitatori e i ricavi (in termini di biglietti venduti); adattare l’offerta culturale futura agli interessi dei potenziali visitatori. Come evidenza de Geus, inoltre, l’IoT porta con sé nuovi parametri che possono essere utilizzati per misurare la performance delle collezioni, e in tale direzione fa riferimento all’*Art Attention Score* e *Art Emoticon Score*. L’*Art Attention Score* è un parametro utile a valutare l’attenzione dei visitatori verso un singolo pezzo della collezione. Questo può essere un’informazione rilevante poiché più un’opera attira l’attenzione del visitatore più è importante per la collezione. Per arrivare a questo dato qualitativo si possono prevedere due tipologie di approcci:

- l’installazione di contatori di persone all’ingresso degli spazi, in modo da tracciare il numero di visitatori che entrano ed escono da ogni spazio all’interno del museo. Dall’analisi dei dati generati da questo sistema il museo può comprendere quali spazi sono più frequentemente visitati dagli utenti e quali opere catturano maggiormente la loro attenzione. In tale direzione è riportato l’esempio del Louvre che, attraverso questa tecnologia, è riuscito a rilevare che circa il 90% dei visitatori entra nella sala che contiene la *Gioconda*, mentre solo il 25% in quella che contiene opere di artisti locali emergenti. Anche se questo risultato appare abbastanza scontato, questo sistema offre in ogni caso l’opportunità di comprendere il motivo per cui certe sale sono più frequentate rispetto ad altre. Il successo di uno spazio non dipende dalle opere che contiene, ma potrebbe, infatti, essere influenzato da altri fattori, come la segnaletica, la posizione ecc.;
- il monitoraggio della posizione delle persone all’interno di ogni spazio espositivo attraverso sensori installati nel soffitto. Ciò permette di individuare precisamente

dove si trovano i visitatori e di analizzare i loro movimenti (p.e. quando si avvicina a un'opera e di quanto, per quanto tempo si ferma davanti alla stessa o rallenta per vederla meglio).

Nel caso del secondo parametro, l'*Art Emoticon Score*, invece, l'oggetto di misurazione è l'impatto emotivo di un'opera, e la tecnologia utilizzata in questo caso è quella del riconoscimento facciale. Al di sopra dell'opera viene installata una telecamera per catturare il volto del visitatore e analizzarlo. In questo modo si possono raccogliere dati come il tempo di attenzione prestato da un singolo visitatore all'opera d'arte e alla parte di essa che ha attirato maggiormente il suo interesse; dati demografici del visitatore (sesso, età ecc.); le sue emozioni durante l'osservazione; la combinazione di tutte le opere che ha osservato nel museo. I dati sull'impatto emotivo potrebbero essere utilizzati per formulare gli obiettivi del museo: se, ad esempio, lo scopo di un museo è quello di sensibilizzare i visitatori sull'impatto negativo della guerra nella società, una metrica di performance target potrebbe essere quella di avere almeno il 70% dei visitatori che prova emozioni di disagio tre volte nel corso dell'esperienza di visita.

Tornando all'esempio della *Gioconda*, è stato rilevato che l'opera attrae l'attenzione di donne tra i 30 e i 44 anni provenienti soprattutto dal Sud Europa e, in riferimento al sentimento di felicità, mostra un impatto emotivo positivo superiore alla media. In relazione a ciò, il museo intelligente potrebbe decidere di fare pubblicità nell'Europa meridionale, ad esempio, mostrando una foto di Monna Lisa in una rivista femminile.

Infine, si potrebbero raccogliere dati anche sulle reazioni corporee dei visitatori attraverso dei sensori biometrici (che riescono a misurare il battito cardiaco, la temperatura corporea e il tono di voce) per rilevare i cambiamenti all'interno del corpo causati da emozioni che possono essere innescate da un'opera d'arte.

Quello che bisogna considerare è che si tratta di tecnologie altamente sperimentali e che pongono un delicato quesito sulla privacy delle persone poiché attraverso le stesse vengono archiviate e raccolte grandi quantità di informazioni private, pertanto, c'è bisogno di garanzie per la privacy e l'integrità dei dati (Weber, 2015, p. 619). Occorre tener presente, infine, che l'*IoT* è e rimanere sempre uno strumento: spetta alla direzione del museo individuare lo scopo e le modalità più adeguate per sfruttare al meglio tale tecnologia (Solima 2017).

2.3.3 Intelligenza Artificiale

Con il termine Intelligenza Artificiale (indicata con *IA* oppure *AI*, acronimo dell'inglese *Artificial Intelligence*)

si intende generalmente l'abilità di un computer a svolgere funzioni e ragionamenti che sono tipici della mente umana. Nel suo aspetto puramente informatico essa comprende la teoria e le tecniche per lo sviluppo di algoritmi che consentano alle macchine (computer) di mostrare un'abilità oppure una attività intelligente [...] (Ettore, 2010, p. 202).

La Guida Digitale sull'Intelligenza Artificiale degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, definisce l'Intelligenza Artificiale come

il ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi Hardware e Software dotati di specifiche capacità tipiche dell'essere umano (interazione con l'ambiente, apprendimento e adattamento, ragionamento e pianificazione), capaci di perseguire autonomamente una finalità definita, prendendo decisioni che fino a quel momento erano solitamente affidate alle persone.

Una classificazione di Intelligenza Artificiale è quella tra: “Intelligenza Artificiale Debole”, che si occupa delle macchine che operano come gli esseri umani, capaci cioè di risolvere problemi specifici senza avere però coscienza delle attività svolte; “Intelligenza Artificiale Forte”, che si occupa delle macchine che pensano come gli esseri umani, cioè capaci di replicare l'intelligenza umana (Ettore, *op. cit.*, p. 203; Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano). Un'ulteriore distinzione da fare, che riguarda la realizzazione tecnica di macchine di Intelligenza Artificiale, è quella tra: “Intelligenza Artificiale Funzionale” (c.d. anche comportamentistica o emulazionistica), che si basa sulla convinzione che l'essenza del funzionamento del cervello umano risieda nelle sue prestazioni, non nella sua struttura, e che queste possano essere raggiunte con risultati persino migliori, anche da strutture completamente diverse; “Intelligenza Artificiale Strutturale” (c.d. anche connettivistica o costruttivistica o simulazionistica), che si basa sull'idea che le prestazioni del cervello umano possano essere riprodotte solo adottando strutture fisiche simili (Ettore, *op. cit.*, p. 203). Quando si parla di Intelligenza Artificiale si fa anche riferimento alle tecniche di apprendimento alla base di questa tecnologia. Un sottocampo e una strada per l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale è, infatti, il *Machine Learning* (la cui traduzione in italiano è “apprendimento automatico”) e uno dei suoi ambiti più importanti è il *Deep Learning* (la cui traduzione in italiano è “apprendimento approfondito”). Non andremo nel dettaglio relativamente a quest'aspetto in quanto argomento molto complesso e non focus di questo elaborato, ma è bene chiarire

brevemente la differenza tra Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning. Lo facciamo riportando di seguito un'immagine tratta da un articolo pubblicato dalla Singapore Computer Society nel 2020.

Figura 42
La differenza tra Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning

Fonte: scs.org.sg.

L'Intelligenza Artificiale riguarda lo sviluppo di sistemi e macchine intelligenti in grado di svolgere compiti che tipicamente richiedono l'intelligenza umana; il *Machine Learning* crea algoritmi in grado di apprendere dai dati, di assumere decisioni in base ai modelli osservati e richiede l'intervento umano quando la decisione non è corretta; il *Deep Learning* utilizza una rete neurale artificiale per giungere a conclusioni precise senza l'intervento umano.

Negli ultimi l'Intelligenza Artificiale ha suscitato un crescente interesse e sono aumentati gli investimenti rivolti alle attività di ricerca ad essa collegati ampliando al contempo i suoi campi di applicazione, pertanto, anche nel settore del patrimonio culturale non mancano sperimentazioni interessanti. Il 24 novembre 2021 il Governo italiano ha lanciato la strategia nazionale sull'Intelligenza Artificiale con il *Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024*, frutto del lavoro congiunto del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Questo programma è stato lanciato in risposta al *Piano coordinato sull'Intelligenza Artificiale* presentato dalla Commissione Europea con l'obiettivo di massimizzare l'impatto degli investimenti in Intelligenza Artificiale sia a livello europeo che nazionale e rafforzare sinergie e

cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine, quest'ultimi sono stati incoraggiati a sviluppare le proprie strategie nazionali di Intelligenza Artificiale come primo passo per raggiungere questi obiettivi. Pertanto, una particolare attenzione a questo tema deriva proprio dall'Unione Europea che ha riconosciuto l'Intelligenza Artificiale come un'area di importanza strategica per lo sviluppo economico futuro ritenendola prioritaria e centrale per la trasformazione digitale della società. Nel programma strategico italiano, tra i settori prioritari per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale è presente anche quello di "Cultura e turismo" (p. 17):

le tecnologie avanzate aumenteranno ulteriormente l'attrattività turistica dell'Italia creando nuove sinergie tra industrie culturali e creative, produttori, gestori e utilizzatori del vasto patrimonio culturale italiano. Per esempio, le nuove tecnologie di IA permettono il monitoraggio continuo e il restauro preventivo del patrimonio culturale, il monitoraggio del patrimonio paesaggistico, la personalizzazione dei servizi per meglio rispondere alla domanda, la creazione di tour virtuali delle destinazioni turistiche per consentire scelte più consapevoli, i traduttori simultanei per la descrizione dei luoghi e dei monumenti visitati e servizi geolocalizzati per i turisti.

Non mancano poi programmi predisposti da importanti società per sfruttare le potenzialità di tale tecnologia anche nell'ambito dei beni culturali. Basti pensare che Microsoft ha presentato il programma "AI for Cultural Heritage" che utilizza l'Intelligenza Artificiale per lavorare con organizzazioni non profit, università e governi di tutto il mondo per aiutare a preservare le lingue che parliamo, i luoghi in cui viviamo e i manufatti che custodiamo. Attraverso tale programma, infatti, la società ha impegnato dieci milioni di dollari in cinque anni per espandere l'accesso alle risorse di *Microsoft Azure* e Intelligenza Artificiale indirizzandole su progetti rientranti in quattro aree differenti:

- *people*, poiché si vogliono celebrare le persone che hanno avuto un impatto significativo nel corso della storia;
- *places*, poiché si vogliono utilizzare strumenti digitali per preservare monumenti e siti importanti da esplorare per le generazioni future;
- *languages* poiché lo scopo è impegnarsi con le comunità di tutto il mondo per la conservazione della lingua;
- *historical artifacts*, poiché si vogliono creare modi per consentire alle collezioni e agli archivi di essere più facilmente accessibili e fruibili.

In queste aree rientrano, ad esempio, i progetti realizzati con il Metropolitan Museum of Art – MET e il Musée des Plans-Reliefs. Relativamente al MET, Microsoft ha

lavorato con il museo e con Massachusetts Institute of Technology (MIT) per esplorare i modi in cui l'Intelligenza Artificiale può rendere la collezione *open access* accessibile, rilevabile e utile alle persone connesse a internet in tutto il mondo. Relativamente al Musée des Plans-Reliefs, invece, Microsoft, con la collaborazione di due aziende francesi, ha creato un'esperienza museale completamente nuova con realtà mista e Intelligenza Artificiale che ha reso omaggio a Mont-Saint-Michel, un'icona culturale francese al largo della costa della Normandia (questo caso sarà oggetto di approfondimento nel terzo capitolo di tale elaborato). Interessante è anche la sfida “ARTathlon – L'arte in movimento”, un evento nato nel 2020 grazie ad una collaborazione fra il Ministero della cultura, attraverso la Direzione generale Musei, Ernst & Young Advisory e Invitalia. L'obiettivo sottostante il progetto era quello di favorire l'innovazione tecnologica nel mondo dei beni culturali attraverso un percorso dedicato alla co-creazione di soluzioni innovative capaci di sfruttare le tecnologie emergenti (*Blockchain*, Intelligenza Artificiale, *Internet Of Things*, Realtà Aumentata e Virtuale) e supportare il Sistema museale nazionale nella creazione di una nuova narrazione dell'esperienza museale, finalizzata soprattutto ad avvicinare i giovani al mondo dell'arte. Attraverso questa “maratona creativa” si sono sfidati 7 team composti da 12 startup selezionate e supportate da esperti di beni culturali del Ministero della cultura e da studenti universitari. Si è aggiudicata il primo posto l'azienda Skylabs, che fornisce supporto alle aziende nell'affrontare le sfide digitali e cogliere le nuove opportunità di business, con la soluzione “Museo Aperto” che, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative di Intelligenza Artificiale e un *Knowledge Grap* (una tecnica di interconnessione di dati, che provengono da diverse fonti, con lo scopo di fornire un unico *layer* per abilitare la fruizione delle informazioni e per la realizzazione di *analytics*), ha offerto ai musei una soluzione per ripensare alla propria offerta culturale grazie a percorsi formativi e interattivi per giovani visitatori⁴².

Si comprende, pertanto, che l'Intelligenza Artificiale rappresenta un'opportunità interessante per le istituzioni museali e sono molteplici gli esempi di applicazione di tale tecnologia in questo contesto. Nel primo capitolo di tale elaborato abbiamo riportato un esempio di Intelligenza Artificiale facendo riferimento al tema dell'accessibilità. In particolar modo abbiamo parlato di un dispositivo di Comunicazione Aumentativa Alternativa basato sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dall'azienda senese Liquidweb, utilizzato per la prima volta dal Museo Santa Maria della Scala per

⁴² Un video pubblicato sul profilo Facebook di Skylabs spiega l'innovativo progetto: <https://www.facebook.com/skylabsgroup/videos/166521075327717>.

permettere a soggetti con gravi impedimenti e disabilità motorie di superare difficoltà motorie e comunicative visitando da remoto spazi museali, mostre e istituzioni culturali utilizzando il proprio computer. Ma l'Intelligenza Artificiale nel settore museale può avere numerose e differenti applicazioni, oltre a quelle volte ad una maggiore accessibilità. Interessanti a riguardo sono gli esempi citati da Solima (2022, p. 109):

- il National Museum of Oslo utilizza l'Intelligenza Artificiale per la mappatura dei contenuti delle proprie collezioni e ciò ha permesso di individuare nuove affinità e connessioni tra le opere;
- il Rijksmuseum di Amsterdam ha utilizzato l'Intelligenza Artificiale per ricostruire una parte di frammenti del quadro la *Ronda di notte* di Rembrandt, rimossi dopo la morte del pittore per adattare la tela a una nuova collezione;
- il Parco Archeologico di Pompei ha promosso il progetto “RePAIR” finalizzato a ricostruire gli affreschi del soffitto della “Casa dei pittori al lavoro” danneggiati dall'eruzione del 79 d.C. e poi ridotti in frantumi in seguito ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale;
- ENEA e Istituzione Bologna Museo hanno avviato il progetto “ShareArt” basato sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale associato a un'applicazione di *Big Data*. Lo scopo è stato quello di rilevare il gradimento espresso dai visitatori nei confronti di una specifica opera d'arte e il loro comportamento di fruizione. Tutto ciò grazie alla raccolta di una molteplicità di dati rilevati attraverso una videocamera posta in corrispondenza della stessa opera.

Citiamo, infine, un'ultima esperienza interessante di applicazione dell'Intelligenza Artificiale al Dalí Museum. Il museo ha collaborato con l'azienda Goodby Silverstein & Partners nell'ambito di diversi progetti (uno di questi riguarda l'utilizzo della realtà virtuale e sarà oggetto di approfondimento nel terzo capitolo di tale elaborato) che hanno previsto anche l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Nel 2019, ad esempio, è stata presentata l'esperienza *Dalí Lives* che, utilizzando una tecnica all'avanguardia basata sull'Intelligenza Artificiale, ha creato una versione delle sembianze del maestro Dalí che accoglie il visitatore al museo e condivide osservazioni sugli eventi attuali e le motivazioni dietro i suoi capolavori consentendo ai visitatori di interagire con un coinvolgente personaggio realistico su una serie di schermi in tutto il museo.

2.4 Tecnologie immersive: una visione d'insieme

Le tecnologie immersive sono definite da Lee *et al.* (2013, p. 400) come quelle tecnologie che permettono di miscelare il mondo fisico con quello virtuale (c.d. anche digitale o simulato) consentendo alle persone di sperimentare un senso di immersione.

Le principali tecnologie che fanno capo a questo contesto sono la realtà aumentata (indicata con AR, acronimo dell'inglese *Augmented Reality*), la realtà virtuale (indicata con VR, acronimo dell'inglese *Virtual Reality*) e la realtà mista (indicata con MR, acronimo dell'inglese *Mixed Reality*). Si tratta di tecnologie che consentono di “aumentare” la realtà circostante oppure di creare un ambiente totalmente diverso da quello fisico. Come evidenziato da Montagna (2018) questi sono “media immersivi”, tutto ciò che ci circonda in tali ambienti acquisisce una rilevanza aumentata, permette un coinvolgimento emotivo e la creazione di un ricordo che non è paragonabile a nessun'altro *media* che ha preceduto questa tecnologia.

L'evoluzione verso questi *media* immersivi sta ulteriormente accelerando la trasformazione digitale all'interno del contesto museale poiché queste sono tecnologie che, come avremo modo di approfondire nei prossimi paragrafi, offrono ai musei e ai loro visitatori numerose opportunità. Di seguito, per ognuna di loro, verranno fornite delle definizioni, individuate le caratteristiche, i dispositivi che permettono di sperimentare tali esperienze e il loro utilizzo nel contesto museale. Nel prossimo capitolo, invece, andremo ad esaminare casi di applicazioni di tali tecnologie all'interno dei musei, considerando sia il contesto nazionale che quello internazionale.

2.4.1 Realtà aumentata: definizioni, caratteristiche e dispositivi

La realtà aumentata può essere definita come una combinazione di oggetti reali e di dati generati dal computer in cui gli oggetti virtuali si fondono con il mondo reale permettendo all'utente di vedere sia gli oggetti reali che quelli virtuali nello stesso spazio (Noh *et al.*, 2009, p. 51). Pertanto, per realtà aumentata possiamo intendere «l'arricchimento della percezione umana con informazioni elaborate digitalmente, sovrapposte al mondo fisico mediante un device (lo schermo di un cellulare o di un tablet, il display degli smart glass...) che si interpone tra l'occhio dell'utente e la realtà circostante» (Panciroli *et al.*, 2018, p. 49). Izzo (2017) definisce la realtà aumentata come una rappresentazione digitale in cui, alla normale realtà percepita attraverso i nostri sensi, vengono sovrapposte informazioni sensoriali artificiali/virtuali in formati

anche diversi, quali testi, immagini, animazioni 2D/3D, elementi audio e video. Il suo obiettivo è quello di dare la sensazione che gli oggetti virtuali siano realmente presenti e integrati nel mondo reale, e ciò permette di muoversi e vedere tali oggetti da diversi punti di vista (Izzo *et al.*, 2015, p. 802). Pertanto, la realtà aumentata è una realtà appunto aumentata, potenziata e sovrapposta che fa parte della nostra visuale, non sostituisce quest'ultima, ma attraverso diversi dispositivi proietta nella realtà circostante altri elementi virtuali arricchendola di informazioni (Montagna, *op. cit.*, p. 29). Le caratteristiche di tale sistema tipicamente sono le seguenti (Azuma *et al.*, 2001, p. 34):

- combinazione di oggetti reali con oggetti virtuali in un ambiente reale. I dispositivi e le applicazioni di realtà aumentata, infatti, permettono al soggetto di guardare attraverso i dati digitali l'ambiente in cui si trova, in un'integrazione perfetta di paesaggio reale e oggetti virtuali (Panciroli *et al.*, *op. cit.*, p. 34);
- funzionamento interattivo e in tempo reale. Per funzionamento interattivo si fa proprio riferimento alla possibilità di interazione tra un utente e l'oggetto virtuale, infatti, «gli oggetti virtuali che aumentano gli oggetti reali non sono statici, ma possono muoversi e animarsi in risposta alle azioni dell'utente» (Ivi, p. 57);
- allineamento degli oggetti reali e virtuali l'uno con l'altro.

In genere le applicazioni di realtà aumentata possono essere sperimentate su due tipologie di dispositivi mobile: *smartphone* e *tablet*, o quelli che rientrano nella categoria dei dispositivi indossabili, i c.d. *wearable* (in particolar modo facciamo riferimento agli *smart glasses*). Per quanto concerne la realtà aumentata attraverso *smartphone* e *tablet*, in questo caso l'utente può accedere all'esperienza installando direttamente delle applicazioni che contengono tale funzionalità. In questo modo potrà vedere oggetti sovrapposti al mondo reale sullo schermo del proprio dispositivo. Si tratta del formato di realtà aumentata ampiamente più diffuso, considerando specialmente il fatto che non si necessita di un *hardware* dedicato, ma soltanto del proprio *device*. Tuttavia, nonostante tale opzione rappresenti la modalità più economica e accessibile, presenta dei limiti che possiamo collegare al fatto che l'ambiente di realtà aumentata è ridotto alle dimensioni dello schermo del dispositivo utilizzato, che tra l'altro l'utente dovrà tenere in mano per tutta la durata dell'esperienza e questo può risultare scomodo. Nel caso degli *smart glasses*, invece, facciamo riferimento a lenti indossabili e completamente trasparenti che aumentano la realtà all'interno della scena del punto di vista del soggetto che li indossa permettendo «una vista “doppia” o meglio sovrapposta, quasi naturale» (Montagna, *op. cit.*, p. 57). In questo caso, i limiti

riconducibili all'utilizzo di *smartphone* e *tablet* sono superati e l'esperienza risulta più comoda e immersiva per l'utente, sebbene più costosa per i musei che optano per tale soluzione. Un esempio di *smart glasses* in commercio sono quelli prodotti da Epson, i *Moverio BT-40* (Figura 43).

Figura 43
Epson Moverio BT-40

Fonte: epson.it.

Ciò che accomuna entrambe queste applicazioni di realtà aumentata è proprio la necessità di utilizzare un dispositivo per la fruizione dei contenuti e questo può costituire un limite di tale tecnologia poiché si perde, almeno in parte, la connessione diretta con la realtà, con l'ambiente che circonda il visitatore e con il contesto in cui avviene la visita ad un museo. Un'efficace alternativa a queste tipologie di esperienze è quella della *Spatial Augmented Reality* (S.A.R) o, più comunemente, *videomapping*, con la quale si fa riferimento a una forma di realtà aumentata

attraverso la quale è possibile aggiungere contenuti digitali a un contesto fisico, quale la facciata di un edificio, la parete di una stanza o la superficie di un'opera [...] questa tecnologia è basata sull'utilizzo di uno o più videoproiettori, comandati da un computer, che sono in grado di calibrare il segnale visivo in maniera molto precisa grazie alla previa "mappatura" della superficie – anche se irregolare – sulla quale le immagini vengono proiettate (Solima, 2022, p. 201).

In quest'ultimo caso il visitatore non dovrà utilizzare nessun dispositivo, ma la proiezione necessiterà di una dotazione *hardware* molto costosa (videoproiettori professionali, impianti audio, computer per la regia dei contenuti digitali) (*Ibidem.*).

Questa tecnologia può essere considerata una particolare forma di realtà aumentata in quanto lo spettatore può godere di "aggiunte" ottiche digitali (proiezioni), con la notevole differenza di non essere "costretto" ad indossare o utilizzare un dispositivo. In questo caso lo schermo dell'esperienza diventa proprio l'ambiente circostante sul quale

viene applicata tale sofisticata tecnologia, che non è una semplice proiezione di immagini, ma una combinazione di effetti digitali visivi con componenti sonore d'impatto e con lo studio architettonale della superficie che si intende mappare.

2.4.2 Realtà virtuale: definizioni, caratteristiche e dispositivi

La realtà virtuale è una tecnologia capace di trasportare gli utenti che la sperimentano in altri luoghi con un elevato senso di realismo. Un ambiente di realtà virtuale può essere definito come:

Una vasta gamma di applicazioni basate su computer, comunemente associate con caratteristiche 3D immersive, ad alto impatto, che permettono al partecipante di guardarsi intorno e navigare all'interno di un mondo apparentemente reale o fisico. È generalmente definito in base al tipo di tecnologia utilizzata, ad esempio display montati sulla testa, capacità stereoscopica, dispositivi di input, e il numero dei sistemi sensoriali stimolati (Lopreiato *et al.*, 2016, p. 97)⁴³.

Ciò su cui bisogna porre particolare attenzione in tale ambito è il concetto di “immersione” e di “presenza”, fondamentali nello sviluppo di esperienze di realtà virtuale e nella misurazione della qualità delle stesse. Secondo La Trofa (2018, pp. 28):

- l'immersione è la sensazione di essere immersi in un ambiente virtuale, di “trovarsi altrove” rispetto al reale, e ciò avviene grazie alla qualità delle informazioni sensoriali che si ricevono durante l'esperienza, pertanto, tale sensazione dipende dai dispositivi utilizzati che devono essere in grado di riprodurre immagini, suoni e *feedback* tattili, realistici e credibili. Maggiore sarà la capacità di tali dispositivi di riprodurre scenari completamente virtuali con la stessa qualità che avrebbero se fossero reali, più ci si avvicinerà all'immersione perfetta;
- il concetto di presenza, invece, fa riferimento alla sensazione di essere coinvolti in un ambiente a prescindere dalla sua virtualità, quindi, è caratterizzato dal realismo che l'utente percepisce nel muoversi all'interno dell'ambiente virtuale. Pertanto, è un indicatore di coinvolgimento dell'esperienza virtuale ed è molto più soggettivo rispetto al concetto di immersione. La presenza può essere definita come la

⁴³ Sulle tecnologie utilizzate (tipologie di dispositivi) torneremo più avanti, così come per i sensi stimolati. Per quanto concerne, invece, la visione stereoscopica (c.d. anche binoculare), con quest'ultima si fa riferimento al fatto che i sistemi di realtà virtuale immersiva riescono a ricreare l'illusione di profondità facendo acquisire un ulteriore grado di realismo all'esperienza. I dispositivi di *input*, invece, fanno riferimento, ad esempio, ai *controller* utilizzati in combinazione con i visori per l'interazione nell'ambiente digitale (si veda Figura 45).

«sensazione di trovarsi in un ambiente virtuale piuttosto che nel luogo in cui il corpo del partecipante si trova effettivamente» (Sanchez-Vives & Slater, 2005, p. 333).

Chiaramente entrambi i concetti sono complementari: un ambiente virtuale mira a sostituire quello reale attraverso l'immersione, che è una componente fondamentale per garantire un buon livello di presenza (La Trofa, *op. cit.*, p. 29). Riva e Gaggioli (2019, pp. 88-89), inoltre, sostengono che la percezione di essere presenti in uno spazio dipenda anche dalla capacità di azione che ha il soggetto all'interno dello stesso, pertanto, per aumentare il livello di presenza è necessaria l'interattività, una delle più importanti proprietà di tale sistema che può essere definita come «la possibilità di adattare dinamicamente la stimolazione sensoriale alle azioni effettuate dall'utente» (*Ivi*, p. 11). La prima forma di interazione è la navigazione all'interno dell'ambiente virtuale a cui segue l'interazione con gli oggetti presenti in tale ambiente, che può sostanziarsi in un tocco dell'oggetto o anche in una percezione completa dello stesso, ad esempio, del suo peso e della sua consistenza⁴⁴ (*Ivi*, p. 94).

Quando si sperimenta un'esperienza di questo tipo si entra in una dimensione completamente fittizia, isolandosi dal mondo reale, pertanto, ci si immerge in una realtà che si sostituisce temporaneamente a quella che si sta vivendo realmente, i contenuti non vengono semplicemente visualizzati, ma vengono “vissuti”. Si fa riferimento ad una vera e propria esperienza immersiva e interattiva in un ambiente non più reale, ma digitale. In quest'ottica la realtà virtuale trasforma l'utente da “osservatore” di un'esperienza a “protagonista” della stessa, quindi, non più un destinatario di informazioni, ma un soggetto in grado di modificare in tempo reale i contenuti della propria esperienza con le sue scelte e le sue azioni (*Ivi*, p. 37).

Prima di far riferimento ai dispositivi per la realtà virtuale, è importante chiarire che generalmente è possibile distinguere tra due tipologie esperienze (Montagna, *op. cit.*, pp. 30-31):

- la realtà virtuale a 360°, che è una tipologia di tecnologia *non interactive* poiché si basa su esperienze vissute attraverso fotografie in alta definizione scattate in modalità 360°. Pertanto, è un tipo di esperienza in cui l'utente può guardarsi intorno in tutte le direzioni, come se fosse al centro di una sfera immersiva, ma non consente l'immersione e l'interazione totale;

⁴⁴ In quest'ultimo caso è necessario indossare guanti virtuali (c.d. *dataglove*) che permettono la diretta manipolazione dell'oggetto (Morganti & Riva, 2006, p. 28).

- la realtà virtuale *computer generated*, invece, è una tecnologia *interactive* in cui l'ambiente virtuale viene completamente generato attraverso computer. Gli oggetti, i personaggi e l'intero scenario sono creati digitalmente e i soggetti possono interagire con l'ambiente virtuale, muoversi attraverso di esso, toccare gli oggetti e compiere azioni specifiche. Pertanto, consente l'immersione e l'interazione totale.

Per quanto concerne i dispositivi per la realtà virtuale, rispetto a quelli per la realtà aumentata, sono più complessi, costosi e ad elevata "immersività" poiché permettono di entrare in un mondo diverso in cui il coinvolgimento emotivo è molto più potente e gioca sulla stimolazione profonda dei sensi (*Ivi*, pp. 60-61):

- vista, grazie a riproduzioni iper-dettagliate e stereoscopiche realizzate con un ampio campo visivo composte di oggetti perfettamente riprodotti, o oggetti esistenti e inestinti creati da *3D artist*;
- udito, che viene stimolato attraverso delle cuffie che riproducono il c.d. audio 3D, noto anche come "suono spaziale". Questo permette di creare l'illusione di suoni provenienti da diverse direzioni, oltre a creare situazioni di profondità, distanza, avvicinamento e allontanamento;
- movimento, grazie ad un particolare tracciamento dei movimenti (c.d. *motion tracking*) operato dal dispositivo indossato che permette di tracciare i movimenti oculari (*eye tracking*), corporei (*body tracking*) e della testa (*head tracking*). Questo aiuta a fornire dei *feedback* in tempo reale nel contesto dell'esperienza virtuale, permettendo, ad esempio, cambi di direzione, luogo e prospettiva.⁴⁵

Pertanto, le applicazioni di realtà virtuale richiedono tipicamente dispositivi complessi che consistono in particolari occhiali o caschetti che forniscono una visione stereoscopica e totalmente isolata, cioè, impediscono la visione della realtà circostante, la quale viene sostituita dall'ambiente digitale. Chiaramente, più i visori sono sofisticati, più si gioca sulla stimolazione dei sensi, più aumenta l'immersione e il senso di presenza. In tale direzione, possiamo fare riferimento ai seguenti dispositivi (*Ivi*, pp. 63-69):

⁴⁵ Alcune installazioni, inoltre, mirano a stimolare anche l'olfatto e il gusto. È il caso, ad esempio, di fiere ed eventi commerciali (La Trofa, *op. cit.*, p. 26). Tuttavia, bisogna considerare che ad oggi i sistemi di realtà virtuale più diffusi si limitano alla stimolazione dei soli canali visivo, uditivo e tattile, in quanto i simulatori di gusto, olfatto e interocezione sono ancora in una fase di prototipazione (Riva e Gaggioli, *op. cit.*, p. 25).

- visori da *smartphone*: sono i dispositivi più economici e usano come schermo o processore, appunto, lo *smartphone*. È il caso, ad esempio, dei *Cardboard* di Google, dei visori di cartone con due lenti speciali che consentono di visualizzare dei video compatibili con questa tecnologia usando semplicemente il cellulare. Soluzioni più costose, che rendono le esperienze in realtà virtuale ancora più complete e interessanti, sono riconducibili ad alcuni visori più sofisticati come, ad esempio, i *Samsung Gear Vr*;

Figura 44
Visori da *smartphone*: Google *Cardboard* e *Samsung Gear Vr*

Fonti: commons.wikimedia.org; samsung.com.

- visori *head mounted display (HMD)*: sono dispositivi molto complessi e costosi che vanno collegati ad un potente computer, anch'esso dedicato alla realtà virtuale. Sono dotati di cuffie per l'audio 3D e sono gestiti tramite altri dispositivi (c.d. *controller*) da impugnare durante l'esperienza. Un esempio sono i visori *Vive* della società taiwanese HTC Corporation. Nel 2018 è stato presentato un modello aggiornato noto come *Vive Pro*, e nel 2021 la versione *Vive Pro 2*.

Figura 45
Vive Pro 2 – Kit completo

Fonte: vive.com.

- visori *standalone*: sono dispositivi totalmente autonomi, indipendenti da *smartphone* o computer, dotati di un proprio sistema operativo e di una memoria interna per il funzionamento. Un esempio sono alcuni visori *Oculus* (ora *Meta Quest*⁴⁶), come gli *Oculus Go*, e i visori facenti parte della serie *Vive Focus* di HTC.

Figura 46
Visori *standalone*: *Oculus Go* e *Vive Focus*

Fonti: commons.wikimedia.org; vive.com.

2.4.3 La realtà mista

Tra la realtà aumentata e la realtà virtuale si colloca poi la realtà mista, nota anche come realtà ibrida. Per chiarire le principali differenze che intercorrono tra la realtà aumentata e la realtà virtuale e comprendere perché la realtà mista si trova in una posizione intermedia tra entrambe le tecnologie, è utile fare riferimento al concetto *Reality-Virtuality Continuum*. Milgram *et al.* (1995, p. 283), nell'interrogarsi su quale sia il rapporto tra realtà aumentata e realtà virtuale riconoscono che esiste un collegamento tra le due e che è piuttosto valido considerarli insieme e non come antitetici, per questo fanno riferimento ad un concetto da loro elaborato che prende il nome di *Reality-Virtuality Continuum*, reso ben chiaro all'interno della Figura 47, che illustra una linea continua che spazia tra una realtà completamente reale, che configura l'ambiente reale costituito esclusivamente da oggetti reali, e una realtà completamente virtuale, che configura l'ambiente virtuale costituito esclusivamente da oggetti virtuali.

⁴⁶ Oculus VR era una società leader nella progettazione e produzione di visori per la realtà virtuale. Nel 2014 Facebook ha acquisito la società per 2 miliardi di dollari e, a seguito di un rebranding nel 2021, che ha previsto il cambio del nome aziendale in Meta, sono stati coinvolti anche i prodotti *Oculus* che ora sono stati rinominati in *Meta Quest*.

Figura 47

Un'introduzione al concetto di Reality-Virtuality Continuum e Mixed Reality

Reality-Virtuality (RV) Continuum

Fonte: Milgram *et al.* (1995, p. 283).

L'ambiente reale (*real environment*) e l'ambiente virtuale (*virtual environment*) rappresentano i due estremi, in mezzo ai quali si collocano la realtà aumentata e la realtà virtuale. Pertanto, il *Reality-Virtuality Continuum* comprende tutte le possibili variazioni e composizioni di oggetti reali e oggetti virtuali, ed è in tale contesto emerge anche la realtà mista. Quest'ultima si configura come un ambiente in cui vengono presentati insieme oggetti del mondo reale e del mondo virtuale. Mentre con la realtà virtuale l'utente si trova immerso in un ambiente completamente virtuale, e con la realtà aumentata in un ambiente reale "aumentato" da oggetti virtuali, la realtà mista fonde entrambi gli ambienti in modo tale che venga creata una finestra tra gli stessi. Nei sistemi di realtà mista, infatti, l'utente percepisce sia l'ambiente fisico che lo circonda sia gli elementi digitali poiché tali sistemi sono progettati per dare agli utenti l'illusione che gli oggetti digitali si trovino nello stesso spazio di quelli fisici (Costanza *et al.*, 2009, p. 48). Essa contiene sia esperienze di realtà aumentata, che di realtà virtuale, a seconda di quanto gli elementi digitali si fondano con la realtà oppure la sostituiscano. Come nota Montagna (*op. cit.*, pp. 34-35), inoltre, esistono due differenti accezioni di realtà mista:

- la prima è quella che la considera come un'unione della realtà virtuale e della realtà virtuale, per cui le esperienze iniziano in realtà aumentata e si concludono in realtà virtuale. Come evidenziato anche da Calveri (2021, pp. 126-127), mentre con la realtà virtuale si ha un'esperienza simulata che può essere simile o completamente diversa dal mondo reale e il cui scopo è quello di creare un'esperienza sensoriale per l'utente, con la realtà aumentata, invece, s'intende inserire nel contesto fisico elementi ulteriori in senso informativo e narrativo, in chiave testuale e visuale. Le formule che prevedono entrambe le possibilità vengono definite di realtà mista. In uno studio condotto da Speicher *et al.* (2019, p. 4), il cui scopo era raccogliere definizioni

ampiamente utilizzate di realtà mista e fornire un quadro concettuale per organizzarle alla luce dei recenti sviluppi, sono stati intervistati dieci esperti di tali tecnologie provenienti dal mondo accademico e industriale. Due di questi hanno considerato la realtà mista come l'idea di una realtà aumentata più *full immersion*. Questa definizione si riferisce, infatti, alla possibilità di combinare entrambe le tecnologie, realtà aumentata e virtuale, all'interno della stessa applicazione o sullo stesso dispositivo.

- la seconda, invece, la considera come una realtà sospesa tra quella reale e virtuale, per cui «dalla AR eredita la visione degli ambienti circostanti, e dalla VR eredita il room scale e la totale interazione tra i nostri movimenti e gli oggetti digitali che vediamo di fronte a noi» (Montagna, *op. cit.*, p. 35). Tali oggetti non si sovrappongono all'ambiente circostante, così come avviene nel caso della realtà aumentata, ma si integrano in quest'ultimo.

Fornite alcune definizioni chiave e chiarito il concetto del *Reality-Virtuality Continuum*, si rende anche chiara la differenza tra tutte e tre le tipologie di tecnologie:

- la realtà aumentata è vicina all'ambiente reale, che rappresenta l'ambiente il cui tali esperienze trovano la propria cornice, pertanto, il mondo reale si trova al centro della percezione dell'utente. Essa consente agli utenti di vedere e interagire con il mondo reale, arricchito da elementi virtuali attraverso dispositivi di visualizzazione, come uno *smartphone/tablet*, sulla quale utilizzare le relative *app* contenenti l'esperienza, oppure gli *smart glasses*;
- la realtà virtuale, invece, si trova al polo opposto rispetto all'ambiente reale, e pertanto coincide con una dimensione interamente virtuale. Il mondo virtuale si trova al centro della percezione dell'utente e quello reale viene escluso. Essa consente agli utenti di vedere e interagire con il solo mondo virtuale indossando dei visori complessi e specifici ad essa dedicati;
- la realtà mista si trova, invece, al centro dei due differenti ambienti protagonisti di tali esperienze, pertanto, c'è una combinazione tra ambiente reale e ambiente virtuale i cui elementi sono interconnessi. Essa consente agli utenti di vedere e interagire con gli oggetti virtuali integrati nell'ambiente circostante utilizzando dispositivi di visualizzazione che creano un senso di “percezione mista”.

Per fruire di esperienze in realtà mista, come osservato poc'anzi, o si combinano nella stessa applicazione o sullo stesso dispositivo tecnologie di realtà aumentata e

virtuale, o possono essere utilizzati dispositivi parzialmente occlusivi che permettano all'utente di continuare a vedere il mondo reale circostante mentre vengono presentati elementi virtuali. In effetti, nel sopracitato studio di Speicher *et al.*, altri esperti hanno sostenuto che la realtà mista è intrinsecamente legata a un *hardware* specifico. Ad oggi, infatti, esistono specifici dispositivi per sperimentare tali esperienze, tra questi i più noti sono gli *HoloLens* sviluppati da Microsoft nel 2016, e nel 2019 una seconda versione degli stessi (Figura 48).

Figura 48
HoloLens 2

Fonte: microsoft.com.

È da notare che il dispositivo è dotato di lenti olografiche trasparenti, differenza fondamentale rispetto ai visori per la realtà virtuale che, invece, impediscono la visione dell'ambiente circostante. Dal punto di vista *hardware*, pertanto, siamo molto più vicini alla realtà aumentata attraverso dispositivi mobile che rientrano nella categoria *wearable (smart glasses)*. Sebbene non siamo di fronte alle caratteristiche dei visori per la realtà virtuale, anche con tali dispositivi è possibile sperimentare delle esperienze immersive, coinvolgenti e strutturate che possono rendere la visita al museo più innovativa e interessante. Nel capitolo successivo, prenderemo in esame diverse tipologie di esperienze in realtà mista nel contesto museale, sia quelle che unificano nel percorso di visita la realtà aumentata e virtuale per creare un senso di “percezione mista”, sia quelle sperimentabili con i dispositivi *HoloLens* di Microsoft alla quale dedicheremo un paragrafo sui casi esemplari di utilizzo da parte dei musei. Come avremo modo di osservare, anche la realtà mista, per le sue caratteristiche, presenta potenzialità in ambito museale capaci di unificare i vantaggi della realtà aumentata e virtuale.

2.4.4 La realtà aumentata per i musei

La realtà aumentata è una tecnologia che per le sue caratteristiche rappresenta già da tempo un'interessante soluzione per i musei, basti pensare che è stata impiegata in ambito museale per la prima volta nel 2001 nel contesto di “Archeological Virtual Dig”, un progetto di scavo multimediale realizzato dal Seattle Art Museum di Washington, in collaborazione con l'Human Interface Technology Laboratory dell'Università di Washington (Solima, 2018, p. 198). In particolar modo, la realtà aumentata ha cinque caratteristiche fondamentali che la rendono una tecnologia preziosa per i musei (Izzo *et al.*, 2023, pp. 3-4):

- versatilità, poiché è adattabile a una varietà di esigenze e condizioni espositive differenti e consente di personalizzare l'esperienza dei visitatori all'interno del museo;
- profondità, poiché arricchisce l'esperienza di visita con informazioni aggiuntive che comprendo diverse tipologie di risorse digitali (testo, audio, immagini, video, ricostruzioni 3D, ecc.);
- attrattività, poiché è una tecnologia che piace soprattutto ai più giovani, più inclini all'utilizzo della tecnologia, rispetto ad un pubblico adulto, e a sperimentare nuove esperienze e applicazioni in ambito museale (come l'utilizzo degli *smart glasses*);
- cross-mediale, poiché può essere utilizzata su una vasta gamma di dispositivi, anche di fascia medio-bassa, rendendola accessibile ad un pubblico più ampio. Questo consente, inoltre, di utilizzare la tecnologia senza la necessità di strumenti aggiuntivi, che potrebbero rendere l'esperienza più complicata;
- scarsa invasività, poiché il visitatore può accedere a informazioni aggiuntive direttamente attraverso il proprio dispositivo, pertanto, a differenza di altre soluzioni, non sono previste installazioni fisiche che potrebbero ridurre le scelte espositive del museo.

Considerando gli sviluppi e le possibilità emerse di recente in ambito museale ed espositivo, è possibile individuare sostanzialmente quattro forme di realtà aumentata in ambito museale (Mannion, 2014). Le elenchiamo e definiamo di seguito, dato che costituiscono utili riferimenti per alcuni casi che andremo ad esporre nel prossimo capitolo:

- *outdoor guides and explorers*, sono le iniziative in cui la realtà aumentata è utilizzata all'esterno delle mura museali e utilizza il posizionamento GPS. Ad esempio, un utente che passeggia in determinate aree di una città, attraverso una *app* da utilizzare sul proprio *smartphone*, potrebbe visualizzare informazioni aggiuntive multimediali sullo spazio circostante per identificare gli elementi di interesse, oppure scoprire luoghi ed eventi com'erano in passato;
- *interpretive mediation*, sono le iniziative in cui la realtà aumentata è utilizzata all'interno delle mura museali. In questo caso il contenuto virtuale viene attivato dai marcatori piuttosto che dalla posizione dell'utente. Attraverso questa forma di realtà aumentata il visitatore può scoprire ulteriori informazioni, rispetto a quelle disponibili in un solo spazio fisico, sulle opere inquadrare attraverso la fotocamera del proprio *device* o anche su quelle visualizzate attraverso gli *smart glasses* indossati;
- *new media art and sculpture* e *virtual exhibition*, invece, sono le iniziative di realtà aumentata che creano nuove forme d'arte oppure nuove mostre completamente virtuali che si fondono con quelle del mondo reale.

Nel precedente paragrafo dedicato alla realtà aumentata abbiamo osservato che quest'ultima può essere implementata sia attraverso delle *app*, che gli utenti possono scaricare sui propri *device* e utilizzare in determinati contesti, sia attraverso gli *smart glasses*, dispositivi che gli utenti possono indossare per accedere all'esperienza. Per quanto concerne le *app*, come evidenziato anche nel paragrafo dedicato ai *mobile devices*, sono gli strumenti forse più ambiti da parte dei musei per due ragioni fondamentali:

- il visitatore ha già affinità con i dispositivi mobile (ad esempio, durante la visita al museo è abituato ad utilizzare il proprio *smartphone* per una serie di attività, come scattare fotografie, compiere ricerche, inviare messaggi ecc.) e di conseguenza con le relative *app* da installare e utilizzare. Pertanto, nella maggior parte dei casi, c'è assenza di barriere che inibiscono il loro utilizzo;
- attraverso le *app* il visitatore utilizzerà il proprio dispositivo. Pertanto, il museo potrà soddisfare diverse esigenze senza la necessità di dotarsi di strumenti da mettere a disposizione dell'utente (è quello che viene definito approccio *Bring Your Own Device*), con significative economie legate all'abbattimento totale dei costi di

acquisto, gestione, aggiornamento e manutenzione dei dispositivi altrimenti messi a disposizione dei fruitori (Solima, 2018, p. 201; Mandarano, *op. cit.*, p. 37).

Per quanto concerne le soluzioni di realtà aumentata attraverso le app, Ding (2017, p. 2) evidenzia come quest'ultime abbiano apportato numerosi benefici sia ai musei che ai loro visitatori per tre motivazioni principali:

- la prima motivazione è quella che ci consente di definire la realtà aumentata attraverso le *app* come «un palcoscenico per infiniti strati di informazioni». Attraverso tali strumenti gli utenti hanno la possibilità di utilizzare i propri *smartphone* come “schermi tascabili” attraverso i quali gli spazi circostanti vengono arricchiti di numerose informazioni multimediali che altrimenti non potrebbero essere fruite così facilmente. La funzione di realtà aumentata delle *app* museali, infatti, funziona con il riconoscimento automatico delle immagini per realizzare la scansione di oggetti del mondo reale. In tale direzione Rossi (2013, p. 74) definisce la realtà aumentata come «uno strato (layer) di informazioni connesso a un'immagine o a una rappresentazione del mondo in modo da offrire agli utenti la possibilità di accedere, con modalità estremamente intuitive, a informazioni localizzate». Pertanto, attraverso tali strumenti il museo potrà (Solima, 2022, p. 162):
 - veicolare, in maniera potenzialmente illimitata, supporti informativi addizionali in numerose forme;
 - offrire informazioni, ad esempio sui dettagli di un'opera, che altrimenti non sarebbero disponibili, in modo che il visitatore possa comprendere più facilmente le collezioni museali;
 - personalizzare l'esperienza di visita dell'utente attraverso la possibilità che ha lo stesso di selezionare i contenuti informativi di suo interesse. Ogni visitatore potrà scegliere il proprio percorso e i contenuti da visualizzare, pertanto, sarà libero di scegliere con che livello di approfondimento sviluppare la visita. In questo modo si può andare incontro alle diverse esigenze del visitatore tenendo in considerazione, ad esempio, età, istruzione, motivazione della visita e tempo a disposizione;
- la seconda motivazione è quella che ci permette di definire la realtà aumentata come «un potente strumento di coinvolgimento» poiché, grazie alla trasmissione facilitata e interattiva di informazioni, che permette di acquisire una conoscenza di base sulle

opere esposte, si crea un maggior coinvolgimento e un legame più potente tra il visitatore e il museo;

- l'ultima motivazione, invece, è quello che ci consente di definire la realtà aumentata come uno «strumento creativo di educazione», infatti consente ai visitatori di un museo di ottenere informazioni sulle opere esposte e di scoprire i dettagli relativi alle stesse in maniera più interattiva e coinvolgente, pertanto, crea nuovi contesti di apprendimento (mondo reale/digitale) (Ivi, p. 163) che permettono di migliorare la comprensione del patrimonio culturale.

Oltre alle *app* museali, che è possibile utilizzare con i propri *smartphone* e sono generalmente le soluzioni più adottate dai musei, gli “strati di informazioni” alla quale fa riferimento Ding possono essere accessibili anche attraverso gli *smart glasses*, e anche con quest'ultimi è possibile ottenere un certo livello di coinvolgimento e apprendimento da parte dell'utente. In tal caso l'esperienza e i contenuti della stessa risultano più innovativi e avanzati ed è lo stesso museo a dover mettere a disposizione tali strumenti, e gli utenti a familiarizzare con gli stessi.

Abbiamo poi la tecnologia del *videomapping* che garantisce un'esperienza immersiva senza l'utilizzo di alcun dispositivo da parte di chi sperimenta l'esperienza, infatti un'applicazione del genere può dar luogo ad un vero e proprio “ambiente immersivo”, che come evidenzia Solima (Ivi, p. 29-30) è il punto di forza di tale tecnologia, ma anche il suo principale limite in quanto può unicamente veicolare messaggi relativamente semplici e meno carichi di significato rispetto a quelli veicolati tradizionalmente da un museo, infatti, più di altre tecnologie il *videomapping* può scadere nella “spettacolarizzazione dei contenuti”. Dal punto di vista delle applicazioni possibili, Lo Turco (2018, p. 160) spiega che l'arte digitale del *videomapping* trova espressione principalmente in due tendenze: performance prettamente artistiche e performance di *storytelling*. Il primo approccio rientra principalmente nella forma di realtà che abbiamo precedentemente definito come *new media art*. Il secondo approccio, focalizzandosi sul racconto della storia del luogo o del manufatto che accoglie la stessa video proiezione (Empler, 2017, citato in Lo Turco, 2018, p. 160), si presta meglio all'ambito museale rispetto alle performance prettamente artistiche. Solima (Ivi, pp. 201-202) evidenzia che l'utilizzo di tale tecnologia in ambito museale è ancora poco diffuso a causa dei costi piuttosto elevati connessi sia alla progettazione creativa dell'intervento, che alla dotazione *hardware*. Esso distingue quattro possibili esperienze visive:

- quelle basate unicamente sulla luce, il cui lo scopo è quello di illuminare porzioni specifiche di un oggetto o di un ambiente, accompagnando tale proiezione con descrizioni di ciò che in volta in volta viene illuminato;
- quelle basate anche sulla colorazione, finalizzate, ad esempio, a restituire l'aspetto originario di alcuni beni culturali;
- quelle basate su vere e proprie proiezioni, che ad esempio aggiungono animazioni agli oggetti osservati dal visitatore;
- le proiezioni su scala dimensionale maggiore, che avvengono quando una determinata superficie viene usata come un semplice sfondo (p.e. la facciata di un edificio, ambienti urbani o contenuti *site-specific*).

Inoltre, nelle forme più evolute di *videomapping* è possibile anche trasformare la superficie illuminata in un vero e proprio schermo *touch* facendo in modo che l'utilizzo di tale tecnologia renda il tutto più interattivo e in grado di assicurare un buon livello di *engagement*. Bisogna poi considerare che il *videomapping*, permettendo di creare dei contenuti culturali di grande effetto e impatto visivo, rende la fruizione interessante anche per un pubblico non adulto, pertanto, presenta una grande potenzialità per la sua facilità di coinvolgimento di pubblici eterogenei grazie anche alla possibilità di vivere nel mondo reale delle esperienze immersive fruendo di informazioni altrimenti non accessibili. Possiamo, quindi, considerarlo come uno strumento di comunicazione e di valorizzazione del patrimonio culturale che, se usato con "consapevolezza", può rivelarsi molto utile per un'esperienza non solo immersiva, ma anche conoscitiva. Un aspetto positivo di tale forma di realtà aumentata, come evidenziato anche precedentemente, è riferito al fatto che l'utente che sperimenta l'esperienza non è "costretto" ad indossare o utilizzare un dispositivo poiché tale tecnologia offre la possibilità di trasformare qualsiasi superficie in un display dinamico e permettere la realizzazione di installazioni molto anche molto complesse. Pertanto, lo schermo dell'esperienza diventa proprio l'ambiente circostante sul quale viene applicata tale tecnologia e questo rappresenta un valore aggiunto anche per tutti coloro che potrebbero incorrere verso difficoltà nell'utilizzo di strumenti tecnologici, pertanto, si configura anche come una tecnologia più accessibile.

Infine, con riferimento alla realtà aumentata, risulta interessante uno studio esplorativo condotto da Tom Dieck e Jung (2016) intitolato *Value of Augmented Reality to enhance the Visitor Experience: A Case study of Manchester Jewish Museum*, che si collega all'impatto di tale tecnologia nel contesto museale. I due autori spiegano che

L'adozione della realtà aumentata all'interno dei musei e delle gallerie d'arte sta aumentando sempre di più e lo scopo è quello di migliorare l'esperienza di fruizione dei visitatori e facilitare l'apprendimento dei contenuti trasmessi. In particolare modo, poiché la capacità di imparare dipende dalla partecipazione collaborativa degli utenti, le funzionalità interattive delle applicazioni di realtà aumentata sarebbero in grado di facilitare l'apprendimento attivo da parte degli stessi. Gli autori evidenziano che, nonostante i vantaggi offerti da tale tecnologia, le istituzioni di più piccole dimensioni sono ancora restie ad effettuare un tale investimento, specialmente a causa dell'incertezza sull'efficacia di tale strumento con il conseguente timore di un rischio di fallimento. Questo è soprattutto dovuto al fatto che la ricerca sulla realtà aumentata nel contesto museale è ancora carente. Per studiare il valore della di tale tecnologia nel contesto museale, è stato preso a riferimento un museo di piccole dimensioni, il Manchester Jewish Museum. Per ottenere un'equa rappresentazione delle opinioni interne ed esterne al museo, lo studio è stato effettuato attraverso delle interviste che hanno preso in considerazione le opinioni di un gruppo di visitatori adulti, un gruppo di visitatori giovani, un gruppo di insegnanti, lo staff del museo e un gruppo di volontari:

- tutti i partecipanti ritengono che le applicazioni in realtà aumentata sarebbero un'ottima aggiunta educativa all'esperienza museale per il pubblico più giovane;
- il gruppo di visitatori adulti ha affermato che la realtà aumentata renderebbe la visita al museo più interessante e piacevole, interattiva e istruttiva, sia per i giovani che per gli adulti (ciò nonostante alcuni di questi non possedessero uno *smartphone*). Hanno inoltre osservato che attraverso tale tecnologia è possibile raccogliere da soli informazioni più approfondite e dettagliate e che l'interazione alla base della stessa permetta al visitatore di ricordare di più, importante specialmente dal punto di vista dell'apprendimento;
- il gruppo di visitatori più giovane, oltre a riconoscere il potenziale delle applicazioni di realtà aumentata come strumento educativo per il pubblico della loro fascia d'età, ha aggiunto che l'utilizzo di mezzi multimediali, anche da parte di un pubblico adulto, faciliterebbe il passaparola positivo. Inoltre, ritiene che attraverso tale tecnologia sia possibile raccontare storie celate dietro le esposizioni e personalizzare la visita consentendo di raccogliere informazioni in base ai punti di interesse piuttosto che attraverso un tour predefinito;

- il gruppo degli insegnanti conferma di apprezzare la disponibilità di applicazioni in realtà aumentata, in quanto contribuiscono all'esperienza di insegnamento e apprendimento, soprattutto se abbinate a spunti tratti dal *gaming*;
- lo staff del museo, rivelando che esso ha bisogno di un nuovo approccio di *audience engagement e audience development*, riconosce la realtà aumentata come un valido strumento in quanto permette di fornire contenuti aggiuntivi senza interferire con l'ambiente circostante e senza ingombrarlo. Per il museo, la comunità locale riveste un ruolo fondamentale e l'utilizzo della realtà aumentata permetterebbe di raccontare la storia attraverso percorsi personalizzati. Inoltre, attraverso tale tecnologia è possibile riportare in vita l'edificio storico mostrando ai visitatori, ad esempio, il modo originale in cui si estendevano le sinagoghe;
- il gruppo di volontari riconosce che tali applicazioni siano la strada da percorrere per la trasmissione di conoscenza alle future generazioni e per raccontare storie dietro le esposizioni e fornire ricordi personali del passato.

I risultati di tale ricerca dimostrano che la realtà aumentata è considerata la strada da percorrere per preservare la storia, migliorare la soddisfazione dei visitatori, generare un passaparola positivo, attrarre nuovi target e contribuire a un'esperienza personalizzata e di apprendimento, soprattutto se accompagnata da maggiori ricerche sulla progettazione ed implementazione di installazioni di realtà aumentata efficaci.

2.4.5 La realtà virtuale per i musei

Per quanto riguarda la realtà virtuale, invece, l'utilizzo di tale tecnologia ai fini dell'intrattenimento è probabilmente quello più noto e diffuso, ma anche quest'ultima presenta, per le sue caratteristiche, delle potenzialità interessanti nel contesto museale.

In particolar modo, come evidenziato in uno studio condotto da Lee *et al.* (2020, p. 1), intitolato *Experiencing immersive virtual reality in museums*, il ruolo della realtà virtuale sta diventando sempre più importante nel contesto museale perché sta aiutando a superare due grandi problemi che attualmente i musei devono affrontare: l'autenticità, poiché i musei di oggi sono tenuti a presentare un'esperienza autentica; la nuova museologia⁴⁷, poiché i musei oggi sono tenuti a migliorare l'esperienza dei visitatori

⁴⁷ La nuova museologia è un concetto che nasce da alcuni teorici francesi per poi svilupparsi a livello internazionale. È una corrente di pensiero che enfatizzava il ruolo sociale dei musei e il loro carattere interdisciplinare, insieme ai suoi nuovi stili di espressione e comunicazione, in contrasto con i classici modelli museali incentrati sulle collezioni (Commissione Tematica Museologia di ICOM Italia, 2016).

fornendo *edutainment*, ossia combinando l'aspetto educativo e il divertimento per il visitatore che sperimenta l'esperienza. Gli autori considerano la realtà virtuale come una delle tecnologie più adatta ai musei per il raggiungimento di tali obiettivi: innanzitutto, le caratteristiche principali della realtà virtuale (immersione, presenza e interazione) consentono ai visitatori di percepire come autentiche le esperienze sostitutive e virtuali; in secondo luogo la realtà virtuale consente di offrire ai visitatori esperienze educative e di intrattenimento (*edutainment*) che facilitano la nuova museologia.

In tale ambito risulta molto interessante uno studio condotto da Shehade e Lambert (2020), intitolato *Virtual Reality in Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals*, il cui obiettivo è stato quello di esplorare le percezioni, le pratiche e le esperienze dei professionisti museali sull'utilizzo della realtà virtuale, le loro visioni per il futuro della tecnologia emergenti nei musei e i possibili vantaggi e limiti di tale tecnologia. Per fare ciò i due ricercatori hanno coinvolto diversi musei e professionisti museali che hanno avuto un'esperienza diretta con la realtà virtuale e hanno preso in considerazione il loro punto di vista rispondendo, grazie al contributo di interviste semi strutturate, a diverse domande di ricerca. Pertanto, mentre la letteratura attuale tende a sottolineare il ruolo della realtà virtuale nell'attrarre nuovo pubblico e migliorare l'esperienza offerta, lo studio in esame prende in considerazione il punto di vista di tali professionisti, responsabili degli oggetti e delle narrazioni di un museo.

I due autori evidenziano che negli ultimi anni c'è stato un notevole aumento dell'utilizzo della realtà virtuale da parte dei musei nel tentativo da parte di quest'ultimi di abbracciare l'innovazione tecnologia e adattarsi alle sfide che essa impone, o comunque di cogliere le numerose opportunità offerte da tale tecnologia (modi alternativi per interagire con i visitatori, possibilità di ricostruire ambienti storici, capacità di migliorare l'esperienza di visita di un utente, possibilità di creare esperienze interattive, coinvolgenti e immersive con conseguente aumento del coinvolgimento e apprendimento da parte di visitatori). Una parte di questo studio relativa ai limiti e alle sfide che pone tale tecnologia nel contesto museale, ai suggerimenti per l'integrazione della stessa e ad un possibile futuro delle tecnologie emergenti, sarà oggetto di osservazione nel paragrafo 3.5 di tale elaborato. In questo paragrafo, invece, ci concentreremo su altri aspetti che fanno riferimento alle seguenti domande di ricerca:

- «In che modo i musei utilizzano attualmente le tecnologie VR nei loro spazi? (*Ivi*, pp. 4-6)». Dallo studio emerge che molti musei hanno utilizzato occasionalmente tale tecnologia nel contesto di mostre temporanee, sebbene ci siano anche musei che

hanno integrato la stessa in maniera permanente all'intero di spazi appositamente progettati. L'uso temporaneo della realtà virtuale è principalmente attribuibile alla mancanza di una strategia per l'introduzione di tali tecnologie e soprattutto agli elevati costi e alla necessità di personale. Nella maggior parte dei casi la realtà virtuale è stata utilizzata per consentire al visitatore di sperimentare uno spazio non più accessibile o di viaggiare nel tempo. È stata, inoltre, utilizzata anche per immergere il visitatore nella storia e in luoghi che attualmente non possono essere visitati; come veicolo per un ulteriore coinvolgimento della comunità (dal momento che un museo ha collaborato con gli studenti delle scuole superiori per sviluppare la trama dell'esperienza); come strumento attraverso il quale i dipinti diventano "vivi", permettendo al visitatore di entrare nel dipinto e nel mondo creato dall'artista. In alcuni casi, inoltre, l'utilizzo della realtà virtuale si è connesso all'aspetto educativo della visita al museo.

- «Come percepiscono i professionisti museali il ruolo e gli usi delle tecnologie VR? (*Ivi*, pp. 6-7)». Dallo studio emergono diverse riflessioni da parte dei professionisti coinvolti:
 - la realtà virtuale è una tecnologia che può offrire una nuova modalità di interpretazione e di comprensione delle collezioni museali, permettendo ai visitatori di essere realmente coinvolti nell'esperienza di visita;
 - è essenziale capire, in primis, il motivo per cui tale tecnologia viene incorporata in un museo altrimenti la stessa offerta viene compromessa. Infatti, il ruolo delle tecnologie emergenti non è quello di offrire semplicemente “qualcosa di innovativo”, ma quello di soddisfare le reali esigenze del pubblico attraverso contenuti apprezzabili che migliorino e arricchiscano l'esperienza di visita;
 - la realtà virtuale non dovrebbe essere utilizzata per sostituire l'esperienza, ma per consentire al visitatore di sperimentare qualcosa a cui non avrebbe accesso in nessun altro modo e di incorporarlo in modo significativo nell'esperienza museale complessiva. In questo modo tale tecnologia potrebbe contribuire anche ad attirare nuovi pubblici. Pertanto, dovrebbe essere utilizzata in modo che gli utenti percepiscano le esperienze come uniche e non replicabili in altri spazi ed essere offerta soltanto all'interno del museo per fornire un “contesto mancante” in combinazione con l'ambientazione originale;
 - il contenuto che s'intende trasmettere attraverso l'utilizzo di tale tecnologia non dovrebbe mai essere sminuito dalla tecnologia stessa;

- la realtà virtuale può essere utilizzata per narrazioni immersive in prima persona o per esperienze in realtà virtuale di scambio corporeo, attraverso le quali è possibile sperimentare virtualmente il punto di vista di qualcun altro o mettersi nei suoi panni (in tale direzione la realtà virtuale è anche un potente strumento per trasmettere emozioni e per avere un pubblico più informato e coinvolto). Se utilizzate in questi modi, le tecnologie emergenti possono supportare un bene sociale più ampio e creare empatia per una varietà di argomenti di importanza sociale.
- «Quali dipartimenti museali sono responsabili della gestione della realtà virtuale e dispongono di una strategia/visione digitale che includa tecnologie emergenti? (*Ivi*, pp. 7-9)». Dallo studio emerge che l'applicazione della realtà virtuale nei musei richiede una molteplicità di competenze e un team multidisciplinare dedicato allo sviluppo di tali applicazioni. Per quanto riguarda l'esistenza di dipartimenti museali responsabili della gestione della realtà virtuale, emerge che la maggior parte dei musei non ha un dipartimento specifico, ma si fa piuttosto riferimento a dipartimenti con una varietà di responsabilità che si trovano sempre nella sfera digitale: esistono, ad esempio, musei che hanno un dipartimento che gestisce la realtà virtuale e altri progetti tecnologicamente avanzati; musei dotati di dipartimenti con varie responsabilità in ambito digitale; altri musei in cui l'introduzione della realtà virtuale è il risultato di collaborazioni e sinergie tra diversi dipartimenti e team; alcuni musei, invece, hanno iniziato a formare laboratori dedicati sperimentando le capacità della realtà virtuale e di altre tecnologie emergenti. Per quanto riguarda, invece, la strategia digitale, emerge che la maggior parte dei musei partecipanti ha una strategia digitale globale piuttosto ampia che copre molti aspetti delle esperienze digitali e non include linee guida specifiche riguardanti la realtà virtuale. Tuttavia, pare che la presenza di una strategia digitale, anche se complessiva, sia uno dei fattori che facilitano la presenza permanente di tale tecnologia all'interno del museo. Nella maggior parte dei casi, infatti, i musei che avevano un'installazione di realtà virtuale permanente avevano anche una strategia digitale, mentre i musei che non avevano una strategia digitale utilizzavano solo occasionalmente la realtà virtuale nel contesto di mostre temporanee.
- «Quali sono i vantaggi e le sfide delle tecnologie VR secondo i professionisti del museo?». Nello studio emergono sette categorie di vantaggi riconducibili all'utilizzo di tale tecnologia nel contesto museale (*Ivi*, pp. 9-11):

- coinvolgimento con le collezioni museali, poiché la realtà virtuale è capace di offrire esperienze autentiche ed emozionanti. Ciò può consentire la creazione di interazioni ludiche ed esperienze memorabili. La maggior parte degli intervistati, infatti, concorda sul fatto che tale tecnologia può contribuire ad arricchire i contenuti del museo e coinvolgere il pubblico;
- attrazione dei visitatori, poiché la realtà virtuale può essere utile nel coinvolgere persone meno interessate ad approcci museali tradizionali. Infatti, secondo i professionisti del museo, è riconosciuto il potenziale di tale tecnologia come strumento di marketing per attirare nuovi visitatori e coinvolgere specialmente i giovani, più a loro agio con i nuovi *media* che con i mezzi di comunicazione tradizionale. Pertanto, la realtà virtuale potrebbe fungere da escamotage per rivolgersi segmenti di pubblico differenti, incuriositi e affascinati dall'utilizzo di tale tecnologia, e ha anche un impatto sui visitatori abituali del museo e sulla sua immagine e percezione complessiva, che in questo modo, diventa più innovativa;
- accessibilità, poiché la realtà virtuale può offrire vantaggi alle persone con disabilità consentendogli di accedere a luoghi che altrimenti sarebbero inaccessibili. Inoltre, in molti casi è stata offerta ai visitatori la possibilità di sperimentare tale tecnologia per la prima volta nella loro vita. La realtà virtuale offre altresì una maggiore accessibilità anche per i visitatori *online* che vogliono vivere esperienze museali da casa e consente, in questo modo, di raggiungere molti più utenti, seppure "digitali". Data la natura di tale tecnologia, infatti, gli ambienti riprodotti possono essere fruibili non solo all'interno del museo, ma praticamente ovunque e questo rende il museo un luogo non soltanto più all'avanguardia, ma anche più accessibile. Le persone che vivono lontano dai musei o che hanno difficoltà a spostarsi possono comunque godere delle esperienze virtuali offerte dai musei tramite visori e apposite piattaforme, in cui, in genere, viene reso possibile fruire dell'esperienza;
- educazione e apprendimento, poiché la realtà virtuale contribuisce agli obiettivi educativi generali di ciascun museo e ha la capacità di insegnare o introdurre concetti e temi in modo più efficace;
- immersione, che impatta sia sul livello di *engagement* che sull'apprendimento;
- esperienze personalizzate, soprattutto se la realtà virtuale è combinata con altri tipi di tecnologia come *beacon*, realtà aumentata, connettività con dispositivi personali o sensori di movimento;

- affidabilità della tecnologia, sia in termini di esperienza fornita che in termini di costi di manutenzione.

Pertanto, tale studio, considerando il punto di vista dei professionisti museali, dimostra come la tecnologia della realtà virtuale possa apportare un beneficio nel contesto museale. Come vedremo successivamente, tuttavia, quest'ultima, per le sue caratteristiche, è anche quella che presenta maggiori limiti e pone il museo nella condizione di affrontare maggiori sfide rispetto alle altre tecnologie immersive.

Capitolo terzo

Un'indagine sull'adozione delle tecnologie immersive nel contesto museale internazionale

3.1 La realtà aumentata attraverso le *app*

Per molti visitatori l'evento che ha segnato l'entrata della tecnologia nei siti culturali è stato l'utilizzo dello *smartphone*, uno strumento che ormai possiamo definire *user-friendly* per il grande pubblico. Le persone sono abituate a portarlo dappertutto e senza sembra impossibile svolgere qualsiasi attività. Anche per questo i musei vedono in tale dispositivo un possibile alleato e in molti hanno introdotto l'utilizzo dello stesso all'interno dei loro spazi, e non solo, per rimanere al passo con i tempi e per cercare di educare, coinvolgere e avvicinare il pubblico con metodi innovativi. Come precedentemente evidenziato, una delle soluzioni più utilizzata dai musei per sfruttare il potenziale di tali dispositivi è proprio quella delle *app*, che i visitatori possono scaricare e utilizzare direttamente dal proprio *device*. Se a queste ci aggiungiamo l'utilizzo della realtà aumentata il tutto diventa ancora più interessante. In effetti, l'utilizzo dello *smartphone* e delle relative *app* che sfruttano tale funzionalità porta ad una serie di vantaggi nel contesto museale che abbiamo già elencato nel secondo capitolo. In questo capitolo, invece, andremo a prendere in considerazione dei casi concreti relativi all'utilizzo di tali *app* sia dal punto di vista nazionale che internazionale, considerando anche che sono gli strumenti generalmente più diffusi.

Facendo riferimento all'utilizzo dello *smartphone* e delle relative *app* in realtà aumentata all'interno dei musei, esistono differenti *app*, anche non necessariamente legate ad uno specifico museo. Un esempio molto noto e interessante è quello di *Smartify: Arts and Culture*, una *app* gratuita scaricabile da PlayStore (Android) o App Store (iOS) lanciata nel 2016 grazie ad una collaborazione tra Smartify⁴⁸ e Mobgen⁴⁹. In questo caso facciamo riferimento a una *app* non propriamente interna ad uno specifico museo, ma utilizzabile in molteplici spazi museali, ricca di contenuti e funzionalità:

⁴⁸ Un'impresa sociale la cui mission è quella di aiutare le persone a connettersi con l'arte e la cultura (sito web: <https://smartify.org/>).

⁴⁹ Una società di servizi digitali *end-to-end*, acquistata da Accenture nel 2016, che combina strategia di mobilità, creatività e tecnologia per fornire soluzioni che promuovono il coinvolgimento dei brand globali con i loro clienti, dipendenti e partner.

- nella sezione *explore* è possibile scegliere diverse categorie tra artisti, oggetti, istituzioni culturali presenti nell'app e tour (Figura 49). Scegliendo la categoria *artists* è possibile visualizzare, ad esempio, informazioni sugli artisti, i loro lavori più popolari e le istituzioni connesse; scegliendo la categoria *objects*, invece, è possibile leggere informazioni e ascoltare tracce audio sulle opere per approfondire le proprie conoscenze; scegliendo la categoria *places* si aprirà un elenco delle istituzioni culturali con informazioni sugli orari apertura e sui costi dei biglietti (è possibile anche prenotare e acquistare il biglietto direttamente all'interno dell'app); cliccando sulla voce *tours*, invece, è possibile seguire diversi tour tematici. Ognuna di questa scelta può, inoltre essere salvata tra i preferiti;
- nella sezione *scan* è possibile fruire dalla funzionalità realtà aumentata inquadrando le opere presenti all'interno dei diversi musei, l'app le riconosce e fa apparire sul display una serie di informazioni utili ad arricchire l'esperienza dei visitatori;
- nella sezione *shop* è possibile acquistare oggetti di vario genere legati all'arte;
- nella sezione *profile* è possibile, invece, ripercorrere tutte le scelte effettuate relativamente ai contenuti inseriti nei preferiti⁵⁰.

Figura 49
Schermata dell'app *Smartify: Arts and Culture*

L'app ha riscontrato un enorme successo, e questo ci fa comprendere quanto possano essere preziose tali iniziative per i visitatori di un museo e di qualsiasi altro luogo della cultura. Un'altra interessante app in realtà aumentata, simile a *Smartify*, è stata *KeyArt*, sviluppata nel 2018 dall'azienda italiana Arm23, scaricabile gratuitamente da PlayStore

⁵⁰ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=JsJIdI3oKgY>.

(Android) o App Store (iOS). Anche in questo caso facciamo riferimento a una app utilizzabile in molteplici spazi museali, infatti, la stessa portava gli utenti alla scoperta dei più grandi e importanti musei di tutto il mondo, come il Metropolitan Museum of Art, la National Gallery, il Musée du Louvre e molti altri ancora. L'app possedeva diverse funzionalità che potevano facilitare la visita al museo e renderla più interattiva e interessante:

- il visitatore poteva scegliere il museo nella lista dei musei disponibili (era possibile consultare informazioni pratiche, ad esempio, sugli orari di apertura, sui contatti ed altre informazioni utili per organizzare la visita);
- successivamente poteva passare all'esplorazione virtuale della sezione relativa al museo selezionato, per identificare, ad esempio, le opere presenti, gli artisti, i periodi e gli stili;
- la funzione “scansiona” permetteva al visitatore di inquadrare un'opera del museo e scorrendo il dito verso l'alto sullo schermo del dispositivo poteva avviare il riconoscimento delle immagini e ricevere informazioni aggiuntive in realtà aumentata (contenuti audio, video e testuali);
- dopo aver scansionato l'opera la stessa poteva essere aggiunta ai preferiti per poi ritrovarla nell'app una volta tornati a casa;
- era presente anche una sezione cronologia che permetteva di mostrare l'ordine in cui erano state scansionate le opere per accedere nuovamente e in un secondo momento ai contenuti;
- era possibile acquistare il biglietto presso il museo direttamente all'interno dell'app.

I musei presenti nel mondo erano 22 e in Italia era attiva all'interno degli Uffizi di Firenze, i Musei Vaticani, la Pinacoteca di Brera di Milano e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia⁵¹. Oltre queste *app*, possibili da utilizzare in molteplici spazi museali, come vedremo nei prossimi paragrafi, ad oggi sono numerosi i musei che hanno adottato una *app* per migliorare, ad esempio, l'esperienza di visita degli utenti, rendere la fruizione culturale più interattiva, migliorare l'*engagement* dei visitatori e rendersi più attrattivi. Divideremo i casi presi in esame considerando il contesto nazionale e quello internazionale, indicando la tipologia di esperienza, la forma di realtà aumentata utilizzata e l'obiettivo sottostante l'utilizzo di tali applicazioni.

⁵¹ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=jnEAUdPI7Jc>.

3.1.1 L'esperienza del contesto museale nazionale

Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci

Il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci è un museo, inserito tra i luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei della Toscana, situato nella Certosa di Calci, un monastero certosino fondato nel 1366. Nel 2018 è stato protagonista di una *app* museale in realtà aumentata. Facciamo riferimento a *MusARCalci*, una *app* dedicata ai beni artistici e musicali realizzata dal Centro di Documentazione Musicale della Toscana (CeDoMus⁵²) in collaborazione con Sistemalab e grazie al contributo della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Polo Museale della Toscana e della Scuola di Musica di Fiesole. Il progetto nasce dall'idea di coniugare arte, musica e storia utilizzando le più moderne tecnologie digitali e di realtà aumentata per arricchire la conoscenza del patrimonio culturale attraverso un'esperienza conoscitiva immediata e personale dei luoghi artistici e dell'antica tradizione musicale e tramite una coinvolgente interazione tra fruitori e opere d'arte.

Figura 50
Homepage dell'app MusARCalci

Fonte: play.google.com.

L'app, scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS)⁵³, si suddivide in tre aree principali:

⁵² Il Centro di Documentazione Musicale della Toscana, promosso dalla Regione Toscana e Scuola di Musica di Fiesole, vuole offrire un supporto alle attività di gestione e di catalogazione della musica manoscritta e a stampa conservata sul territorio (sito web: <http://www.cedomus.toscana.it/about/il-progetto/>).

⁵³ Si fa presente che l'ultimo aggiornamento dell'app risale al 2020 e che pertanto potrebbe non essere disponibile su dispositivi aggiornati.

- le mappe, tramite le quali il visitatore conosce in tempo reale la sua posizione all'interno del complesso monumentale e accede alle schede illustrative dedicate agli ambienti e alle opere;
- la fotocamera, con la quale si il visitatore può seguire un percorso di storia, arte e musica sviluppato attraverso l'interazione con quattro oggetti in realtà aumentata sparsi lungo il percorso di visita (il libro corale, l'affresco di una delle volte della chiesa, l'affresco fantasma della parete della Sala capitolare realizzato da Pietro Giarrè e la mano guidoniana, una delle tavole che illustrano il libro *Il cantore ecclesiastico*, edito a Padova nel 1713 e conservato nella Biblioteca della Certosa). Una volta inquadrati tali oggetti il sistema li riconosce e sovrappone ad essi contenuti audio e animazioni;
- un archivio, che consente di conservare tutti gli oggetti catturati in modo da renderli riconsultabili ai visitatori a seguito dell'esperienza di visita, anche in modalità *offline*, per approfondire ulteriormente gli argomenti, rivivere la stessa esperienza e rivedere luoghi e opere.

Il suo utilizzo risulta abbastanza intuitivo: visualizzando la mappa (Figura 51) è presente una piantina della Certosa di Calci dove sono segnati con un punto rosso le zone di interesse (la biblioteca, la chiesa, la sagrestia e il refettorio). Per ogni luogo è presente un oggetto a cui vengono allegare informazioni storiche, ma se lo stesso oggetto è inquadrato con la fotocamera del proprio *device* si passa al contenuto in realtà aumentata. Un esempio è l'Affresco di una delle volte della Chiesa (Figura 52): puntando la fotocamera sull'affresco l'app dà voce e suono e un concerto celeste, e toccando i diversi strumenti, è possibile leggere la loro storia e sentire il loro suono.

Figura 51
La mappa della Certosa di Calci

Fonte: play.google.com.

Figura 52
L'Affresco di una delle volte della chiesa in realtà aumentata

Fonte: play.google.com.

Il luogo fisico è essenziale per la riuscita dell'esperienza completa, e i visitatori una volta conclusa la stessa potranno comunque riviverla grazie alla funzione dell'archivio.

L'app è stata anche inserita nella programmazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, promosso dal Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo significato slogan è "Il nostro patrimonio. Dove il passato incontra il futuro", infatti, l'app contribuisce, attraverso la ricerca, l'innovazione e l'uso di strumenti digitali, a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e a rendere accessibili lo stesso a chi non possiede competenze specialistiche.

Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate

Il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate è un museo, inserito tra i luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei della Toscana, che ha sede nel monastero medievale di Monte Oliveto di Arezzo. Nel 2020 è stato protagonista di una *app* museale in realtà aumentata. Facciamo riferimento a *ArcheoArezzo*, lanciata nel 2020 e scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS)⁵⁴. L'*app*, disponibile sia in italiano che in inglese, accompagna i visitatori alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale e dell'Anfiteatro romano di Arezzo ed è stata rilasciata dall'azienda italiana V4application. Il progetto relativo alla realizzazione di tale *app* deriva dalla vincita del museo, nel 2018, del bando tematico "Laboratori Culturali" che la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze⁵⁵ dedica all'innovazione digitale e ai nuovi pubblici dei musei. Si tratta, pertanto, di un progetto del museo, del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Polo Museale della Toscana, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che si è avvalsa dello strumento Art bonus per il sostenimento.

Siamo di fronte ad un innovativo strumento digitale che si presenta come un ottimo ausilio per un'esperienza conoscitiva, completa e coinvolgente dedicata ad un ampio pubblico e utilizzabile anche da remoto al fine di diventare un supporto didattico per la conoscenza dell'Arezzo etrusca e romana da parte delle scuole di primo e secondo grado. L'*app*, mediante la funzionalità della realtà aumentata, porta alla narrazione dei miti dell'antichità attraverso i reperti archeologici custoditi nel museo. Così come nel caso di *MusAR*, anche il funzionamento di *ArcheoArezzo* si suddivide in tre aree principali:

- le mappe, che permettono di esplorare l'Anfiteatro, il museo con le sue sale e localizzare le tappe del percorso in realtà aumentata;
- la fotocamera, con la quale è possibile fruire dei contenuti in realtà aumentata inquadrando e "catturando" una selezione di 20 reperti archeologici del museo. Le voci dei personaggi ritratti sulle opere prendono vita e raccontano la loro esperienza attraverso uno *storytelling*, pertanto, a ogni opera inquadrata parte l'audio e il relativo racconto (è possibile, ad esempio, ascoltare i racconti di Ercole, della

⁵⁴ Si fa presente che l'ultimo aggiornamento dell'*app* risale al 2020 e che pertanto potrebbe non essere disponibile su dispositivi aggiornati.

⁵⁵ È una fondazione di origine bancaria, un ente senza scopo di lucro che persegue l'interesse sociale attraverso un attento programma di contributi e progetti sul proprio territorio di intervento: Firenze e Città Metropolitana e le province di Grosseto e Arezzo (sito web: <https://fondazionecrfirenze.it/>).

Sfinge, della Dea Madre, delle Amazzoni, di Pelope e di molti altri protagonisti dell'antichità);

- archivio, che permette di rivivere in un secondo momento tutti i contenuti alla quale si è avuto accesso.

All'evento LuBeC⁵⁶, “Tecniche e strumenti per il public engagement tra musei e territori”, è stata presentata l'app in questione dalla Direttrice del Museo Maria Gatto e dal team di V4Application che ne ha esposto le funzionalità.

Figura 53
Homepage dell'app ArcheoArezzo

Fonte: play.google.com.

Per quanto concerne gli obiettivi sottostanti la realizzazione di questa app, la Direttrice ha affermato che il museo ha lavorato ad un progetto di rinnovamento della propria immagine e di potenziamento della comunicazione. Gli obiettivi prefissati, che hanno in parte trovato una risposta e soluzione attraverso tale app, sono stati i seguenti:

- aumentare la visibilità della sede in città;
- avvicinare il museo alla comunità;
- attrarre un pubblico più giovane;

⁵⁶ Un evento annuale organizzato da Promo PA Fondazione e sostenuto dagli enti del territorio, dalla Regione Toscana e dal Ministero della cultura, che si svolge annualmente a Lucca per promuovere lo sviluppo a base culturale per la crescita, la competitività, l'innovazione del Paese e dei suoi territori. Al seguente link l'evento 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=0o3lghbcmgk>.

- favorire l'accessibilità culturale al patrimonio museale, specialmente con riferimento ad un pubblico di "non specialisti";
- rendere l'esperienza di visita e conoscenza più soddisfacente e divertente;
- migliorare la reputazione del museo;
- favorire modalità autonome di visita, elemento di grande importanza per il museo, specialmente in relazione alle scuole, non avendo una sezione didattica interna.

La Direttrice, evidenza, inoltre, che l'app è stata uno strumento utile anche dal punto di vista della riapertura post-Covid, in particolar modo:

- ha favorito l'orientamento del visitatore, evitando sovrapposizioni o incroci di visitatori all'interno degli spazi garantendo in tal modo il rispetto delle norme anti-Covid;
- ha compensato la rimozione delle schede di sala mobili, che il museo ha eliminato non potendo essere passate di mano in mano ai visitatori in epoca Covid-19;
- ha permesso al visitatore di prepararsi alla visita e di ritornare su alcuni temi o reperti per approfondirli in un secondo momento, aspetto importante considerando che la durata massima della visita di 75 minuti;
- ha permesso di scandire il tempo della visita grazie al percorso in realtà aumentata "Eroi, Uomini e Dei", che ha suggerito un itinerario da seguire;
- ha favorito la partecipazione del pubblico attraverso il percorso in realtà aumentata;
- ha permesso di supportare la didattica in un momento di riduzione delle visite al museo da parte delle scuole, poiché la stessa è utilizzabile anche da remoto al fine di diventare un supporto didattico per la conoscenza dell'Arezzo etrusca e romana.

Stefania Gitto di V4application evidenza, invece, che il cuore dell'app è proprio la realtà aumentata, che permette di catturare le opere presenti nel museo ed accedere a dei contenuti extra-testuali. Questa funzionalità è un modo per animare ed arricchire la visita al museo, non per sostituire quest'ultima. Gitto evidenza, inoltre, che la particolarità di tale app si può ricondurre specialmente al fatto che la stessa permette di entrare anche in una sorta di gioco di "caccia al tesoro" poiché le opere sono collegate all'interno di un percorso, e ogni opera che viene catturata fa sì che si raggiunga un punteggio. Questo porta l'utente a cercare con maggior entusiasmo le tappe successive, e quando si catturano tutte e 20 le opere si vince una sorta "diploma". Pertanto, oltre alla componente dalla tecnologia della realtà aumentata si aggiunge anche quella del gioco che rende l'esperienza maggiormente coinvolgente e interattiva. All'interno dell'app è

stato integrato anche il percorso “#ZICH”, che attraverso l’utilizzo di *Qr Code* permette di accedere a contenuti video pubblicati su YouTube, pertanto, il visitatore può a tali contenuti direttamente all’interno dell’app senza uscire e attivare il *Qr Code*. Inoltre, è stato integrato anche il percorso “Il Gatto Gaio” rivolto ai più piccoli.

Nel 2022 è stata lanciata *ArcheoArezzoAnfiteatro*, una nuova app in realtà aumentata che si riferisce, appunto, all’Anfiteatro romano di Arezzo e fruibile sia in italiano che in inglese. Questa nuova app è un ulteriore progetto del museo nuovamente vincitore del bando “Laboratori Culturali” nel 2019 ed è stata rilasciata anch’essa da V4application. L’app accompagna il visitatore alla scoperta dell’Anfiteatro attraverso quattro differenti funzionalità (Figura 54):

- *entra nell’anfiteatro 3D*, che permette di visualizzare ed esplorare un modello dell’anfiteatro a grandezza naturale sovrapposto alle rovine presenti inquadrando con la fotocamera del proprio *device* in uno specifico punto situato all’interno del museo;
- *guarda il modello 3D ovunque tu sia*, che permetta a chiunque, anche da casa, di avere una visione complessiva in 3D dell’Anfiteatro puntando la fotocamera in direzione di qualsiasi superficie piana;
- *visita l’area archeologica*, che attraverso una foto aerea che segnala i punti d’interesse permette al visitatore di scoprire le rovine archeologiche con accesso a schede informative sull’architettura e le tecniche di costruzione;
- *scopri la vita nell’anfiteatro*, che permette di ascoltare le voci e i racconti di antichi personaggi aretini cliccando sui punti d’interesse posizionati sulla ricostruzione grafica dell’Anfiteatro.

Come emerge, inoltre, dall’elenco dei vincitori pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze relativo al bando “Laboratori Culturali”, edizione 2019, questo strumento si va ad integrare con un percorso dedicato alla conoscenza dell’Anfiteatro romano che costituisce un unico complesso con il Museo, con funzione di guida interattiva all’area archeologica.

Figura 54
Schermata homepage dell'app ArcheoArezzo

Musei Ecclesiastici Umbri

Skylab Studios⁵⁷ nel 2020 ha sviluppato e lanciato l'app *Linkar*, scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS)⁵⁸. L'app può essere utilizzata per diversi scopi, ma in ambito museale un interessante applicazione è quella che ha avuto come protagonisti nel 2021 i Musei Ecclesiastici Umbri – MEU, un'associazione che si propone di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno carattere di ecclesiasticità o sono di interesse religioso, proponendoli quali strumenti di animazione culturale della comunità. L'utilizzo della realtà aumentata rientra nell'ambito di un progetto della rete museale (“IncontrArti oltre l'immagine”⁵⁹) finanziato dalla Regione Umbria con lo strumento legislativo a sostegno dei musei (L.R.

⁵⁷ Uno studio di comunicazione visiva, specializzato in visual marketing interattivo, che negli anni ha sviluppato molteplici soluzioni per il mercato cultura, turismo ed enogastronomico. Negli ultimi anni, invece, lo studio si è specializzato nell'utilizzo di *Qr Code*, realtà aumentata e realtà virtuale vincendo anche alcuni dei bandi più prestigiosi italiani (sito web: <https://www.skylabstudios.it/>).

⁵⁸ Si fa presente che l'ultimo aggiornamento dell'app risale al 2020 e che pertanto potrebbe non essere disponibile su dispositivi aggiornati.

⁵⁹ Il progetto coinvolge nove musei e cinque cittadine umbre: il Museo della Porziuncola, il Museo del Tesoro della Basilicata di San Francesco, il Museo Diocesano e la Cripta di San Rufino, la Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana e il Museo Missionario Indios dei frati Cappuccini dell'Umbria in Amazzonia (Assisi); il Museo Capitolare Diocesano e la Cripta di San Feliciano (Foligno); il Museo Diocesano e la Basilicata di Sant'Eufemia (Spoleto); il Museo Diocesano e Capitolare (Terni); il Museo del Duomo (città di Castelli). Lo stesso ha previsto la realizzazione di strumenti il cui fine è stato quello di costruire una relazione museo-utente, “spezzata” dalla pandemia, proponendo nuove forme di fruizione e promozione, sfruttando le opportunità della prossimità, attraverso una maggiore interazione delle realtà culturali e turistiche delle aree coinvolte, utilizzando strumenti innovativi. Le azioni del progetto riguardavano: il potenziamento del sito internet; campagne *social*; strumenti di prossimità; strumenti mobili; eventi di promozione.

24/2003 «Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi⁶⁰») e finalizzato all'unire spiritualità ed innovazione. Nelle azioni di questo progetto rientrava anche quella di “strumenti di prossimità”, ossia «utilizzo di tecnologia centrata sul visitatore che consenta al sistema narrativo del museo di interagire direttamente con i dispositivi dell'utente». Ciò al fine di «sfruttare appieno il potenziale narrativo dell'opera e rendere l'esperienza del visitatore emotivamente più rilevante».

Skylabs Studios ha creato un percorso interattivo che è possibile seguire all'interno delle strutture coinvolte, e che prevedeva, attraverso l'utilizzo dell'app, delle guide realizzate in realtà aumentata che accompagnavano tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccoli, all'interno delle sale di ogni museo, rendendo l'esperienza di visita più completa, innovativa e coinvolgente. Affianco alle opere più importanti erano presenti delle placche interattive con *QR Code* e realtà aumentata, inquadrando con la fotocamera del proprio *device* appaiono dei pulsanti che l'utente può cliccare per ricevere le informazioni (disponibili in più lingue e anche con video guide in LIS) attraverso contenuti multimediali quali, ad esempio, video e personaggi che non esistono nella realtà. L'app *Linkar*, pertanto, viene utilizzata per riconoscere le opere e approfondire le stesse attraverso informazioni interattive. Al Museo Diocesano di San Rufino, ad esempio, scendendo nella Cripta e arrivando davanti al polittico del 1500, inquadrando l'opera che vede riprodotto il Santo, grazie alla realtà aumentata, questo si trasforma in un cartone animato e parla ai visitatori più giovani raccontando la sua storia e quella del museo. Successivamente tale tecnologia ha coinvolto anche il Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto per conoscere le opere di Luca Signorelli, pittore italiano tra i maggiori interpreti della pittura rinascimentale. In particolar modo sono stati due i capolavori a diventare interattivi: la grande tavola di Santa Maria Maddalena, affianco alla quale appaiono dei pulsanti che possono essere cliccati per fruire di inediti approfondimenti (Figura 55); il doppio ritratto dipinto su una tegola romana in laterizio, che raffigura l'artista Luca Signorelli insieme al camerlengo Niccolò d'Agnolo Franchi.

In tal caso è proprio l'artista a prendere vita e a raccontare la sua storia.

⁶⁰ Attraverso questo strumento la Regione mira alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali attraverso finanziamenti propri o derivati dallo Stato o dall'Unione europea, nonché con proventi derivanti da liberalità e da attività. Il programma annuale 2020 (“Sostegno alle attività di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture”) ha finanziato progetti innovativi e di rete (musei in forma associata, almeno 8 strutture) che potevano favorire un rilancio del sistema museale regionale tenendo in considerazione le problematiche connesse al periodo di emergenza da Covid-19.

Figura 55

La grande tavola di Santa Maria Maddalena in realtà aumentata

Fonte: skylabstudios.it.

Musei Reali di Torino

Protagonisti di un'altra interessante app in realtà aumentata sono stati i Musei Reali di Torino. Il complesso museale comprende: il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca Reale, l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità e la Cappella della Sacra Sindone. Conserva una delle più vaste collezioni in Italia, con opere dall'antichità fino al 900, che rispecchiano l'evoluzione del gusto dei Savoia lungo i secoli. Le raccolte comprendono oltre 8000 beni, tra dipinti e disegni, 200.000 volumi, 50.000 manufatti archeologici e tesori di ogni genere, alla quale si aggiungono i Giardini Reali che costituiscono un'area verde di straordinario valore monumentale e ambientale. Si configurano come un museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale in ambito scientifico, finanziario, contabile e organizzativo (a seguito della c.d. "Riforma Franceschini"). Facciamo riferimento a uno dei complessi museali più significativi e visitati nella città, infatti, anche al fine di mantenere la stessa popolarità, l'istituzione nel 2021 ha lanciato (insieme al suo partner tecnologico coMwork⁶¹) "GoDigital!", un piano di innovazione e trasformazione digitale che ha previsto l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie, oltre ad un ripensamento dei servizi digitali per il visitatore, pensati al fine di rendere il pubblico maggiormente partecipativo e porlo al centro dell'azione museale mediante un nuovo modello di interazione e in ottica "omni-canale". In particolar modo le soluzioni tecnologiche previste dal piano riguardavano: un free *Wi-Fi* nei Giardini Reali, segnaletiche digitali per orientare il visitatore nel percorso dei Musei e *totem* per il rilevamento del gradimento e della soddisfazione del visitatore. Per quanto riguarda, invece, il versante

⁶¹ Un'azienda che nasce col fine di offrire ai musei soluzioni per contribuire alla trasformazione digitale (sito web: <https://www.comwork.eu/>).

digital lo scopo era quello di realizzare un nuovo sito *web* ricco di servizi e contenuti e una *web app* per accompagnare il pubblico durante la visita, arricchita con elementi di realtà aumentata e di *gamification*. Il piano è stato avviato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo⁶² nell'ambito del bando "SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura" lanciato dalla Fondazione nel 2020.

In questo contesto si inserisce l'app ufficiale in realtà aumentata dei Musei Reali di Torino, *MRT Virtual*, lanciata nel 2021 e scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). L'app è stata realizzata in collaborazione con Visivalab⁶³ e Ribes Solutions⁶⁴ e con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.

MRT Virtual fornisce informazioni che descrivono l'architettura, l'iconografia e il contesto storico dei monumenti. Inoltre, vengono presentati, a livello scientifico, il processo di restauro e il lavoro dei conservatori. Una volta scaricata l'app sul proprio dispositivo, l'utente può decidere in che modo svolgere il percorso, che si articola sostanzialmente in tre differenti macroaree: *la Storia dell'Altare*, *la Cappella della Sindone* e *il Boschetto* (Figura 56).

Figura 56
Schermata homepage dell'app *MRT Virtual*

⁶² Una fondazione nata con finalità filantropiche al fine di favorire lo sviluppo culturale, civile ed economico grazie ai frutti del proprio patrimonio (sito web: <https://www.compagniadisanpaolo.it/it/>).

⁶³ Un'agenzia di *experience design* il cui fine è quello di unire le persone con le istituzioni culturali e i brand attraverso la fusione di design e tecnologia specializzata (sito web: <https://visivalab.com/>).

⁶⁴ Una società che opera nel mondo dell'*Information & Communication Technology* attraverso la fornitura di servizi, soluzioni innovative e consulenza alle imprese (sito web: <https://www.ribesolutions.it/>).

Una volta selezionato l'argomento di interesse appare un'introduzione esplicativa di questi capolavori e l'app chiederà all'utente di attivare la telecamera del proprio *device* che permetterà di fruire dei contenuti in realtà aumentata semplicemente inquadrando le aree di interesse. Il visitatore potrà scegliere fra contenuti video, testuali, foto, oltre che visualizzare sul dispositivo animazioni in realtà aumentata molto suggestive. Ad esempio, per quanto riguarda l'Altare i contenuti si dividono nelle fasi storiche di cui è stato testimone lo stesso, tra cui una simulazione del monumento avvolto dalle fiamme che ci porta indietro nel tempo alla faticosa notte dell'incendio.

Figura 57

L'Altare tra le fiamme in realtà aumentata

Fonte: visivalab.com.

MRT Virtual è una app pensata per potersi evolvere e includere altri spazi del complesso museale, che amplino l'ecosistema di contenuti digitali rivolti al pubblico, oltre a poter implementare nella stessa app altre funzioni interattive. Infatti, all'interno della stessa è presente una sezione in cui è possibile scaricare gratuitamente una ulteriore app che sfrutta la realtà aumentata, *MRT Play*. Quest'ultima è stata lanciata nel 2022 come proseguimento del piano "GO!Digital" e con una attenzione specialmente nei confronti delle nuove generazioni. In questo caso facciamo riferimento ad una app di *gamification* utilizzabile alla Galleria Sabauda. Per iniziare a giocare è necessario registrarsi con un *nickname* e scegliere il livello del gioco (facile o difficile), se giocare singolarmente o in gruppo e il personaggio che s'intende interpretare tra quelli disponibili (Figura 58) e, una volta completate queste scelte, l'app fornisce indicazioni su come giocare. Per rendere il gioco personalizzabile sono stati creati in totale sei personaggi di cui tre appartengono alla storia di Torino, e gli altri tre ai professionisti dei Beni Culturali. La scelta di un personaggio influenza il corso della visita poiché ad ognuno di loro corrisponde a una diversa prospettiva sia del gioco che del museo.

Questo è un aspetto importante poiché l'utente avrà la possibilità di rigiocare selezionando personaggi diversi e avendo quindi accesso ad attività differenti ogni volta.

Figura 58
Schermate dell'app MRT PLAY: le scelte del giocatore

Il gioco consiste nel completare minigiocchi e indovinelli. Esplorando le sale della galleria bisogna ricercare i quadri con le icone, avvicinarsi a quest'ultimi e inquadrarli per attivare i minigiocchi, da completare nel minor tempo possibile. I minigiocchi variano da sala a sala e sono ideati in relazione alla composizione, ai temi e alla struttura rappresentativa delle opere interessate. Ad ogni fase del completamento del minigioco sono fornite ulteriori informazioni sull'opera correlate chiaramente all'azione che svolge lo stesso giocatore: se, ad esempio, all'utente viene chiesto di riconoscere l'architettura di un fondale, ogni operazione corretta descriverà l'elemento architettonico che è stato riconosciuto. In questo modo, l'informazione è legata all'azione e rende diretta la sua fruizione culturale. A seconda del livello di difficoltà selezionato inizialmente e della percentuale di completamento del minigioco all'utente viene assegnato un punteggio di base all'interno dell'app. Successivamente si passa alla risoluzione di enigmi, sempre personalizzati in base alle conoscenze acquisite dalla comprensione dei contenuti presentati nella stanza e all'attenzione prestata dall'utente durante la visita. Una volta completato l'enigma si conquista un'area della galleria che può essere visualizzata su

una mappa all'interno dell'app, in cui è possibile osservare anche le ulteriori aree da conquistare fino a diventare un "esperto" della galleria. Attraverso questa app le opere della galleria sono presentate al pubblico non solo in modo didattico, ma anche in divertente e interattivo. Quest'ultima, infatti, accompagna gli utenti in una visita guidata capace di coinvolgerli attivamente attraverso il gioco e incoraggiando anche i più giovani a visitare il museo. Come dichiarato da Enrica, Direttrice dei Musei Reali,

Tutto ciò è soltanto la punta dell'iceberg di un cambiamento più profondo e duraturo per portare l'utente al centro dell'azione dei musei, mediante un nuovo modello di interazione, in ottica omni-canale. La trasformazione digitale e i nuovi bisogni dettati dall'emergenza sanitaria impongono ai musei lo sviluppo di nuove modalità d'ascolto, costruendo una relazione empatica con il pubblico che offra a tutti opportunità di fiducia, di benessere.

Tabella 1

La realtà aumentata attraverso le app nel contesto museale nazionale

ISTITUZIONE	NOME APP (DATA - DISPOSITIVI)	TIPOLOGIA DI ESPERIENZA – FORMA DI REALTÀ AUMENTATA	OBIETTIVO
<i>Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci (Calci, PI)</i>	<i>MusARCalci (2018 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	L'utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata nasce dall'idea di coniugare arte, musica e storia per offrire al visitatore un'esperienza conoscitiva immediata e personale dei luoghi artistici e dell'antica tradizione musicale attraverso un'interazione coinvolgente tra fruitori e opera d'arte.
<i>Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate (Arezzo, AR)</i>	<i>ArcheoArezzo (2020 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation + gamification</i>	L'utilizzo di una applicazione in realtà aumentata deriva da un progetto del museo di rinnovamento della propria immagine e di potenziamento della comunicazione i cui obiettivi erano i seguenti: aumentare la visibilità della sede; avvicinare il museo alla comunità; attrarre un pubblico più giovane; favorire l'accessibilità al patrimonio museale, specialmente in riferimento ad un pubblico di "non specialisti"; rendere l'esperienza di visita più soddisfacente e divertente; migliorare la reputazione del museo; favorire modalità autonome di visita.
	<i>ArcheoArezzoAnfiteatro (2022 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	Questa seconda applicazione in realtà aumentata ha una funzione di guida interattiva all'interno dell'area archeologica dell'Anfiteatro Romano di Arezzo.
<i>Musei Ecclesiastici Umbri – MEU</i>	<i>Linkar (2020 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	L'utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata deriva dal progetto "IncontrArti oltre l'immagine" dei Musei Ecclesiastici Umbri il cui obiettivo è stato anche quello utilizzare tecnologie centrate sul visitatore per consentire al sistema narrativo del museo di interagire direttamente con i dispositivi dell'utente con lo scopo sfruttare appieno il potenziale narrativo dell'opera e rendere l'esperienza del visitatore emotivamente più rilevante.
<i>Musei Reali di Torino (Torino, TO)</i>	<i>MRT Virtual (2021 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	L'utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata è parte integrante del piano strategico per la trasformazione digitale dei musei ("GoDigital!") il cui obiettivo è stato quello di mutare la natura del rapporto tra museo e pubblico rendendo quest'ultimo più partecipativo e ponendolo al centro dell'azione museale mediante un nuovo modello di interazione e in ottica omni-canale.
	<i>MRT Play (2022 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation + gamification</i>	Questa seconda applicazione in realtà aumentata, utilizzabile alla Galleria Sabauda, vuole presentare le opere di quest'ultima in modo didattico, interattivo e divertente accompagnando gli utenti in una visita guidata capace di coinvolgerli attivamente attraverso il gioco e incoraggiando i più giovani a visitare il museo.

Fonte: elaborazione propria.

Tutte le *app* in realtà aumentata considerate finora hanno degli aspetti in comune, infatti, sono state classificate come *app* di tipo *indoor*, ossia che possono essere utilizzate all'interno delle mura museali (sebbene alcune di queste possano essere utilizzate anche all'esterno del museo, ma non per quanto concerne la funzione di realtà aumentata utilizzabile, invece, all'interno dello stesso) e che sfruttano la forma di realtà aumentata che abbiamo definito nel precedente capitolo come *interpretive mediation*, che permette agli utenti di scoprire delle informazioni ulteriori, sulle collezioni museali, rispetto a quelle disponibili in un solo spazio fisico, inquadrandole con la fotocamera del proprio *device* all'interno dell'apposita *app* (facciamo riferimento a contenuti video, testuali, audio, personaggi virtuali e animazioni). Pertanto, per ognuna di queste *app*, è riscontrato sicuramente il beneficio secondo il quale possono essere definite come un «palcoscenico per infiniti strati di informazioni»: il visitatore utilizzando le stesse può accedere, in maniera interattiva, personalizzata, autonoma e approfondita alle spiegazioni di ciò che osserva. In tale direzione tali *app* sono sicuramente anche uno «strumento creativo di educazione», poiché l'apprendimento dei contenuti trasmessi attraverso le stesse risulta più dinamico e accessibile anche ad un “pubblico non esperto” rispetto ad una fruizione culturale tradizionale. Una semplice visita al museo, pertanto, viene trasformata in un'esperienza estremamente formativa poiché le stesse nascono proprio dall'incontro di studio e tecnologia digitale. È proprio questa trasmissione di informazioni e questo nuovo contesto di apprendimento che fa in modo che tra il museo e il visitatore si instauri, inoltre, un legame più potente che permette all'utente di percepire il museo come un ambiente più interattivo, più al passo con i tempi e più coinvolgente. Pertanto, certamente tali *app* possono essere considerate come un «potente strumento di coinvolgimento». Interessante è notare, inoltre, che due di queste *app*, oltre a sfruttare la realtà aumentata aggiungono anche una componente di gioco (*gamification*) permettendo di coinvolgere maggiormente i visitatori nella scoperta di dettagli e approfondimenti sugli spazi museali.

3.1.2 L'esperienza del contesto museale internazionale

National Museum of Natural History

Il National Museum of Natural History è un museo di storia naturale dedicato alla conservazione e alla preservazione della più vasta collezione di campioni di storia naturale e manufatti umani al mondo. Il museo è parte della Smithsonian Institution, il più grande complesso di musei, istituti di ricerca ed educazione al mondo. All'interno

del National Museum è collocata la *Bone Hall*, ossia la “sala delle ossa”, in cui dal 1881 è esposta una vasta collezione di scheletri, raggruppati per rappresentare ogni gruppo principale di animali vertebrati. In riferimento a questa sezione nel 2015 è stata realizzata l'app in realtà aumentata *Skin and Bones*, disponibile per soli dispositivi Apple nello store di iOS. L'app è stata sviluppata grazie a una sovvenzione di Booz Allen Hamilton⁶⁵, il lavoro di modellazione 3D si è svolto presso il museo e il Virginia Polytechnic Institute and State University è stato determinante, invece, nello sviluppo delle animazioni di supporto.

Figura 59

Una sezione della Bone Hall al National Museum of Natural History

Fonte: si.edu.

Lo scopo è stato quello di reinventare il modo in cui i visitatori del museo sperimentano gli esemplari in mostra nella *Bone Hall*, infatti, all'intero dell'app, 13 diversi scheletri prendevano vita attraverso la realtà aumentata che aggiungeva dettagli a molti degli esemplari per mostrare come questi si muovono e apparivano in vita. Dopo aver scaricato l'app sul proprio dispositivo l'utente sceglieva l'animale a cui era interessato in una mappa della sala, e a ogni scelta era presentante un menu di esperienze audiovisive coinvolgenti, tra cui video, animazioni e altre attività (Figura 60).

⁶⁵ Un'azienda leader nel settore dei servizi professionali, che fornisce un'ampia gamma di servizi e soluzioni nei settori della gestione, della tecnologia, della consulenza e dell'ingegneria (sito web: <https://www.boozallen.com/>).

Figura 60
Menu di opzioni del "Common Vampire Bat"

Fonte: si.edu.

Quando dal menu si sceglieva la sezione contrassegnata come AR il visitatore, attraverso la propria fotocamera, poteva inquadrare uno dei tanti scheletri presenti nelle teche della sala e questi prendevano vita sullo schermo sovrapponendosi all'inquadratura per una visione contemporanea della struttura ossea e dei tessuti che la ricoprono. Per alcuni degli animali, inoltre, era possibile anche avviare animazioni durante le quali gli scheletri prendono vita, permettendo di comprendere i movimenti delle articolazioni delle varie specie presenti. Questo permette di comprendere facilmente come l'animale appariva in vita, e in alcuni casi, anche come predavano altre creature (Figura 61). Oltre alle esperienze in realtà aumentata, l'app include anche idee scientifiche, interviste agli scienziati che studiano gli animali, giochi e attività interattive, ad esempio, è possibile giocare a un gioco che sfida l'utente a identificare le specie di pipistrelli dai loro richiami⁶⁶.

⁶⁶ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M>.

Figura 61

L'animazione dello scheletro dell'uccello Anhinga mostra come accelera il suo lungo collo in avanti per cacciare una preda quando è affamato

Fonte: si.edu.

Eesti Loodusmuuseum

Il Museo Estone di Storia Naturale è un'istituzione statale amministrata dal Ministero dell'Ambiente il cui fine è quello di raccogliere, preservare e studiare la diversità della natura vivente e non vivente, il suo sviluppo sia nel tempo che nello spazio, e di distribuirlo al pubblico per scopi scientifici, educativi ed esperienziali. Nel 2019 il museo è stato protagonista dell'utilizzo di una app in realtà aumentata, *Loodusmuuseum AR*, sviluppata da MobiLab⁶⁷ e scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). MobiLab ha compreso che le sfide del museo estone sono comuni a quelle che si pongono molti altri musei in tutto il mondo e riguardano principalmente il coinvolgimento dei visitatori, la necessità di mostrare di più in uno spazio limitato e di aumentare il numero di nuovi visitatori e di quelli che tornano al museo. Tenendo conto di ciò, l'azienda ha creato una piattaforma per la gestione dei contenuti in realtà aumentata da parte dei musei e ha riconosciuto quest'ultima come un valido strumento per soddisfare tutte queste esigenze: è un mezzo utile per il coinvolgimento e l'apprendimento dei visitatori poiché l'esperienza diretta è uno dei metodi più potenti per imparare; permette di oltrepassare i limiti spaziali aggiungendo nuovi contenuti nelle sale di un museo o anche al di fuori delle stesse; permette di conoscere il proprio pubblico e misurare il coinvolgimento di ogni mostra (attraverso le analisi, infatti, il museo può vedere i dati demografici del pubblico, i modelli di visita, i comportamenti, le tendenze e l'accessibilità).

⁶⁷ Un'agenzia di *user experience design* focalizzata su servizi e prodotti digitali *mobile only* e *mobile first* (sito web: <https://lab.mobi/>).

Il sistema in questione si chiama *World Engine* e permette al museo di curare e aggiornare contenuti di realtà aumentata a sua discrezione, indipendentemente dallo sviluppatore. Pertanto, invece che un progetto una tantum, la realtà aumentata si configura in questo caso come uno strumento a lungo termine che offre ai visitatori un'esperienza digitale anche futura. Lo scopo dell'adozione di un sistema di realtà aumentata presso il museo era quello di visualizzare animali, uccelli e attività svolte dagli stessi nei loro habitat naturali, che molto raramente possono essere visualizzate in natura ad occhio nudo, e che invece, nel mondo digitale, è possibile visualizzare in maniera interattiva. Il tutto funziona in questo modo: il personale del museo scatta una foto della mostra che intende utilizzare, da cui vengono realizzati modelli 3D; il sistema *World Engine* di Mobi Lab collega le immagini al materiale digitale; i visitatori del museo scaricando l'app e puntando il loro dispositivo nella direzione della mostra (più precisamente verso gli *AR-tag* presenti sul pavimento del museo) visualizzano il modello 3D e la mostra "prende vita". Tale app, infatti, consente di "risvegliare" animali vissuti milioni di anni fa rendendo visibile il mondo microscopico che ci circonda e mostrando la natura da una nuova prospettiva.

Figura 62

Esperienza in realtà aumentata all'interno del museo

Fonte: lab.mobi.

Tale sistema consente al personale del museo di aggiungere o rimuovere facilmente i modelli 3D e, quindi, di dare un nuovo aspetto e valore alle esposizioni che di solito restano invariate per anni. Questa esperienza ha affascinato sia adulti che bambini e ha attirato con successo i visitatori ad esaminare reperti che in precedenza non avevano attirato molta attenzione. Inoltre, è stata fruibile in parte anche all'esterno delle mura museali. In particolar modo, è stata realizzata una campagna di marketing che ha permesso alle persone di sperimentare l'app e la realtà aumentata leggendo i giornali,

camminando per la città o aspettando l'autobus alla fermata. Pertanto, l'esperienza non è solo di tipo *indoor*, ma anche *outdoor*⁶⁸.

Figura 63

AR-tag all'esterno del museo per un'esperienza outdoor

Fonte: lab.mobi.

National Taiwan Museum

Il National Taiwan Museum è il più antico museo di Taiwan designato nel 1998 come sito storico nazionale dal Ministero degli Interni. La collezione e la ricerca del museo si concentrano principalmente su temi di antropologia, scienze della terra, zoologia e botanica. Nel 2020 è stato protagonista dell'utilizzo di una app in realtà aumentata, utilizzabile nella sua sezione di storia naturale nel distretto di Zhongzheng di Taipei, nell'ambito del progetto "National Taiwan Museum in Your Hand", supportato dall'Ufficio per lo sviluppo industriale – Ministero degli Affari economici con l'obiettivo di promuovere ulteriormente lo sviluppo dell'industria di realtà aumentata di Taiwan. Il progetto nasce da una collaborazione tra il museo, Arplanet Digital Technology Co⁶⁹ e Mr. Fossil⁷⁰ e aveva lo scopo di utilizzare le più moderne tecnologie per offrire al pubblico la possibilità di vedere i reperti fossili dello stesso in modo divertente e formativo. In particolar modo il progetto ha integrato non solo la tecnologia di realtà aumentata, ma anche una tecnologia avanzata di navigazione e posizionamento *indoor*. Attraverso l'integrazione di queste due tecnologie all'interno di una app, i visitatori hanno potuto interagire facilmente con le mostre del museo, altrimenti

⁶⁸ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=AFB7pyeE3F4>.

⁶⁹ Un'azienda che dal 2011 si occupa di tecnologia di realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista vantando numerosi brevetti e riconoscimenti (sito web: <https://www.arplanet.com.tw/>).

⁷⁰ Un team di appassionati di scienze naturali impegnati nello scavo paleontologico e nel restauro, nella cura di mostre di scienze naturali, nella pianificazione e funzionamento museale e nello sviluppo di prodotti culturali e creativi (sito web: <https://www.mrfossil.com.tw/>).

statiche, e ciò ha permesso di generare maggiore consapevolezza e interesse, aprendo nuove porte per la divulgazione della scienza e dell'istruzione. L'app in questione si chiama *marq+*, è stata sviluppata da Arplanet ed è utilizzabile in diversi contesti scaricandola gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). In ambito museale, invece, protagonista del suo utilizzo è stato appunto il National Taiwan Museum selezionato come luogo di applicazione delle tecnologie di Arplanet per scopi educativi, di apprendimento e di intrattenimento. Attraverso questa app creature preistoriche estinte e fossili vengono "resuscitati" dando vita alle esposizioni del museo e rendendo possibile l'interazione tra le stesse e il pubblico. I contenuti interattivi sono progettati e presentati in base al contenuto dei diversi oggetti esposti e riguardano, ad esempio, l'introduzione di video 2D, animazioni 3D, restauro panoramico a 360° e divertenti giochi in realtà aumentata. Il tutto funziona puntando, all'interno dell'app, la fotocamera del proprio *device* verso le creature preistoriche o i fossili esposti nel museo, e questi "prendono vita" sugli schermi.

Figura 64
La ricostruzione dei fossili di dinosauro trovati lungo il Fiume Giallo attraverso l'app marq+

Fonte: arplanet.com.sg.

Hong Shi-yo, direttore del National Taiwan Museum, ha affermato che lo scopo di tale iniziativa è stato quello di avvicinare le mostre al pubblico e indurre lo stesso alla partecipazione attiva attraverso esperienze sensoriali e interattive che rendono la visita al museo più interessante e diversificata, oltre a rendere le mostre più facilmente comprensibili specialmente per i bambini che visitano il museo. L'app è utilizzabile non soltanto presso lo stesso museo (in particolar modo nella sezione di storia naturale) ma

anche al di fuori dello stesso (*outdoor*), infatti, sono state create un totale di dieci esperienze in realtà aumentata fruibili anche all'esterno delle mura museali⁷¹.

Technisches Museum Wien – TMW

Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Vienna è il più grande museo austriaco della scienza e della tecnologia la cui mission è riflettere pubblicamente sugli sviluppi della tecnologia e della scienza e sui loro effetti contemporanei sulla società. Nel 2021 è stato protagonista di una app in realtà aumentata con *TMW ToGo*. Lo scopo del museo era quello di implementare un sistema di posizionamento interno capace di garantire ai propri visitatori un orientamento più semplice e accesso a tour individuali. In particolar modo i visitatori, utilizzando solamente i loro dispositivi, dovevano essere capaci di localizzare con precisione oggetti specifici e orientarsi all'interno del museo. Inoltre, il tutto doveva essere fornito con la realtà aumentata, cioè la guida verso gli oggetti doveva essere realizzata utilizzando la fotocamera del dispositivo dell'utente. Per fare ciò l'azienda ViewAR⁷² ha implementando un sistema di *vision-based positioning* che utilizza tecniche di realtà aumentata per la navigazione *indoor*. Più precisamente ha utilizzato il metodo di riconoscimento visivo per calcolare la posizione del visitatore, la realtà aumentata per visualizzare informazioni in tempo reale e una guida interattiva per mostrare la direzione di destinazione della navigazione. La particolarità di tale app, pertanto, si collega al fatto che la realtà aumentata viene utilizzata allo scopo di realizzare una sorta di “visita guidata” attraverso un *robot* virtuale che conduce i visitatori alla scoperta di oltre 20.000 oggetti provenienti dal campo della tecnologia fornendo un racconto e una spiegazione degli stessi. L'*homepage* dell'app si suddivide in diverse sezioni: è possibile consultare le informazioni relative alla visita al museo (*visit*), scoprire gli oggetti presenti all'interno dello stesso, anche quelli non esposti per ragioni di limiti spaziali (*objects*) e consultare una sezione relativa agli eventi in corso (*events*). La funzione di realtà aumentata, invece, è utilizzabile alla sezione *tours*. In questo caso i visitatori del museo possono seguire dei tour anche personalizzandoli in base ai propri interessi e al tempo a disposizione. Una volta scelto il tour basterà avviare lo stesso per veder apparire sul proprio *device* un *robot* virtuale che condurrà alla scoperta degli oggetti presenti nel museo in base al tour selezionato e, puntando la

⁷¹ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=yiwG4BND5PQ>.

⁷² Un fornitore innovativo di soluzioni di realtà aumentata che aiuta le organizzazioni a ottimizzare le loro operazioni e migliorare la produttività (sito web: <https://www.viewar.com/>).

fotocamera vero l'oggetto, saranno allegate una serie di ulteriori informazioni in formato di testo, immagini, audio o video⁷³.

Figura 65
Schermata homepage dell'app TMW ToGo

⁷³ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=CExUzi22rqg&t=73s>.

Tabella 2

La realtà aumentata attraverso le app nel contesto museale internazionale (1)

ISTITUZIONE	NOME APP (DATA - DISPOSITIVI)	TIPOLOGIA DI ESPERIENZA – FORMA DI REALTÀ AUMENTATA	OBIETTIVO
<i>National Museum of Natural History (Washington DC, Stati Uniti)</i>	<i>Skin and Bones (2015 – Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	L'obiettivo di utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata da parte del museo è stato quello di reiventare il modo in cui i visitatori sperimentano gli esemplari in mostra nella sezione <i>Bone Hall</i> rendendoli più vivaci e realisti per dare valore ad una mostra "invecchiata".
<i>Eesti Loodusmuuseum (Tallinn, Estonia)</i>	<i>Loodusmuuseum AR (2019 - Android, Apple)</i>	<i>App "mista" – Interpretive mediation</i>	L'obiettivo di utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata da parte del museo è stato quello di fornire ai visitatori la possibilità di visualizzare animali, uccelli e attività svolte dagli stessi nei loro habitat naturali, che molto raramente possono essere visualizzate in natura ad occhio nudo, e che invece, nel mondo digitale, è possibile visualizzare in maniera interattiva. Le sfide che il museo si è posto attraverso l'utilizzo dell'app riguardavano il coinvolgimento dei visitatori, la possibilità di mostrare di più in uno spazio limitato e di aumentare il numero di nuovi visitatori e di quelli che tornano al museo.
<i>National Taiwan Museum (Taipei, Taiwan)</i>	<i>marq+ (2020 - Android, Apple)</i>	<i>App "mista" – Interpretive mediation</i>	L'obiettivo di utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata da parte del museo è stato quello di avvicinare le mostre al pubblico, indurre lo stesso alla partecipazione attiva e rendere le mostre più facilmente comprensibili specialmente per i bambini che visitano il museo.
<i>Technisches Museum Wien (Vienna, Austria)</i>	<i>TMW ToGo (2021 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Interpretive mediation</i>	L'obiettivo di utilizzo di un'applicazione in realtà aumentata da parte del museo è stato quello di creare un'esperienza di visita più interattiva e personalizzata attraverso un <i>robot</i> virtuale che funge da guida museale e consente agli utenti di esplorare il museo e le sue collezioni.

Fonte: elaborazione propria.

Tutte le *app* in realtà aumentata considerate finora, come nel caso di quelle del contesto nazionale, sono *app* che sfruttano la forma di realtà aumentata che abbiamo definito nel precedente capitolo come *interpretive mediation*. Due di queste *app*, inoltre, sono state classificate come “miste” poiché sfruttano la funzione di realtà aumentata non solo all’interno del museo (come nel caso di quelle classificate come *indoor*), ma anche all’esterno dello stesso (*outdoor*) attraverso alcune esperienze progettate a tale scopo.

Interessante è notare, inoltre, l’utilizzo di tali *app* anche da parte dei musei di storia naturale. In genere in questa tipologia di musei, in cui all’interno sono presenti scheletri di animali preistorici, a fianco di ogni scheletro sono presenti illustrazioni e fotografie per far comprendere come l’animale appariva in vita. I visitatori, pertanto, possono leggere didascalie piene di terminologie scientifiche, non alla portata di tutti, per saperne di più sugli animali di cui guardano le ossa. Alcuni musei considerati, invece, hanno scelto di comunicare queste tipologie di informazioni attraverso delle *app* in realtà aumentata, che permettono di apprendere più facilmente tali contenuti. Anche in questo caso le *app* in questione possono essere considerate come un «palcoscenico per infiniti strati di informazioni», un «potente strumento di coinvolgimento» e uno «strumento creativo di educazione». Consideriamo, ora, alcune *app* nel contesto internazionale che sfruttano forme di realtà aumentata diverse da quella che abbiamo definito come *interpretive mediation*.

Pérez Art Museum Miami – PAMM

Il Pérez Art Museum Miami – PAMM è un museo d’arte moderna e contemporanea dedicato alla raccolta e all’esposizione di arte internazionale del XX e XXI secolo. Si trova nel cuore di Miami, in Florida, nel parco Maurice A. Ferré (precedentemente noto come Museum Park). L’edificio offre 200.000 metri quadrati di spazio programmabile per l’esposizione di opere d’arte, attività didattiche, relax e ristorazione. Nel 2017, nell’ambito della mostra digitale virtualmente interattiva nominata *Invasive Species*, il museo è stato protagonista di un’esperienza in realtà aumentata di tipo *indoor*. A tale mostra era possibile avere accesso attraverso l’app del PAMM, disponibile gratuitamente sull’App Store per chi possedesse dei dispositivi iOS. L’app era già utilizzata dal museo per il coinvolgimento dei visitatori ed è stata poi integrata l’esperienza in realtà aumentata all’interno della stessa. La mostra era accessibile nelle aree esterne del PAMM e nel Padma and Raj Vattikuti Learning Theater al primo piano

del museo. Per realizzarla, il museo ha collaborato con Cuseum⁷⁴, e con una generosa sovvenzione della Knight Foundation⁷⁵ ha commissionato all'artista di Miami Felice Grodin la creazione di una serie di opere digitali che potevano essere visualizzate attraverso l'app per vivere un'esperienza di realtà aumentata interattiva. Per lanciare questa mostra d'arte il museo ha utilizzato *ARKit*, la piattaforma di realtà aumentata di Apple, ed è stato il primo a sperimentare tale tecnologia nel settore museale.

La mostra interagisce con l'architettura del PAMM evolvendo e trasformando i suoi spazi per tutta la durata della stessa. L'idea di fondo di Grodin è influenzata dalla geofilosofia, un campo di pensiero modellato da Gilles Deleuze e Félix Guattari che analizza la relazione tra territori fisici e mentali. L'artista attinge alla sua formazione di architetto per esplorare il mutevole all'interno del paesaggio, dell'architettura e del suo ambiente urbano. Con *Terrafish* (Figura 66), ad esempio, ha progettato digitalmente una ambigua e gigantesca creatura marina, ispirata alle meduse non native che popolano le acque della Florida meridionale, collocandola digitalmente in un ambiente caratteristico del museo, i suoi giardini pensili. La mostra evoca lo spettro del cambiamento climatico e della distruzione umana della natura ed evidenzia lo stato trasformativo e instabile del nostro ecosistema⁷⁶.

Figura 66
Invasive Species – Terrafish

Fonte: cuseum.com.

⁷⁴ Un'azienda che aiuta musei, attrazioni culturali e altre organizzazioni a migliorare l'*engagement* dei visitatori, membri e donatori attraverso molteplici soluzioni (sito web: <https://cuseum.com/>).

⁷⁵ Una fondazione che sostiene la democrazia in America promuovendo comunità informate, impegnate ed eque e investendo nel giornalismo, nelle arti e nella cultura nella comunità, nella ricerca nei settori dei *media* e della democrazia e nel successo delle città e dei paesi in cui i fondatori un tempo pubblicavano giornali (sito web: <https://knightfoundation.org/>).

⁷⁶ Un esempio dell'app al link: <https://vimeo.com/259939997>.

Art Gallery of Ontario

L'Art Gallery of Ontario è uno dei più grandi musei d'arte del Nord America con una collezione di oltre 120.000 opere d'arte che spaziano dall'arte contemporanea all'avanguardia a opere significative di artisti indigeni e canadesi e capolavori europei.

Nel 2017, in uno sforzo che combina tecnologie all'avanguardia e alcuni dei suoi ritratti più noti, il museo ha offerto un'innovativa esperienza in realtà aumentata nell'ambito della mostra *ReBlink*, ideata dall'artista digitale di Toronto Alex Mayhew e dal suo team di Impossible Things, una società di tecnologia creativa specializzata in *Information Technology & Services*. I partner governativi della mostra sono stati Ontario150⁷⁷, il Governo del Canada e il Consiglio canadese per le arti.

L'app, chiamata anch'essa *ReBlink*, scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS), utilizzava la realtà aumentata per consentire ai visitatori di vedere gli aggiornamenti più moderni dei dipinti esposti all'interno della galleria, ossia per comprendere come apparirebbero gli stessi se fossero stati ritratti oggi. Il visitatore poteva semplicemente puntare la fotocamera del proprio *device* verso il dipinto per vedere quest'ultimo prendere vita e "modernizzarsi". Ad esempio, si poteva assistere alla *Marchesa Casati* di Augustus Edwin John che si spostava dalla sua posa ritratta e si dotava di un cellulare completo di *selfie stick* scattandosi dei *selfie* (Figura 67).

⁷⁷ È un evento, promosso dal Governo canadese, svoltosi nel 2017 per celebrare il 150° anniversario della Confederazione canadese. È stato celebrato in tutto il paese con vari eventi e iniziative offrendo finanziamenti a tantum attraverso i seguenti programmi:

- *Ontario150 Partnership Program*: ha sostenuto progetti collaborativi che hanno promosso nuove partnership e modi innovativi per coinvolgere e responsabilizzare i giovani a sostenere il futuro economico e sociale delle comunità;
- *Ontario150 Community Celebration Program*: ha sostenuto iniziative che hanno celebrato e commemorato il 150° anniversario del Canada e dell'Ontario come eventi multiculturali, mostre d'arte, eventi sportivi e festival gastronomici locali;
- *Ontario150 Community Capital Program*: ha aiutato i comuni, le organizzazioni comunitarie senza scopo di lucro e le comunità indigene a migliorare le infrastrutture esistenti attraverso riparazioni, ristrutturazioni o retrofit.

Figura 67
La Marchesa Casati e la sua “versione moderna”

Fonti: ago.ca; thestar.com.

Come ha spiegato Alex Mayhew, c'è un problema all'interno dei musei relativo al fatto che i visitatori passano davanti ai dipinti e si fermano mediamente per soli 15 secondi. Con la generazione di Instagram e con gli *smartphone*, questo problema sta peggiorando ancora di più e l'app in questione può essere uno strumento utile per convincere le persone a fermarsi e ammirare l'opera d'arte trovando con la stessa una connessione che altrimenti, date le circostanze, non sarebbe possibile. Attraverso questa esperienza le opere d'arte classiche esposte all'interno del museo sono state stratificate con una rivisitazione alternativa che utilizza la realtà aumentata per fornire ai visitatori un quadro di riferimento contemporaneo e per fare in modo che gli stessi possano connettersi con le raffigurazioni del passato. Un modo stimolante e ironico per comunicare l'arte del passato ai visitatori e specialmente alle nuove generazioni, convincendoli a restare maggiormente ad ammirare l'arte stabilendo con l'opera un contatto più intimo e ravvicinato⁷⁸.

Chicago History Museum

Il Chicago History Museum è un importante museo e centro di ricerca per la storia di Chicago e degli Stati Uniti la cui collezione comprende oltre 23 milioni di oggetti, immagini e documenti che registrano l'evoluzione di Chicago, una delle città più significative della nazione, oltre che materiali storici che documentano l'ascesa dell'America dal possesso coloniale alla nazione indipendente al paese diviso inghiottito dalla guerra civile. Il museo nel 2016 è stato protagonista dell'utilizzo di una app in realtà aumentata nell'ambito del progetto "The Chicago 00". Quest'ultimo deriva da una partnership pluripremiata tra il museo e il regista Geoffrey Alan Rhodes, ed è stato

⁷⁸ Un esempio dell'app al link: <https://vimeo.com/223223058>.

finanziato della Princess Grace Foundation⁷⁹, dal National Endowment for the Arts⁸⁰ e dal National Endowment for the Humanities⁸¹ con un supporto aggiuntivo da parte della School of the Art Institute di Chicago. Fin dall'inizio il progetto ha avuto tre obiettivi principali:

- attivare gli archivi creando esperienze storiche al di fuori delle mura del museo;
- coinvolgere nuove comunità portando quelle esperienze nei luoghi e nelle comunità in cui si sono verificate le storie;
- sperimentare cercando sinergie tra la tecnologia dei nuovi *media* e i vecchi contenuti multimediali e creare esperienze storiche oltre i film documentari e i “libri da tavolino”.

Per fare ciò sono state prodotte e pubblicate una serie di esperienze multimediali *site-specific* interattive e coinvolgenti progettate per mostrare l'archivio di video, foto, registrazioni audio e altri artefatti digitali del museo, e condividere le storie di Chicago in modi del tutto innovativi con la comunità. L'app in realtà aumentata utilizzata si chiama *Chicago00 Eastland Disaster*, ed è scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). Attraverso tale app, i materiali d'archivio del museo (70 fotografie storiche e filmati di cinegiornali) relativi al disastro avvenuto del 1915⁸² sono stati trasformativi in una storia immersiva e fruibile dal proprio *device* attraverso tour in realtà aumentata appositamente progettato per essere utilizzato lungo il lungofiume di Chicago tra Clark e LaSalle Street, dove avvenne la strage. Il tour rivela la storia del disastro in un del tutto modo nuovo e viscerale. Un esempio delle immagini sovrapposte al mondo reale è riportato nella Figura 68⁸³.

⁷⁹ Un'organizzazione internazionale di beneficenza culturale e filantropica dedicata a sostenere l'eredità e la filantropia della Principessa Grace di Monaco (sito web: <https://pgfusa.org/about/>).

⁸⁰ Un'agenzia federale indipendente che finanzia, promuove e rafforza la capacità creativa delle comunità fornendo a tutti gli americani diverse opportunità di partecipazione artistica (sito web: <https://www.arts.gov/>).

⁸¹ Un'agenzia federale indipendente che sostiene la ricerca, l'istruzione, la conservazione e i programmi pubblici nelle discipline umanistiche (sito web: <https://www.neh.gov/about>).

⁸² La nave passeggeri SS Eastland si capovolse nel fiume Chicago tra Clark e LaSalle Street e fu la più grande perdita di vite umane nella storia di Chicago.

⁸³ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=PKJLbi-vzIc>.

Figura 68
Il disastro di Eastland in realtà aumentata

Fonte: play.google.com.

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien – mumok

Il Museo D'arte Moderna Fondazione Ludwig Vienna è il più grande museo di arte moderna e contemporanea dell'Europa centrale. È sede di una straordinaria collezione, circa 10.000 opere di circa 1.600 artisti. Nel 2019 è stato protagonista di un'esperienza in realtà aumentata attraverso l'app *mumokAR* scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). L'app è stata sviluppata da Artefact⁸⁴ utilizzando la tecnologia monitoraggio della scena di Wikitude⁸⁵ ed è stata finanziata dalla città di Vienna attraverso la Vienna Business Agency⁸⁶. È utilizzabile all'esterno delle mura museali, di fronte al MuseumsQuartier, uno dei più grandi quartieri per l'arte e la cultura contemporanea nel mondo. Lo scopo di utilizzo di questa app da parte del museo è stato quello di mostrare in maniera innovativa le informazioni espositive superando i limiti del mondo fisico e allegando dei contenuti in realtà aumentata interattivi direttamente sulla facciata dell'edificio al fine di attirare nuovi visitatori e informare i frequentatori abituali. Durante l'esperienza l'edificio si trasforma in un gigantesco palcoscenico urbano e diverse sequenze rivelano giocosamente contenuti e informazioni relativi al museo riguardanti mostre esistenti e future (Figura 69).

⁸⁴ Uno studio creativo di Vienna il cui obiettivo è quello di raccontare storie in realtà mista e creare ambienti e interfacce interattive uniche per i clienti attraverso app personalizzate (sito web: <https://architect.com/artefactvienna>).

⁸⁵ Una società di Qualcomm Technologies, leader nei settori della visione artificiale e del calcolo spaziale con la sua tecnologia di realtà aumentata ottimizzata per *smartphone*, *tablet* e *smart glasses* (sito web: <https://www.wikitude.com/>)

⁸⁶ fondata nel 1982 come fondo per lo sviluppo economico di Vienna, sostiene le imprese, l'economia e la città nel suo complesso (sito web: <https://viennabusinessagency.at/>).

Figura 69
Edificio del mumok e contenuti in realtà aumentata

Fonte: wikitude.com.

Le strade del West End in realtà aumentata

Londra è stata una città protagonista di interessanti esperienze in realtà aumentata. Tutto parte dall'iniziativa "Art of London" lanciata nel 2020 da Heart of London Business Alliance⁸⁷, un'organizzazione no-profit che si concentra sulla garanzia del benessere commerciale e culturale del West End di Londra attraverso la promozione dell'area, il supporto alle imprese e la difesa degli interessi dei propri membri. Art of London riunisce artisti, creativi, aziende e alcune delle più grandi istituzioni culturali del Regno Unito, trasformando le strade del West End e celebrando la diversità e la vivacità del quartiere culturale originale di Londra. Gli scopi di tale iniziativa sono sostanzialmente quelli di sostenere il settore culturale, celebrare l'arte in ogni forma e mostrare il ruolo vitale che la cultura svolge nella società, infatti, come si legge dal sito web dell'iniziativa⁸⁸, la stessa si basa sui seguenti principi culturali: *a cultural district for London, gallery without walls, original & bespoke culture, participation & inclusion, art in every form.*

Nel 2021 Art of London ha riversato l'arte per le strade del West End utilizzando la realtà aumentata attraverso l'app *Art of London: Augmented Gallery*, scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). L'app è stata sviluppata da Playlines AR Studios⁸⁹ che ha lavorato a stretto contatto con Premier⁹⁰ e Heart of

⁸⁷ sito web: <https://holba.london/>.

⁸⁸ <https://artoflondon.co.uk/about>.

⁸⁹ Un innovativo studio di design immersivo che crea esperienze coinvolgenti in realtà aumentata per luoghi pubblici ed eventi (sito web: <https://playlines.net/>).

London Business Alliance. Tutto ciò deriva da una collaborazione che ha avuto come protagonisti la National Gallery di Londra⁹¹, la National Portrait Gallery⁹², la Royal Academy of Arts⁹³ e il Portrait Artist of the Year di Sky Arts⁹⁴, infatti, quest'esperienza offre la possibilità scoprire l'arte oltre le mura di queste istituzioni.

All'interno dell'app sono presenti delle mappe che evidenziando l'insieme di targhe che si trovano sparse sui muri ed edifici per il West End (Figura 70), ogni targa contiene una descrizione del percorso, il dipinto specifico e un codice *QR* che, una volta scansionato, apre l'app. L'utente, puntando la fotocamera del proprio *device* verso la targa, può fruire di un'esperienza in realtà aumentata. Il percorso presenta commenti audio approfonditi e divertenti su ogni dipinto, includendo i curatori di ciascuna delle gallerie, i commenti del comico e amante dell'arte James Acaster e del presentatore di Sky Arts Portrait Artist of the Year, Stephen Mangan. L'iniziativa è stata portata avanti per creare un nuovo modo di vedere e di vivere l'arte mostrando i dipinti delle principali istituzioni di Londra in un ambiente libero e accessibile a tutti in tempo di pandemia⁹⁵.

Figura 70

Targhe per l'esperienza in realtà aumentata

Fonte: artoflondon.co.uk.

⁹⁰ Un'agenzia di comunicazione creativa che fornisce servizi di marketing e *public relations* alle industrie dell'intrattenimento, dell'arte e della cultura (sito web: <https://www.premiercomms.com/>).

⁹¹ Uno dei più grandi musei d'arte di Londra che ospita una delle più grandi collezioni di dipinti al mondo, oltre 2.300 dipinti dal XIII secolo fino all'inizio del XX secolo.

⁹² La prima galleria di ritratti al mondo che ospita la più grande collezione al mondo di ritratti dal XVI secolo ai giorni nostri.

⁹³ Un'istituzione artistica di fama mondiale che esiste da oltre 250 per sostenere l'arte e gli artisti e offrire un luogo in cui l'arte è fatta, esposta e dibattuta (sito web: <https://www.royalacademy.org.uk/>).

⁹⁴ Sky Arts è un canale televisivo britannico dedicato alla migliore programmazione artistica di tutti i generi (musica classica e popolare, teatro, opera, danza, arti visive, drammi e commedie originali) e Portrait Artist of the Year è un concorso televisivo, trasmesso su questo canale, che mira a trovare il miglior ritrattista ogni anno.

⁹⁵ Un esempio dell'app al link: <https://www.youtube.com/watch?v=ry1v2G1WoJo&t=4s>.

Tabella 3

La realtà aumentata attraverso le app nel contesto museale internazionale (2)

ISTITUZIONE	NOME APP (DATA - DISPOSITIVI)	TIPOLOGIA DI ESPERIENZA – FORMA DI REALTÀ AUMENTATA	OBIETTIVO
<i>Pérez Art Museum Miami – PAMM (Florida, Stati Uniti)</i>	<i>PAMM (2017 - Apple)</i>	<i>Indoor – New media art</i>	L'applicazione in realtà aumentata è stata utilizzata dal museo per la mostra virtualmente interattiva <i>Invasive Species</i> . L'obiettivo era quello di sfruttare la tecnologia di realtà aumentata per dar luogo ad una mostra completamente virtuale il cui scopo era quello di porre l'attenzione sui temi relativi alla stessa attraverso la creazione di una serie di opere digitali che potevano essere visualizzate attraverso l'app.
<i>Art Gallery of Ontario (Ontario, Canada)</i>	<i>ReBlink (2017 - Android, Apple)</i>	<i>Indoor – Virtual exhibition</i>	L'applicazione in realtà aumentata è stata utilizzata dal museo per la mostra <i>ReBlink</i> con lo scopo di comunicare in maniera stimolante e ironica l'arte del passato ai visitatori e attirare specialmente le nuove generazioni convincendole a restare maggiormente ad ammirare l'opera d'arte stabilendo con la stessa un contatto più ravvicinato.
<i>Chicago History Museum (Illinois, Stati Uniti)</i>	<i>Chicago00 Eastland Disaster (2016 - Android, Apple)</i>	<i>Outdoor guides and explorers</i>	L'applicazione in realtà aumentata è stata utilizzata dal museo nell'ambito del progetto "The Chicago 00" i cui obiettivi erano i seguenti: attivare gli archivi creando esperienze storiche al di fuori delle mura del museo; coinvolgere nuove comunità portando quelle esperienze nei luoghi e nelle comunità in cui si sono verificate le storie; sperimentare cercando sinergie tra la tecnologia dei nuovi media e i vecchi contenuti multimediali; creare esperienze storiche oltre i film documentari e i "libri da tavolino".
<i>Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien – mumok (Vienna, Austria)</i>	<i>mumokAR (2019 - Android Apple)</i>	<i>Outdoor guides and explorers</i>	L'applicazione in realtà aumentata è stata utilizzata dal museo al fine di mostrare in maniera innovativa le informazioni espositive superando i limiti del mondo fisico e allegando dei contenuti in realtà aumentata interattivi direttamente sulla facciata dell'edificio per attirare nuovi visitatori e informare i frequentatori abituali
<i>National Gallery, National Portrait Gallery, Royal Academy of Arts, Portrait Artist of the Year Sky Arts (Londra, Regno Unito)</i>	<i>Art of London: Augmented Gallery (2021 - Android, Apple)</i>	<i>Outdoor guides and explorers</i>	L'applicazione in realtà aumentata è stata utilizzata al fine di riversare l'arte per le strade del West End e creare un nuovo modo di vedere e di vivere l'arte in un ambiente libero e accessibile a tutti in tempo di pandemia.

Fonte: elaborazione propria.

Tutte queste *app* considerate sfruttano forme di realtà aumentata diverse da quella considerata nei precedenti casi e che abbiamo definito come *interpretive mediation*.

In particolar modo, nel caso del Pérez Art Museum Miami ci troviamo di fronte alla forma di realtà aumentata definita come *new media art* poiché, nell'ambito della mostra *Invasive Species*, sono state create nuove forme d'arte, una serie di opere digitali commissionate all'artista Felice Grodin di Miami. La mostra, infatti, presenta opere artistiche completamente nuove che i visitatori possono visualizzare esclusivamente utilizzando l'app e la realtà aumentata. Nel caso dell'Art Gallery of Ontario ci troviamo, invece, di fronte alla forma di realtà aumentata definita come *virtual exhibition* poiché facciamo riferimento ad una mostra virtuale che si fonde con quelle del mondo reale inquadrato dal proprio dispositivo e permette di vedere gli aggiornamenti più moderni dei dipinti in esposizione. In entrambi questi casi l'utilizzo di una *app* in realtà aumentata è più che altro un "pretesto" per coinvolgere i visitatori attraverso delle mostre che si servono della tecnologia per avvicinarli maggiormente alle opere e per farli riflettere su temi inerenti alla mostra presentata, come nel caso del Pérez Art Museum Miami la cui mostra *Invasive Species* ha evocato lo spettro del cambiamento climatico e della distruzione umana della natura. Pertanto, anche in questo caso tali *app* possono essere considerate sicuramente come un «potente strumento di coinvolgimento».

Diversi sono poi i casi del Chicago History Museum, del Museo d'Arte Moderna Fondazione Ludwig Vienna e dell'app in realtà aumentata che ha coinvolto alcune istituzioni londinesi (National Gallery, National Portrait Gallery, Royal Academy Of Arts e Portrait Artist Of The Year Sky Arts). In questo caso facciamo riferimento ad esperienze fruibili soltanto all'esterno delle mura museali, ossia quelle che nel precedente capitolo abbiamo definito come *outdoor guides and explorers*. Gli utenti, attraverso l'utilizzo di queste *app*, hanno potuto: accedere ad informazioni aggiuntive (video, audio, immagini, testo, animazioni) sullo spazio circostante per identificare gli elementi di interesse, come è successo nel caso del Museo d'Arte Moderna Fondazione Ludwig Vienna con l'app *mumokAR* e nel caso dell'app *Art of London: Augmented Gallery*; scoprire luoghi ed eventi com'erano in passato, come è successo nel caso del Chicago History Museum, che attraverso l'app *Chicago00 Eastland Disaster* ha permesso di rivivere la storia passata di Chicago relativa al disastro avvenuto nel 1915.

Anche in questo caso si conferma che le *app* in realtà aumentata possano essere considerate come «un palcoscenico per infiniti strati di informazioni», «un potente strumento di coinvolgimento», anche al di fuori delle mura del museo, e come uno

«strumento creativo di educazione», poiché permettono di conoscere opere e storie in maniera del tutto innovativa.

3.2 La realtà aumentata con soluzioni diverse dalle *app*

Sebbene le soluzioni di realtà aumentata attraverso le *app* siano quelle più note e diffuse nel contesto museale per una serie di ragioni precedentemente spiegate, esistono anche ulteriori modalità con la quale i musei possono adottare tale tecnologia all'interno dei propri spazi. Abbiamo già fatto riferimento nel precedente capitolo ai dispositivi *smart glasses* e alla tecnologia di *videomapping*, pertanto, porremo la nostra attenzione su alcune di queste esperienze in ambito museale nazionale e internazionale. È bene ricordare che entrambe le tecnologie presentano un particolare vantaggio rispetto alle *app* in realtà aumentata che possiamo ricondurre al fatto che l'utente non deve tenere in mano nessun dispositivo e l'ambientazione dell'esperienza non è ridotta alle dimensioni dello schermo del *device* utilizzato, pertanto, la stessa risulta più comoda e talvolta anche più immersiva. Inoltre, la tecnologia del *videomapping*, non richiedendo nessun dispositivo da indossare all'utente, si rivela adeguata anche per quelle categorie di pubblico che potrebbero manifestare difficoltà nell'utilizzo di strumenti tecnologici e permette di creare ambienti immersivi alla "portata di tutti".

3.2.1 *Smart glasses*

Museo Egizio

Solima (2018, p. 200) evidenzia come l'utilizzo della realtà aumentata per la fruizione del bene culturale da parte delle persone disabili, come persone non udenti o ipovedenti, sia un terreno ancora quasi del tutto inesplorato, è che l'unico caso finora di rilevanza internazionale si è avuto proprio in Italia al Museo Egizio di Torino, il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia. Il museo nel 2013 è stata la prima realtà culturale al mondo a sperimentare i *Google Glass* e a farlo in favore delle persone con disabilità uditive. L'iniziativa è nata e si è sviluppata dal progetto di ricerca "ATLAS – Automatic Translation into Sign Language⁹⁶" che ha visto coinvolti il

⁹⁶ Lo scopo di tale progetto è stato quello di sviluppare strumenti che permettono ai non udenti l'accesso alle comunicazioni *broadcast* mediante la traduzione automatica della lingua italiana scritta in Lingua Italiana dei Segni (LIS) visualizzata mediante un attore virtuale animato in computer-grafica. Costituisce un progetto importante nel processo di integrazione dei non udenti nella società.

Politecnico di Torino, due società del progetto “Google Glass Explorer⁹⁷” e l’Ente Nazionale Sordi, che ha supportato e seguito il progetto per monitorare la sua reale funzionalità per le persone sorde. Si trattava sostanzialmente di un progetto di accessibilità destinato agli utenti con disabilità uditive: indossando i *Google Glass*, integrati con una piattaforma tecnologica che traduceva automaticamente e in tempo reale i contenuti in LIS, le persone con disabilità uditive potevano vedere apparire un *avatar* virtuale che traduceva simultaneamente in LIS le descrizioni relative ai reperti che gli altri visitatori potevano leggere nelle didascalie (da qui il nome del progetto “Google Glass 4Lis”). Per attivare questa funzionalità era sufficiente inquadrare un’opera e procedere con un comando vocale o tattile sull’asticella degli occhiali indossati. Il primo reperto virtualizzato è stato proprio *Ramses II*, scultura simbolo del museo torinese.

Ciò ha fornito la possibilità, anche alle persone con disabilità uditive, di vivere un’esperienza di fruizione completa e dettagliata della collezione museale torinese, senza supporto di interpreti e mediatori. La tecnologia della realtà aumentata attraverso gli *smart glasses*, pertanto, sulla base di questo caso esemplare, potrebbe rivelarsi uno strumento utile nell’abbattimento delle barriere sensoriali da parte dei musei permettendo agli stessi di configurarsi come un luogo non soltanto più all’avanguardia, ma anche più accessibile.

Figura 71
L’esperienza con i Google Glass al Museo Egizio di Torino

Fonte: archeomatica.it.

⁹⁷ Era un programma lanciato da Google che permetteva, ad un gruppo ristretto di 8.000 sviluppatori selezionati da Google, di acquistare i *Google Glass* al prezzo \$ 1,500 e diventare *early adopters* della tecnologia. Per quanto concerne l’esperienza del Museo Egizio di Torino, il progetto ha avuto come sviluppatori le società Rokivo e Vidiemme Consulting.

De Young Museum

Il De Young Museum fa parte dei Fine Arts Museums, la più grande istituzione artistica pubblica della città di San Francisco e uno dei più grandi musei d'arte degli Stati Uniti.

È costituita dal De Young e dalla Legion of Honor. Il de Young ospita l'arte americana dal XVII secolo fino ad oggi, le arti tessili e i costumi, l'arte africana, l'arte oceanica, le arti delle Americhe e l'arte contemporanea internazionale. La Legion of Honor mette in mostra pittura, scultura e arti decorative europee, arte antica, arti grafiche e arte contemporanea. Nel 2014 al De Young Museum sono stati utilizzati i *Google Glass* per la mostra *Keith Haring: The Political Line*. Per rendere possibile tale esperienza il museo ha collaborato con GuidiGo⁹⁸ e Antenna International⁹⁹. In particolar modo GuidiGo è stata selezionata da Google per il suo programma “Glass at Work¹⁰⁰” e ha progettato *GuidiGO Glassware*, un *software* audio e video appositamente realizzato per i *Google Glass* nel contesto museale. Antenna International, invece, ha prodotto il contenuto in collaborazione con il De Young utilizzando la piattaforma di GuidiGO.

Figura 72

L'esperienza con i Google Glass al De Young Museum

Fonte: blog.guidigo.com.

I visitatori hanno avuto la possibilità di passeggiare per la galleria e immergersi nell'universo di Keith Haring attraverso contenuti storici sulla sua vita e sul suo lavoro.

⁹⁸ Costituita nel 2012, GuidiGO ha sviluppato una pluripremiata piattaforma di *storytelling* digitale che utilizza che utilizza una suite di tecnologie *user-friendly* per coinvolgere, emozionare e ispirare il pubblico dei musei. La sua mission è quella di ispirare le persone a connettersi con l'arte e la cultura (sito web: <https://www.guidigo.com/>).

⁹⁹ Un fornitore di tecnologia, contenuti e servizi per le istituzioni artistiche, storiche e culturali del mondo (Antenna International è ora Stqry. Sito web: <https://stqry.com/>).

¹⁰⁰ Un programma di aziende selezionate e autorizzate da Google a creare soluzioni per i *Google Glass*.

Quando un utente indossava i *Glass* e si avvicinava a una particolare opera d'arte, nella sua visuale apparivano contenuti aggiuntivi audio e video contestualmente e automaticamente (le opere d'arte con contenuti aggiuntivi erano contrassegnate con un *tag Glass*). Come affermato da David Lerman, CEO di GuidiGO, «Indossare i *Glass* in galleria è come intraprendere un viaggio multimediale, con archivi visivi, musica contestuale e testimonianze che rivelano le storie nascoste delle opere. In pochi minuti, i visitatori dimenticano completamente di indossare persino i *Glass*, poiché lo schermo si accende sottilmente solo quando necessario». Come affermato da Colin B. Bailey, ex direttore dei Fine Arts Museums di San Francisco, «Come istituzione situata in una culla di innovazione tecnologica, i Fine Arts Museums sono lieti di partecipare a un'iniziativa che fornisce modelli per un coinvolgimento più profondo con le collezioni e le mostre sotto la nostra cura. Siamo entusiasti di incorporare questo tour multimediale pilota nella nostra più ampia missione educativa».

La realtà aumentata attraverso gli *smart glasses* ha aiutato i visitatori ad approfondire la comprensione delle opere in mostra concentrandosi su dettagli nascosti non facilmente visibili. Pertanto, tale tecnologia si rivela come uno strumento utile per la comprensione delle opere d'arte e per trovare con le stesse una connessione più profonda. Casi simili erano stati già analizzati nel caso delle *app*, e in effetti, siamo di fronte alla forma di realtà aumentata definita *interpretive mediation*, poiché i contenuti digitali, quali informazioni e approfondimenti, appaiono nella visuale dell'utente, ma stavolta non attraverso il proprio *device* sul quale viene installata la relativa *app*, ma attraverso lo schermo degli occhiali indossati.

Fondazione Brescia Musei

In Italia, interessanti sono le esperienze in realtà aumentata, attraverso gli “occhiali intelligenti”, rese possibili dalla collaborazione tra istituzioni culturali e ArtGlass – Culture Capital Group¹⁰¹. Un esempio molto strutturato di tali esperienze è riconducibile a Fondazione Brescia Musei, che gestisce un sistema museale unico costituito dal Museo di Santa Giulia e da Brixia – Parco archeologico di Brescia romana (riconosciuti sito UNESCO dal 2011), dalla Pinacoteca Tosio Martinengo, dal Castello di Brescia con il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” e il Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia, oltre che dalla sala cinematografica Nuovo Eden. La Fondazione nasce come società per

¹⁰¹ ArtGlass è una società leader nella creazione di soluzioni ed esperienze di realtà aumentata su occhiali multimediali per la cultura e per il turismo. Fa parte del Culture Capital Group, che si occupa di supportare enti e istituzioni culturali e creative nelle attività di marketing, comunicazione, sviluppo e ideazione di format innovativi e dall'alto potenziale tecnologico (sito web: <https://art-glass.it/>).

azioni nel 2003 per poi trasformarsi nel 2007 in fondazione di partecipazione. Dal 2015, Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con ArtGlass, partecipa a progetti di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio multimediale della realtà aumentata in un'ottica di valorizzazione e di ricerca di nuove modalità di narrazione del patrimonio di cui è custode. Il tutto deriva dal progetto “Brixia Time Machine”, realizzato da Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia in collaborazione con ArtGlass (che ha collaborato a sua volta con Carraro LAB¹⁰²) e Telecom Design¹⁰³, la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo ricevuto nel 2015 attraverso l'aggiudicazione del bando “InnovaCultura”, un progetto di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo¹⁰⁴ e Unioncamere Lombardia.

Figura 73
Art-Glass Experience: i siti culturali coinvolti

Fonte: bresciamusei.com.

Quelle che vengono definite “Art-Glass Experience” sono disponibili presso diverse strutture facenti parte del sistema museale. In primis, il Parco Archeologico di Brescia Romana, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011

¹⁰² Una società che sviluppa progetti innovativi nei settori della realtà virtuale e aumentata, piattaforme multimediali, applicazioni avanzate per l'editoria, la pubblicità, la cultura e il turismo (sito web: <https://www.carraro-lab.com/home/>).

¹⁰³ Una società con un vasto *know-how* nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni *Internet of Things* chiavi in mano: prodotti, *server*, *HMI*, ecc. (sito web: <https://telecom-design.com/>).

¹⁰⁴ Una fondazione che si dedica alla filantropia attraverso le proprie risorse economiche, progettuali e professionali per incentivare e supportare la realizzazione di progetti (nel campo dell'arte e cultura, dell'ambiente, del sociale e della ricerca scientifica) che mettano al centro il bene comune, la crescita delle persone e l'interesse collettivo (sito web: <https://www.fondazione cariplo.it/it/index.html>).

insieme al complesso monumentale di San Salvatore – Santa Giulia. All'interno dell'area sono conservati ancora oggi i resti monumentali dell'antica Brixia, che permettono di ripercorrere la lunga storia della città: il santuario repubblicano; il Capitolium; la Vittoria Alata di Brescia; il teatro romano. La città di età imperiale è ancora presente e le sue tracce la rendono percepibile ancora oggi. Dal 2015 è possibile far prendere vita a queste tracce e vivere un'esperienza unica e suggestiva che permette di visionare l'area archeologica come nell'età imperiale dando luogo ad una modalità di visita immersiva e fornendo nuove chiavi di lettura del Parco Archeologico e della sua evoluzione nel tempo. Tale esperienza è stata resa possibile grazie agli *smart glasses Epson Moverio* integrati con la piattaforma brevettata *ARtGlass*¹⁰⁵, e grazie ai i 3D di Telecom Design. Indossando gli *smart glasses* l'utente può vedere in trasparenza la realtà attuale sovrapposta alla ricostruzione del passato del sito archeologico, con audio e video guida integrata e sincronizzata. Il progetto nel 2016 si è aggiudicato il primo posto al Festival Internazionale per il Patrimonio Audiovisivo e Multimediale¹⁰⁶ organizzato da AVICOM¹⁰⁷. Come afferma Antonio Scuderi, CEO di ArtGlass e Culture Capital Group,

Il progetto che abbiamo sviluppato con Brescia Musei è davvero unico perché ci permette di esprimere le potenzialità della realtà indossabile aumentata sul patrimonio archeologico, creando soluzioni narrative di grande impatto e intrattenimento. Crediamo che ci sia un enorme spazio per la valorizzazione della realtà aumentata indossabile sul patrimonio archeologico italiano, su larga scala e con un forte impatto non solo sull'esperienza ma anche in termini di promozione e generazione di pubblico.

¹⁰⁵ La piattaforma ArtGlass è una soluzione proprietaria, brevettata e specializzata sulla realtà aumentata, che consente di acquisire rilievi e materiali informativi multisensoriali e di costruire *storytelling* ed esperienze in modo rapido ed efficiente in un linguaggio interpretabile dagli *smart glasses* e dai dispositivi mobile quali *smartphone* e *tablet* (sito web: <https://art-glass.it/>).

¹⁰⁶ Un evento internazionale il cui scopo è quello di incoraggiare e valorizzare la produzione e la diffusione di prodotti audiovisivi e tecnologie multimediali innovativi promosse o prodotte da istituzioni museali e del patrimonio culturale.

¹⁰⁷ il Comitato Internazionale ICOM (Consiglio Internazionale dei Musei) per l'audiovisivo, le nuove tecnologie e i social media.

Figura 74

Gli smart glasses Epson Moverio integrati con la piattaforma brevettata ARtGlass al Parco Archeologico di Brescia Romana

Fonte: profilo Facebook di Fondazione Brescia Musei (facebook.com).

Dopo il successo ottenuto al Parco Archeologico di Brescia Romana l'esperienza in realtà aumentata è stata estesa nel 2018 anche al Museo di Santa Giulia, prima presso le Domus dell'Ortaglia e successivamente presso la Basilica di San Salvatore nel 2019. Il museo è allestito in un complesso monastico di origine longobarda e consente un viaggio attraverso la storia, l'arte e la spiritualità di Brescia dall'età preistorica ad oggi.

Le *domus* dell'Ortaglia sono parte di un quartiere romano residenziale, situato sui terrazzamenti del colle Cidneo, tra l'area pubblica monumentale e le mura orientali di Brixia, l'antica Brescia. Qui l'esperienza ha permesso ai visitatori di immergersi a 360° in uno dei luoghi di maggior rilevanza archeologica della città per condurli in un passato reso ancora più avvincente grazie alla tecnologia. Il percorso di visita con gli *smart glasses* permette, infatti, di osservare virtualmente la ricostruzione, le decorazioni e gli arredi originali delle *domus*. Questa nuova esperienza, inoltre, ha adottato tutte le innovazioni tecnologiche ed editoriali sviluppate da ARtGlass dall'esperienza al Parco Archeologico come una maggiore nitidezza delle immagini, migliori e sovrapposizione più precisa tra realtà e contenuti digitali in realtà aumentata.

Figura 75

Immagini dell'esperienza con gli smart glasses alla Domus dell'Ortaglia

Fonte: bresciamusei.com.

Alla Basilica di San Salvatore, una delle testimonianze più importanti dell'architettura religiosa longobarda, invece, è possibile immergersi nella chiesa medievale ammirandola come appariva dalla sua fondazione, nello splendore decorativo voluto dall'ultimo re longobardo, conoscendo la sua storia, la sua trasformazione e i personaggi legati a quel luogo. Quest'ultimo servizio è stato sottoposto anche ad una fase di test da parte del pubblico, che ha potuto usufruire gratuitamente della visita con il noleggio degli *smart glasses* e partecipare in prima persona al miglioramento di questo progetto compilando un sondaggio di soddisfazione. Pertanto, attraverso una collaborazione attiva tra museo e visitatori, il pubblico è stato coinvolto come protagonista per migliorare il servizio e renderlo permanente ed efficace.

Figura 76

Immagini dell'esperienza con gli smart glasses alla Basilica di San Salvatore

Fonte: bresciamusei.com.

Infine, l'esperienza è stata estesa nel 2022 anche al Castello di Brescia e al Museo delle Armi "Luigi Marzoli" con il tour "Il Castello, le armi e i cavalieri". Il Castello costituisce uno dei più affascinanti complessi fortificati d'Italia e il secondo più grande d'Europa, in cui si possono leggere ancora oggi i segni delle diverse dominazioni. Tra le sue mura accoglie anche il Museo delle Armi "Luigi Marzoli", al cui interno sono presenti tutte le tipologie di armi che illustrano la lunghissima tradizione bresciana nella produzione armiera attraverso un percorso espositivo di oltre 700 pezzi, che raccontano i progressi tecnologici e artistici raggiunti dalle maestranze bresciane e del territorio dal XV all'inizio del XIX secolo, non solo dalla collezione Marzoli ma anche con armi già presenti nell'Ottocento all'interno del Museo Cristiano. L'esperienza è stata realizzata grazie all'ulteriore contributo ricevuto nel 2021 dalla Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo attraverso l'aggiudicazione del bando "InnovaMusei" con il progetto "Turismo accessibile e percorsi di valorizzazione grazie a una nuova realtà aumentata – Il Castello di Brescia e il sistema archeologico di Brescia Musei". In questo specifico tour i visitatori, indossando gli *smart glasses*, possono immergersi in un percorso emozionante alla scoperta delle tracce lasciate nel corso dei secoli dai romani, dai Visconti e dai veneziani sugli affreschi murali che decorano le stanze del Mastio evidenziando i resti architettonici della chiesa di Santo Stefano in Arce e l'aspetto originario del tempio romano su cui sorge il Castello. Interprete del percorso e guida d'eccezione del durante tutta l'esperienza immersiva è Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano che, insieme al fratello Luchino, divenne nel XIV secolo signore di Brescia.

Figura 77

Il tour "Il Castello, le armi e i cavalieri"

Fonte: art-glass.it.

Il contributo di “InnovaMusei” ha permesso anche di aggiornare ogni itinerario di visita passato e rilanciare la prima esperienza al Parco Archeologico della Brescia Romana con contenuti inediti dedicati alla Vittoria Alata. Inoltre, è stato integrato un sistema di sottotitolazione per non udenti e sono stati inseriti elementi di lucidità e interattività nel percorso di visita (giochi didattici sviluppati anch’essi con il linguaggio della realtà aumentata), al fine di migliorare l’accessibilità e l’inclusività della propria offerta verso tutti i pubblici, compresi i soggetti vulnerabili con disabilità uditive e motorie.

La realtà aumentata attraverso gli *smart glasses* si è rivelata uno strumento utile per la valorizzazione del patrimonio culturale e per sviluppare nuove forme di narrazione dello stesso. Ha permesso ai visitatori di tuffarsi nel passato in chiave tecnologica e contemporanea per mostrare l’aspetto originario di questi luoghi, la loro storia e i personaggi ad essi legati. Anche in questo caso siamo di fronte alla forma di realtà aumentata definita *interpretive mediation*, poiché i contenuti digitali, quali informazioni e approfondimenti sui luoghi ed oggetti esposti, appaiono nella visuale dell’utente attraverso lo schermo degli occhiali indossati. Un modo innovativo e coinvolgente per raccontare storie nascoste dietro queste bellezze storiche.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN

Interessanti risultano le esperienze in realtà aumentata attraverso gli *smart glasses* del già citato Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il museo ha utilizzato gli “occhiali intelligenti” nell’ambito di due differenti mostre: *Gli Assiri all’ombra del Vesuvio* (3 luglio 2019 – 16 settembre 2019) e *Gladiatori* (31 marzo 2021 – 18 aprile 2022). In particolar modo facciamo riferimento a dei dispositivi progettati da AR Tour¹⁰⁸, degli occhiali 3D equipaggiati con un *software* innovativo brevettato, che consentono di proiettare ologrammi e animazioni 3D al fine di ricostruire in tempo reale le rovine dei siti archeologici, mostrare elementi architettonici che si sono modificati nel tempo, oppure oggetti che non sono più visibili nel contesto originario. Gli occhiali sono dotati di lenti completamente trasparenti predisposte per la realtà aumentata.

La mostra *Gli Assiri all’ombra del Vesuvio*, organizzata in collaborazione con l’Università L’Orientale di Napoli e realizzata con il contributo della Regione Campania e dell’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente - ISMEO, ha presentato oltre 55 reperti provenienti da importanti istituzioni museali, tra cui il British

¹⁰⁸ Una startup innovativa che opera nella Regione Campania la cui sua mission è l'utilizzo della tecnologia per migliorare la fruizione dei beni culturali. L’azienda offre Tour con gli occhiali *hi-tech* dotati di realtà aumentata (sito web: <https://www.ar-tour.it/>).

Museum, l'Ashmolean Museum e i Musei Vaticani, che testimoniavano la civiltà assira nel momento della sua declinazione imperiale, tra il IX e il VII secolo a.C. In particolar modo il percorso conduceva i visitatori in tre differenti sale all'interno del museo alla scoperta dei tre palazzi che furono il centro del potere e della cultura di Assiri (Nimrud, Ninive e Korsabad) ed era concepita come un percorso multisensoriale che coinvolgeva i cinque sensi: la vista era messa in gioco dall'osservazione delle opere, dai filmati immersivi e dalle ricostruzioni realizzate con la tecnica del *videomapping*; l'udito era coinvolto da musiche composte per l'ambiente immersivo; la percezione tattile era garantita dalla stampa di oggetti in 3D; l'olfatto era stimolato dai diffusori di fragranze che hanno ricreato i profumi di un giardino assiro; il gusto era legato ai prodotti alla liquirizia (assaggiati in mostra), pianta che il popolo utilizzava a scopi medicinali.

L'esperienza in realtà aumentata attraverso gli *smart glasses* ha consentito la fruizione di effetti molto suggestivi. In particolar modo il servizio si basava su ricostruzioni 3D degli ambienti degli antichi palazzi Assiri e su animazioni in 3D che hanno riproposto dettagli dei bassorilievi in mostra. Attraverso questi dispositivi sono stati mostrati, in sovrapposizione alla realtà visiva, i punti d'interesse e le relative informazioni "aumentate" (testi, immagini, audio, video). Il contributo della tecnologia e l'idea di un allestimento multisensoriale hanno reso l'esperienza del visitatore totalmente immersiva miscelando conoscenza, innovazione e divertimento.

Per quanto concerne la mostra *Gladiatori*, questa trae origine da una collaborazione tra il museo e l'Antikenmuseum und Sammlung Ludwig di Basilea e da una sinergia con il Parco Archeologico del Colosseo. Si è avvalsa del sostegno della Regione Campania e della partnership del gruppo Intesa Sanpaolo. La mostra ha voluto presentare al pubblico l'evoluzione dell'arte gladiatoria nei suoi tratti salienti, dalle origini alle prime manifestazioni di età repubblicana, giungendo poi ai giochi organizzati in epoca imperiale. Ha presentato 160 reperti divisi in sei sezioni (il funerale degli eroi al duello per i defunti; le armi dei Gladiatori; la caccia mitica alle *venationes*; vita da Gladiatori; gli Anfiteatri della Campania; i Gladiatori dappertutto) che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta della storia di questi uomini divenuti leggenda.

Parte integrante dell'itinerario è stata anche una "settima sezione", intitolata *Gladiatorimania*, che ha permesso di raccontare i Gladiatori anche grazie alle più innovative tecnologie della comunicazione attraverso sette tappe incentrate su diversi temi: l'addestramento; la dieta dei Gladiatori e il cibo del pubblico; il combattimento; le armature e i luoghi dei giochi; cura del corpo in anfiteatro; la fortuna dei Gladiatori; Gladiatori in gioco. Anche qui è stato possibile fruire di un'esperienza in realtà

aumentata con gli *smart glasses* progettati da AR Tour per entrare nell'universo dei gladiatori in maniera innovativa. Sulle lenti sono stati proiettati, in forma di ologrammi, diversi contenuti multimediali (immagini, filmati e ricostruzioni virtuali) per narrare i reperti espositivi in tempo reale visualizzandone la forma e i colori originari, il luogo del ritrovamento ed eventuali note storiche. I visitatori indossano gli *smart glasses* hanno potuto: ammirare i personaggi sul Vaso di Patroclo prendere forma per mezzo di ologrammi che raccontavano l'origine dei combattimenti gladiatori; fare un viaggio nel tempo fino agli antichi duelli in onore dei defunti; visionare le ricostruzioni 3D delle lastre tombali della Necropoli del Gaudio, eccezionalmente prese in prestito dal Museo archeologico di Paestum, e approfondire la conoscenza della loro iconografia; conoscere le diverse classi di combattenti attraverso le ricche decorazioni delle armi dei Gladiatori che si liberano da elmi e schinieri; comprendere come questi uomini morirono, grazie a delle sapienti ricostruzioni del luogo di ritrovamento dei celebri scheletri di York; leggere e decifrare numerose iscrizioni ed epigrafi presenti lungo il percorso espositivo; comprendere ed approfondire la storia di figure impresse su rilievi e affreschi.

Anche in questi casi siamo di fronte alla forma di realtà aumentata definita *interpretive mediation* che ci permette di scoprire ulteriori informazioni, oltre a quelle disponibili in un solo spazio fisico, su ciò che si osserva durante l'esperienza di visita.

Figura 78

I Gladiatori con gli occhiali per la realtà aumentata progettati da AR Tour

Fonte: archeomatica.it.

Crediti foto: AR Tour.

Museo Liangzhu

Il Museo Liangzhu, insieme alle rovine archeologiche della città di Liangzhu, dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2019, rappresenta un importante

sito culturale che testimonia i 5.000 anni di storia della civiltà cinese. È un museo del sito archeologico che raccoglie, ricerca, espone e promuove la cultura di Liangzhu. Grazie ad una partnership con Rokid¹⁰⁹, dal 2020 i visitatori del museo e del sito archeologico possono vivere un'esperienza immersiva con gli occhiali in realtà aumentata *Rokid Glass 2*. Il dispositivo utilizzato è dotato di riconoscimento visivo e vocale per offrire ai visitatori informazioni e spiegazioni di ciò che stanno osservando, facendole apparire nel campo visivo dell'utente insieme a commenti audio e video dedicati. Nel sito archeologico di Liangzhu, la tecnologia di realtà aumentata è utilizzata per guidare, informare e ripristinare manufatti storici. I visitatori, infatti possono sperimentare una guida turistica virtuale e un servizio basato sulla posizione che li conduce in diversi punti di esperienze in realtà aumentata per permettere loro di viaggiare indietro nel tempo e immaginare come il sito si è evoluto nel corso della storia.

Figura 79

L'esperienza in realtà aumentata al sito archeologico di Liangzhu

Fonte: rokid2020.medium.com.

Il Museo Liangzhu, invece, espone manufatti in giada, seta, avorio e ceramica utilizzati dai residenti di Liangzhu nel corso della storia. Gli *smart glasses* sono utilizzati al fine di mostrare le caratteristiche di tali manufatti attraverso immagini olografiche che dimostrano come questi erano utilizzati 5.000 anni fa. Queste immagini aiutano i visitatori a percepire visivamente le informazioni dietro gli stessi, in quali scenari di vita erano utilizzati, la loro funzione e connotazione culturale.

¹⁰⁹ Una società specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di *Mixed Reality* e Intelligenza Artificiale (<https://rokid.ai/>).

In questo caso, gli occhiali per la realtà aumentata fanno parte di una serie di misure adottate dal museo per un maggior coinvolgimento dei visitatori e per offrire agli stessi un'esperienza più vivida e immediata della civiltà Liangzhu, aiutandoli ad apprezzare meglio la cultura cinese e a trovare nuovi modi di interpretare i manufatti e la loro storia. Come dichiarato da Zhou, Direttore del museo, «Usiamo la tecnologia moderna per raccontare l'antica storia di Liangzhu. 5.000 anni fa sono troppi anni fa. Come far percepire e sentire i giovani vicini alle reliquie culturali attraverso la tecnologia moderna è un compito importante del museo». Anche qui è possibile tuffarsi nel passato in chiave tecnologica e contemporanea permettendo ai visitatori di sentirsi più vicini alla cultura dei luoghi visitati e approfondire la stessa in maniera innovativa. Anche in questo caso, inoltre la forma di realtà aumentata è quella di *interpretive mediation* che fornisce al visitatore maggiori informazioni su ciò che sta osservando arricchendo la sua esperienza di visita e rendendo possibile un confronto tra passato e presente.

Figura 80

L'osservazione in realtà aumentata degli artefatti di giada al Museo Liangzhu

Fonte: rokid2020.medium.com.

Tabella 4

Le esperienze in realtà aumentata con gli smart glasses

ISTITUZIONE	DISPOSITIVI	OBIETTIVO
Museo Egizio di Torino (Torino, TO)	Google Glass	L'utilizzo dei <i>Google Glass</i> è frutto dell'incrocio tra il progetto "ATLAS – Automatic Translation into Sign Language" e il progetto "Google Glass Explorer". Lo scopo è stato quello di migliorare l'accessibilità museale per i soggetti con disabilità uditive.
De Young Museum (California, Stati Uniti)	Google Glass	L'utilizzo dei <i>Google Glass</i> deriva dal progetto "Glass at Work". Gli "occhiali intelligenti" sono stati utilizzati per la mostra <i>Keith Haring: The Political Line</i> al fine di coinvolgere maggiormente i visitatori con le collezioni e le mostre museali rendendo la loro esperienza più completa e innovativa.
Fondazione Brescia Musei (Brescia, BS)	Epson Moverio	Dal 2015 Fondazione Brescia Musei partecipa a progetti di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio multimediale della realtà aumentata in un'ottica di valorizzazione e di ricerca di nuove modalità di narrazione del patrimonio di cui è custode. È proprio in questo contesto che si inseriscono le esperienze in realtà aumentata attraverso gli <i>smart glasses</i> . L'obiettivo, in tutti questi casi, è quello di coinvolgere maggiormente i visitatori rendendo questi luoghi più attrattivi e permettendo di tuffarsi nel passato in chiave tecnologica e contemporanea.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Napoli, NA)	Occhiali per la realtà aumentata di AR Tour	Il museo ha utilizzato gli occhiali per la realtà aumentata nell'ambito di due differenti mostre (<i>Gli Assiri all'ombra del Vesuvio</i> e <i>Gladiatori</i>) con lo scopo di aggiungere una componente tecnologica e innovativa alle stesse rendendo l'esperienza più coinvolgente.
Museo Liangzhu (Hangzhou, Zhejiang, Cina)	Rokid Glass 2	Gli occhiali per la realtà aumentata fanno parte di una serie di misure adottate dal museo per un maggior coinvolgimento dei visitatori e per offrire agli stessi un'esperienza più vivida e immediata della civiltà Liangzhu, aiutandoli ad apprezzare meglio la cultura cinese e a trovare nuovi modi di interpretare i manufatti e la loro storia.

Fonte: elaborazione propria.

Da questi casi si comprende, pertanto, che anche la realtà aumentata attraverso gli *smart glasses* offre dei vantaggi ai musei che scelgono di utilizzarla e ai visitatori che sperimentano l'esperienza. Se da una parte manca l'approccio *Bring Your Own Device*, prezioso per i musei dal punto di vista dall'abbattimento dei costi legati ai dispositivi, d'altra parte gli *smart glasses* possono rendere l'esperienza del visitatore più "comoda" poiché, come precedentemente osservato, vengono superati i limiti ricondotti alle *app* e l'esperienza risulta più immersiva. È bene osservare che la forma di realtà aumentata utilizzata in ognuno di questi casi (ad eccezione del Museo Egizio di Torino che ha utilizzato tale tecnologia per uno scopo accessibilità sensoriale) è quella *interpretive mediation* poiché tale tecnologia è utilizzata allo scopo di permettere agli utenti di scoprire ulteriori informazioni, anche multimediali, rispetto a quelle disponibili in un

solo spazio fisico (informazioni che possono riguardare, ad esempio, i luoghi, gli oggetti esposti, la storia e la connotazione culturale di manufatti).

Nel precedente capitolo abbiamo elencato i vantaggi riconducibili alla realtà aumentata attraverso le *app*. Tuttavia, quei vantaggi possono essere ricondotti anche a queste esperienze finora analizzate. Anche in questi casi, infatti, la realtà aumentata può essere definita come un «palcoscenico per infiniti strati di informazione», poiché attraverso gli *smart glasses* l'utente può accedere a contenuti informativi che arricchiscono la sua esperienza di visita; come uno «strumento creativo di educazione», che permette di apprendere molto facilmente i contenuti trasmessi grazie alla dinamicità e all'interattività dell'esperienza; come «un potente strumento di coinvolgimento», poiché i visitatori percepiscono il museo come un ambiente più interattivo, più al passo con i tempi, e pertanto anche più coinvolgente. Il caso del Museo Egizio di Torino, inoltre, può costituire un precedente su cui sviluppare una specifica forma di realtà aumentata da utilizzare all'interno delle istituzioni culturali allo scopo di raggiungere una maggiore accessibilità sensoriale.

3.2.2 Videomapping

Nel precedente capitolo è stato sottolineato che il *videomapping* trova espressione principalmente in due tendenze: performance prettamente artistiche, che rientrano nella forma di realtà aumentata definita *new media art*, e performance di *storytelling*. Abbiamo anche specificato che il secondo approccio, focalizzandosi sul racconto della storia del luogo o del manufatto che accoglie la stessa video proiezione, meglio si presta all'ambito museale. Attraverso queste esperienze, infatti, si può raggiungere un notevole equilibrio fra spettacolo, narrazione e formazione culturale del fruitore, permettendo ai musei di trasmettere informazioni in maniera dinamica, immersiva e coinvolgente.

Nonostante sia la forma privilegiata di *videomapping* in ambito museale, non possiamo non prendere in considerazione anche le performance prettamente artistiche, diventate popolari in molti musei nel mondo attirando diverse generazioni per la loro straordinarietà e immersività. Nei prossimi paragrafi, pertanto, faremo riferimento ad esempi di utilizzo di tale tecnologia all'interno del contesto museale, sia per quanto concerne le performance di *storytelling* che le performance prettamente artistiche.

3.2.2.1 Performance di *storytelling*

Metropolitan Museum of Art – MET

Il Metropolitan Museum of Art è un museo che presenta oltre 5.000 anni di arte da tutto il mondo e raccoglie, studia, conserva ed espone opere d'arte significative al fine di collegare tutte le persone alla creatività, alla conoscenza, alle idee e tra loro. Ha utilizzato la tecnologia del *videomapping* nel 2015 per illuminare le pareti del *Tempio di Dendur* nel Dipartimento di Arte Egiziana. In particolar modo, è stato il MediaLab del museo, che esplora i modi di utilizzare il design e le nuove tecnologie per migliorare l'esperienza museale dei visitatori, a presentare “Color the Temple”, un progetto che utilizza la luce proiettata per ripristinare digitalmente il colore sul tempio di Dendur così da mostrare come si presentava originariamente senza alterarne la superficie. Il processo di ricreazione digitale dei colori del tempio è stato effettuato partendo da alcune indagini e utilizzando una varietà di fonti a tale scopo, anche interne alla collezione del Met. Una volta ottenuta la ricreazione digitale è stato possibile proiettarla sul tempio, inoltre, per rendere il tutto più interattivo, sono state sviluppate delle scene animate che esploravano elementi di enfasi e narrazione. Ad esempio, è stata animata la scena dell'imperatore Cesare Augusto, raffigurato come Faraone, che arriva e offre del vino alle divinità Hathor e Hours (Figura 81).

Figura 81

Scena animata di Cesare Augusto, raffigurato come Faraone, che offre del vino alle divinità Hathor e Hours

Fonte: metmuseum.org.

Questo progetto ha fornito una nuova e dettagliata comprensione del tempio arricchendo l'esperienza di visita museale dei visitatori attraverso informazioni risaldate grazie all'utilizzo del *videomapping*. Inoltre, per il museo è stato possibile sperimentare

una forma di “restauro” utilizzando mezzi non distruttivi (luce proiettata piuttosto che un materiale come la vernice) per visualizzare temporaneamente il contenuto senza comprometterne la conservazione. L’esperienza visiva, in questo caso, si basa sia sulla colorazione che sulla proiezione, poiché il *videomapping* è finalizzato a restituire l’aspetto originario del tempio all’osservatore e a dar luogo a scene animate¹¹⁰.

Museo Nacional del Prado

Il Museo Nazionale del Prado è uno dei luoghi più popolari e riconosciuti nel mondo dell'arte. Ospita una ricca collezione di pittura spagnola, nonché capolavori di altre scuole di pittura europea, in particolare l'arte italiana, francese e fiamminga. Nella sua collezione sono presenti anche stampe, disegni e fotografie, oltre che sculture e arti decorative. Ha utilizzato il *videomapping* il 24 ottobre 2018 per creare uno spettacolo di storia, arte e tecnologia. Per realizzarlo ha collaborato con Onionlab¹¹¹, che è stato incaricato di creare una mappatura di proiezione 3D facente parte della mostra *Museo del Prado. Un lugar de memoria y futuro*, organizzata e prodotta da Ciudadano Kien¹¹² per i 200 anni del museo. Il video è stato proiettato sulla facciata dell'edificio attraverso otto proiettori Panasonic e ha trasformato la stessa in uno spettacolo che ha permesso di intraprendere un viaggio visivo di luci, ombre e illusioni ottiche.

Attraverso la proiezione è stata raccontata la storia del museo e delle collezioni e opere d'arte che ospita, infatti, alcuni dei suoi dipinti più iconici, tra cui opere di artisti come Velazquez, Goya e Bosch, hanno preso vita durante lo spettacolo. La voce di Juan Echanove, attore spagnolo, ha accompagnato la proiezione spiegando in prima persona gli eventi che hanno trasformato questa istituzione dalla sua inaugurazione nel 1819 ad oggi. Un modo nuovo di narrare contenuti e rendere possibile la comprensione della storia di questa importante istituzione. In questo caso si tratta di una proiezione su scala dimensionale maggiore poiché la facciata esterna dell’edificio è stata utilizzata come uno sfondo sulla quale proiettare il contenuto¹¹³.

¹¹⁰ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=S9TjnajZsxQ>.

¹¹¹ Uno studio audiovisivo di Barcellona specializzato in *projection mapping*, realtà virtuale e contenuti audiovisivi per festival, mostre e musica (sito web: www.onionlab.com).

¹¹² Un team di specialisti nella progettazione e produzione di eventi culturali in spazi pubblici e privati (sito web: ciudadanokien.com).

¹¹³ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=H9cjG69TfNM>.

Figura 82

Videomapping sulla facciata dell'edificio del Museo Nacional del Prado

Fonte: onionlab.com.

Národní Muzeum

Il Museo Nazionale di Praga è il più grande museo della Repubblica Ceca ed è composto da cinque differenti istituzioni: il Museo di Storia Naturale, il Museo Storico, la Biblioteca del Museo Nazionale, il Museo Ceco della Musica e il Museo Náprstek delle culture asiatiche, africane e americane. L'obiettivo principale dell'utilizzo della tecnologia del *videomapping* al museo era quello di realizzare una proiezione multimediale in un nuovo spazio creato durante la ricostruzione dell'edificio stesso e coinvolgere il più possibile lo spettatore nell'evento proiettato. Per diversi anni, infatti, l'edificio storico del museo è stato chiuso a causa di un'ampia ricostruzione durante la quale l'area espositiva è stata ampliata creando anche un corridoio di collegamento sotterraneo, lungo 56 metri, tra gli edifici storici e quelli nuovi. La cerimonia di riapertura è avvenuta il 28 ottobre 2018 in occasione del centesimo anniversario della fondazione della Cecoslovacchia e dei 200 anni dalla fondazione del museo. Dal 18 novembre 2019 i visitatori hanno avuto l'opportunità di vivere una mostra multimediale, intitolata *Momenti Storici* (in ceco *Momenty dějin*), che racconta la storia di questo luogo dal passato al presente. Questo progetto multimediale rappresenta, inoltre, la più grande proiezione continua in Europa, ma allo stesso tempo è eccezionale anche a livello globale.

Figura 83

Corridoio di collegamento sotterraneo tra gli edifici storici e quelli nuovi: mostra multimediale Momenty dějin attraverso la tecnologia del videomapping

Fonte: nm.cz.

In particolar modo, il contenuto della mostra si compone di tre proiezioni: momenti della nascita di una grande città; momenti nella storia del XX secolo; momenti di vita. È possibile osservare, ad esempio, le trasformazioni di Piazza Venceslao a Praga, l'evoluzione degli edifici e gli eventi più importanti avvenuti nella Repubblica Ceca negli ultimi cento anni. La parte visiva della mostra, inoltre, è completata da un sistema audio sofisticato che varia in base a quello che accade sullo schermo in modo da rendere coerente il video con il suono. Il tutto è stato reso possibile da Panasonic Connect¹¹⁴ e Avt Group¹¹⁵ che hanno apportato le loro tecnologie per la realizzazione di questo progetto. L'installazione è composta da due proiezioni di 56 metri su entrambi i lati del corridoio attraverso 38 proiettori *laser* PT-RZ660 Panasonic in combinazione con 38 obiettivi Panasonic ET-DLE035. AVT Group si è occupata, invece, della fornitura e dell'installazione di tutte le apparecchiature AV e dell'illuminazione, compreso il cablaggio. Questo spettacolo miscela storia e tecnologia per dar vita ad un nuovo spazio del museo rendendolo fortemente innovativo. Anche in questo caso si tratta di una

¹¹⁴ Un'azienda che supporta organizzazioni provenienti da diversi settori offrendo i propri prodotti leader a livello mondiale (sito web: eu.connect.panasonic.com).

¹¹⁵ Un'azienda che offre servizi altamente qualificati nel campo delle tecnologie audiovisive e dell'acustica ambientale (sito web: avtg.cz).

proiezione su scala dimensionale maggiore poiché le pareti della galleria sono utilizzate come uno sfondo sulla quale proiettare il contenuto¹¹⁶.

Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori

I Musei Capitolini fanno parte del Sistema Musei di Roma Capitale – costituito da un insieme estremamente diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico e storico – e sono tra i più antichi musei pubblici del mondo. La loro nascita risale al 1471, quando il papa Sisto IV donò al popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico e le collezioni hanno uno stretto legame con la città di Roma, da cui proviene la maggior parte delle opere. Nel 2021 al Palazzo dei Conservatori, una delle sedi espositive dei Musei Capitolini, nella sala della Lupa e dei Fasti antichi è stata presentata un'esperienza di *videomapping* nell'ambito del progetto “L'eredità di Cesare e la conquista del tempo” (8 febbraio 2021 – 21 gennaio 2024) che costituisce la prima tappa di avvicinamento alla mostra *La Roma della Repubblica*¹¹⁷ presso gli stessi Musei Capitolini. L'iniziativa, promossa da Roma Culture - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è stata ideata e curata dalla Direzione Musei archeologici e storico-artistici e organizzata da Zètema Progetto Cultura¹¹⁸. La video installazione, invece, è di Neo Tech Srl¹¹⁹.

Si tratta di un progetto espositivo multimediale che racconta in maniera evocativa e coinvolgente le vicende e i protagonisti della storia della Roma antica attraverso i Fasti Capitolini, degli straordinari calendari incisi nel marmo che tra le righe narrano la storia di battaglie e conquiste di Roma e di alcuni personaggi noti ad essa legati (come Romolo, Tarquinio il Superbo, Giulio Cesare, Augusto). L'esposizione multimediale, attraverso il *videomapping*, la grafica e un commento sonoro, offre al pubblico gli strumenti per rintracciare sulla parete tutti questi particolari in modo da valorizzarli e attirare l'interesse dei visitatori. Le proiezioni avvengono direttamente sulla parete in marmo alternando il *videomapping*, che indica e sottolinea le parole e le frasi salienti nei calendari, e una videoproiezione classica, che va a sovrapporsi alla parete stessa

¹¹⁶ Un esempio della proiezione al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=eTNtycwj3ao>.

¹¹⁷ Nel 2018 è stato presentato il ciclo “Il racconto dell'Archeologia” basato principalmente sulle collezioni di proprietà comunale conservate nei magazzini e nei musei della Sovrintendenza. Il primo capitolo di questo progetto ha riguardato la mostra *La Roma dei Re*, il secondo, invece, la mostra *La Roma della Repubblica*.

¹¹⁸ Società partecipata al 100% da Roma Capitale, è l'azienda strumentale capitolina che opera nel settore cultura occupandosi della gestione della rete dei Musei Civici, oltre che di attività e servizi culturali e turistici e dell'organizzazione di eventi e mostre (sito web: <https://www.zetema.it/societa/>).

¹¹⁹ Un'azienda che opera nel settore dell'allestimento tecnico audio video per eventi, mostre d'arte, stand fieristici, set televisivi e spazi commerciali (sito web: www.neotechsrl.com).

trasformandola in uno schermo su cui narrare, attraverso le immagini, gli episodi appena rievocati dai nomi dei protagonisti evidenziati tramite il *videomapping*.

Si tratta, pertanto, di una proposta innovativa e coinvolgente per scoprire e approfondire la storia di Roma, dalla sua fondazione alla fine dell'età repubblicana e agli albori dell'età imperiale, grazie a una testimonianza storica e archeologica unica nel suo genere. L'esperienza visiva, in questo caso, si basa sia sulla luce che sulla proiezione, poiché il *videomapping* è finalizzato ad illuminare specifiche porzioni dei Fasti Capitolini e a dar luogo a scene animate¹²⁰.

Figura 84
Fasti Capitolini – Videomapping

Fonte: museicapitolini.org.

Museo Egizio

Il Museo Egizio di Torino nel 2022 ha adottato la tecnologia del *videomapping* nell'ambito di "Cortile aperto: Flora dell'antico Egitto", un progetto che ha permesso di trasformare lo spazio di transizione del cortile in un'oasi verde che può essere apprezzata sia dai visitatori del museo che dai cittadini torinesi nel cortile del Collegio dei Nobili. Questo spazio, che accoglie una lussureggiante vegetazione, è ispirato raffigurazioni rinvenute nelle tombe dell'alta società egizia e ad alcuni studi archeobotanici. Facciamo riferimento ai giardini egizi, tra le testimonianze più antiche di spazi verdi creati e curati dall'uomo in cui si intrecciano natura, cultura e bellezza.

Nello stesso spazio, di sera, una delle facciate del cortile interno del museo si trasformava in uno schermo dinamico attraverso la tecnologia del *videomapping*. Effetti sonori, proiezioni di immagini e *storytelling* portavano a conoscere le origini degli

¹²⁰ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=nFSiraqJ2H4>.

antichi giardini attraverso fiori, piante, alberi, melodie coinvolgenti e personaggi ad esso appartenenti che risvegliavano la fauna dell'antico Egitto popolando il giardino. La proiezione, realizzata da Robin Studio¹²¹ e la cui durata era di circa 8 minuti, è stata disponibile gratuitamente dal 20 giugno al 30 luglio 2022. In questo caso si tratta di una proiezione su scala dimensionale maggiore poiché la facciata del cortile interno viene utilizzata come uno sfondo sulla quale proiettare il contenuto della mostra¹²².

Figura 85
Museo Egizio di Torino – Videomapping

Fonte: robin.studio.

¹²¹ Uno studio creativo torinese video specializzato nel campo della comunicazione e dell'esperienza visiva (sito web: <https://robin.studio/>).

¹²² Al seguente link un esempio della proiezione: https://www.youtube.com/watch?v=_cVnVIQaFOQ.

Tabella 5

Le esperienze in realtà aumentata con la tecnologia del videomapping

ISTITUZIONE	TIPOLOGIA DI ESPERIENZA VISIVA	OBIETTIVO
<i>Metropolitan Museum of Art (New York, Stati Uniti)</i>	<i>Basata sulla colorazione e sulla proiezione</i>	Il museo ha utilizzato la tecnologia del <i>videomapping</i> per illuminare le pareti del tempio egizio di Dendur e mostrare i colori vivaci che un tempo lo decoravano, anche attraverso animazioni di scene raffigurate sullo stesso.
<i>Museo Nazionale del Prado (Madrid, Spagna)</i>	<i>Proiezione su scala dimensionale maggiore</i>	Il museo ha utilizzato la tecnologia del <i>videomapping</i> sulla facciata esterna dell'edificio per celebrare il suo bicentenario attraverso proiezioni che hanno dato luogo ad uno spettacolo di storia, arte e tecnologia raccontando degli eventi che hanno trasformato questa istituzione dalla sua inaugurazione ad oggi.
<i>Museo Nazionale di Praga (Praga, Repubblica Ceca)</i>	<i>Proiezione su scala dimensionale maggiore</i>	Il museo ha utilizzato la tecnologia del <i>videomapping</i> con l'obiettivo di realizzare una proiezione multimediale (relativa alla mostra <i>Momenti Storici</i>) fruibile in un nuovo spazio creato durante la ricostruzione dell'edificio e coinvolgere il più possibile lo spettatore nell'evento proiettato.
<i>Musei Capitolini – Palazzo dei Conservatori (Roma, RM)</i>	<i>Basata sulla luce e sulla proiezione</i>	Il museo ha utilizzato la tecnologia del <i>videomapping</i> nell'ambito della mostra “L’eredità di Cesare e la conquista del tempo”, un progetto espositivo multimediale che ha l’obiettivo di raccontare, in maniera evocativa e coinvolgente, le vicende e i protagonisti della Roma antica attraverso i Fasti Capitolini, degli straordinari calendari incisi nel marmo.
<i>Museo Egizio di Torino (Torino, TO)</i>	<i>Proiezione su scala dimensionale maggiore</i>	Il museo ha utilizzato la tecnologia del <i>videomapping</i> per trasformare la facciata del cortile interno in uno schermo dinamico che attraverso uno <i>storytelling</i> coinvolgente portava a conoscere le origini degli antichi giardini egizi.

Fonte: elaborazione propria.

3.2.2.2 Performance prettamente artistiche

Sebbene le performance prettamente artistiche siano meno indicate per gli ambienti museali e rischiano di cadere nella spettacolarizzazione dei contenuti, non possiamo non citare alcuni lavori strabilianti di TeamLab, un collettivo artistico internazionale multidisciplinare, fondato nel 2001 a Tokyo, che riunisce diversi specialisti come artisti, programmatori, ingegneri, matematici e architetti. Il loro obiettivo è quello di esplorare il legame tra arte, scienza, tecnologia e natura attraverso l’arte interattiva digitale e operando secondo il motto «Everything exists in a long, fragile yet miraculous, borderless continuity». TeamLab ha dato vita a dei musei d’arte digitali e mostre permanenti e temporanee. Nel 2018 ha creato e aperto al pubblico il Mori Building Digital Art Museum, il primo museo d’arte digitale a Tokyo, conosciuto anche come *teamLab Borderless*, diventato uno delle più gradi attrazioni turistiche dell’isola di

Odaiba¹²³. Questo spazio può essere definito un museo di arte contemporanea, ma al suo interno non sono presenti né quadri né sculture, tutto si basa sulla proiezione digitale. È collocato in di 10.000 metri e al suo interno si trovano circa 60 opere d'arte digitale, create da 520 computer e 470 proiettori digitali. Le opere d'arte sono animate, pertanto si evolvono muovendosi attraverso pareti, pavimento e soffitto. L'idea è che l'arte comprende tutto, anche il visitatore stesso che diventa parte integrante della mostra interagendo con la stessa e influenzando le animazioni quando cammina o tocca le proiezioni riflesse sul muro, da qui il nome *borderless*, in italiano “senza confini”, ossia un museo privo dei confini tradizionali: senza limiti tra le stanze, tra le opere, tra l'arte e il visitatore. Il museo include diversi spazi, ognuno dedicato a diverse proiezioni. Nello spazio “Borderless World”, ad esempio, è compresa la mostra *Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn*¹²⁴ – un'enorme stanza piena di fiori e piante che seguono il ciclo delle stagioni – e *Wander through the Crystal World*¹²⁵ – una stanza con fili di luci a LED appesi al cielo su pavimenti e pareti piene di specchi.

Figura 86
Mori Building Digital Art Museum:
a destra “*Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn*”; a sinistra “*Crystal World*”

Fonte: teamlab.art.

I lavori di teamLab sono interessanti specialmente perché rappresentano la forma più evoluta di *videomapping* in cui la superficie che ospita la proiezione è un vero e proprio schermo *touch* che rende il tutto più interattivo e coinvolgente poiché il visitatore

¹²³ teamLab Borderless a Odaiba ha chiuso il 31 agosto 2022 e si trasferirà ad Azabudai nel centro di Tokyo a gennaio 2024.

¹²⁴ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=rKNdTVT2MiU>.

¹²⁵ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=mxBEOsPdE4Q>.

diventa parte della mostra influenzando la stessa con i propri movimenti. Proprio per questo, diversi musei e istituzioni culturali nel mondo hanno scelto teamLab per dar luogo a delle mostre spettacolari, immersive e interattive all'interno dei loro spazi.

Tra questi c'è l'Asian Art Museum¹²⁶ di San Francisco. Dal 23 luglio 2021 al 28 febbraio 2022, il museo ha aperto al proprio pubblico *teamLab: Continuity*¹²⁷, una mostra digitale, orientata alla natura, che invitava i visitatori a partecipare al fare arte, piuttosto che vederla passivamente, immergendosi in un paesaggio magico e multisensoriale.

Figura 87
Ambiente immersivo di teamLab all'Asian Art Museum

Fonte: teamlab.art.

Questa esperienza digitale contemporanea dissolve i confini tra opera d'arte e spettatore, gli individui entrano in un ecosistema di immagini ispirate alla natura e all'arte dell'Asia orientale. La mostra è uno spettacolo immersivo con la quale le immagini saltano da una stanza all'altra e formano nuove "astrazioni", ad esempio, quando una persona attraversa gli spazi del museo incontra elementi in movimento come fiori che sbocciano, farfalle svolazzanti e corvi in volo, che possono assumere nuove forme o crescere a seconda di dove le persone stanno camminando o toccando.

Pertanto, l'ambiente non crea una "mostra passiva" dove bisogna solo osservare, ma anzi c'è un elemento di interattività fondamentale per il coinvolgimento del visitatore poiché le opere reagiscono non soltanto tra loro mescolandosi e creando effetti spettacolari, ma anche in base alla presenza della persona nello spazio, rendendo la stessa una parte fondamentale e positiva dell'esperienza. Interessante è il fatto che le

¹²⁶ Il museo ospita una delle migliori collezioni al mondo di arte asiatica, che vanta oltre 18.000 opere d'arte che vanno dalle antiche giade e ceramiche alle installazioni video contemporanee.

¹²⁷ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=-gO8D6Rz2tI>.

installazioni digitali non sono preregistrate, né sono in *loop*, invece, accadono in tempo reale, il che significa che le opere d'arte precedenti non possono mai essere replicate, pertanto, i visitatori sono invitati a tornare, rivisitare e riesplorare ogni opera d'arte.

Tra gli altri musei che hanno scelto teamLab c'è Kumu Art Museum¹²⁸ con la mostra *teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea*¹²⁹, svoltasi dall'11 novembre 2022 al 7 maggio 2023. Le opere esposte erano tre e raffiguravano i cicli eterni della natura ripetersi sotto forma di onde continue, fiori che crescono e appassiscono e fiamme. Qui c'è un'ulteriore componente interattiva poiché il visitatore, oltre a influenzare le installazioni camminando o toccando, poteva anche utilizzare una *app* mobile per accendere una fiamma sulle installazioni dal proprio *smartphone*.

Figura 88

Ambiente immersivo di teamLab al Kumu Art Museum

Fonte: teamlab.art.

Il National Museum of Singapore¹³⁰, invece, ha scelto teamLab per la sua mostra permanente *Story of the Forest*¹³¹ inaugurata nel 2016. La mostra ha trasformato la “Glass Rotunda” del museo in un'affascinante opera d'arte digitale attraverso un'installazione immersiva che trasforma 69 opere, della collezione di disegni di storia naturale di William Farquhar, in animazioni tridimensionali. Attraverso un paesaggio virtuale e visivo, questa installazione presenta il passato coloniale di Singapore in contrasto con la sua modernità attuale.

¹²⁸ Il museo, inaugurato nel 2006, si pone l'obiettivo di preservare e interpretare l'arte estone dal XVIII secolo ai giorni nostri.

¹²⁹ Un esempio della proiezione al link: https://www.youtube.com/watch?v=b__ISYWIScc.

¹³⁰ Con una storia che risale al 1887, è il museo più antico della Nazione dedicato alla cultura e alla storia di Singapore.

¹³¹ Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=UJ92JIO909Q>.

Figura 89

Ambiente immersivo di teamLab al National Museum of Singapore

Fonte: www.teamlab.art.

Per quanto concerne le performance prettamente artistiche, merita di essere citato anche il Nxt Museum. Inaugurato nel 2020 ad Amsterdam, è il primo museo nei Paesi Bassi a concentrarsi interamente sulla *new media art* esponendo opere d'arte che utilizzano le più moderne tecnologie attraverso installazioni nate dalla collaborazione interdisciplinare tra artisti, designer, musicisti, tecnologi e scienziati emergenti e di spicco internazionale. Attraverso mostre immersive e multisensoriali, i visitatori saranno invitati a partecipare e interagire fisicamente, concettualmente ed emotivamente con l'arte. La prima mostra del museo è stata *Shifting Proximities*¹³² (29 agosto 2020 – 8 maggio 2022) ed esplorava l'esperienza e l'interazione umana di fronte al cambiamento sociale e tecnologico creando ambienti coinvolgenti attraverso otto installazioni immersive e multisensoriali. Una di queste installazioni è stata “Distortions in Spacetime” e ha invitato i visitatori a sperimentare e comprendere la formazione e l'evoluzione di un buco nero. La stessa è stata realizzata da Marshmallow Laser Feast, un collettivo esperienziale con sede a Londra che lavora all'intersezione tra scienza, arte e tecnologia. Successivamente il museo ha presentato ulteriori mostre con ambienti immersivi e coinvolgenti commissionando ad ulteriori artisti la creazione di opere digitali.

¹³² Un esempio della proiezione al link: <https://www.youtube.com/watch?v=x08t3ri9XXI>.

Figura 90

Shifting Proximities: installazione immersiva "Distortions in Spacetime"

Fonte: nxtmuseum.com.

3.3 Le esperienze di realtà virtuale

Nei musei, come in qualsiasi altro luogo, le persone cercano nuove emozioni. Oggi diventa sempre più importante non solo informare il pubblico e trasmettere conoscenza, ma anche farlo attraverso una dose di intrattenimento e di esperienze diverse dal solito, promuovendo e valorizzando le bellezze e le storie racchiuse all'interno dei musei. La realtà virtuale ha ovviamente un ruolo molto importante in tale direzione. Non è solo uno strumento innovativo, ma modifica completamente il modo in cui le persone accedono alla cultura e percepiscono il museo, che da luogo prettamente tradizionale, diventa un luogo all'avanguardia. Come specificato nel precedente capitolo, sebbene l'utilizzo di tale tecnologia ai fini di intrattenimento sia probabilmente quello più diffuso, anche quest'ultima presenta, per le sue caratteristiche, delle potenzialità in ambito museale e permette ai musei di offrire esperienze autentiche e di avvicinarsi alla nuova museologia. Molti musei, infatti, stanno abbracciando il potenziale della realtà virtuale offrendo esperienze innovative e, attraverso le stesse, comunicando delle informazioni relative al patrimonio storico-artistico conservato. Un utilizzo comune della realtà virtuale nei musei è l'inserimento di postazioni (temporanee o permanenti) dotate di visori, o anche visori da utilizzare dinanzi a determinate opere, o in alcuni specifici spazi, tramite i quali è possibile accedere ad esperienze dedicate. Tali esperienze, inoltre, possono essere commercializzate all'interno degli *store* di realtà virtuale che consentono di pubblicare i propri contenuti e renderli scaricabili da chiunque nel mondo. In questo modo si può sfruttare l'esperienza per indurre negli utenti il desiderio di visitare il museo reale e vedere fisicamente le ambientazioni e gli

elementi che compongono l'ambiente virtuale, consentendo di raggiungere anche nuovi target. Nel precedente capitolo abbiamo fatto riferimento ad uno studio condotto da Shehade e Lambert (*op. cit.*) in cui, prendendo in considerazione il punto di vista dei professionisti museali, si evidenziano gli aspetti positivi della realtà virtuale applicata al contesto museale. Nei prossimi paragrafi, invece, andremo a prendere in considerazione alcuni casi esemplari di utilizzo di tale tecnologia nel contesto museale nazionale e internazionale. In particolar modo, il lavoro sarà suddiviso considerando la modalità con la quale tale tecnologia è stata adottata all'interno dei musei presi in esame:

- alcuni musei hanno adottato tale tecnologia per scopi educativi riguardanti eventi storici e per immergere l'utente in eventi che altrimenti non potrebbero essere vissuti con un tale senso di realismo;
- alcuni musei hanno utilizzato tale tecnologia per “dar vita” alle proprie collezioni. In questo caso, sono specialmente i musei d'arte ad utilizzare in questo modo la realtà virtuale permettendo al visitatore di entrare nel dipinto e nel mondo creato dall'artista, e in alcuni casi, anche nel suo studio e nella sua vita ordinaria;
- alcuni musei hanno adottato tale tecnologia per proporre esperienze significative ricostruendo ambienti mutati completamente nel corso del tempo o ambienti non più esistenti o immaginari;
- due musei di storia naturale, inoltre, hanno utilizzato tale tecnologia come strumento didattico per la conoscenza scientifica;
- alcuni musei scientifici e tecnologici, invece, hanno utilizzato tale tecnologia per approfondire la comprensione di determinati argomenti o e creare simulazioni immersive;
- un museo, invece, ha utilizzato tale tecnologia per favorire una più ampia accessibilità per tutti coloro che non possono recarsi fisicamente al museo.

Questo ci aiuterà a comprendere in che modo i musei adottano generalmente la realtà virtuale, quale è il suo contesto di utilizzo, quali dispositivi sono necessari per fruire dell'esperienza e l'obiettivo che s'intende raggiungere attraverso tali esperienze¹³³.

¹³³ Alla fine di questo paragrafo e dei suoi sottoparagrafi è riportata una tabella riassuntiva relativa a tali aspetti per quanto concerne tutti i casi studio considerati.

3.3.1 Immersione negli eventi storici

Uno degli usi più promettenti della realtà virtuale è la capacità di mostrare gli eventi storici da una prospettiva completamente nuova, più coinvolgente e potente di qualsiasi altro mezzo. L'utilizzo di tale tecnologia, infatti, ha un grande potenziale in tale ambito specialmente per la sua capacità di ricreare un ambiente totalmente virtuale in modo realistico e trasportare l'utente in eventi passati attraverso una totale immersione rendendolo parte integrante dell'esperienza, che in questo modo, diventa più coinvolgente, memorabile, autentica e formativa. L'unicità di queste esperienze che andremo a considerare è riconducibile proprio al fatto di essere dentro l'evento, piuttosto che viverlo passivamente.

Museo del Monte San Michele

Il Museo del Monte San Michele dal 1922 è dichiarato Zona Monumentale per gli avvenimenti legati al primo conflitto mondiale. Si trova sull'altura del Monte San Michele, su cui si è duramente combattuto nei primi due anni della Grande Guerra e che ancora oggi conserva numerosi segni di quegli eventi. Nel 2018 il museo ha subito un'importantissima trasformazione. L'iniziativa è stata voluta e realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia¹³⁴ nell'ambito della cornice progettuale "CariGO GREEN¹³⁵", il cui primo progetto pilota è stato proprio il riallestimento completo, in chiave innovativa e sostenibile, del Museo del Monte San Michele, inserito in un più ampio progetto di valorizzazione dell'intera zona monumentale. Il riallestimento è stato favorito dall'utilizzo di tecnologie all'avanguardia che hanno permesso di modificare e migliorare sia i contenuti offerti, che la modalità di fruizione degli stessi attraverso. L'obiettivo di questo *restyling*, infatti, parte da un approccio fortemente concentrato sull'esperienza con strumenti e contenuti che non solo vogliono informare il visitatore, ma anche emozionarlo e coinvolgerlo offrendo un'esperienza più interessante per tutto il pubblico di riferimento: adulti, studenti e bambini¹³⁶. IKON¹³⁷

¹³⁴ Un ente non profit che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico nel territorio della provincia di Gorizia (sito web: <https://fondazionecarigo.it/>)

¹³⁵ È il programma di Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che valorizza il territorio isontino e il Friuli-Venezia Giulia e i cui obiettivi sono i seguenti: «creare sinergie tra settore pubblico e privato; arricchire l'offerta turistica della Regione; sviluppare un territorio connesso, innovativo e green». Il programma serve a promuovere diversi progetti basati su quattro dimensioni principali: il paesaggio, le memorie storiche, la sostenibilità e la tecnologia. Il progetto è ideato dalla Fondazione e realizzato con il contributo di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione dei partner Land S.r.l. - per la parte paesaggistica e di visione strategica - e Ikon S.r.l. - per la parte tecnologica.

¹³⁶ Le linee guida che hanno ispirato questo progetto, infatti, sono le seguenti:

ha gestito e curato in ogni minimo dettaglio l'intero progetto: dal concept al design dell'allestimento; dallo sviluppo *software* alla fornitura e installazione dei dispositivi *hardware*; dalla creazione dei contenuti in realtà virtuale alla realizzazione dell'*app* mobile dedicata. Gli spazi espositivi del museo sono stati organizzati con tre importanti focus:

- una sala interattiva, con finalità didattiche, in cui sono presenti due schermi *touch* che presentano in modo interattivo gli eventi e i luoghi che hanno caratterizzato la Grande Guerra sul Monte San Michele.;
- una sala con reperti e video storici in cui sono presenti oggetti simbolo del conflitto e della vita di allora e un doppio schermo che consente la visione di spezzoni di video d'epoca che raccontano dei momenti del conflitto bellico, in particolare con immagini dedicate al fronte del Basso Isonzo, di Gorizia e del Monte San Michele;
- la grande sala dedicata alla realtà virtuale 360°, in cui sono presenti 15 postazioni da seduti con visori e cuffie che consentono ai visitatori un vero e proprio tuffo nei luoghi della Grande Guerra sul fronte del basso Isonzo. L'esperienza immersiva, dalla durata di circa 15 minuti, presenta 10 diversi racconti attraverso la quale l'utente viene catapultato nelle trincee durante azioni di attacco, nei momenti di vita quotidiana sia nella parte austriaca che italiana, negli ospedali militari, nei racconti di guerra di alcuni sfortunati protagonisti del conflitto, nel tragico momento dell'attacco con i gas sul San Michele e nel sorvolo dell'altopiano di Doberdò sull'aereo Spad XIII guidato Francesco Baracca.

-
- individuare strumenti e contenuti in grado di trasmettere non solo informazioni ma soprattutto emozioni, attraverso un percorso che deve essere prima di tutto un'esperienza e, come tale, risulti più interessante, coinvolgente e memorizzabile;
 - elaborare un percorso di visita *multitarget*, ovvero fruibile contemporaneamente da adulti, studenti e bambini, grazie a momenti e strumenti dedicati;
 - presentare non solo gli eventi bellici e il contesto storico internazionale, quanto piuttosto far comprendere al visitatore com'era la vita in quei momenti, cosa ha comportato per i singoli soldati, quante storie individuali si sono intrecciate e consumate in quei posti.

¹³⁷ Una Digital Farm in cui si incontrano innovazione e natura. Utilizza le tecnologie più avanzate per offrire soluzioni innovative ad aziende e istituzioni e supportare efficacemente il loro business. Si occupa di creare esperienze digitali e soluzioni *software* innovative (sito web: <https://www.ikon.it/>).

Figura 91

La sala dedicata alla realtà virtuale 360° con l'utilizzo dei visori Samsung Gear VR

Fonte: fondazionecarigo.it.

L'esperienza immersiva può essere vissuta grazie a *Virtours*, una piattaforma pratica e completa per la creazione, distribuzione e fruizione di contenuti in realtà virtuale, ottimizzata per i visori *Samsung Gear VR* (visori da *smartphone*), *Oculus GO* e *Oculus Quest* (visori *standalone*). La stessa è stata sviluppata e brevettata da IKON.

L'esperienza in realtà virtuale, inoltre, è fruibile anche da casa attraverso una app appositamente realizzata da IKON, *San Michele VR*, scaricabile gratuitamente da PlayStore (Android) o App Store (iOS). Attraverso l'app gli utenti che non si trovano fisicamente al museo possono vivere un'anteprima in realtà virtuale della visita e dei contenuti digitali proposti ed esplorare il territorio in modo immersivo attraverso dei *Cardboard* o anche in modalità 360°. Inoltre, all'interno dell'app, sono presenti contenuti in realtà aumentata fruibili lungo il percorso museale pedonale esterno, presso la cannoniera e la caverna Lukachich. Pertanto, l'esperienza di realtà virtuale presente nella app può essere vissuta ovunque, mentre l'utilizzo della realtà aumentata richiede la presenza fisica del visitatore all'interno del museo. È presente anche una mappa interattiva che permette di scoprire i punti di interesse e una sezione new ed eventi relativa al museo. La Grande Guerra raccontata attraverso la realtà virtuale è uno dei 40 migliori progetti digitali al mondo, premiato dall'ONU e dall'UNESCO con il World Summit Award, categoria "Cultura e Turismo".

National Museum of Finland

Il National Museum of Finland è un museo di storia culturale che contiene le più antiche e complete collezioni di storia culturale in Finlandia con circa mezzo milione di oggetti. I manufatti illustrano la storia finlandese, la cultura popolare e la cultura dei popoli ugro-finnici, nonché culture provenienti da varie parti del mondo. Nel 2018, è stato

possibile sperimentare un'esperienza in realtà virtuale nell'ambito di una mostra più ampia il cui tema riguardava la Finlandia nel 1860 come Granducato autonomo di Russia. Lo scopo è stato quello di combinare manufatti storici con il mondo digitale per dare ai visitatori un senso di immersione nella storia. Il quadro realizzato da Robert Wilhelm Ekman, rappresentante l'apertura della Dieta di Finlandia per opera di Alessandro II, l'organo legislativo durato per tutto il XIX secolo, è stato trasformato in un "dipinto vivente" e in una visita al suo interno grazie ad una collaborazione con la società finlandese di metaverso Zoan Oy¹³⁸.

Figura 92
Emperor Alexander II declares the diet of 1863 opened, Robert Wilhelm Ekman

Fonte: commons.wikimedia.org.

Dopo l'osservazione dell'opera il visitatore, indossando dei visori per la realtà virtuale, poteva immergersi nella storia del dipinto, interagire virtualmente con i personaggi raffigurati al suo interno (ad esempio, parlare con l'imperatore e i rappresentanti delle diverse classi sociali) e sperimentare la Sala degli Specchi dell'ex Palazzo Imperiale (l'attuale Palazzo Presidenziale). La realtà virtuale è stata utilizzata per consentire al visitatore di "viaggiare nel tempo" avendo come punto di partenza un dipinto¹³⁹.

¹³⁸ sito web: <https://zoan.com/>.

¹³⁹ Non sono disponibili informazioni sulla tipologia di visori adottati, tuttavia, da un video pubblicato sul canale YouTube di ZOAN (al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=-sqaIs2Sjbo>), si può intuire che siano dei visori di tipo *head mounted display*.

Figura 93

Immagini dell'esperienza in realtà virtuale al National Museum of Finland

Fonte: kansallismuseo.fi.

DuSable Black History Museum and Education Center

Il DuSable Black History Museum and Education Center è il più antico museo degli Stati Uniti dedicato alla raccolta, documentazione, conservazione, studio e diffusione della storia e della cultura degli africani e degli afroamericani. È affiliato alla Smithsonian Institution e detiene più di 15.000 pezzi che comprendono dipinti, sculture, stampe e cimeli storici. Grazie al progetto immersivo “The March”, ospitato per la prima volta al museo nel 2020, è stata offerta ai visitatori la possibilità di viaggiare indietro nel tempo fino alla marcia su Washington del 1963 per il lavoro e per la libertà e vedere il Dr. Martin Luther King pronunciare il suo iconico discorso "I Have A Dream". L'esperienza è stata prodotta da TIME Studios¹⁴⁰ in collaborazione con altri numerosi partner del progetto¹⁴¹. La mostra in realtà virtuale ha offerto circa 25-30 minuti di educazione, realismo immersivo e riflessione:

- inizialmente i visitatori entrano in una stanza buia in una sorta di esperienza “audio spaziale” concentrata sugli eventi significativi per i diritti civili, in cui ascoltano artisti del calibro, ad esempio, dell'avvocato di Rosa Park, Fred Gray, il cui rifiuto di rinunciare al suo posto nel 1955 scatenò il boicottaggio degli autobus di Montgomery;

¹⁴⁰ Uno studio televisivo, cinematografico e immersivo vincitore di un che si concentra sullo sviluppo, la produzione e la distribuzione di storie non scritte e sceneggiate basate sulla verità che muovono il mondo (sito web: <https://time.com/studios/>).

¹⁴¹ Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://time.com/the-march/>.

- successivamente i visitatori entrano in un'altra stanza buia in un piccolo rettangolo contrassegnato da strisce LED incorporate nel pavimento e indossano dei visori per la realtà virtuale. In questo modo vengono trasportati indietro nel tempo diventando membri della folla che lotta per l'uguaglianza razziale e testimoni di uno dei più grandi discorsi nella storia degli Stati Uniti. I visitatori, infatti, potevano camminare intorno al famoso attivista e osservarlo da vicino mentre teneva il suo discorso. Poiché la maggior dell'esperienza è stata incentrata sulla folla che marcia lungo Constitution Avenue e il National Mall, sono state scansionate performance uniche di 80 attori nella speranza di raggiungere un senso di realismo e accuratezza storica, piuttosto che replicare una serie di momenti. Uno di questi attori è LaVell Thompson, 8 anni, che ha portato una connessione personale con il progetto. Il suo bisnonno, infatti, è il reverendo Jeffrey Joseph, 90 anni, che partecipò alla marcia e si fermò vicino a King durante il suo discorso. Per rendere omaggio a questa esperienza multigenerazionale, sono stati catturati filmati di Thompson e Joseph che camminano insieme lungo Constitution Avenue;
- dopo essere usciti dal mondo virtuale, i visitatori possono riflettere sulla loro esperienza "comunicando" con Joyce Ladner, organizzatrice e attivista che ha partecipato alla marcia su Washington, attraverso un portale di interviste sull'Intelligenza Artificiale.

Ciò che rende "The March" un progetto davvero autentico è il lavoro nei minimi dettagli di chi ne ha preso parte, ad esempio: sono stati utilizzati degli abiti vintage, estratti da fotografie originali, da far indossare agli attori; è stata presentata una rara registrazione del discorso di King dagli archivi della Motown Records. L'audio, infatti, è tratto da uno dei nastri master registrati direttamente sul podio e quando i partecipanti sono "in piedi tra la folla" nel mondo digitale ascolteranno anche le vere voci degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla marcia. I visori utilizzati per l'esperienza sono i *Vive Focus Plus*, dei visori *standalone* forniti dal programma "VR for Impact" di HTC Vive¹⁴².

¹⁴² È un programma dedicato a mostrare come la realtà virtuale possa portare a un impatto positivo e al cambiamento. Attraverso tale programma HTC finanzia e supporta contenuti e tecnologie che creano le esperienze più potenti per trasformare il nostro mondo.

Figura 94
Copertina TIME – “The March”

Fonte: smithsonianmag.com.

Come dichiarato Perri Irmer, Presidente e CEO di DuSable, «Essere in grado di sperimentare la Marcia del Dr. King del 1963 su Washington in questa mostra di realtà virtuale all'avanguardia è una straordinaria opportunità, soprattutto per i nostri giovani di connettersi con il movimento per i diritti civili e ispirare la nostra continua ricerca di giustizia sociale e razziale che è ancora una dura battaglia, anche oggi».

Questa mostra ha concesso l'opportunità ai visitatori di tutte le età di testimoniare e partecipare alla storia in prima persona attraverso un'esperienza educativa e storicamente accurata in combinazione con le tecnologie più all'avanguardia. Sebbene l'esperienza non sia sviluppata internamente al museo, ospitarla al suo interno è stata un'occasione per coinvolgere i visitatori e mostrare una storia così importante in maniera autentica soddisfano anche uno scopo educativo.

3.3.2 “Dar vita” alle collezioni museali

Molti musei utilizzano la realtà virtuale con lo scopo di “dar vita” alle collezioni museali offrendo ai propri visitatori la possibilità di “entrare in un dipinto” e immergersi nella sua storia. Questo vale soprattutto per i musei d'arte che, attraverso l'utilizzo di tale tecnologia, possono arricchire l'offerta culturale creando un contesto attorno alle opere, coinvolgendo maggiormente il pubblico e facendo trovare allo stesso un maggior apprezzamento e risonanza emotiva con l'arte. È il caso dei musei che andremo a considerare in questo paragrafo. In particolar modo, due di questi musei (Musée du

Louvre e Musée de l'Orangerie) hanno utilizzato la realtà virtuale nell'ambito di mostre dedicate agli artisti le cui opere sono conservate al loro interno, mentre un altro museo (Dalí Museum) utilizza tale tecnologia attraverso un'installazione permanente, sempre legata all'artista e alle sue opere.

Musée de l'Orangerie

Il Musée de l'Orangerie dal 2010 è annesso al museo d'Orsay (divenuto istituzione pubblica nel 2003) all'interno di un'unica amministrazione pubblica e la sua collezione ripercorre alcuni aspetti singolari dell'arte del XX secolo. Dal 14 novembre 2018 all'11 marzo 2019 il museo ha offerto ai propri visitatori un'esperienza in realtà virtuale nell'ambito di una mostra dedicata a Claude Monet e alla sua "ossessione" per le ninfee (*Monet – Clemenceau*) che commemora il centesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale e lo straordinario dono di Monet a questa città. Il progetto si chiama "Claude Monet – The Water Lily Obsession" ed è una co-produzione di Arte¹⁴³, Camera lucida productions¹⁴⁴, Lucid Realities¹⁴⁵, Musées d'Orsay et de l'Orangerie; Gebrueder Beetz Filmproduktion¹⁴⁶. Un ulteriore partner è stato HTC Vive con il suo programma "Vive Arts", avente lo scopo di aiutare le istituzioni culturali a finanziare e sviluppare installazioni di realtà virtuale che promuovono l'educazione delle arti in tutto il mondo, nonché contenuti che saranno resi disponibili su *Viveport*, l'app store di Vive per i contenuti e le esperienze di realtà virtuale. Attraverso questo programma Vive lavora con musei e sviluppatori di contenuti per dare vita alle loro opere in un modo completamente nuovo. L'esperienza ha luogo nella sala Ninfee del museo, una delle sue attrazioni principali, dove sono esposte le otto composizioni delle *Nymphéas* che Monet dipinse nel suo giardino a Giverny nei suoi ultimi anni di vita. Visitare questa sala è già di per sé un evento coinvolgente e mozzafiato, ma attraverso la realtà virtuale è stata arricchita ulteriormente l'esperienza del visitatore.

¹⁴³ Il canale europeo della cultura (sito web: <https://www.arte.tv/en/>).

¹⁴⁴ Un noto produttore di documentari e spettacoli dal vivo che ha prodotto programmi innovativi, per tutti i tipi di media, con una linea editoriale incentrata su temi culturali, ma anche storici e scientifici e che investe in tutti i campi della produzione audiovisiva (sito web: <http://www.cameralucida.fr/>).

¹⁴⁵ Uno studio digitale specializzato in realtà virtuale, realtà aumentata e video a 360° (sito web: <http://lucidrealities.studio/>).

¹⁴⁶ Una società che produce documentari e serie pluripremiate a livello nazionale e internazionale per cinema, TV e *streaming* (sito web: <https://gebrueder-beetz.de/en/>).

Figura 95
La sala delle Nymphéas

Fonte: commons.wikimedia.org.

Indossando dei visori per la realtà virtuale è stato possibile, infatti, “entrare” in questi dipinti ed essere trasportati nel giardino delle ninfee, vedendo ogni dettaglio delle opere prendere vita come attraverso gli occhi dell’artista, immergersi nella tavolozza dei colori e nelle pennellate di Monet e nel suo studio di cento anni fa. La ex direttrice del Musée de l’Orangerie, Cécile Debray, in un’intervista pubblicata sul sito web di Vive Arts ha affermato:

Il nostro ruolo come museo è quello di offrire diversi modi di guardare ai dipinti in modo sensoriale, ma anche dando un contesto artistico e storico sulle opere che stiamo presentando. Ecco perché è così importante per noi come museo esplorare questa tecnica e prendere l’iniziativa nella creazione di contenuti. Le persone vogliono scoprire l’arte in modi diversi, e penso che ci sia una vera richiesta da parte del pubblico di avere questo tipo di installazioni nei musei. Apre un’incredibile porta alla storia dell’arte e delle opere d’arte.

I visori utilizzati al museo durante l’esperienza, come si può notare da un video pubblicato sul canale YouTube di HTC Vive Arts¹⁴⁷, sono i *Vive Pro* di HTC, dei visori *head mounted display* da utilizzare in piedi nella sala delle ninfee. L’esperienza è stata resa disponibile per il download da casa sulle piattaforme di realtà virtuale *Steam* (di Valve Corporation¹⁴⁸) e *Viveport*, e anche attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di ARTE.tv Documentary¹⁴⁹.

¹⁴⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=DdhpGXXvb4c>

¹⁴⁸ Una società che si occupa di realizzare giochi e *hardware* che espandono e migliorano il gioco su PC, oltre all’aver sviluppato la piattaforma di gioco *Steam*. La società ha anche collaborato, attraverso una partnership strategica, con HTC Corporation per lo sviluppo dei visori HTC Vive (sito web: <https://www.valvesoftware.com/en/>).

¹⁴⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=zXoAq9nIwQA>

Figura 96
Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Claude Monet – The Water Lily Obsession"

Fonte: store.steampowered.com.

Musée du Louvre

Il Musée du Louvre è il museo d'arte francese più importante e più visitato al mondo per la sua immensa e straordinaria collezione, tra cui una delle opere più iconiche e apprezzate, la *Gioconda* di Leonardo da Vinci. Dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020, nell'ambito della mostra *Leonardo da Vinci*, tenutasi al fine di commemorare il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci in Francia, il Louvre ha presentato la sua prima esperienza di realtà virtuale allo scopo di dare vita alla storia della *Gioconda*, il capolavoro più famoso dell'artista. Il progetto "Monna Lisa Beyond the Glass", realizzato in stretta collaborazione con il team curatoriale del Louvre, ha visto coinvolti come partner HTC Vive, con il suo programma "Vive Arts", e Emissive, che ha prodotto l'esperienza¹⁵⁰. La realizzazione di questo progetto rientra nella più ampia mission del museo di ricercare nuovi modi per raggiungere il pubblico sia all'interno che all'esterno delle mura museali (*audience development*). All'interno del museo lo scopo è stato quello di migliorare il coinvolgimento dei visitatori con le opere attraverso una narrazione creativa che rivela molto più di quanto l'occhio possa vedere.

L'esperienza in realtà virtuale, dalla durata di circa otto minuti, si basava sulle conoscenze raccolte dai curatori della mostra e incorporava nuove ricerche scientifiche per rivelare le tecniche utilizzate dall'artista e ulteriori informazioni sull'identità della *Gioconda*, dando vita così a decenni di ricerca e dati sulla conservazione.

¹⁵⁰ Un'azienda pluripremiata che crea esperienze immersive eccezionali in realtà virtuale e realtà aumentata (sito web: <https://www.emissive.fr/en/>).

Il tutto iniziava nella Salle des États del Louvre, proprio dinanzi al capolavoro. Da qui i visitatori, spostandosi in una sala dedicata e indossando dei visori per la realtà virtuale, venivano catapultati in un viaggio indietro nel tempo fino all'ambientazione originale del dipinto. L'esperienza svelava approfondimenti sui processi pittorici di da Vinci e su come l'opera d'arte è stata originariamente creata, come avrebbe potuto apparire in passato e come è cambiata nel corso di 500 anni a causa dell'esposizione alla luce e all'umidità. La componente narrativa rivelava particolari interessanti sull'identità della *Gioconda*, sul suo aspetto e status sociale. Nell'esperienza, infatti, l'utente incontrava Lisa Gherardini, la donna ritratta da Leonardo da Vinci, che prendeva vita e mostrava, ad esempio, il suo abbigliamento e l'acconciatura dei capelli. Si troverà, inoltre, nella loggia dove la *Gioconda* potrebbe essere stata seduta quando è stata dipinta. La direttrice della mediazione e della programmazione culturale del Louvre, Dominique de Font-Réaulx, in un'intervista pubblicata sul sito web di Vive Arts ha affermato: «Penso che la realtà virtuale offra qualcosa di molto interessante, ovvero l'opportunità di collegare le nuove tecnologie con i contenuti accademici. Questo è al centro della nostra collaborazione con HTC Vive Arts; *Mona Lisa: Beyond the Glass* fornirà accesso a tecnologie innovative, condividerà conoscenze accademiche e trasformerà questa conoscenza in un'esperienza molto personale per i visitatori».

Figura 97

Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Monna Lisa Beyond the Glass"

Fonte: louvre.fr.

I visori utilizzati al museo, in una sala dedicata alla realtà virtuale da seduti, come si può notare anche in un video pubblicato sul canale YouTube di HTC Vive¹⁵¹, sono i *Vive Cosmos*, dei dispositivi *head mounted display*. Al fine di raggiungere un pubblico più ampio possibile, anche al di fuori delle mura museali, l'esperienza è stata resa disponibile anche per il download da casa sulle piattaforme di realtà virtuale *Steam* e *Viveport*.

Figura 98
La sala del Louvre dedicata all'esperienza in realtà virtuale

Fonte: vivearts.com.

Dalì Museum

Il Dalì Museum celebra la vita e l'arte di uno degli artisti più influenti e innovativi della storia attraverso una collezione che comprende oltre 2.400 opere di Salvador Dalì, tra cui dipinti ad olio, molti disegni originali, illustrazioni di libri, libri d'artista, stampe, sculture, foto, manoscritti e un vasto archivio di documenti. Nel 2016 ha allestito una installazione in realtà virtuale permanente, "Dreams of Dalì", che permette ai visitatori di entrare nell'immaginazione e nell'universo surreale di Dalì in particolar modo al suo dipinto *Archeological Reminiscence Millet's Angelus*. L'esperienza, sviluppata dall'azienda creativa Goodby Silverstein & Partners (GS&P)¹⁵² e Half Full Nelson¹⁵³, combina suoni, modelli 3D ed esperienze ravvicinate che consentono al visitatore di "entrare" all'interno del dipinto e sperimentare in modo immersivo l'estetica e l'immaginario surreale dell'artista, offrendo una prospettiva unica sulla sua visione artistica.

¹⁵¹ https://www.youtube.com/watch?v=Au_UpzhzHwk

¹⁵² sito web: <https://goodbysilverstein.com/>.

¹⁵³ Un'azienda che si concentra su giochi, esperienze di realtà virtuale, *app* e servizi di sviluppo *web* (sito web: <https://hfnelson.com/>).

I visori utilizzati, come si può notare in un video pubblicato sul canale YouTube del museo¹⁵⁴, sono gli *Oculus Rift*, dei visori *head mounted display* da utilizzare da seduti.

Al fine di espandere l'esperienza anche ai soggetti che non visitano il museo, la stessa è stata resa fruibile attraverso un download su piattaforme di realtà virtuale *Oculus* (ora *Meta Quest*), *Viveport* e *Steam*. Inoltre, è stata presentata una versione video 360° sul canale YouTube del museo fruibile da una varietà di dispositivi come *Samsung Gear VR*, *Google Cardboard* e *Daydream*. La stessa è fruibile anche per chi non possiede nessun tipo di dispositivo per la realtà virtuale utilizzando la versione aggiornata di Chrome¹⁵⁵.

Figura 99
Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Dreams of Dali"

Fonte: hfnelson.com.

3.3.3 Trasportare gli utenti in luoghi ricostruiti virtualmente

La realtà virtuale è una tecnologia capace di rappresentare luoghi mutati fortemente nel corso del tempo, o anche luoghi non più esistenti, per riuscire a proporli in modo significativo e coinvolgente e rendere la rappresentazione una vera e propria esperienza.

Questo è un aspetto particolarmente interessante in quanto i musei potrebbero sfruttare tale opportunità per offrire ai visitatori delle esperienze a cui altrimenti non potrebbero accedere, e farlo in maniera realistica e autentica. È il caso di due musei che andremo a considerare in questo paragrafo. In particolar modo, uno di questi (Tate Modern) ha utilizzato la realtà virtuale nell'ambito di una mostra dedicata ad un'artista,

¹⁵⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=y1bd4PAFjFQ>

¹⁵⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=zQ2-oJOkTKc>

al fine di ricostruire virtualmente l'ambiente in cui lo stesso dipinse le sue opere. L'altro museo (Anne Frank House), invece, ha utilizzato la realtà virtuale allo scopo di ricostruire virtualmente un luogo mutato fortemente nel corso del tempo e con una forte risonanza storica, rendendo l'esperienza anche educativa.

Tate Modern

Il Tate Modern è un museo d'arte contemporanea la cui mission è quella di aumentare il godimento e la comprensione del pubblico dell'arte britannica dal XVI secolo ai giorni nostri e dell'arte moderna e contemporanea internazionale. Nel 2017 il museo ha offerto ai propri visitatori la possibilità di sperimentare un'esperienza in realtà virtuale ("The Modigliani VR: The Ochre Atelier") in occasione della mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, svoltasi dal 23 novembre 2017 al 2 aprile 2018, che esplorava gli ambienti creativi e gli elementi della cultura popolare di Parigi che sono stati centrali per l'arte di Modigliani. L'esperienza in realtà virtuale, creata in collaborazione HTC Vive, con il suo programma "Vive Arts", e Preloaded¹⁵⁶, aggiungeva una nuova dimensione interpretativa alla mostra attraverso la ricreazione dello studio parigino dove l'artista visse e lavorò negli ultimi mesi della sua vita, fornendo uno sguardo sulle condizioni in cui dipinse alcune delle sue opere fondamentali, tra cui il suo Autoritratto, e sul suo stato d'animo quando le dipinse. Lo studio esiste ancora, ma quasi cento anni dopo la morte di Modigliani, il suo aspetto è cambiato molto. Utilizzando questo spazio reale come modello, e lo studio di materiale documentario, oltre che le stesse opere dell'artista, è stato re-immaginato e ricostruito accuratamente l'ambiente di vita in cui realizzò le sue ultime opere. In questo modo l'utente ha potuto immergersi in una fedele ricreazione di questo spazio, comprendente più di 60 oggetti, con l'accompagnamento di uno *storytelling* che raccontava la vita e il lavoro di Modigliani. Ogni oggetto e particolare incluso nell'esperienza è stato minuziosamente studiato, convalidato da storici dell'arte e modellato autenticamente dal team di Preloaded. In questo modo i visitatori possono sentirsi come se fossero presenti realmente nello studio dell'artista, esplorando gli spazi e le opere d'arte da una nuova prospettiva.

¹⁵⁶ Uno studio di giochi immersivi vincitore del BAFTA che utilizza tecnologie emergenti per creare esperienze ludiche e mirate per i partner globali (sito web: <https://preloaded.com/about/>).

Figura 100
Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "The Modigliani VR: The Ochre Atelier"

Fonte: preloaded.com.

A seguito di alcuni test, condotti con la partecipazione del pubblico, mirati a comprendere come utilizzare al meglio tale tecnologia indipendentemente dal livello di comprensione e familiarità con la stessa, è stato rilevato che la percentuale maggiore di utenti sarebbe stata troppo nervosa per alzarsi in piedi durante l'esperienza. Proprio per questo la stessa è stata progettata per essere fruibile da seduti, in una stanza dedicata alla realtà virtuale con visori *Vive* di tipo *head mounted display* e cuffie, in modo che i visitatori potessero rilassarsi e godersela senza preoccuparsi di nulla.

Figura 101
La sala del museo dedicata all'esperienza in realtà virtuale

Fonte: immagine estratta da un video pubblicato sul canale YouTube di Vive Arts (<https://www.youtube.com/watch?v=167vB5CZY4k>).

Frances Morris, ex direttrice della Tate Modern, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di lavorare con HTC Vive per offrire una nuova ed entusiasmante esperienza digitale ai nostri visitatori. Cerchiamo sempre di spingere i confini creativi e pensiamo che questa sarà una fantastica opportunità per dare al pubblico una comprensione diversa e approfondita di questo artista molto amato attraverso le nuove tecnologie». L'utilizzo della realtà virtuale da parte del museo rientra nella sua più ampia mission di aumentare il divertimento, l'impegno e la comprensione dell'arte da parte del pubblico. Questa esperienza nel cuore della mostra ha avvicinato i visitatori al mondo dell'artista, arricchendo la loro comprensione sulla sua vita e sulla sua arte, infatti, è stata progettata al fine di consentire ai visitatori di avvicinarsi al lavoro di Modigliani in modo innovativo e interattivo. L'esperienza in realtà virtuale è stata resa disponibile anche da casa attraverso il download sulla piattaforma *Viveport*.

Anne Frank House

Anne Frank House è un museo che si concentra sulla storia della famiglia Frank durante il periodo dell'Olocausto e sulla vita di Anne Frank in particolare. Il visitatore può vivere questa storia attraverso citazioni, foto, video e oggetti originali. Nel 2018, in occasione dell'89° compleanno di Anne Frank, il museo ha reso possibile “rivivere” la drammatica storia della sua famiglia e di altre quattro persone che durante la Seconda guerra mondiale furono costretti a nascondersi nella dependance segreta di un vecchio edificio ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni dei nazisti. Nel museo vero e proprio il nascondiglio è vuoto, infatti, dopo che le persone nascoste nella casa sono state trovate e arrestate, i mobili sono stati rimossi. Lasciare vuote le stanze era anche il desiderio del padre di Anne, l'unico delle otto persone nascoste a sopravvivere alla guerra. Dopo il suo ritorno da Auschwitz si dedicò alla pubblicazione del diario di sua figlia, alla conservazione del nascondiglio e alla sua apertura al pubblico.

In tale contesto si inserisce l'esperienza in realtà virtuale, dalla durata di circa 25 minuti e disponibile in sette lingue, che permette di scoprire il nascondiglio segreto in un modo mai visto prima: è possibile immergendosi nei pensieri di Anne tratti dal suo diario e nella stanza del nascondiglio fedelmente ricreate grazie ad un'ampia ricerca storica e ad una costruzione e modellazione in 3D. L'app *Anne Frank House VR* è stata realizzata dal museo in collaborazione con Vertigo Games¹⁵⁷ (Force Field Entertainment) e con il supporto finanziario di Oculus (ora Meta Quest).

¹⁵⁷ È una società di intrattenimento VR multiplatforma che ha acquisito Force Field, uno dei più grandi studi al mondo di sviluppo di giochi VR (sito web: <https://vertigo-games.com/>).

Figura 102
Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Anne Frank House VR"

Fonte: vertigo-games.com.

Il tour in realtà virtuale è stato installato presso la Casa di Anne Frank ad Amsterdam per scopi educativi e per permettere a coloro che hanno difficoltà motorie di vedere in autonomia il nascondiglio¹⁵⁸. L'app, scaricabile anche da casa nello store di *Oculus* (ora *Meta Quest*), supporta diverse tipologie di dispositivi: *Samsung Gear VR*, *Oculus Go*, *Quest*, e *Rift*. Dopo il lancio nel 2018 Force Field nel 2019 ha sviluppato una nuova versione per i visori *Oculus Rift* e *Quest*. Il nuovo tour è ancora più impressionante e non offre solo una visione tridimensionale, ma anzi, permette un'immersione totale e la possibilità di passeggiare anche all'interno dell'ambiente virtuale. Come affermato da Ronald Leopold, Direttore esecutivo della Casa di Anne Frank, «Il tour in realtà virtuale offre alle persone di tutto il mondo l'opportunità di esplorare il nascondiglio di Anne Frank com'era nel luglio 1942 all'agosto 1944, il periodo in cui Anne Frank fu costretta a nascondersi e scrisse il suo diario. Il tour offre un'esperienza coinvolgente». Questa esperienza in realtà virtuale ha permesso ai visitatori di vivere la storia di Anne Frank da una prospettiva completamente nuova, più intima, emozionante e più memorabile. La realtà virtuale in questo caso è riuscita a ricostruire un luogo mutato fortemente nel corso del tempo dando luogo ad un'esperienza specialmente educativa.

¹⁵⁸ Successivamente anche altre istituzioni come l'Anne Frank Centre for Mutual Respect di New York, l'Anne Frank Centre di Berlino, il Centro Ana Frank Argentina di Buenos Aires e l'Istituto Plataforma Brasil di San Paolo, in Brasile, hanno utilizzato il tour per scopi educativi. Altri musei negli Stati Uniti e in Asia, invece, che utilizzano l'app come parte della loro mostra.

3.3.4 Strumento didattico per la conoscenza scientifica

La realtà virtuale potrebbe essere un interessante strumento didattico per la conoscenza scientifica nei musei di storia naturale. Questa tecnologia consente di creare esperienze immersive, coinvolgenti e interattive che aiutano i visitatori a comprendere meglio i concetti scientifici. I musei di storia naturale, infatti, sono spesso chiamati a interpretare e comunicare ricerche complesse e nuove scoperte al pubblico. La realtà virtuale può essere un modo efficace per farlo, creando esperienze educative più dinamiche e coinvolgenti. In tale direzione risulta interessante l'utilizzo di tale tecnologia in due musei di storia naturale che andremo a considerare. Uno di questo (Musée National d'Histoire Naturelle) utilizza la realtà virtuale in maniera permanente offrendo di volta in volta esperienze diverse che comunicano concetti scientifici in maniera innovativa; l'altro museo (American Museum of Natural History), invece, ha utilizzato la realtà virtuale nell'ambito di una mostra il cui scopo era quello di mettere in luce le ultime ricerche scientifiche relative ai dinosauri.

Musée National d'Histoire Naturelle

Il Muséum National d'Histoire Naturelle, il cui cuore storico si trova nel Jardin des Plantes, si sviluppa su 13 siti a Parigi, nell'Île-de-France e nella regione, 11 dei quali sono aperti al pubblico. È un vero e proprio centro scientifico di eccellenza che studia la Terra e gli esseri viventi dai periodi più remoti del passato ai giorni nostri, interrogandosi sul nostro futuro. Condivide le sue conoscenze mentre lavora per la conservazione della biodiversità e del patrimonio, sia naturale che culturale. Nel 2017 il museo ha inaugurato “Le Cabinet de Réalité Virtuelle”, una sala permanente, al terzo piano della Galerie de l'Evolution, dedicata alla realtà virtuale e sviluppata con il supporto di HTC Vive, con il suo programma “Vive Arts”, e Dell Emc¹⁵⁹. Come indicato in un comunicato stampa del museo:

Questo nuovo spazio offre un'esperienza unica in cui la realtà virtuale diventa uno strumento educativo per la conoscenza scientifica che unisce emozione e scoperta. Il Museo afferma così la sua volontà di innovazione e apertura a nuovi meccanismi di divulgazione, confermando la sua missione di diffondere la conoscenza al maggior numero di persone possibile. Le Cabinet de Réalité Virtuelle è uno spazio di scoperta contemporaneo, confortevole e accogliente che fa parte della continuità dello spazio museale.

¹⁵⁹ Fa parte della famiglia di marchi Dell Technologies, un insieme di aziende che fornisce l'infrastruttura essenziale per le organizzazioni per costruire il loro futuro digitale, trasformare l'*Information Technology* e proteggere le informazioni (sito web: <https://www.dell.com/it-it>).

All'interno di questo spazio sono presenti cinque postazioni con appositi visori *Vive* di ultima generazione di tipo *head mounted display* e *controller*. Un tappetino *touch* sul pavimento consente, invece, di delimitare l'area da non superare per un'esperienza ottimale. Lo spazio è progettato per evolversi, al fine di adattarsi anche alle diverse tipologie di esperienze che il museo propone, oltre che alla rapida evoluzione tecnologica. I partecipanti possono seguire le esperienze contemporaneamente, anche accompagnati da una persona che può seguire su uno schermo video ciò che l'utente vede attraverso il visore.

Figura 103
Le Cabinet de Réalité Virtuelle

Fonte: sortiraparis.com.

La prima esperienza fruibile in questo spazio è stata “Journey to the Heart of Evolution”, sviluppata in collaborazione con Orange Fondation¹⁶⁰. Dalla durata di circa 15 minuti, l'esperienza invita i visitatori ad esplorare l'albero della vita per capire la sua classificazione attraverso la scoperta di più di 450 specie emblematiche, sia esistenti che fossili, evidenziando le relazioni tra loro, la storia evolutiva degli organismi viventi e l'influenza determinante dell'uomo sul suo ambiente. Questa esperienza ha richiesto due anni per lo sviluppo dei contenuti da parte del team scientifico del museo, e per la realtà virtuale da parte di Orange. L'obiettivo è stato quello di facilitare l'accesso alla conoscenza verso un vasto pubblico. La stessa è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale *Viveport*, *Steam*, *Oculus* (ora *MetaQuest*) e *Orange VR Experience*. Successivamente sono state sviluppate altre esperienze in base alle stagioni e alle novità del museo.

¹⁶⁰ È una fondazione del gruppo Orange che si occupa di promuovere l'accesso alle conoscenze e alla salute attraverso programmi di formazione e di educazione che sfruttano il potenziale del digitale (sito web: <https://fondationorange.com/en>).

Figura 104

Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Journey to the Heart of Evolution"

Fonte: jardindesplantesdeparis.fr.

American Museum of Natural History

L'American Museum of Natural History è una delle istituzioni scientifiche e culturali più importanti al mondo la cui mission è quella di scoprire, interpretare e diffondere informazioni sulle culture umane, il mondo naturale e l'universo attraverso un ampio programma di ricerca scientifica, istruzione ed esposizione. Nel 2019, in collaborazione con HTC Vive con il suo programma "Vive Arts", il museo ha offerto ai propri visitatori la possibilità di vivere un'esperienza interattiva di realtà virtuale *multiplayer* ("T.rex: Skeleton Crew") facente parte di *T.rex: The Ultimate Predator*, una grande mostra tenutasi dall'11 marzo 2019 al 09 agosto 2020. La stessa celebra il 150° anniversario dell'istituzione ed esplora la vita e la storia del gruppo di dinosauri noti come tirannosauri mettendo in luce le ultime ricerche scientifiche e ponendo particolare enfasi sul famoso T. rex. La realtà virtuale in questa mostra trasporta i visitatori nella Sala dei dinosauri saurischiani del museo, dove sono invitati a costruire uno scheletro di T. rex osso per osso in una squadra composta da tre persone. Lo scheletro virtuale che emerge, grazie agli esemplari del museo e alle ultime ricerche scientifiche dello stesso, è il modello 3D più accurato di uno scheletro T.rex fino ad oggi. L'esperienza continua con il dinosauro che prende vita e i visitatori che vengono trasportati a Hells Creek Montana, la casa del T. rex di 66 milioni di anni fa. Il tutto si svolge in uno specifico spazio delimitato dedicato alla realtà virtuale, e come si può notare da un video pubblicato sul canale YouTube del museo, i visori utilizzati sono i *Vive Pro*, dei visori *head mounted display*, con *controller* da utilizzare in piedi.

Figura 105

Lo spazio dedicato all'esperienza in realtà virtuale all'American Museum of Natural History

Fonte: immagine estratta da un video pubblicato sul canale YouTube dell'American Museum of Natural History (<https://www.youtube.com/watch?v=cxaibw-ei7M&t=168s>).

Per assicurarsi che l'esperienza non fosse solo un gioco, ma che aggiungesse anche l'aspetto educativo della stessa, fondamentale è stata la collaborazione del Dott. Mark Norrell, curatore della mostra e uno dei più importanti paleontologi vertebrati viventi al mondo. Per creare il tutto, il team di visualizzazione scientifica del museo ha lavorato a stretto contatto con gli scienziati, assicurando che i dettagli, tra cui l'anatomia e il movimento del dinosauro, riflettessero accuratamente le ultime ricerche. Allo scopo di consentire al pubblico di tutto il mondo di sperimentare l'esperienza, è stata resa disponibile anche una versione home sulla piattaforma di realtà virtuale *Viveport*. Per gli utenti che sperimentano tale versione per giocatore singolo questo viaggio offre l'opportunità di incontrare nuovi contenuti, tra cui fatti storici, video d'archivio e animazioni.

3.3.5 Le esperienze dei musei scientifici e tecnologici

Così come i musei di storia naturale, anche i musei della scienza e della tecnologia utilizzano la realtà virtuale per comunicare al pubblico peculiarità delle collezioni e incoraggiare l'approfondimento di tematiche legate alla scienza e alla tecnologia. In questo paragrafo prenderemo in considerazione due musei, uno italiano e l'altro francese, che hanno adottato tale tecnologia in maniera permanente attraverso degli appositi spazi per offrire ai visitatori delle esperienze interattive, coinvolgenti e conoscitive.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci è uno dei principali musei tecnico-scientifici in Europa ed è un'istituzione che già da molti anni presta la massima attenzione al mondo digitale in tutte le sue sfaccettature, basti pensare che è stato il primo museo italiano a creare un proprio sito web nel 1997, e si è poi dotato di un ufficio dedicato allo sviluppo delle strategie basate sull'integrazione dei linguaggi digitali nelle attività museali, oltre che un *game specialist* per la produzione di videogiochi. Una più ampia mission del museo è proprio quella dell'utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali per la valorizzazione del proprio patrimonio, sia come parte dell'esperienza della visita, sia al di fuori sfruttando la rete e le tecnologie mobili. Proprio in questa direzione sono state sempre sviluppate delle offerte culturali con numerose proposte digitali.

Il museo offre una serie di esperienze anche in realtà virtuale attraverso una zona digitale dedicata in cui si prevedono numerose attività per viaggiare da protagonisti attraverso il tempo e lo spazio, tra ricostruzioni virtuali, metaversi, simulazioni ed esperienze cinematografiche, pertanto, è una zona in cui esplorare la scienza e la tecnologia con le più avanzate tecnologie interattive e immersive. Il tutto sempre accompagnati da un animatore scientifico che introduce all'esperienza, monitora, assiste e guida l'utente nella sperimentazione della stessa. In questa sezione sono presenti tre differenti spazi. Uno di questi è dedicato all'Intelligenza Artificiale e riguarda il progetto *TU&AI*, realizzato dal museo in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. In questa sede una *Digital Zone* e un *Workshop* interattivo raccontano come queste nuove tecnologie stanno cambiando le nostre vite in diversi ambiti come salute, mobilità e sicurezza. Gli altri due spazi della zona digitale, invece, sono dedicati alla realtà virtuale, e in particolar modo sono i seguenti:

- la *VR CINEMA*, una sala in realtà virtuale permanente allestita grazie ad una partnership con Rai Cinema, che ha permesso al museo di tornare ad avere una sala cinematografica che in passato era già presente, ma questa volta ha riaperto con il contributo delle più innovative tecnologie. Rai Cinema presenta un continuo ricambio di offerte dedicate al cinema in realtà virtuale attraverso contenuti appositamente selezionati. Ad esempio, uno di questi nel 2021 ha riguardato l'esperienza "Vulcano – La vita che dorme" attraverso la quale si può assistere al risveglio del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall. Le postazioni per la realtà

virtuale da seduti sono otto e i visori utilizzati dal museo in tale spazio sono i *picoG2* di Pico Interactive, dei visori *standalone*.

Figura 106
Sala “VR CINEAMA”

Fonte: museoscienza.org.
Crediti foto: Isacco Canziani.

- la *VR ZONE*, creata in partnership Sony Interactive Entertainment Italia, in cui si propongono numerose esperienze in realtà virtuale (“storie digitali”), dalla durata di circa 45 minuti, fruibili attraverso i *PlayStationVR*, dei visori *head mounted display* ideati da Sony per *PlayStation 4*. Una di queste esperienze è “Everest VR”, che consente all’utente di vivere in prima persona i momenti più eccitanti e pericolosi della salita in vetta superando cascate di ghiaccio, crepacci e pareti verticali ricostruiti realisticamente in un ambiente totalmente virtuale. Il visitatore indossa anche uno zaino da 10 kg sulle spalle per rendere l’esperienza ancora più realistica, e una volta uscito dal mondo virtuale e rientrato in quello reale, potrà godere del suggestivo scenario offerto dal padiglione aeronavale e sull’esposizione di grandi navi, aerei storici e sul deltaplano Stratos con cui Angelo d’Arrigo è riuscito nell’impresa di sorvolare l’Everest superando gli 8.900 metri di quota.

Science Museum

Lo Science Museum di Londra fa parte dell’organizzazione britannica Science Museum Group che gestisce cinque musei della scienza: Science Museum (Londra); Science and Industry Museum (Manchester); National Railway Museum (York); Locomotion Museum (Shildon); National Science and Media Museum (Bradford). È un gruppo leader mondiale di musei scientifici, che condivide una impareggiabile collezione che spazia da scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e medicina. In particolar modo, la collezione dello Science Museum costituisce un record duraturo di progressi scientifici,

tecnologici e medici da tutto il mondo. Il museo nel 2017 ha presentato l'esperienza permanente in realtà virtuale "Space Descent VR", prodotta da Alchemy VR¹⁶¹ grazie al supporto di Samsung e alla generosa collaborazione di Tim Peake e dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo scopo è stato quello di accompagnare l'acquisizione e l'esposizione, da parte dello Science Museum Group, del veicolo spaziale russo *Soyuz TMA-19M*¹⁶². Attraverso la realtà virtuale è stato possibile creare una simulazione immersiva che riproduce il viaggio di ritorno sulla terra, dalla Stazione Spaziale Internazionale, all'interno del modulo di discesa del veicolo spaziale russo con il primo astronauta dell'Agenzia spaziale europea del Regno Unito, Tim Peake. Per offrire uno straordinario livello di realismo sono stati consultati i principali esperti del settore, tra cui lo stesso Peake, e il prodotto finale è stato consegnato ai visitatori del museo utilizzando il dispositivo *Samsung Gear VR*. L'esperienza si basa sulla leadership di Alchemy nella creazione di esperienze di realtà virtuale innovative per ispirare e coinvolgere le persone con oggetti museali. Il direttore dello Science Museum Group, Ian Blatchford, ha dichiarato:

Lo Science Museum Group lavora costantemente per rivoluzionare il modo in cui i nostri visitatori sperimentano e imparano a conoscere il passato, il presente e il futuro della scienza e della tecnologia e i modi in cui interagiscono con i magnifici oggetti della nostra collezione. Space Descent VR con Tim Peake è un'offerta innovativa e unica e sono fiducioso che entusiasmerà e ispirerà le persone in egual misura.

Figura 107

Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Space Descent VR"

Fonte: news.samsung.com.

¹⁶¹ Un'azienda che utilizza le innovazioni tecniche più interessanti come realtà aumentata, virtuale, mista e Intelligenza Artificiale, per creare contenuti multiplatforma accattivanti che possono essere distribuiti a livello globale (sito web: <https://alchemyimmersive.com/>).

¹⁶² Acquisita per la nazione dallo Science Museum Group nel 2016, la *Soyuz TMA-19M* è il primo veicolo spaziale umano nella collezione nazionale di tecnologia spaziale del Regno Unito.

3.3.6 Uno strumento per una maggiore accessibilità museale: il caso del Smithsonian American Art Museum – SAAM

Molte delle esperienze in realtà virtuale dei musei considerati finora sono fruibili anche al di fuori delle mura museali, attraverso delle apposite piattaforme o applicazioni da utilizzare in combinazione con dei visori compatibili. In effetti, è importante che i musei si rendano accessibili anche dal punto di vista di sperimentazione di nuove esperienze.

Data la natura di questa tecnologia, infatti, gli ambienti riprodotti possono essere fruibili non solo all'interno del museo, ma praticamente ovunque, e questo rende il museo un luogo non soltanto più all'avanguardia, ma anche più accessibile, specialmente per i soggetti con disabilità motorie che potrebbero trovare difficoltà nel raggiungere un determinato luogo o per chiunque, che per diversi motivi, non può recarsi fisicamente al museo. Interessante potrebbe essere per le istituzioni museali rendere possibile alle persone che non possono recarsi fisicamente al museo fruire comunque delle mostre e delle collezioni dello stesso. In tale direzione, risulta esemplare il caso del Smithsonian American Art Museum – SAAM, un museo d'arte la cui collezione cattura le aspirazioni, il carattere e l'immaginazione del popolo americano nel corso di tre secoli. Ospita una delle più grandi e inclusive collezioni di arte americana nel mondo. Le sue opere rivelano aspetti chiave della ricca storia artistica e culturale dell'America dal periodo coloniale ad oggi. Già dal 2015 il museo si è avvicinato alla realtà virtuale con la mostra *Wonder*¹⁶³, tenutasi nella Renwick Gallery del SAAM¹⁶⁴. In particolare modo, la mostra è stata una delle più popolari del museo e Sara Snyder, Responsabile Media & Technology dell'epoca, si pose una domanda fondamentale: «Come potevamo catturare l'esperienza di *Wonder* e imbottigliarla, prima che fosse nient'altro che un ricordo? Potremmo usare la tecnologia per dare alle persone qualcosa di più a cui aggrapparsi di una semplice cartolina?». Proprio in questa direzione *Wonder*, da mostra prettamente fisica, è stata resa disponibile in realtà virtuale. Il museo ha collaborato con la startup InstaVR¹⁶⁵ per sviluppare un sistema che permettesse di creare un'esperienza che facesse sentire le persone come se fossero

¹⁶³ Nel 2015 la Renwick Gallery ha aperto le sue porte dopo un'importante ristrutturazione durata due anni. Per festeggiare la riapertura è stato trasformato l'intero museo in un'opera d'arte immersiva con la mostra di debutto “WONDER” attraverso la quale nove importanti artisti contemporanei hanno occupato diverse gallerie dell'edificio creando installazioni maestose *site-specific* ispirate al Renwick. Insieme, queste installazioni hanno trasformato l'intero edificio in un'opera d'arte.

¹⁶⁴ Un museo che fa parte del SMMM e ospita una collezione di artigianato contemporaneo e arti decorative.

¹⁶⁵ Una società tecnologica focalizzata sulla realtà virtuale che fornisce strumenti e servizi per consentire ai professionisti di creare e pubblicare esperienze interattive (sito web: <https://www.instavr.co/>).

realmente all'interno della galleria a visitare la mostra. La soluzione adottata è stata l'app in realtà virtuale *Renwick Gallery WONDER 360*, scaricabile gratuitamente da iTunes o Google Play e utilizzabile con un visore come i *Google Cardboard* o altri visori da *smartphone*. Questo è stato il primo grande esperimento del museo di produzione di esperienze in realtà virtuale e l'obiettivo è stato quello di migliorare ed espandere la varietà di modi in cui gli amanti dell'arte possono interagire con i loro musei preferiti.

Nel 2018, il museo ha poi collaborato con Linden Lab¹⁶⁶ e Intel¹⁶⁷ per rendere disponibili le proprie mostre e collezioni iconiche in realtà virtuale. Il tutto deriva dall'ambizioso obiettivo dello Smithsonian: espandere la portata delle collezioni dell'istituzione a un miliardo di persone, in cinque anni, attraverso l'utilizzo di una gamma più ampia di mezzi, comprese tecnologie come la realtà virtuale. Questo obiettivo è stato avviato inizialmente con la mostra *No Spectators: The Art of Burning Man*¹⁶⁸, tenutasi al museo dal 30 marzo 2018 al 21 gennaio 2019. Quest'ultima è stata trasformata in un'esperienza di realtà virtuale, fruibile ovunque, per tutti coloro che per diversi motivi non potevano recarsi fisicamente al museo. L'esperienza è stata fruibile su *Sansar*, una piattaforma gratuita di realtà virtuale sociale¹⁶⁹ sviluppata da Linden Lab con il supporto tecnologico di Intel, disponibile solo su PC Windows e compatibile con visori *Vive* e *Oculus Rift*. L'utente, utilizzando la stessa, sarà in grado di visualizzare, accedere e interagire virtualmente con la mostra nella sua interezza, come se fosse presente realmente nella Renwick Gallery del SAMM. La piattaforma, infatti, consente ai partecipanti anche di creare un proprio *avatar* e interagire con quello degli altri soggetti in un ambiente totalmente virtuale.

¹⁶⁶ Un'azienda che si occupa di sviluppare piattaforme che consentono alle persone di creare, condividere e trarre vantaggio dalle esperienze virtuali (sito web: <https://www.lindenlab.com/>).

¹⁶⁷ Un'azienda il cui scopo è quello di creare tecnologie che cambiano il mondo e migliorano la vita delle persone (sito web: <https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html>).

¹⁶⁸ Burning Man è un famoso festival annuale, dalla durata di sette giorni, che si tiene nel deserto di Black Rock, nel Nevada (Stati Uniti). Durante questo periodo vengono erette enormi installazioni artistiche sperimentali e molte vengono ritualmente bruciate a terra. La mostra al museo è una retrospettiva che esplora l'arte e la cultura del festival attraverso l'esposizione di una vasta gamma di opere d'arte, installazioni interattive, costumi, fotografie, gioielli, effimeri e materiali d'archivio che lo rappresentano. L'obiettivo della mostra era quello di portare questa esperienza all'interno del museo, consentendo ai visitatori di immergersi nelle dimensioni artistiche, sociali e culturali del festival. "No Spectators" faceva riferimento al principio di partecipazione attiva di Burning Man, invitando i visitatori ad abbandonare il ruolo di spettatori passivi e a diventare co-creatori dell'esperienza espositiva.

¹⁶⁹ un ambiente virtuale in cui le persone possono interagire e comunicare tra loro utilizzando tale tecnologia.

Figura 108
*Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "No Spectators:
The Art of Burning Man"*

Fonte: atlas.sansar.com.

Grazie all'avanzata tecnologia di elaborazione dati di Intel e alla piattaforma *Sansar*, il museo è stato in grado di accelerare l'acquisizione, la conservazione e la distribuzione digitale in 3D dei manufatti delle sue collezioni, in modo che gli studenti, gli educatori e il pubblico in generale possano accedere e interagire virtualmente con le collezioni del museo da qualsiasi parte del mondo. Si tratta di un'esperienza completamente nuova, che sicuramente trasforma ogni aspetto dell'attività museale, dalla creazione al consumo di contenuti educativi. Dato l'esito positivo di questa collaborazione con Intel, il museo ha deciso poi di rafforzarla e rendere accessibili anche le proprie collezioni in realtà virtuale con il progetto "Beyond the Walls" con la quale i visitatori vengono trasportati nell'edificio storico della SAAM, quindi in siti pertinenti al di fuori del museo, per un'esperienza coinvolgente con opere d'arte selezionate. Una di queste, riguarda, ad esempio, l'opera *Aurora Borealis* di Frederic Edwin Church. Nel mondo virtuale è possibile avvicinarsi al dipinto più di quanto potrebbe essere permesso nella vita reale, esaminando la sua trama e osservando la cornice personalizzata. Inoltre, è possibile teletrasportarsi su una montagna remota in Islanda, dove ci si troverà improvvisamente in un paesaggio buio con un'aurora boreale che sembra reale e brilla nel cielo. L'esperienza è scaricabile su piattaforma di realtà virtuale *Steam* ed è compatibile con visori *Oculus* e *Vive*, è consigliabile anche indossare delle cuffie per la traccia di narrazione audio e il suono ambientale delle opere d'arte multimediali.

Figura 109

Immagini dell'esperienza in realtà virtuale "Beyond the Walls"

Fonte: store.steampowered.com.

In quest'ultimo caso la realtà virtuale è stata utilizzata proprio allo scopo di permettere ai soggetti una esplorazione virtuale del museo e di alcune delle sue esposizioni, anche se si trovano fisicamente altrove. Questo è sicuramente un modo del tutto nuovo e innovativo di accedere ai contenuti educativi del museo, indicato specialmente per i pubblici più giovani. La tecnologia non diventa una barriera, ma anzi, uno strumento per rendere il museo più inclusivo, accessibile e dinamico aprendo le porte a un pubblico più ampio che potrebbe non essere in grado di visitare il museo di persona.

Tabella 6

Le esperienze di realtà virtuale nel contesto museale nazionale ed internazionale

ISTITUZIONE	CONTESTO	OBIETTIVO	DISPOSITIVI/ESPERIENZE DA REMOTO
<p><i>Museo del Monte San Michele (Sagrado, GO)</i></p>	<p>L'utilizzo della realtà virtuale deriva dal programma "CariGO GREEN" della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, il cui primo progetto pilota è stato il riallestimento, in chiave innovativa e sostenibile, del Museo del Monte San Michele nel 2018, inserito in un più ampio progetto di valorizzazione dell'intera zona monumentale.</p>	<p>La realtà virtuale è utilizzata per scopi educativi riguardanti eventi storici. L'obiettivo di questo <i>restyling</i>, infatti, parte da un approccio fortemente concentrato sull'esperienza con strumenti e contenuti che non solo vogliono informare il visitatore, ma anche emozionarlo, coinvolgerlo e offrire un'esperienza più interessante per tutto il pubblico di riferimento, oltre che una comprensione più profonda degli eventi bellici.</p>	<p>La piattaforma <i>Virtours</i> supporta i visori <i>Samsung Gear VR</i>, <i>Oculus GO</i> e <i>Oculus Quest</i>. L'esperienza è stata resa fruibile anche da casa attraverso l'app <i>San Michele VR</i>, utilizzando dei <i>Cardboard</i> o anche in modalità 360°.</p>
<p><i>National Museum of Finland (Helsinki, Finland)</i></p>	<p>L'esperienza in realtà virtuale, che il museo ha proposto nel 2018, rientra nell'ambito di una mostra più ampia il cui tema è la Finlandia nel 1860 come Granducato autonomo di Russia.</p>	<p>La realtà virtuale è utilizzata per scopi educativi riguardanti eventi storici. L'obiettivo della mostra, infatti, è stato quello di combinare manufatti storici con il mondo digitale per dare ai visitatori un senso di immersione nella storia.</p>	<p>Visori <i>head mounted display</i>.</p>
<p><i>DuSable Black History Museum and Education Center (Chicago, Illinois, Stati Uniti)</i></p>	<p>Il DuSable Black History Museum and Education Center è il più antico museo degli Stati Uniti dedicato alla raccolta, documentazione, conservazione, studio e diffusione della storia e della cultura degli africani e degli afroamericani. In tale contesto si inserisce perfettamente l'esperienza in realtà virtuale "The March", ospitata per la prima volta al museo nel 2020.</p>	<p>La realtà virtuale è utilizzata per scopi educativi riguardanti eventi storici. L'obiettivo che ha spinto il museo ad ospitare "The March", infatti, era quello di contribuire all'educazione e alla riflessione, specie per i più giovani, sul tema dei diritti civili, attraverso un'esperienza in realtà virtuale, educativa e storicamente accurata, che rende possibile rivivere quell'evento storico da una prospettiva diversa ed emozionale.</p>	<p>Visori <i>Vive Focus Plus</i>.</p>
<p><i>Musée de l'Orangerie (Parigi, Francia)</i></p>	<p>Il progetto in realtà virtuale ("Claude Monet – The Water Lily Obsession") è stato sviluppato nell'ambito di una mostra dedicata a Claude Monet e alla sua "ossessione" per le ninfee, svoltasi dal 14 novembre 2018 all'11 marzo 2019 al fine di commemorare il 100° anniversario della fine della Prima guerra mondiale e lo straordinario dono di Monet alla città.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata per dar vita alle collezioni museali, e più in particolar modo alle iconiche otto composizioni delle ninfee di Monet. L'obiettivo, infatti, è stato quello di offrire ai visitatori un nuovo modo di guardare i dipinti in maniera sensoriale, fornendo un contesto storico e artistico degli stessi.</p>	<p>Visori <i>Vive Pro</i>. L'esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale <i>Steam</i> e <i>Viveport</i>. Per chi non possiede nessun tipo di <i>device</i> per la realtà virtuale, invece, l'esperienza è disponibile in un video a 360° pubblicato sul canale YouTube di ARTE.tv Documentary.</p>

<p><i>Musée du Louvre (Parigi, Francia)</i></p>	<p>Il progetto in realtà virtuale (“Monna Lisa Beyond the Glass”) è stato sviluppato nell’ambito della mostra <i>Leonardo da Vinci</i>, tenutasi dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020 al fine di commemorare il 500° anniversario della morte dell’artista in Francia.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata per dar vita alle collezioni museali, più in particolar modo alla <i>Gioconda</i>. L’obiettivo di questo progetto rientra nella più ampia mission del museo di ricercare nuovi modi per raggiungere il pubblico sia all’interno che all’esterno delle mura museali. All’interno del museo lo scopo è stato quello di migliorare il coinvolgimento dei visitatori con i capolavori attraverso una narrazione creativa che rivela molto più di quanto l’occhio possa vedere.</p>	<p>Visori <i>Vive Cosmos</i>. L’esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale <i>Steam</i> e <i>Viveport</i>.</p>
<p><i>Dalí Museum (Florida, Stati Uniti)</i></p>	<p>Il museo nel 2016 ha allestito una installazione di realtà virtuale permanente dedicata al mondo dell’artista Salvador Dalí con l’esperienza “Dreams of Dalí”.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata per dar vita alle collezioni museali, più in particolar al dipinto <i>Archeological Reminiscence Millet's Angelus</i>, e permettere ai visitatori di sperimentare in modo immersivo l’estetica e l’immaginario surreale dell’artista, offrendo una prospettiva unica sulla sua visione artistica.</p>	<p>Visori <i>Oculus Rift</i>. L’esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale <i>Oculus</i> (ora <i>Meta Quest</i>), <i>Steam</i> e <i>Viveport</i>. Per chi non possiede nessun tipo di <i>device</i> per la realtà virtuale, è stata presentata una versione a 360° sul canale YouTube del museo fruibile da una varietà di visori da <i>smartphone</i> o anche senza.</p>
<p><i>Tate Modern (Londra, Regno Unito)</i></p>	<p>Il progetto in realtà virtuale (“The Modigliani VR: The Ochre Atelier”) è stato sviluppato nell’ambito della mostra dedicata ad Amedeo Modigliani svoltasi dal 23 novembre 2017 al 2 aprile 2018.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata per rappresentare un luogo mutato fortemente nel corso del tempo, lo studio di Modigliani, e fornire al pubblico una comprensione diversa e approfondita della vita e del lavoro dell’artista aggiungendo una nuova dimensione interpretativa alla mostra. L’utilizzo della realtà virtuale rientra nella più ampia mission del museo di aumentare il divertimento, l’impegno e la comprensione dell’arte da parte del pubblico.</p>	<p>Visori <i>Vive</i>. L’esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale <i>Steam</i> e <i>Viveport</i>.</p>
<p><i>Anne Frank House (Amsterdam, Paesi Bassi)</i></p>	<p>Il museo nel 2018, in occasione dell’89° compleanno di Anne Frank, ha lanciato un tour in realtà virtuale del nascondiglio di Anne Frank.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata per rappresentare un luogo mutato fortemente nel corso del tempo, il nascondiglio segreto dei Frank, e rendere tale rappresentazione una vera e propria esperienza educativa. L’obiettivo era quella di offrire una visione unica ed emozionante degli anni vissuti all’interno del nascondiglio ricostruendo fedelmente l’ambiente originario. Il tour è stato installato al museo anche per permettere a coloro che hanno difficoltà motorie di vedere questo posto in autonomia.</p>	<p>Visori <i>Oculus</i>. L’esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulla piattaforma per la realtà virtuale <i>Oculus</i> (ora <i>Meta Quest</i>).</p>

<p><i>Musée National d'Histoire Naturelle (Parigi, Francia)</i></p>	<p>Il museo, nel 2017, si è dotato di una sala permanente dedicata alla realtà virtuale (“Le Cabinet de Réalité Virtuelle”).</p>	<p>La realtà virtuale è utilizzata come strumento didattico per la conoscenza scientifica, infatti, lo scopo di questo spazio è quello di offrire diverse esperienze in cui la realtà virtuale diventa uno strumento che unisce emozione e scoperta. Il tutto deriva dalla principale mission del museo: diffondere la conoscenza al maggior numero di persone possibile.</p>	<p>Visori <i>Vive</i>. L’esperienza “Journey to the Heart of Evolution”, ad esempio, è stata resa fruibile anche da casa sulle piattaforme per la realtà virtuale <i>Viveport, Steam, Oculus</i> (ora <i>MetaQuest</i>) e <i>Orange VR Experience</i>.</p>
<p><i>American Museum of Natural History (New York, Stati Uniti)</i></p>	<p>Il museo ha offerto un’esperienza interattiva di realtà virtuale <i>multiplayer</i> (“T.rex: Skeleton Crew”) nell’ambito della mostra <i>T.rex: The Ultimate Predator</i>, svoltasi dall’11 marzo 2019 al 9 agosto 2020. La stessa celebra il 150° anniversario dell’istituzione ed esplora la vita e la storia dei tirannosauri, mettendo in luce le ultime ricerche scientifiche e ponendo particolare enfasi sul T.rex.</p>	<p>La realtà virtuale è utilizzata come strumento didattico per la conoscenza scientifica, infatti, è stata uno strumento utile al museo al fine di sviluppare un nuovo modo per comunicare la scienza al pubblico, specialmente ai più giovani, attraverso un’esperienza immersiva, interattiva e <i>multiplayer</i>, ma anche educativa grazie al coinvolgimento di scienziati che hanno collaborato nella creazione dei contenuti facenti parte dell’esperienza.</p>	<p>Visori <i>Vive</i>. L’esperienza è stata resa fruibile anche da casa sulla piattaforma per la realtà virtuale <i>Viveport</i>.</p>
<p><i>Science Museum (Londra, Regno Unito)</i></p>	<p>L’esperienza in realtà virtuale è stata utilizzata per accompagnare l’acquisizione e l’esposizione, da parte del museo, del veicolo spaziale <i>Soyuz TMA-19M</i>.</p>	<p>La realtà virtuale è stata utilizzata con l’obiettivo di offrire una nuova modalità di scoprire e interagire con le esposizioni del museo attraverso una simulazione immersiva.</p>	<p>Visori <i>Samsung Gear VR</i>.</p>
<p><i>Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (Milano, MI)</i></p>	<p>Facciamo riferimento ad un museo che già da molti anni presta la massima attenzione al mondo digitale in tutte le sue sfaccettature, infatti, si è dotato anche di due sale dedicate alla realtà virtuale: la <i>VR CINEMA</i> e la <i>VR ZONE</i>.</p>	<p>L’utilizzo della realtà virtuale all’interno del museo rientra nella sua più ampia mission di utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali per la valorizzazione del proprio patrimonio, sia come parte dell’esperienza di visita, sia al di fuori del museo sfruttando la rete e le tecnologie mobili.</p>	<p>Nella sala <i>VR CINEMA</i> visori <i>picoG2</i>. Nella sala <i>VR ZONE</i> visori <i>PlayStation VR</i>.</p>

<p><i>Smithsonian American Art Museum – SAAM (Washington DC, Stati Uniti)</i></p>	<p>L'istituzione ha reso possibile agli utenti accedere alle proprie mostre e collezioni da remoto attraverso l'utilizzo della realtà virtuale. Il tutto è iniziato nel 2015 con la mostra <i>Wonder</i>, resa disponibile per chiunque non potesse visitare il museo attraverso l'app <i>Renwick Gallery WONDER 360</i>. È stata poi la volta della mostra <i>No Spectators: The Art of Burning Man</i>, fruibile su <i>Sansar</i>, una piattaforma gratuita di realtà virtuale sociale. Successivamente è stato sviluppato il progetto "Beyond the Walls" con la quale i visitatori vengono trasportati nell'edificio storico del museo per un'esperienza coinvolgente con opere d'arte selezionate attraverso la piattaforma di realtà virtuale <i>Steam</i>.</p>	<p>L'attenzione verso questa tipologia di tecnologia deriva dall'ambizioso obiettivo dello Smithsonian: espandere la portata delle collezioni dell'istituzione a un miliardo di persone, in cinque anni, attraverso l'utilizzo di una gamma più ampia di mezzi, comprese tecnologie come la realtà virtuale, per fornire maggiore accessibilità ai soggetti che, per diversi motivi, non possono visitare fisicamente il museo.</p>	<p>In questo caso tutte le esperienze sono state rese fruibili attraverso piattaforme o <i>app</i> e con l'utilizzo di visori compatibili.</p>
---	--	---	--

Fonte: elaborazione propria.

3.4 Le esperienze di realtà mista

Come sottolineato nel capitolo precedente, una combinazione tra la realtà aumentata e la realtà virtuale è la realtà mista, che permette di unificare i vantaggi di entrambe queste tecnologie. Le esperienze di realtà mista possono sostanziarsi in percorsi museali che unificano, nella stessa applicazione o sullo stesso dispositivo, la realtà aumentata e virtuale per creare un senso di "percezione mista", o possono derivare dall'utilizzo di specifici dispositivi di realtà mista, come gli *Hololens* di Microsoft. Nei prossimi paragrafi andremo a considerare un caso italiano in cui la realtà mista è utilizzata come combinazione della realtà aumentata e virtuale, e diversi casi esemplari di utilizzo dei dispositivi *Hololens*.

3.4.1 Percorsi museali che combinano realtà aumentata e realtà virtuale: il caso del museo dell'Ara Pacis

Il museo dell'Ara Pacis è stato inaugurato nel 2006 e progettato dall'architetto americano Richard Meier. Esso ospita l'*Ara Pacis Augustae*, uno dei più importanti capolavori

dell'arte romana costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la pace instaurata da Augusto sui territori dell'impero. Il museo è uno strumento di tutela perseguita attraverso l'isolamento termico, igrometrico e atmosferico del monumento, e di valorizzazione, realizzata tramite un percorso museale, in continuo divenire, costruito intorno al monumento.

Figura 110
L'Ara Pacis

Fonte: commons.wikimedia.org.

Nel 2016 al museo è stato presentato il progetto “L’Ara com’era” (14 ottobre 2016 - 30 dicembre 2019), il primo intervento sistematico di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma Capitale attraverso le tecnologie di realtà aumentata e di realtà virtuale. Il progetto è stato promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzato da Zètema Progetto Cultura e affidato alla società vincitrice del bando di gara ETT S.p.A¹⁷⁰ che ha contribuito alla realizzazione effettiva dello stesso. In particolar modo Zètema nel 2016 ha indetto un bando di gara che aveva come oggetto l’ideazione, la realizzazione e lo sviluppo di un progetto di valorizzazione dell’*Ara Pacis* a partire dagli studi e dalle restituzioni digitali elaborati dalla Sovrintendenza di Roma Capitale relativi alla colorazione dell’Altare. L’obiettivo era quello di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva, multisensoriale e coinvolgente, e ricreare l’effetto totale e realistico della policromia originaria dei rilievi del monumento tramite l’impiego di soluzioni innovative.

¹⁷⁰ Una Industria Digitale Creativa internazionale con un’ampia gamma di esperienze e competenze in ambito *new media*, *smart government* e ricerca scientifica (sito web: www.ettsolutions.com).

Ai visitatori veniva consegnato un visore *Samsung Gear VR* che, come abbiamo precedentemente osservato, è un visore dedicato alla realtà virtuale. Tuttavia, grazie alla possibilità di mostrare all'utente che lo indossa quanto ripreso dalla fotocamera del *device* (*smartphone Samsung S7* consegnati con il visore all'utente), si adatta anche ad esperienze di realtà aumentata. Infatti, tale visore, abbinato allo *smartphone* consegnato con lo stesso, è una soluzione progettata per la fruizione di esperienze sia in realtà virtuale che in realtà aumentata che permette la reale fusione nel campo visivo dell'utente di elementi reali ed elementi virtuali. L'intero sistema era in grado di riconoscere la tridimensionalità dei bassorilievi e delle sculture sull'Altare effettuando su di loro un *tracking* in tempo reale, in modo da far apparire i contenuti virtuali "ancorati" agli oggetti reali, contribuendo all'efficacia e all'immersività dell'intera esperienza, accompagnata da uno *storytelling* coinvolgente con le voci narranti di Luca Ward e Manuela Mandracchia. Osservando da varie angolazioni i plastici e i modellini sul monumento, la scena si popola di personaggi, suoni e voci, e i calchi raffiguranti la famiglia imperiale prendevano vita e si raccontavano in prima persona per illustrare, insieme al colore, le origini di Roma e della famiglia di Augusto.

Figura 111

I Samsung Gear VR per l'esperienza in realtà mista al museo dell'Ara Pacis

Fonte: arapacis.it.

Il percorso, fruibile di sera e dalla durata di circa 45 minuti, è stato reso disponibile in cinque lingue diverse (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) e articolato in nove punti d'interesse. I primi due utilizzano la tecnologia della realtà virtuale: lo spettatore veniva accolto dalle riprese a 360° dell'Ara Pacis di oggi per poi ritrovarsi ad ammirare il monumento nella sua colorazione originale e Augusto Imperatore, guida speciale di questa esperienza; dopo aver ascoltato la spiegazione dei vari monumenti poteva ammirare il Campo Marzio dall'alto e ritrovarsi immerso nell'area comprendente

il Pantheon, i Saepta Julia, il Mausoleo di Augusto e l'Acquedotto; successivamente veniva accompagnato da Augusto davanti all'Ara Pacis colorata per assistere alla scena di un sacrificio romano, realizzato con il coinvolgimento di attori reali.

Figura 112

Il rito sacro in realtà virtuale

Fonte: ettsolutions.com.

Nella restante parete dei punti di interesse, invece, il visitatore veniva riportato alla realtà per proseguire il percorso e scoprire ulteriori dettagli dell'Ara Pacis attraverso una combinazione tra realtà aumentata e virtuale. Poteva ammirare, ad esempio, il sacrificio di Enea, raffigurato sui rilievi del monumento, e vedere questa scena prendere colore e arricchirsi di uno *storytelling* inerente alla storia di questo personaggio e del gesto compiuto¹⁷¹.

Figura 113

Il sacrificio di Enea raffigurato sui rilievi dell'Ara Pacis si colora e si racconta

Fonte: ettsolutions.com.

¹⁷¹ Al seguente link per un esempio: <https://www.youtube.com/watch?v=IkzvQs6dRJI>.

Questo progetto ha reso possibile comprendere l'aspetto originario e la funzione dell'Altare e osservare le trasformazioni del Campo Marzio settentrionale, area di Roma prescelta da Augusto per celebrare il proprio potere e in cui originariamente era collocato il monumento. Pertanto, tale iniziativa ha utilizzato questa tecnologia innovativa non per una semplice "spettacolarizzazione" dell'arte e della storia, ma per trasmettere la storia e la cultura di questo immenso monumento e valorizzare il patrimonio culturale di Roma Capitale. In questo caso l'esperienza può essere definita in realtà mista poiché l'intero percorso è proprio pensato per essere fruibile sia in realtà aumentata che in realtà virtuale. Il progetto è stato fortemente apprezzato, infatti, nei primi due anni di programmazione i visitatori sono stati oltre 50.000.

3.4.2 Dispositivi *HoloLens*: casi esemplari di utilizzo

Intrepid, Air & Sea Museum

L'Intrepid, Air & Sea Museum è stato fondato nel 1982 con l'acquisizione della storica portaerei della Seconda guerra mondiale *USS Intrepid*, su cui è ospitato lo stesso museo.

Esso ospita una collezione permanente di meraviglie tecnologiche come l'*Enterprise*, la prima navetta spaziale al mondo, il *Growler*, l'unico sottomarino che trasporta armi nucleari aperto al pubblico e dozzine di aerei militari. Attraverso mostre temporanee, inoltre, rivela le storie delle persone che hanno fatto la storia e la tecnologia che ha reso possibile tutto questo. Il 22 settembre 2018 il museo ha presentato un'esperienza in realtà mista ("Defying Gravity: Women in Space"), fruibile fino al 21 settembre 2019, in collaborazione con Microsoft e Smithsonian Magazine¹⁷². L'installazione è stata inaugurata in concomitanza con il *Museum Day*, un evento annuale negli Stati Uniti organizzato da Smithsonian Magazine e sponsorizzato da Microsoft, durante il quale molti musei partecipanti offrono l'ingresso gratuito ai visitatori con il fine generale di promuovere l'accesso alla cultura e all'educazione. Il tema di quell'anno era proprio "Women Making History", e sulla base di quest'ultimo è stata offerta tale esperienza, che permetteva ai visitatori di trovarsi faccia a faccia con un ologramma a grandezza naturale del medico, ingegnere ed ex astronauta della NASA, la Dottoressa Mae Jemison (il museo, infatti ha collaborato anche con la fondazione di Jemison, la Dorothy Jemison Foundation for Excellence).

¹⁷² È la rivista dello Smithsonian Institution focalizzata su argomenti e temi approfonditi, studiati ed esposti dall'istituzione (scienza, storia, arte, cultura popolare e innovazione) raccontandoli ogni giorno ai diversi lettori (sito web: <https://www.smithsonianmag.com/>).

Figura 114

Un ologramma a grandezza naturale della Dott.ssa Mae Jemison faccia a faccia con il visitatore grazie al dispositivo HoloLens

Fonte: immagine estratta da un video pubblicato sul canale YouTube di Microsoft (<https://www.youtube.com/watch?v=kkIVhKHsV6I>).

Per diventare un ologramma, Jemison ha visitato il Mixed Reality Capture Studio di Microsoft a San Francisco in modo che 106 telecamere potessero registrare la sua immagine. Nell'installazione la Dottorssa Jemison ha discusso della sua carriera e di quelle di altre donne precedentemente non celebrate che hanno dato contributi rilevanti al programma spaziale statunitense. L'esperienza iniziava nel padiglione dello *Space Shuttle*, dove si trova la navetta *Enterprise*, il prototipo di orbiter della NASA che ha aperto la strada al programma americano "Space Shuttle". Muovendosi in questo spazio era possibile ascoltare il discorso di Jemison come se si trovasse realmente all'interno nel museo e visualizzare ulteriori contenuti dell'esperienza. Invece di trasportare gli utenti in un luogo completamente virtuale, la tecnologia *HoloLens* ha portato l'astronauta all'interno del museo permettendo ai visitatori di assistere ad un discorso di grande importanza ed impatto, senza perdere mai di riferimento il contesto dell'esperienza. Sicuramente questa è stata un'iniziativa interessante per raccontare una storia in maniere avvincente e pertinente con la collezione museale.

Musée Des Plans - Reliefs

Il Musée Des Plans-reliefs è un museo dedicato all'esposizione e alla conservazione dei piani in rilievo, dettagliate rappresentazioni in scala di città e fortificazioni, utilizzati in passato per scopi militari e strategici. Nel 2018, in occasione della mostra *Mont St-Michel, Regards Numériques Sur La Maquette*, svoltasi dall'11 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019, grazie ad una sponsorizzazione di Microsoft, è stata effettuata una mediazione digitale in realtà mista progettata per consentire una rinnovata e innovativa

esplorazione digitale del *Mont Saint-Michel*¹⁷³ e del suo modello in scala. La mostra, infatti, è stata associata ad un dispositivo digitale innovativo, gli *HoloLens 2*.

Figura 115
Modello in scala del Mont Saint-Michel

Fonte: Musée des Plans-reliefs - Christian Carlet
(museedesplansreliefs.culture.fr).

Microsoft, per creare l'esperienza, ha collaborato con due aziende francesi, Iconem¹⁷⁴ e HoloForge Interactive¹⁷⁵. Iconem ha ricreato il modello e il sito di Mont-Saint-Michel utilizzando un processo in cui l'Intelligenza Artificiale¹⁷⁶ elabora centinaia di migliaia di foto, scattate da droni e telecamere, per rendere i modelli talmente precisi da sembrare completamente fotorealistici. HoloForge Interactive ha poi utilizzato questi *rendering* 3D per creare l'esperienza di realtà mista. L'esperimento è poi proseguito con una versione *tablet stand-alone*, installata permanentemente ai piedi del modello grazie al sostegno della Missione di Educazione Artistica e Culturale del Ministero della cultura.

Dalla durata di circa 15 minuti, l'esperienza con gli *HoloLens 2* riporta gli spettatori indietro nel tempo mentre il modello del *Mont-Saint-Michel* prende vita consentendo ai visitatori di immergersi nella sua storia. Lo spettatore poteva girare attorno al modello guidato da una voce e da elementi visivi, ad esempio, era possibile visualizzare: un

¹⁷³ Un isolotto roccioso situato su una roccia nel nord-ovest della Francia, al confine tra la Normandia e la Bretagna. Noto per la abbazia benedettina in stile gotico dedicata all'Arcangelo San Michele, è uno dei luoghi più iconici e visitati della nazione riconosciuto Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979.

¹⁷⁴ Una startup innovativa specializzata nella digitalizzazione in 3D di siti del patrimonio culturale in via di estinzione (sito web: <https://iconem.com/>).

¹⁷⁵ Una divisione di Asobo Studio che ha sviluppato un know-how unico per quanto concerne la realtà aumentata, virtuale e mista, grazie alla stretta collaborazione tecnologica con Microsoft su progetti ambiziosi. È partner principale di *HoloLens* (sito web: <https://www.holoforge.io/en/>).

¹⁷⁶ questo progetto si inserisce nel programma di Microsoft citato nel precedente Capitolo, "AI for Cultural Heritage".

modello digitale dell'abbazia che rivelava una visione trasversale della sua architettura atipica su tre livelli; alcuni elementi virtuali che evidenziavano gli elementi fortificati, altri che mostravano le modifiche apportate alle guglie durante la ristrutturazione del sito nel XIX secolo; dettagli del modello quasi impossibili da vedere ad occhio nudo (le celle dei monaci in particolare); una ricostruzione immersiva a 360° della navata della chiesa che sembrava occupare l'intera sala espositiva.

Questa tecnologia ha permesso ai visitatori di guardare l'opera originale mentre veniva collocata nel suo contesto con l'aiuto di animazioni olografiche, pertanto, ha consentito il confronto diretto tra il modello e il sito. Con questo nuovo approccio di mediazione, si è voluto coinvolgere i visitatori nella narrazione e insegnare loro a guardare le opere originali, per poi incoraggiarli a decifrarle da soli. La speranza di questo progetto supportato da Microsoft è che la realtà mista e l'Intelligenza Artificiale possano riuscire a coinvolgere meglio il pubblico esperto di tecnologia, preservando e rivitalizzando il patrimonio culturale per le nuove generazioni.

Figura 116

L'esperienza in realtà mista con gli HoloLens 2 al Musée Des Plans-reliefs

Fonte: unlocked.microsoft.com.

Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin

Il Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin è un museo dedicato alla storia della liberazione di Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, alla vita del generale Leclerc e del leader della resistenza francese Jean Moulin. Fa parte dell'istituzione pubblica Paris Musées dal 2013 e contiene più di 300 oggetti, documenti originali, fotografie, video d'archivio o testimonianze che evocano la resistenza, i combattimenti, la repressione, la clandestinità e la libertà riconquistata.

Inaugurato nel 1994 per il 50° Anniversario della Liberazione di Parigi, si trovava inizialmente sopra la stazione di Montparnasse e nel 2015 è stato trasferito nei padiglioni

di Place Denfert-Rochereau progettati nel 1787 dall'architetto Claude-Nicolas Ledoux. Questa è stata una scelta della città di Parigi per dare nuova visibilità al museo e per trasferire lo stesso in un luogo più accessibile, ma che porta anche tracce della Liberazione di Parigi. Nel 2019 il museo ha sviluppato un nuovo percorso e una nuovissima mediazione digitale. Sono stati ideati una serie di punti d'interesse digitali, concepiti come veri e propri strumenti di mediazione, per accompagnare gli utenti nel loro percorso di visita e arricchire la scoperta di questo cruciale momento storico.

Tra le soluzioni sono presenti i dispositivi audiovisivi, le mappe interattive, narrazioni cartografiche, *app* per *smartphone* e la realtà mista, adottata in maniera permanente dal museo grazie alla tecnologia di Microsoft, con i dispositivi *HoloLens 2*, e al lavoro di RealCast¹⁷⁷. Lo scopo di adozione di tale tecnologia è stato quello di permettere ai visitatori di vivere i giorni prima della Liberazione di Parigi all'interno del posto di comando del colonnello Rol attraverso l'esperienza "Insurrection 1944". Il museo, infatti, si trova sopra il rifugio di difesa passiva occupato dai combattenti della Resistenza e dal colonnello durante la settimana di insurrezione che precedette la Liberazione di Parigi. Tale rifugio, essendo situato a 20 metri di profondità, è praticamente vuoto poiché nessun oggetto può resistere all'elevata umidità. La realtà mista, pertanto, è stata utilizzata proprio per fornire ai visitatori un contesto di questo luogo e permettere agli stessi di comprendere l'atmosfera che regnava in quei giorni.

Indossando gli *HoloLens 2*, gli utenti possono liberamente muoversi nel rifugio e interagire con gli elementi del passato, quali attrezzature, arredi e soprattutto i personaggi che sono stati coinvolti in questo momento storico, come il colonnello Rol, sua moglie Cécile e i membri delle Forze francesi dell'interno (FFI). Grazie all'elevata qualità delle immagini olografiche e alla facilità d'uso del visore, i visitatori sono completamente immersi in questa esperienza. Avendo le mani libere, possono anche interagire con gli elementi olografici e partecipare a determinati compiti, come firmare un documento o scattare una foto. Pertanto, l'esperienza è realmente immersiva, interattiva e coinvolgente. Non bisogna poi tralasciare l'aspetto educativo, infatti, la trama è stata curata partendo da una ricerca scientifica che si è basata su un archivio video girato nel rifugio dopo la Liberazione di Parigi in cui appaiono il colonnello Rol e la sua squadra. È stato condotto un lavoro anche per identificare le posizioni effettive

¹⁷⁷ Un pluripremiato sviluppatore indipendente di videogiochi in realtà virtuale e innovative esperienze di realtà mista (sito web: <https://realcast.io/>). Presentazione del progetto "Insurrection 1944" da parte del team di RealCast al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=tGrD3IK0ZN0&t=89s>.

delle scene all'interno del video, pertanto, i visitatori si immergono nelle scene ispirate a questo archivio e le osservano nei luoghi esatti in cui sono state girate nel 1944.

Questa tecnologia è stata utile al museo al fine di fornire informazioni e conoscenza non “reinventando” la storia, ma basandosi sulla stessa per sviluppare l'intera esperienza. Inoltre, è stato possibile amplificare i contenuti, approfondire la conoscenza dei protagonisti di questo momento storico, e dare accesso ad oggetti che non fanno parte delle collezioni del museo. Anche in questo caso, inoltre, i visitatori non perdono mai di vista il contesto dell'esperienza poiché grazie alla realtà mista possono vedere sia ciò che li circonda sia gli elementi olografici che si sovrappongono alla realtà.

Figura 117

Il visitatore incontra l'ologramma del colonnello Rol nell'esperienza in realtà mista

Fonte: customers.microsoft.com.

Tabella 7
Le esperienze di realtà mista

ISTITUZIONE	CONTESTO	OBIETTIVO	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE/ DISPOSITIVI
<i>Museo dell'Ara Pacis (RM)</i>	Il progetto "L'Ara com'era" deriva da un bando di gara indetto da Zètema nel 2016, che aveva come oggetto l'ideazione, la realizzazione e lo sviluppo di un progetto di valorizzazione dell'Ara Pacis a partire dagli studi e dalle restituzioni digitali elaborati dalla Sovrintendenza di Roma Capitale relativi alla colorazione del monumento.	L'obiettivo di questo progetto era quello di valorizzare il patrimonio culturale di Roma Capitale e trasmettere la storia e la cultura dell'Ara Pacis offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva, multisensoriale e coinvolgente, e ricreando l'effetto totale e realistico della policromia originaria dei rilievi del monumento tramite l'impiego di soluzioni innovative.	Realtà mista implementata attraverso una combinazione tra realtà aumentata e realtà virtuale. I visori utilizzati sono i <i>Samsung Gear VR</i> abbinati allo <i>smartphone Samsung S7</i> .
<i>Intrepid, Air & Sea Museum (New York, Stati Uniti)</i>	L'esperienza in realtà mista ("Defying Gravity: Women in Space") è stata inaugurata in concomitanza con il <i>Museum Day</i> del 2018, il cui tema era "Women Making History".	L'obiettivo sottostante l'adozione di questa tecnologia da parte del museo è stato quello di raccontare storie importanti in modo avvincente e pertinente con le collezioni dello stesso. Infatti, l'esperienza iniziava nel padiglione dello <i>Space Shuttle</i> , dove si trova la navetta <i>Enterprise</i> .	Realtà mista implementata attraverso dispositivi specifici: <i>HoloLens</i> .
<i>Musée Des Plans - Reliefs (Parigi, Francia)</i>	L'esperienza in realtà mista è stata presentata in occasione della mostra <i>Mont St-Michel, Regards Numériques Sur La Maquette</i> , svoltasi dall'11 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019.	L'obiettivo della mostra era quello di effettuare mediazione digitale in realtà mista per consentire una rinnovata e innovativa esplorazione del <i>Mont Saint-Michel</i> e del suo modello in scala.	Realtà mista implementata attraverso dispositivi specifici: <i>HoloLens 2</i> .
<i>Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin (Parigi, Francia)</i>	Nel 2019 il museo ha sviluppato un nuovo percorso e una nuovissima mediazione digitale attraverso una serie di punti d'interesse digitali, tra cui l'implementazione della tecnologia di realtà mista.	L'obiettivo di questa mediazione digitale da parte del museo è stato quello di accompagnare gli utenti nel loro percorso di visita arricchendo la scoperta di questo particolare momento storico, la Liberazione di Parigi nel 1944. La realtà mista si è rivelata un mezzo utile per permettere ai visitatori di vivere i giorni prima di questo evento e comprendere l'atmosfera che regnava in quei e l'aspetto originario del rifugio di difesa passiva.	Realtà mista implementata attraverso dispositivi specifici: <i>HoloLens 2</i> .

Fonte: elaborazione propria.

3.5 Riflessioni sui limiti e sui vantaggi delle tecnologie immersive: un valore aggiunto per i musei?

Abbiamo finora parlato di “tecnologie immersive” evidenziando gli aspetti positivi di utilizzo nel contesto museale, come in genere le stesse sono utilizzate in tale ambito, quali dispositivi sono necessari per fruire di tali esperienze, in che contesto si inseriscono le stesse e l’obiettivo sottostante il loro utilizzo. Tutto ciò è stato reso evidente anche attraverso i casi studio presi in esame nei precedenti paragrafi per ognuna delle tecnologie considerate. Quello sulla quale non abbiamo ancora posto l’attenzione, invece, è relativo ai limiti di tali tecnologie e alle sfide che i musei devono affrontare nell’utilizzo delle stesse. Vale la pena, pertanto, soffermarsi su questo aspetto per comprendere le reali potenzialità di tali tecnologie e le strategie per un loro corretto utilizzo. Prima di procedere distintamente per ognuna loro, è bene tener presente che un loro limite in comune è da ricondursi alle barriere linguistiche. Tali esperienze, infatti, dovrebbero essere fruibili anche da parte di turisti che provengono da paesi non anglofoni e quindi sperimentabili in molteplici lingue, come è successo, ad esempio, del caso del Museo dell’Ara Pacis il cui percorso in realtà mista è stato reso disponibile, oltre che in italiano e in inglese, anche in francese, spagnolo e tedesco. Nel prossimo paragrafo saranno discussi i limiti della realtà virtuale, e successivamente, basandosi su quest’ultimi, prenderemo in considerazione i limiti della realtà aumentata e della realtà mista considerando quelli attenuati rispetto alla realtà virtuale, che presenta limiti molto più consistenti, e quelli che restano in qualche modo “invariati”.

3.5.1 I limiti della realtà virtuale

Tra tutte le tecnologie prese in esame, quella che presenta limiti più evidenti è sicuramente la realtà virtuale. Relativamente a quest’ultima, nel secondo capitolo di tale elaborato, abbiamo preso a riferimento uno studio condotto da Shehade e Lambert (*op. cit.*), nel quale rispondono a diverse domande di ricerca, inerenti all’utilizzo della realtà virtuale nel contesto museale, grazie al coinvolgimento di diversi musei e professionisti museali che hanno avuto un’esperienza diretta con la stessa. Se precedentemente abbiamo considerato specialmente gli aspetti positivi di tale tecnologia, in questo paragrafo andremo a prendere in considerazione, invece, le sfide e i limiti che emergono dal citato studio (considerando, inoltre, dei suggerimenti relativi all’integrazione di tale tecnologia, e il futuro di queste tecnologie emergenti) (*Ivi*, pp. 11-16):

- Mancanza di interazione sociale, poiché la maggior parte delle esperienze in realtà virtuale è progettata per un singolo utente. Questo è un limite molto rilevante se si pensa che la maggior parte delle persone visita un museo come parte di una coppia o di un gruppo e l'interazione sociale diventa una componente essenziale di ogni visita, specialmente per i musei che si concentrano su famiglie e gruppi. Nel tentativo di superare tale limite, alcuni musei considerati nello studio dei due autori hanno cercato di applicare modi alternativi di utilizzare la realtà virtuale per rendere possibile comunque un'interazione tra soggetti. Tuttavia, sono sorti nuovi problemi quali, ad esempio, interferenze, problemi con *bluetooth* e *Wi-Fi*, tempi di configurazione. Questo limite è riscontrabile anche dai casi di realtà virtuale presi in esame in questo capitolo. Infatti, la quasi totalità delle esperienze è stata progettata per un singolo utente, ad eccezione dell'American Museum of Natural History in cui è stata prevista un'esperienza di realtà virtuale *multiplayer* che ha consentito di superare questo senso di "isolamento" grazie al fatto che è presente un'interazione simultanea di più utenti all'interno di un ambiente virtuale condiviso. Inoltre, lo Smithsonian American Art Museum – SAAM, nella sua esperienza in realtà virtuale fruibile da casa (relativa alla mostra *No Spectators: The Art of Burning Man*) ha utilizzato la piattaforma di realtà virtuale sociale¹⁷⁸ *Sansar*, con la quale i partecipanti potevano creare un proprio *avatar* e interagire con quello degli altri soggetti in un ambiente totalmente virtuale. Nei suggerimenti per l'integrazione di tale tecnologia i due autori, riconoscendo che la stessa possa creare una disconnessione sociale o impedire la partecipazione di gruppi di visitatori, poiché gli stessi indossano visori complessi che li immergono completamente in un ambiente virtuale, evidenziano che è importante abbinare l'esperienza con altri stimoli sensoriali per renderla più efficace e uno di questi riguarda soprattutto lo stimolo sociale per fare in modo che l'utente possa condividere e comunicare la propria

¹⁷⁸ come evidenziato da Riva e Gaggioli (*op. cit.*, p. 95) «l'uomo è un essere sociale e molte delle attività che compie implicano la comunicazione e l'interazione con altre persone». In base a tale considerazione, un particolare interesse è riservato alle piattaforme di realtà virtuale sociale, che rappresentano ambienti condivisi tra più utenti, infatti,

un aspetto di cruciale importanza dell'esperienza virtuale è dato dalla "presenza sociale", ovvero dalla possibilità di interagire con altri attori durante l'esperienza immersiva. Tali attori possono essere sia agenti simulati dal computer (virtual human), oppure rappresentazioni virtuali di utenti reali (avatar). In quest'ultimo caso, l'obiettivo di una piattaforma di social VR è quello di creare un ambiente virtuale condiviso, nel quale gli utenti interagiscono utilizzando canali di comunicazione di vario tipo, come chat vocali e testuali» (*Ivi*, pp. 27-28).

esperienza. In questo modo, la realtà virtuale si fonderà perfettamente con l'esperienza museale che è già di per sé è intrinsecamente sociale.

- Esigenze di personale e formazione, poiché bisogna considerare che in molti casi i visitatori non hanno familiarità con tale tecnologia e hanno bisogno di assistenza durante l'esperienza. Si pensi, ad esempio, alle esperienze in realtà virtuale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Lo stesso, come precedentemente osservato, affianca sempre all'utente un animatore scientifico che introduce all'esperienza, monitora, assiste e guida l'utente nella sperimentazione della stessa. Questa è una sfida operativa per i musei sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. Inoltre, il personale assunto che si occupa di fornire assistenza ha comunque bisogno di formazione in ambito museale, così come hanno bisogno di formazione i professionisti museali per lo sviluppo e la gestione di tali progetti. Tale formazione può essere estesa poiché l'utilizzo di tale tecnologia dovrebbe essere integrato nell'approccio curatoriale generale del museo, nelle sue attività promozionali ed essere progettata con la guida dei curatori, come è successo, ad esempio, nel caso del Musée du Louvre, la cui prima esperienza di realtà virtuale è stata sviluppata proprio in collaborazione con il team curatoriale del museo. Nei suggerimenti per l'integrazione di tale tecnologia i due autori riconoscono che sia essenziale investire in *partnership* e *capacity building* per sviluppare le competenze necessarie tra i professionisti museali e in infrastrutture tecnologiche. Tali competenze possono riguardare, ad esempio, la storia dell'arte, lo *storytelling*, la grafica 3D, la programmazione e così via (Carrozzino & Bergamasco, 2010, p. 457). Inoltre, è importante una collaborazione integrata tra il mondo umanistico e quello tecnologico. Lo "scambio di conoscenze" tra i due non deve avvenire solamente all'inizio e alla fine per valutare le esigenze e l'esperienza degli utenti poiché queste fasi sono molto ridotte, ma anzi, dovrebbe esistere una progettazione accurata centrata sugli utenti e sulle loro esigenze nell'intero corso di sperimentazione (Ivi, p. 458).
- Costi, che includono, ad esempio, l'attrezzatura iniziale, le esigenze di personale extra per lo sviluppo e la gestione della realtà virtuale, i costi di riparazione e manutenzione dei dispositivi. Questo è uno dei limiti più consistenti che i musei devono affrontare, considerando che spesso il costo è elevato a tal punto da diventare proibitivo o comunque rendere difficile l'adozione su base permanente di tale tecnologia. Per superare questa sfida molti musei considerati nello studio dei due autori hanno collaborato con aziende e sviluppatori che hanno fornito le

attrezzature per testarla in un ambiente museale consentendo di sperimentare e superare le difficoltà legate al finanziamento. Pertanto, è una tecnologia che spesso viene utilizzata nelle strutture “più importanti”. Infatti, anche nella maggior parte dei casi analizzati in tale elaborato, tale tecnologia è stata utilizzata su base temporanea piuttosto che dedicare uno spazio permanente alla stessa. Inoltre, i progetti di esperienze in realtà virtuale possono essere il risultato di progetti più ampi o richiedere specifiche collaborazioni per essere realizzati.

- Accessibilità, poiché la realtà virtuale non è inclusiva per gli utenti con disabilità sensoriali come persone non vedenti o non udenti. Inoltre, i bambini al di sotto di una certa età non possono avere accesso ai dispositivi necessari per usufruire dell’esperienza. Spesso i musei presi a riferimento nei casi analizzati in tale elaborato hanno fatto riferimento ad una maggiore accessibilità considerando la possibilità di sperimentare l’esperienza anche da remoto attraverso piattaforme di realtà virtuale. Ciò ha permesso sicuramente di raggiungere pubblici che, per diversi motivi, non potevano recarsi fisicamente al museo. Tuttavia, bisogna anche considerare che i *device* necessari per fruire delle esperienze su tali piattaforme sono molto costosi e non accessibili a tutti dal punto di vista economico, oltre che dal punto dell’utilizzo per chi non ha affinità con tali strumenti.
- Questioni pratiche e tecniche, quali ad esempio, l’igiene (poiché tutte le attrezzature necessitano di una pulizia regolare), le vertigini e nausea causate dall’utilizzo dei dispositivi (che riducono il tempo di utilizzo degli stessi), specifiche problematiche tecniche (che possono incidere anche sulla qualità dell’esperienza o sul senso di immersione). Carrozzino e Bergamasco (*Ivi*, p. 457) evidenziano, inoltre, che sono necessari spazi piuttosto ampi per i sistemi di realtà virtuale immersivi (“barriere spaziali”) e questo potrebbe rappresentare un limite per i musei con uno spazio ridotto. Basti considerare che in molti musei presi in esame in questo elaborato sono state allestite delle apposite sale o spazi dedicati alla realtà virtuale, come è successo, ad esempio, al Museo del Monte San Michele con la grande sala dedicata alla realtà virtuale 360° (in cui sono presenti 15 postazioni da seduti con visori e cuffie) e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (in cui sono presenti 8 postazioni da seduti nella sala *VR CINEMA*). Inoltre, possano esserci difficoltà per gli utenti nell’indossare i dispositivi necessari per fruire dell’esperienza. Dal punto di vista tecnologico, pertanto, bisogna mirare a produrre e utilizzare dispositivi meno costosi e complessi, più facilmente ed economicamente sostenibili e il più trasparenti possibile per gli utenti, o comunque cercare di

comprendere come i visitatori si trovano a proprio agio. In tale direzione, una buona pratica prese in esame è quella del museo Tate Modern, la quale ha condotto alcuni test, con la partecipazione del pubblico, mirati a comprendere come utilizzare al meglio tale tecnologia indipendentemente dal livello di comprensione e familiarità con la stessa. Da qui è emerso che la percentuale maggiore di utenti sarebbe stata troppo nervosa per alzarsi in piedi durante l'esperienza. Proprio per questo la stessa è stata progettata per essere fruibile da seduti, in una stanza dedicata alla realtà virtuale, in modo che i visitatori potessero rilassarsi e godersela senza preoccuparsi di nulla.

- Qualità grafica, che deve essere convincente e realistica per non impattare negativamente sul livello di immersione, coinvolgimento e presenza virtuale percepita. Questo soprattutto per i musei d'arte che pongono una grande enfasi sull'estetica. Si pensi, ad esempio, a tutte le esperienze riportate nel paragrafo 3.3.2 in cui la realtà virtuale è stata utilizzata da alcuni musei d'arte con lo scopo di dar vita alle collezioni museali e con una grande enfasi anche sull'estetica dell'esperienza.
- Flusso espositivo e distrazione degli utenti. Alcuni professionisti museali, le cui opinioni sono riportate nello studio citato, hanno rilevato che c'è stato bisogno di personale extra per gestire la fila di utenti interessati a sperimentare l'esperienza e molti hanno risolto questa problematica attraverso un sistema di prenotazione con fasce orarie. Una sfida molto più complessa, tuttavia, è emersa quando la realtà virtuale ha oscurato l'intera esperienza e distratto i visitatori, con il risultato che la tecnologia ha offuscato il contenuto per la quale la stessa è stata utilizzata. La realtà virtuale, pertanto, non deve essere il mezzo centrale, ma un mezzo per connettere il visitatore ai contenuti dell'esperienza. Questo è quello che viene definito da Carrozzino e Bergamasco (*Ibidem.*) come *The Guggenheim Effect*. L'inserimento di una tecnologia simile negli ambienti museali potrebbe essere considerato come un fattore capace di minacciare l'autorevolezza dell'istituzione specialmente per il fatto che potrebbe mettere in secondo piano l'elemento essenziale per la quale viene utilizzata la stessa, il contenuto. Si teme che i visitatori potrebbero essere distratti da tale tecnologia e che la stessa diventi il focus dell'esperienza, piuttosto che il mezzo per veicolare le informazioni. In tale direzione sarebbe utile fissare delle linee guida volte a ridurre al minimo i problemi di comunicazione. In questo modo ci sarà una selezione più accurata e attenta dei contenuti che rimarrebbero in tal modo in primo piano come elemento centrale di queste esperienze culturali (*Ivi*, p. 458). Nei

suggerimenti per l'integrazione di tale tecnologia Shehade e Lambert, riconoscendo questa problematica della distrazione degli utenti, evidenziano che l'obiettivo principale dei progetti di realtà virtuale dovrebbe essere quello di aumentare il coinvolgimento dei visitatori con gli oggetti originali esposti, che devono rimanere sempre al centro di visita. Pertanto, la realtà virtuale dovrebbe essere un mezzo per raggiungere tale scopo e per fornire un "contesto mancante", pur avendo l'oggetto al centro dell'attenzione, come è successo, ad esempio, nel caso del Musée de l'Orangerie e Musée du Louvre in cui la realtà virtuale è stata utilizzata dopo l'osservazione dei dipinti per fornire quel "contesto mancante" e permettere di scoprire ulteriori contenuti. Inoltre, i due autori evidenziano che, se un'esperienza di realtà virtuale intende ricreare un momento storico o comunque spiegare alcuni fenomeni, è importante che ci sia accuratezza scientifica ed eticità per offrire delle esperienze autentiche ed educative. Si pensi, ad esempio, al caso dell'American Museum of Natural History per l'esperienza in realtà virtuale "T.rex: Skeleton Crew" facente parte della grande mostra *T.rex: The Ultimate Predator*. Per assicurarsi che l'esperienza non fosse solo un gioco, ma che aggiungesse anche l'aspetto educativo della stessa, fondamentale è stata la collaborazione del Dott. Mark Norrell, curatore della mostra e uno dei più importanti paleontologi vertebrati al mondo. Per creare il tutto, infatti, il team di visualizzazione scientifica del museo ha lavorato a stretto contatto con gli scienziati, assicurando che i dettagli, tra cui l'anatomia e il movimento del dinosauro, riflettessero accuratamente le ultime ricerche.

- Accettazione della tecnologia, poiché non tutti i visitatori sono entusiasti del loro utilizzo nel contesto museale e questo è un aspetto che va senz'altro preso in considerazione. Mentre la maggior parte dei visitatori, di solito i più giovani, sono desiderosi di provare, alcuni visitatori sono più dubbiosi sul loro utilizzo in tale contesto. Questo poiché l'esperienza è anche fortemente soggettiva, mentre alcuni potrebbero apprezzare questo aspetto tecnologico, altri potrebbero preferire un'esperienza collettiva e condivisa, la presenza di una visita guidata piuttosto che l'utilizzo di dispositivi complessi. Ciò rappresenta una sfida per i professionisti museali che sono chiamati a trovare un equilibrio tra le esigenze dei loro diversi visitatori. Come evidenziato, inoltre, da Carrozzino e Bergamasco (*Ivi*, p. 457) bisogna considerare che la crescente penetrazione di alcuni tipi di dispositivi nella vita di tutti i giorni favorisce una migliore e più probabile accettazione di tecnologie complesse.

Infine, lo studio condotto da Shehade e Lambert, nella sezione relativa ai suggerimenti per l'integrazione delle tecnologie emergenti, riconosce che l'incorporazione delle stesse dovrebbe rientrare nella mission e nelle strategie museali generali, e non dovrebbe essere soltanto utilizzata per offrire "qualcosa di innovativo", ma per soddisfare le reali esigenze e gli obiettivi specifici del museo, considerando i vantaggi e i limiti di ognuna. Questo ci fa comprendere che la realtà virtuale, ma non solo, non è sempre una soluzione e se non adottata con criterio, anzi, può rivelarsi una scelta sbagliata. Pertanto, bisognerebbe trovare uno specifico contesto di applicazione e la sua implementazione dovrebbe essere accuratamente pianificata in modo da integrarsi in modo armonioso con l'ambiente museale esistente. Se gli elementi virtuali dell'esperienza non si collegassero in modo significativo alle esposizioni del museo, potrebbero risultare più una distrazione che un miglioramento dell'esperienza. Per quanto riguarda, invece, il futuro di queste tecnologie emergenti, è condivisa tra i partecipanti alla ricerca l'idea che i musei avranno bisogno di adattarsi e incorporare le nuove tecnologie specialmente per le nuove generazioni che richiederanno esperienze digitali e si aspetteranno che il museo sia incline in tale direzione. Alcuni partecipanti, inoltre, si aspettano che in un prossimo futuro molte delle sfide attuali che i musei sono tenuti ad affrontare siano superate grazie ai *device* personali dei visitatori, che diventeranno ancora più all'avanguardia rendendo possibile ai musei investire solo nello sviluppo di *software*, piuttosto che nella completa attrezzatura. In effetti, come evidenzia anche Izzo (2017) numerosi di questi dispositivi per la realtà virtuale sono progettati per essere utilizzati con *smartphone* di ultima generazione il cui schermo diventa il visore necessario per fruire dell'esperienza. Questo fornisce l'opportunità ai musei di sfruttare, almeno in parte, l'approccio *Bring Your Own Device*. Si pensi, ad esempio, ai già citati visori *Samsung Gear VR* e ai *Google Cardboard*.

3.5.2 I limiti della realtà aumentata

Molti dei partecipanti alla ricerca di Shehade e Lambert (*op. cit.*, p. 16) hanno rivolto la loro attenzione anche al potenziale della realtà aumentata, principalmente per superare il problema dell'isolamento e creare più esperienze sociali. In effetti, sono molteplici i limiti superati con l'utilizzo della realtà aumentata rispetto alla realtà virtuale. Per realtà aumentata abbiamo considerato nel precedente capitolo (e altresì in questo capitolo, relativamente alle esperienze dei musei), sia le *app* da scaricare e utilizzare sui propri *device*, sia gli *smart glasses*, sia la tecnologia del *videomapping* che, come

precedentemente osservato, può essere definita una particolare forma di realtà aumentata. Cercheremo, pertanto, di ragionare sui limiti superati, attenuati, o invariati, attraverso l'utilizzo di tali tecnologie rispetto alla realtà virtuale:

- Per fruire di un'esperienza in realtà aumentata non è necessario indossare dispositivi complessi e spesso scomodi e questo aiuta a superare quel senso di isolamento sociale che è evidente, invece, nel caso di esperienze in realtà virtuale. Infatti, con la realtà aumentata, gli utenti possono continuare a vedere il mondo reale intorno a loro mentre vengono sovrapposti elementi virtuali, rendendo l'esperienza più naturale e meno isolante rispetto alla realtà virtuale, dove l'utente è completamente immerso in un ambiente virtuale e l'interazione sociale è praticamente pari a zero. Pertanto, la realtà aumentata permette ai visitatori di interagire con gli oggetti esposti nel museo e con gli altri partecipanti, sia che l'implementazione avvenga attraverso una *app* da utilizzare sul proprio dispositivo mobile, sia che avvenga attraverso gli *smart glasses* (che consentono di continuare a vedere e percepire la realtà circostante), sia che avvenga con il *videomapping*, le cui esperienze non necessitano di alcun dispositivo per gli utenti che le sperimentano.
- Con l'utilizzo della realtà aumentata sono superate una serie di questioni pratiche e tecniche che rendono complesse e meno accessibili le esperienze in realtà virtuale, quali ad esempio, senso di vertigini e nausea.
- Anche nel caso nella realtà aumentata, tuttavia, si manifesta il problema dell'accessibilità di tali esperienze per soggetti con disabilità visive e uditive. Come precedentemente osservato, l'utilizzo della realtà aumentata per la fruizione del bene culturale da parte delle persone disabili, come persone non udenti o ipovedenti, è terreno ancora quasi del tutto inesplorato. In un paragrafo di questo capitolo abbiamo presentato un caso di rilevanza internazionale in tale ambito, quello del Museo Egizio di Torino, la prima realtà culturale al mondo a sperimentare i *Google Glass* e a farlo in favore delle persone con disabilità uditive. Interessante è anche l'app utilizzata dai Musei Ecclesiastici Umbri – MEU (*Linkar*) per la maggiore accessibilità con la quale è stata progettata la stessa, infatti, sono state realizzate video guide in LIS per rendere le strutture più accessibili verso un pubblico con disabilità uditive. Un ulteriore esempio in tale direzione è quello relativo alle esperienze di Fondazione Brescia Musei con gli *smart glasses Epson Moverio*. Al Castello di Brescia e al Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, con il tour *Il Castello, le armi e i cavalieri*, è stato integrato un sistema di sottotitolazione per non udenti.

Tuttavia, è comunque ancora raro l'utilizzo di tale tecnologia per scopi di accessibilità, sebbene questi esempi possano essere considerati come buone pratiche da seguire, almeno per le categorie di soggetti con disabilità uditive.

- Bisogna, inoltre, considerare i costi relativi alla realtà aumentata, che sono da ricondursi specialmente allo sviluppo del contenuto dell'esperienza e alla dotazione di specifici dispositivi e alla loro manutenzione, se la scelta del museo ricade in un'implementazione diversa dalle applicazioni da utilizzare sullo *smartphone/tablet* del visitatore (approccio *Bring Your Own Device*). Ciò può rappresentare un ostacolo per i musei di più piccole dimensioni con risorse finanziarie limitate. Nella gran parte dei casi analizzati, infatti, l'utilizzo della realtà aumentata, specie nel contesto museale nazionale, si riconduce a progetti più ampi a cui faremo riferimento nel paragrafo 3.5.4 di questo elaborato.
- Anche la creazione di esperienze in realtà aumentata richiede una molteplicità di competenze che non sempre sono rintracciabili all'interno dell'organigramma istituzionale. Come precedentemente osservato, Carrozzino e Bergamasco (*op. cit.*, p. 457) evidenziano che i musei hanno bisogno di competenze multidisciplinari per lo sviluppo di contenuti di applicazioni realtà virtuale: competenze che riguardano la storia dell'arte, lo *storytelling*, la grafica 3D, la programmazione e così via. Questo discorso potrebbe essere ripreso anche per quanto concerne la realtà aumentata in cui i contenuti necessari dell'esperienza necessitano di simili *skills*.
- Anche nel caso della realtà aumentata è necessaria una qualità grafica elevata per favorire un'esperienza strutturata e assicurarsi un buon livello di coinvolgimento. Infatti, una buona qualità grafica potrebbe influenzare positivamente l'esperienza dell'utente e migliorare la sua interazione con l'ambiente virtuale sovrapposto al mondo reale.
- Il problema della distrazione degli utenti in questo caso è minore poiché l'utente mantiene il contatto con la realtà circostante, tuttavia, bisogna assicurarsi sempre che l'utilizzo della tecnologia non prevalga sul contenuto che il museo intende trasmettere con l'utilizzo della stessa poiché se l'attenzione venisse focalizzata sul solo contenuto virtuale, potrebbe ridursi l'interazione diretta con l'opera d'arte o l'oggetto fisico. Il problema della distrazione degli utenti potrebbe manifestarsi specialmente con il *videomapping* che, come osservato nel precedente capitolo, garantisce un'esperienza immersiva senza l'utilizzo di alcun dispositivo da parte di chi la sperimenta. Tuttavia, abbiamo anche sottolineato come il suo principale limite sia collegato alla possibilità di veicolare messaggi relativamente semplici e meno

carichi di significato rispetto a quelli veicolati tradizionalmente da un museo, infatti, più di altre tecnologie può scendere nella “spettacolarizzazione” dei contenuti, sulla quale il museo dovrebbe porre l’attenzione principale dei visitatori. Questo succede specialmente con le performance di *new media art* che, sebbene siano state menzionate per la loro straordinarietà e popolarità, potrebbero rivelarsi meno utili nel contesto museale. Nel caso, invece, delle performance di *storytelling*, dai casi presi in esame in questo Capitolo, si comprende che tale tecnologia può essere uno strumento utile per la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale.

- Per quanto concerne l’accettazione della tecnologia, nel caso della realtà aumentata questa problematica potrebbe rivelarsi di gran lunga inferiore, specie se implementata attraverso le *app* che i visitatori possono utilizzare attraverso i propri dispositivi, ritenuti ormai *user-friendly*, infatti, la gran parte dei soggetti è già abituata a utilizzare i propri *device* per svolgere attività quotidiane e anche all’interno dei musei, ad esempio, per scattare fotografie, pertanto, questa esperienza si inserisce più facilmente nel contesto museale rispetto all’utilizzo della realtà virtuale. Lo stesso discorso vale anche per la realtà aumentata attraverso gli *smart glasses*, che sono degli occhiali meno invasivi, più leggeri, pratici e facili da utilizzare rispetto ai visori per la realtà virtuale, e per il *videomapping* che, invece, non richiede l’utilizzo di alcun dispositivo per chi sperimenta l’esperienza. Una buona pratica, in questo caso, è stata quella di Fondazione Brescia Musei con l’esperienza in realtà aumentata con gli *smart glasses Epson Moverio* alla Basilica di San Salvatore. Questo servizio, infatti, è stato sottoposto ad una fase di test da parte del pubblico che ha potuto usufruire gratuitamente della visita con il noleggio degli *smart glasses* e partecipare in prima persona al miglioramento di questa esperienza compilando un sondaggio di soddisfazione. Tuttavia, anche qui bisogna considerare il fattore della soggettività poiché alcuni visitatori potrebbero preferire un’esperienza museale più tradizionale e non utilizzare dispositivi digitali durante la visita.

Infine, bisogna considerare che anche per la realtà aumentata bisogna trovare uno specifico contesto di applicazione e non adottarla semplicemente per rendersi “innovativi”, infatti, anche l’implementazione di tale tecnologia dovrebbe essere accuratamente pianificata in modo da integrarsi in modo armonioso con l’ambiente museale esistente. Se gli elementi sovrapposti al mondo reale non si collegassero in modo significativo alle esposizioni, anche la realtà aumentata potrebbe risultare più una distrazione che un miglioramento dell’esperienza.

3.5.3 I limiti della realtà mista

Per concerne le esperienze in realtà mista, anche quest'ultime, rispetto alla realtà virtuale, consentono di superare o attenuare una serie di limiti presi a riferimento nel citato studio di Shehade e Lambert, e anche in questo caso alcuni limiti restano invariati.

Con la realtà mista è possibile superare quel senso di isolamento sociale, sia se facciamo riferimento ad esperienze che combinando le tecnologie di realtà aumentata e di realtà virtuale all'interno della stessa applicazione o sullo stesso dispositivo, sia se facciamo riferimento a specifici dispositivi che l'utente può indossare per fruire dell'esperienza (*Hololens*). Con riferimento a quest'ultimi, un loro vantaggio significativo è la possibilità, per chi li indossa, di interagire con lo spazio fisico del museo e la sua collezione mentre esplora anche il mondo virtuale. Questo è possibile perché gli stessi sono in grado di posizionare immagini olografiche in una posizione fisica, sovrapponendo contenuti digitali all'interno dello spazio reale. Ciò aiuta l'utente a non perdere mai di vista il contesto dell'esperienza. È da notare, infatti, che tali dispositivi sono dotati di lenti trasparenti, differenza fondamentale rispetto ai visori per la realtà virtuale, che invece, impediscono la visione dell'ambiente circostante. Il vantaggio, pertanto, risiede nel fatto che si possa riuscire a mantenere un contatto visivo con la realtà e con le persone presenti nello stesso luogo riuscendo in questo modo a superare quel senso di isolamento tipico, invece, della realtà virtuale.

Essendo consapevoli dell'ambiente reale, pertanto, gli utenti hanno meno probabilità di essere completamente isolati dagli altri visitatori del museo e la possibilità di interagire con oggetti fisici e digitali contemporaneamente crea un coinvolgimento più diretto con le collezioni museali, riuscendo in questo modo anche ad attenuare il problema della distrazione degli utenti. Si pensi, ad esempio, all'esperienza del Musée Des Plans-reliefs in cui i dispositivi *Hololens* hanno permesso ai visitatori di guardare l'opera originale (modello in scala del *Mont Saint-Michel*) collocata nel suo contesto con l'aiuto di animazioni olografiche, consentendo in tal modo il confronto diretto tra il modello e il sito. In questo esempio si è trovato uno specifico contesto di applicazione di tale tecnologia e si è integrata in modo armonioso con l'ambiente museale esistente e con le sue esposizioni. Pertanto, anche in questo caso i musei non devono essere attratti dalla stessa solo per rendersi "innovativi", ma devono trovare una reale motivazione e valore aggiunto che la stessa possa fornire al contesto di applicazione.

Così come la realtà aumenta, anche con la realtà mista sono attenuate una serie di questioni pratiche e tecniche che rendono complesse e meno accessibili le esperienze in

realtà virtuale, come vertigini e nausea, sebbene in alcuni casi l'utilizzo di tali dispositivi non sia accessibile al di sotto di una certa età. Questo potrebbe essere un punto a favore anche nell'accettazione di tale tecnologia, ma anche in questo caso bisogna considerare che l'esperienza è soggettiva e alcuni potrebbero preferire non utilizzare dispositivi digitali durante la visita al museo.

Tuttavia, anche qui emerge il problema dell'accessibilità (poiché tali esperienze non sono fruibili da parte di soggetti con disabilità uditive e visive) il problema dei costi (che sono da ricondursi specialmente allo sviluppo del contenuto dell'esperienza e alla dotazione di specifici dispositivi e alla loro manutenzione), e della molteplicità di competenze necessarie per creare i contenuti e assicurare un buon livello di qualità grafica per rendere l'esperienza realmente immersiva e coinvolgente.

3.5.4 Le fonti di finanziamento

Uno dei principali e più consistenti limiti da superare, per ognuna di queste tecnologie, resta sicuramente quello dei costi. Come precedentemente osservato, infatti, il settore culturale opera in una situazione di costante scarsità di risorse e di dipendenza dal sostegno pubblico. I musei dovrebbero, pertanto, rendersi attrattivi verso le eventuali fonti di finanziamento, sia pubbliche che private. Prendendo a riferimento il contesto museale italiano spesso queste tecnologie si inseriscono nell'ambito di progetti più ampi. Di seguito elenchiamo alcuni esempi di come questi progetti sono stati finanziati:

- Il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate ha realizzato l'applicazione in realtà aumentata *ArcheoArezzo* grazie alla vincita del bando tematico "Laboratori Culturali" che la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze dedica all'innovazione digitale e ai nuovi pubblici nei musei. Questo bando si inserisce nell'ambito del programma "Piccoli Grandi Musei" della Fondazione, un progetto, attivo dal 2005, che si pone come obiettivo prioritario quello di stimolare la valorizzazione, la razionalizzazione, il rinnovamento e la gestione in rete dei musei minori del territorio toscano. Come si legge nel presente bando, lo stesso nasce dall'analisi di uno specifico contesto relativo al digitale e all'ambito museale italiano,

una realtà che, seppur sensibile e in fermento attorno alla riflessione sul digitale, risulta ancora fortemente disomogenea e frammentaria, in parte, probabilmente, anche a causa della peculiarità del sistema italiano caratterizzato da molti piccoli musei territoriali, spesso con una sola persona impiegata e, di conseguenza, dalle diverse risorse disponibili, dalla compresenza di gestioni pubbliche e private e, non da ultimo, dalle diverse politiche territoriali e visioni del management (p. 5).

Partendo proprio da questi presupposti, il bando si poneva l'obiettivo di valorizzare i musei della Toscana, contribuendo al rafforzamento della relativa identità digitale e al miglioramento dei servizi offerti al fine di supportarli nell'aumento delle rispettive performance tecnologiche e nel potenziamento dei rispettivi strumenti innovativi contribuendo alla realizzazione delle seguenti finalità:

sviluppo di nuovi pubblici di utenza tramite operazioni differenziate di “audience engagement” (per es. utilizzo di tools innovativi per la fruizione; realizzazione di applicazioni multimediali; elaborazione di contenuti culturali innovativi divulgabili; azioni di web e social marketing; ecc). monitoraggio, conoscenza e profilazione dei flussi di utenti; sviluppo di attività di raccolta fondi on-line quali fundraising e crowdfunding digitale (*Ivi*, p. 7).

Il particolare modo, lo stesso si rivolgeva ai “musei minori” inclusi nella Città Metropolitana di Firenze, compreso il capoluogo, e nel territorio delle Province di Arezzo e Grosseto. Gli obiettivi specifici del bando erano i seguenti:

favorire la fruizione dei musei minori attraverso l'innovazione tecnologica per valorizzare l'offerta culturale dei musei; migliorare gli standard di accessibilità del patrimonio museale attraverso azioni di promozione digitale specifiche; rafforzare l'identità digitale dei musei attraverso l'aumento delle rispettive performance tecnologiche e il potenziamento dei relativi strumenti innovativi; stimolare il coinvolgimento di nuovi pubblici attraverso la realizzazione di progetti o l'acquisto di attrezzature volte all'innovazione delle dotazioni e dei servizi dei musei, al fine di incentivare l'aumento del pubblico già fidelizzato e l'ingaggio di nuove categorie di utenza (in particolare turisti, giovani, famiglie) (*Ivi*, p. 8).

Il museo, attraverso la vincita di questo bando, ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 20.000 relativo all'asse strategico di intervento “prodotti e servizi all'utenza”, finalizzato a migliorare e rafforzare i servizi innovativi offerti ai visitatori attraverso la realizzazione di allestimenti multimediali, strumenti virtuali (compresa l'applicazione in realtà aumentata) e interventi per la fruibilità delle collezioni. La realizzazione della seconda applicazione *ArcheoArezzoAnfiteatro* deriva anch'essa dalla vincita del bando “Laboratori Culturali”, edizione 2019, attraverso la quale il museo ha ricevuto un ulteriore contributo di € 20.000.

- Il complesso museale Musei Reali di Torino ha realizzato l'applicazione in realtà aumentata *MRT Virtual* nell'ambito del piano di innovazione e trasformazione digitale “GoDigital!”, avviato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando “SWITCH_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura”, lanciato per la prima volta dalla Fondazione nel 2020 nell'ambito della sua missione “Creare Attrattività” inerente all'obiettivo “Cultura”. La Fondazione Compagnia di San Paolo, infatti, a partire dal 2020 ha rivolto specifica attenzione ai temi della trasformazione digitale nel settore culturale

riconoscendo l'importante ruolo che le tecnologie possono svolgere per l'attrattività dei beni e delle attività culturali e riconoscendo che il consolidamento di una cultura dell'innovazione nelle istituzioni culturali rappresenta una sfida fondamentale per rendere il territorio e i suoi beni soggetti attivi in politiche di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale. La Fondazione riconosce altresì che il mondo dei beni culturali presenta oggi tre deficit che non consentono di avviare un'effettiva trasformazione digitale all'interno di questo settore e li fa presenti all'interno del bando:

la mancanza di una strategia e pianificazione digitale di medio - lungo periodo dei soggetti, che focalizzi i bisogni e gli obiettivi strategici complessivi da raggiungere attraverso l'introduzione di strumenti e processi innovativi; la scarsità di risorse per gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale; la carenza di cultura e competenze digitali all'interno delle istituzioni culturali e, nel contempo, l'adeguamento delle competenze nel mondo dell'impresе tecnologiche al mondo dei beni culturali (p. 1).

In tale direzione, le finalità generali del bando erano le seguenti:

Promuovere la cultura della pianificazione strategica attraverso la definizione di un piano dell'innovazione pluriennale e integrato alla strategia complessiva dell'ente; Favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle competenze dell'innovazione negli enti culturali; Contribuire alla sostenibilità economica degli enti attraverso la realizzazione di un piano dell'innovazione basato sull'efficientamento gestionale e/o la capacità di generare nuove entrate; Favorire una maggiore contaminazione tra il mondo tecnologico e quello dei beni culturali per giungere ad un paradigma condiviso per un'efficace gestione tecnologica e interpretazione digitale del patrimonio culturale (*Ivi*, p. 2).

Il complesso museale, superato la prima fase del bando (consistente nella realizzazione di un piano d'innovazione pluriennale¹⁷⁹ di almeno 30 mesi), ha ricevuto una premialità di € 15.000; superando la seconda fase del bando (relativa, invece, alla candidatura di un progetto esecutivo di sviluppo e di realizzazione degli

¹⁷⁹ In particolar modo, la promozione di un piano dell'innovazione pluriennale è un obiettivo specifico del bando:

Il piano dell'innovazione è da intendersi quale strumento che supporta le istituzioni nel processo di trasformazione digitale ed è finalizzato a:

- Identificare in modo chiaro la strategia tecnologica/digitale dell'ente e contestualizzarla nell'analisi dei bisogni e della strategia complessiva dell'istituzione culturale (analisi as is);
- Declinare la strategia tecnologica/digitale in progetti e attività (situazione to be);
- Verificare e quantificare le risorse tecniche, materiali e umane necessarie per realizzare la strategia tecnologica/digitale (*Ibidem.*).

La trasformazione digitale degli enti culturali nei settori della gestione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali è sostenuta e favorita dal presente bando come primo obiettivo specifico.

output individuati nella Fase 1, in termini di strumenti, processi, azioni¹⁸⁰) ha ricevuto un contributo di € 200.000.

- Fondazione Brescia Musei dal 2015 utilizza la realtà aumentata attraverso gli *smart glasses*. Tale iniziativa è stata resa possibile grazie ad una collaborazione con ArtGlass e al contributo ricevuto attraverso l'aggiudicazione del bando "InnovaCultura. Sostegno all'innovazione dell'offerta culturale lombarda attraverso prodotti e servizi forniti dalle Imprese Culturali e Creative". È un bando che si inserisce nell'ambito di una collaborazione tra Regione Lombardia, Sistema Camerale Lombardo e Fondazione Cariplo. L'obiettivo, come si legge dall'avviso pubblico, è stato quello di «sostenere l'innovazione dell'offerta e l'ampliamento del pubblico del comparto cultura (arti visive, spettacolo dal vivo e patrimonio culturale) con contributi a fondo perduto alle istituzioni culturali, per l'acquisto di prodotti e servizi ad hoc forniti da una o più imprese culturali e creative» (p. 3).

Nel 2022 l'esperienza con gli *smart glasses* è stata estesa anche al Castello di Brescia e al Museo delle Armi "Luigi Marzoli" con il tour "Il Castello, le armi e i cavalieri". La stessa è stata realizzata grazie al contributo ricevuto attraverso l'aggiudicazione del bando "InnovaMusei. Bando per partenariati di imprese culturali e creative – istituti museali per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale" con il progetto "Turismo accessibile e percorsi di valorizzazione grazie a una nuova realtà aumentata – Il Castello di Brescia e il sistema archeologico di Brescia Musei", realizzato in partnership tra Fondazione Brescia Musei e ARtGlass. Questo bando rappresenta un ulteriore progetto nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, che, come si legge dal documento, è finalizzato a favorire

la creazione di partenariati strategici tra istituti museali, intesi come sistemi museali, raccolte museali/musei ed ecomusei, che hanno bisogno di rinnovarsi, e le imprese attive nel settore culturale e creativo capaci di rispondere alle nuove necessità della domanda e dell'offerta di consumi culturali [...] L'obiettivo dell'intervento è di consentire agli operatori e alle imprese del comparto di dotarsi di nuovi servizi per rendersi competitivi in vista della piena ripresa delle attività a seguito dell'emergenza pandemica (p. 3).

¹⁸⁰ In questa fase bisognava identificare almeno un partner tecnologico per la definizione del progetto esecutivo ed elemento preferenziale era il coinvolgimento di partner con sede presso i territori di riferimento del bando (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), infatti, un ulteriore obiettivo specifico era quello di «Incentivare e supportare il rapporto tra ecosistema tecnologico del territorio di riferimento del bando (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) e comparto dei beni culturali» (*Ibidem.*).

Pertanto, attraverso tale bando sono stati finanziati progetti innovativi in ambito culturale realizzati da partenariati costituiti da Imprese culturali e creative e istituti museali riconosciuti da Regione Lombardia. È importante sottolineare, inoltre, che i contributi sono stati riservati alle Imprese culturali e creative, e pertanto, ad ArtGlass che ha collaborato con Fondazione Brescia Musei.

- Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci già dal 2016 aveva avviato una partnership con Sony Interactive Entertainment Italia nell'ambito dell'esposizione permanente "Extreme" dedicata alla ricerca sulle particelle elementari, al racconto del lavoro dei ricercatori dell'European Organization for Nuclear Research (CERN) e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che le rilevano e interpretano, ai luoghi della ricerca e agli strumenti utilizzati. Sony si conferma come partner tecnico del museo anche per quanto concerne la realizzazione della *VR ZONE*. Come si legge, infatti, nel Rapporto Annuale di Attività 2018,

Per la prima volta in Italia un museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di scienza e tecnologia con esperienze fortemente immersive e realistiche. Grazie a questa partnership il Museo ha ottenuto in dotazione una delle tecnologie di virtual reality più evolute sul mercato, Playstation VR, con la quale svolge attività educative mediate dai curatori e gli animatori scientifici del Museo (p. 40).

Per quanto concerne, invece, la sala *VR CINEMA*, la stessa è stata allestita grazie ad una partnership con Rai Cinema avviata nel 2022.

Relativamente al contesto museale internazionale, invece, interessante risulta il programma "Vive Arts" di HTC Vive che, come precedentemente osservato, ha lo scopo di aiutare le istituzioni culturali a finanziare e sviluppare installazioni di realtà virtuale e contenuti resi disponibili sulla piattaforma *Viveport*. Gli scopi di questo programma, come riportato sul sito web di Vive Arts¹⁸¹, sono i seguenti: permettere la sperimentazione e l'esplorazione di nuove forme d'arte ed esperienze sfruttando le ultime tecnologie in tutto l'ecosistema artistico; offrire potere estetico e creativo agli artisti per rivolgersi a un pubblico globale diversificato, contribuendo alla conoscenza e alla fruizione dell'arte e del patrimonio culturale; aumentare le pratiche esistenti nella curatela e nella narrazione per creare nuovi modi di interpretare e preservare il patrimonio umano. L'obiettivo più generale, invece, è quello di ampliare la demografia

¹⁸¹ <https://www.vivearts.com/>

del pubblico di musei e istituzioni culturali e rendere accessibili gli incontri artistici attraverso l'innovazione tecnologica.

Nei casi delle esperienze in realtà mista Microsoft è stato protagonista del supporto alle istituzioni prese in esame. Per quanto riguarda, ad esempio, il Musée Des Plans – Reliefs l'esperienza è stata resa possibile grazie ad una sponsorizzazione di Microsoft, che ha affiancato alla mostra *Le Mont-St-Michel Regards numériques sur la maquette* i dispositivi *HoloLens*.

3.5.5 E i vantaggi?

Tutti i limiti alla quale abbiamo fatto riferimento finora, tuttavia, non dovrebbero abbattere i vantaggi considerati precedentemente relativi all'utilizzo di tali tecnologie nel contesto museale, ma anzi, dovrebbero spingere i musei a ragionare su come vadano implementate le tecnologie immersive per apportare realmente un valore aggiunto all'esperienza di visita dell'utente. Abbiamo parlato più volte di “contesto di utilizzo” ed è proprio su questo che bisognerebbe porre particolare attenzione per comprendere se tali tecnologie possano realmente integrarsi in maniera armoniosa con le esposizioni del museo e con i contenuti che lo stesso intende trasmettere attraverso il loro utilizzo. Nella maggior parte dei casi analizzati, infatti, tali tecnologie sono state utilizzate durante l'esperienza di visita e si sono integrate armoniosamente con l'ambiente esistente, ad eccezione chiaramente delle *app outdoor* e delle esperienze in realtà virtuale da remoto.

Chiariti i limiti di tali tecnologie e le sfide più consistenti che i musei sono tenuti ad affrontare, può essere utile ricollegarci ai vantaggi delle stesse nel contesto museale. Nel capitolo precedente abbiamo sviluppato un ragionamento separato per ognuna di loro:

- per quanto concerne la realtà aumentata abbiamo, innanzitutto, riconosciuto le cinque caratteristiche fondamentali che la rendono una tecnologia preziosa per i musei (versatilità, profondità, attrattività, cross-mediale, scarsa invasività) (Izzo *et al.*, 2023, pp. 3-4); abbiamo spiegato che le *app* sono gli strumenti generalmente più diffusi per una serie di ragioni, e abbiamo preso in riferimento uno studio di Ding (*op. cit.*, p. 2) in cui considera le stesse come un «un palcoscenico per infiniti strati di informazioni», «un potente strumento di coinvolgimento» e uno «strumento creativo di educazione». Nei casi analizzati, relativi alle *app*, abbiamo riscontrato tali vantaggi sia nel contesto nazionale che internazionale. Inoltre, questi vantaggi sono riscontrabili anche nei casi di utilizzo degli *smart glasses* che permettono

comunque di accedere ad una serie di informazioni (in maniera *hands-free* e non ridotte alle dimensioni dello schermo), di coinvolgere il pubblico e di diventare uno strumento creativo di educazione¹⁸². Per quanto concerne il *videomapping*, invece, abbiamo enfatizzato la sua capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo, di qualificarsi come una tecnologia “più accessibile” per un pubblico che potrebbe manifestare difficoltà nell’utilizzo di strumenti tecnologici, e la sua utilità per i musei specialmente nell’ambito di performance di *storytelling* (Lo Turco, *op. cit.*, p. 160), che rendono tale tecnologia uno strumento di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale che permette di realizzare esperienze immersive e conoscitive;

- per quanto concerne la realtà virtuale, invece, abbiamo evidenziato come quest’ultima stia aiutando i musei a offrire delle esperienze autentiche e ad avvicinarsi alla nuova museologia (Lee *et al.*, 2020, p. 1). Inoltre, abbiamo preso a riferimento lo studio condotto da Shehade e Lambert (*op. cit.*, p. 9-11) in cui evidenziano le seguenti categorie di vantaggi di utilizzo di tale tecnologia nel contesto museale: maggior coinvolgimento con le collezioni museali; attrazione dei visitatori; accessibilità; educazione e apprendimento; immersione; esperienze personalizzate; affidabilità della tecnologia. Nei casi analizzati, inoltre, abbiamo evidenziato come in genere i musei utilizzano tali tecnologie all’interno dei loro spazi e qual è l’obiettivo e il contesto di riferimento.

Per quanto concerne la realtà mista, invece, abbiamo evidenziato come anch’essa, per le sue caratteristiche, presenti potenzialità in ambito museale capaci di unificare i vantaggi della realtà aumentata e virtuale consentendo l’interazione con l’ambiente reale e quello virtuale in maniera simultanea. I vantaggi considerati nel secondo capitolo di tale elaborato, inoltre, comportano una serie di riflessioni che ci permettono di comprendere gli ulteriori benefici per i musei nell’utilizzo di tali tecnologie:

- Un fattore molto importante che i musei devono considerare è quello delle barriere cognitive. Abbiamo già fatto riferimento a tali barriere quando abbiamo parlato di accessibilità e di come l’utilizzo delle tecnologie possa apportare un beneficio anche a questa dimensione. Il tema delle barriere cognitive diventa importante per i musei

¹⁸² Si pensi, ad esempio, all’esperienza di Fondazione Brescia Musei con la quale la stessa ha utilizzato la tecnologia della realtà aumentata attraverso gli *smart glasses Epson Moverio* in diverse strutture facenti parti del sistema museale. Questo ha permesso di raccontare in maniera innovativa e coinvolgente storie nascoste dietro queste bellezze storiche, permettendo di comprendere altresì il loro contesto.

in quanto sono proprio quest'ultime ad inibire spesso lo svolgersi dell'attività culturale da parte degli utenti a causa di quel senso di "inadeguatezza culturale". Pertanto, tali barriere possono ricondursi a quegli ostacoli che rendono difficile per le persone comprendere e apprezzare i contenuti dei musei. Le tecnologie immersive possono giocare un ruolo importante nell'abbattimento delle stesse poiché favoriscono un maggior apprendimento dei contenuti riducendo quel senso di inadeguatezza culturale e favorendo la comprensione dei concetti che i musei intendono trasmettere attraverso l'utilizzo delle stesse.

- Con riferimento alla realtà aumentata, avevamo già definito tale tecnologie come «uno strumento creativo di educazione» (Ding, *op. cit.*, p. 2), e nello studio di Tom Dieck e Jung (*op. cit.*) è stato evidenziato che lo scopo dell'adozione di tale tecnologia da parte dei musei è generalmente quello migliorare l'esperienza di fruizione dei visitatori e facilitare l'apprendimento dei contenuti trasmessi. In particolar modo, poiché la capacità di imparare dipende dalla partecipazione collaborativa degli utenti, le funzionalità interattive delle applicazioni di realtà aumentata possono facilitare l'apprendimento attivo da parte degli stessi. In tale direzione è interessante citare anche il *Rapporto Horizon 2011* elaborato dal New Media Consortium (NMC) e da Educause Learning Initiative (ELI). Quest'ultimo, identificando le tecnologie con un impatto significativo nei campi dell'insegnamento, dell'apprendimento, della ricerca e dell'espressione creativa, fa riferimento proprio alle potenzialità della realtà aumentata mettendone in risalto le seguenti caratteristiche: possibilità di utilizzarla per forme di apprendimento visive e altamente interattive, consentendo la sovrapposizione di dati digitali sul mondo reale con la stessa facilità con cui simula processi dinamici; interattività, ossia la capacità di rispondere all'input dell'utente; tecnologia attiva e non passiva (*Ivi*, pp.16-17). Per quanto concerne la realtà aumentata che si basa su dispositivi mobile, il rapporto evidenzia come quest'ultima sfrutti dispositivi sempre più comuni sfumando i confini tra apprendimento formale e informale. L'esplorazione *just-in-time* senza "occhiali speciali" o altre apparecchiature, viene riconosciuto come un aspetto molto interessante di questa tecnologia e molto promettente per l'apprendimento, che sta emergendo sul mercato per le applicazioni che trasmettono informazioni su luoghi o oggetti specifici, specialmente con riferimento ai musei (*Ibidem.*). Arduini (2012, p. 214) evidenzia come attraverso la realtà aumentata i processi cognitivi e di insegnamento-apprendimento

«dovrebbero essere più efficaci grazie al minor carico mnemonico e alla possibilità di associare le informazioni teoriche ad attività pratico-sperimentali». In tale direzione Panciroli e Macaudo (2018, p. 50) evidenziano come la realtà aumentata si collochi nell'ambito dei più recenti sviluppi del *learning with technology*, che consiste nell'impiego dei nuovi dispositivi digitali per sostenere e per favorire i processi di apprendimento, e tale tecnologia si propone, infatti, come uno strumento didattico dinamico e interattivo, che contribuisce a trasformare spazi, tempi e modi dell'apprendimento.

- Anche la realtà virtuale permette di ridurre tali barriere grazie alla sua capacità di trasmettere numerose informazioni e farlo in maniera ancora più interattiva e coinvolgente rispetto alla realtà aumentata, facilitando in tal modo il processo di apprendimento. Anche nei vantaggi della realtà virtuale relativi allo studio di Shehade e Lambert (*op. cit.*, p. 10) è presente, infatti, quello di “educazione e apprendimento”. Quando in precedenza abbiamo esposto le caratteristiche di tale tecnologia ci siamo concentrati in particolar modo su tre concetti che rendono davvero coinvolgente un'esperienza di questo tipo: immersione, presenza e interazione. In merito a tali caratteristiche Casale e Ippoliti (2018, p. 129) evidenziano che «è proprio questa modalità percettivo-motoria di rapporto con il mondo [...] a rendere la realtà virtuale un potente strumento di conoscenza. Nell'andare in un “posto”, nel muoversi dentro quel “posto”, nel guardare e toccare ciò che è dentro quel “posto”, conosciamo, apprendiamo, comunichiamo». Celentano (2014, p. 23) con riferimento alla realtà virtuale parla di “apprendimento esperienziale”, un concetto definito per la prima volta da Kolb e Fry e inteso come un processo di costruzione della conoscenza che avviene passando attraverso l'osservazione e la trasformazione dell'esperienza, non attraverso la passiva acquisizione di nozioni, concetti o relazioni. Esso evidenzia che in ambito formativo la realtà virtuale offre al soggetto la possibilità di partecipare attivamente alla creazione e allo sviluppo della propria conoscenza poiché l'apprendimento è legato allo “scoprire e al “fare” in prima persona, un apprendimento di tipo senso-motorio in cui la conoscenza emerge nel mentre “si fa esperienza” (*Ivi*, p. 25). Questo ci fa comprendere che anche questa tecnologia, sebbene possa risultare lontana dal contesto museale poiché meglio conosciuta come “mezzo di intrattenimento” possa essere utile e non banale per perseguire uno degli scopi del museo: trasmettere conoscenza.

Infatti, la realtà virtuale è sempre più utilizzata come strumento educativo, divulgativo o di *storytelling*, in quanto l'informazione non è mediata da codici linguistici, ma veicolata per lo più da *feedback* sensoriali (immagini, suoni ecc.) e quindi facilmente comprensibile anche da utenti non specializzati (Carrozzino & Bergamasco, *op. cit.*, p. 453).

Questo beneficio di riduzione delle barriere cognitive, inoltre, può essere riscontrato anche con l'utilizzo della realtà mista. Si pensi al fatto che attraverso l'utilizzo di tale tecnologia i musei possono fornire un contesto storico o artistico ancora più ricco rispetto alla realtà aumentata e alla realtà virtuale. Ad esempio, gli oggetti museali possono essere visualizzati all'interno del loro contesto originale ed essere accompagnati da informazioni che forniscono dettagli storici o culturali in maniera immersiva arricchendo l'esperienza dei visitatori e favorendo una maggiore comprensione.

- Nel primo capitolo di tale elaborato abbiamo fatto riferimento ad un tema molto importante per i musei, quello dell'*audience development*. Abbiamo evidenziato come tutte le imprese culturali, indipendentemente dalle loro caratteristiche, abbiano la necessità in comune di aumentare e diversificare il proprio pubblico. Tutte queste tecnologie, infatti, possono essere strumenti utili per i musei nel supportare tali obiettivi. Per quanto concerne la realtà aumentata, una delle sue caratteristiche fondamentali che la rendono preziosa per i musei è proprio quella dell'attrattività (Izzo *et al.*, 2023, p. 3). Nello studio di Shehade e Lambert (*op. cit.*, p. 10) uno dei vantaggi riscontrati dall'utilizzo della realtà virtuale è proprio quello dell'attrazione dei visitatori. Queste conclusioni sono motivate dalla circostanza che tali tecnologie possano essere utile nel coinvolgere persone meno interessate ad approcci museali tradizionali, specialmente i giovani, più a loro agio con i nuovi *media* che con i mezzi di comunicazione tradizionale. Pertanto, potrebbero fungere da *escamotage* per rivolgersi anche a segmenti di pubblico differenti, oltre che migliorare anche la relazione con i pubblici esistenti fornendo loro la possibilità di essere "protagonisti" di un'esperienza strutturata e innovativa capace di arricchire la visita al museo.
- Se tali tecnologie permettono ai musei di attrarre maggiori visitatori, è anche vero che permettono di competere pienamente con altre istituzioni culturali e attività pensate per il tempo libero, ormai in costante aumento. Infatti, come evidenziato anche nel primo capitolo di tale elaborato, i prodotti culturali si inseriscono in uno

specifico mercato, che è quello del tempo libero (Bollo, 2019, p. 74). Un soggetto, nel suo processo decisionale, potrebbe valutare positivamente la possibilità di sperimentare tali esperienze all'interno del contesto museale ed essere influenzato nel compiere una determinata scelta rispetto ad un'altra.

- Un altro aspetto fondamentale che i musei devono considerare è quello dell'*audience engagement*. Le “tecnologie immersive” giocano un ruolo fondamentale per quanto concerne il coinvolgimento dei visitatori poiché rendono quest'ultimi protagonisti attivi, e non più fruitori passivi, dell'offerta culturale. Tradizionalmente, infatti, visitare un museo comporta una fruizione passiva, in cui i visitatori osservano le opere esposte senza interagire attivamente con le stesse. Se con la realtà aumentata questo limite viene superato grazie ad una maggiore interattività dell'esperienza di visita, con la realtà virtuale si trasforma completamente la stessa. Quest'ultima permette di superare la “fruizione passiva” e dare spazio ad una visita non soltanto coinvolgente e interattiva, ma completamente immersiva, in cui l'*engagement* diventa ancora più potente e duraturo poiché ci troviamo di fronte ad un “coinvolgimento esperienziale”. Non solo c'è attrazione, non solo c'è interazione, ma c'è una vera e propria esperienza. Lo stesso discorso vale anche per la realtà mista in cui c'è comunque una componente di immersività che consente di impattare sul livello di *engagement* del visitatore. In quest'ultimo caso, il superamento della fruizione passiva e il raggiungimento di un maggior coinvolgimento per gli utenti non avvengono sovrapponendo contenuti digitali al mondo reale (così come la realtà aumentata) o trasportano l'utente in un ambiente completamente virtuale (così come la realtà virtuale). Con la realtà mista, infatti, il visitatore può interagire con entrambi gli ambienti simultaneamente, quello virtuale e quello reale. Ciò offre un'immersione più profonda per gli utenti rispetto alla realtà aumentata e una minore invasione rispetto alla realtà virtuale.
- Le tecnologie immersive sono strumenti che permettono ai musei di collaborare più frequentemente con imprese private. Si pensi, ad esempio, alla collaborazione tra ArtGlass – Culture Capital Group e Fondazione Brescia Musei. La stessa risale al 2015 per il progetto “Brixia time Machine” e si è poi rafforzata nel tempo consentendo alle diverse strutture facenti parte della Fondazione di offrire esperienze in realtà aumentata attraverso gli *smart glasses*. Si pensi ancora a tutte le esperienze di realtà mista con gli *HoloLens*, frutto di collaborazioni con Microsoft, o alle esperienze di realtà virtuale con i visori *Vive*, frutto di collaborazioni con HTC Vive.

CONCLUSIONI

Il panorama delle tecnologie immersive nel contesto museale, come osservato nei paragrafi finali del terzo capitolo, si presenta molto complesso, con una serie di sfide e limiti che indubbiamente necessitano di attenta valutazione nel momento in cui si decide di adottare una delle soluzioni considerate. Tra le difficoltà più rilevanti emerge sicuramente quella dei costi. Proprio per questo è essenziale che i musei si rendano attrattivi verso le diverse e potenziali forme di finanziamento, sia pubbliche che private.

Inoltre, la diffusione e l'accettazione di tali tecnologie da parte di un vasto pubblico sono aspetti cruciali, alcuni potrebbero preferire un'esperienza museale tradizionale, la presenza di una visita guidata piuttosto che di uno strumento tecnologico, mentre un approccio museale meno convenzionale e più innovativo potrebbe essere apprezzato specialmente dai più giovani, propensi a sperimentare nuove esperienze e più a loro agio nell'utilizzo di tali strumenti.

Un elemento di particolare rilevanza, ribadito più volte nell'elaborato, è il "contesto di utilizzo". Se non adottate con criterio e visione strategica, tutte le tecnologie, non solo quelle immersive, rischiano di diventare una distrazione anziché un arricchimento dell'esperienza di visita e uno strumento realmente utile per i musei. È imperativo ricordare che lo scopo di un museo, non è banalmente quello di intrattenere il pubblico e generare divertimento. Secondo l'attuale definizione di Museo dell'International Council of Museums

Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.

All'interno di questa cornice, è innegabile che le più moderne tecnologie abbiano un ruolo cruciale, ma è necessario che il loro impiego sia guidato da un obiettivo più ampio e significativo, non ridotto alla mera offerta di qualcosa di "innovativo", ma utili al fine di offrire esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Non a caso si sente sempre più parlare di *edutainment*, una pratica che mira ad unire educazione e divertimento. L'educazione diventa un aspetto fondamentale poiché se non fosse presente nelle esperienze che il museo propone, lo stesso rischierebbe di perdere la sua autorevolezza e la sua fondamentale connotazione. Compresi questi limiti chiave e le sfide che i musei sono tenuti ad affrontare

nell'utilizzo e implementazione di tali tecnologie, approfondite nell'elaborato per ognuna delle tecnologie considerate, in base alle considerazioni condotte nel corso di questo lavoro, possiamo comunque considerare le stesse come un valore aggiunto per i musei. Come dimostrato nel dettaglio nelle sezioni precedenti dell'elaborato, questi strumenti sono indubbiamente utili nelle pratiche di *audience development* e *audience engagement* e nell'attenuare quel senso di "inadeguatezza culturale" che potrebbe scoraggiare potenziali visitatori. Inoltre, giocano un ruolo chiave nel migliorare e rinnovare l'esperienza culturale complessiva, nel trasformare i visitatori da meri spettatori a fruitori attivi dell'offerta culturale e nell'aprire nuove vie di valorizzazione, comunicazione e narrazione del patrimonio, prestandosi al contempo come strumenti interessanti per raggiungere l'obiettivo primario di tutte le tipologie di musei: trasmettere conoscenza.

Inoltre, va sottolineato il loro potenziale nel rendere i musei più competitivi e nel consentire agli stessi di stabilire collaborazioni durature con aziende. Questo aspetto è particolarmente rilevante considerando il deficit di risorse che caratterizza questo settore e la necessità di fare affidamento al settore pubblico, da cui bisogna cercare di emanciparsi. In conclusione, gli ostacoli non si rivelano impedimenti: l'adozione ponderata e strategica di queste tecnologie si configura come un valore aggiunto per i musei e per la collettività alla quale gli stessi possono e devono rivolgersi. È imprescindibile ricordare, tuttavia, che qualsiasi strumento tecnologico non costituisce la soluzione, ma la vera soluzione risiede nella capacità da parte della direzione museale e di tutte le figure coinvolte nell'adozione di tali strumenti, di guidare e plasmare l'uso degli stessi per il beneficio collettivo.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2012, 6 aprile). *Manifesto della cultura accessibile a tutti*. Tavolo cultura accessibile. Disponibile all'indirizzo: https://www.castellodirivoli.org/wp%2Dcontent/uploads/2012/04/MANIFESTO_cultura-access_19-04-2012-DEF.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- ARDUINI, G. (2012). La realtà aumentata e nuove prospettive educative. *Education Sciences & Society*, 3(2), 209-216. Disponibile all'indirizzo: https://riviste.unimc.it/index.php/es_s/article/view/532/371 (ultimo accesso: 13/11/2023).
- AZUMA, R., BAILLOT, Y., BEHRINGER, R., FEINER, S., JULIER, S., & MACINTYRE, B. (2001). Recent Advances in Augmented Reality. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 21(6), 34-47. <https://doi.org/10.1109/38.963459>
- BOLLO, A. (2019). *Il marketing della cultura*. Carocci.
- ID. (2014). 50 sfumature di pubblico e la sfida dell'audience development. In De Biase, F. (a cura di), *I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement* (pp. 163-180). Franco Angeli.
- ID. (2018). Il gaming nelle strategie di audience development delle organizzazioni culturali. *Economia della Cultura* (3), 321-330. www.rivisteweb.it/doi/10.1446/91293
- BONACASA, N. (2011). *Il Museo on line. Nuove prospettive per la museologia*. Osservatorio per le Arti Decorative in Italia "Maria Accascina". Disponibile all'indirizzo: http://www.oadi.it/wp-content/uploads/2023/09/01_bonacasa.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- BROUILLARD, J., LOUCOPOULOS, C., & DIERICKX, B. (2015). *Digital Storytelling and Cultural Heritage. Stakes and opportunities*. AthenaPlus WP5. Disponibile all'indirizzo: <https://www.athenaplus.eu/index.php?en/207/digital-storytelling-and-cultural-heritage> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- CALVERI, C. (2021). Realtà virtuale e cultura. Comportamenti, sentiment e prospettive nell'Italia post pandemica. In AA.VV (a cura di), *XII Rapporto Civita. Next Generation Culture. Tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura* (pp. 126-174). Marsilio.
- CAPRARA, B., COLOMBI, A., & SCALA, C. (2018). I musei italiani nel Web: analisi, riflessioni e proposte didattiche. In Luigini, A., & Panciroli, C. (a cura di), *Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio* (pp. 79-96). Franco Angeli. Disponibile all'indirizzo: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/334/142/1578> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- CARDARELLI, A. (2019). La pianificazione strategica e operativa. In Potito, L. (a cura di), *Pianificazione e controllo di gestione. Principi e strumenti* (pp. 1-20). Giappichelli.
- CARROZZINO, M., & BERGAMASCO, M. (2010). Beyond virtual museums. Experiencing immersive virtual reality in real museums. *Journal of Cultural Heritage*, 11(4), 452-458. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.04.001>
- CASALE, A., & IPPOLITI, E. (2018). Rappresentare, comunicare, narrare. Spazi e musei virtuali tra riflessioni e ricerche. In Luigini, A., & Panciroli, C. (a cura di), *Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio* (pp. 128-150). Franco Angeli. Disponibile all'indirizzo: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/334/142/1578> (ultimo: accesso 13/11/2023).
- CELENTANO, M. G. (2014). Interfacce e sistemi a realtà virtuale per un apprendimento esperienziale. *Italian Journal of Educational Research*, (4), 21-33. Disponibile all'indirizzo: <https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/294> (ultimo accesso: 13/11/2023).

- Conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2014, relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile. Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, 2014/C 183/08.
- COSTANZA, E., KUNZ, A., & FJELD, M. (2009). Mixed Reality: A Survey. In Lalanne, D., & Kohlas, J. (eds), *Human Machine Interaction* (pp. 47-48). Lecture Notes in Computer Science (vol. 5440). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00437-7_3
- DE BUYSERE, K., GAJDA, O., KLEVERLAAN, R., & MAROM, D. (2012). *A Framework for European Crowdfunding*. European Crowdfunding Network. Disponibile all'indirizzo: <https://eurocrowd.org/wp-content/uploads/2021/12/A-Framework-for-European-Crowdfunding.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- DE VIVO, M. C. (2008). L'accessibilità dei siti web, un problema non solo tecnico ma anche giuridico. *Informatica e diritto*, 17(1-2), 289-306. Disponibile all'indirizzo: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD2008_1-2_Interofascicolo.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance". Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2014, n. 274.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio". Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 42.
- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1989, n. 145.
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, "Organizzazione e funzionamento dei musei statali". Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57.
- D'EREDITÀ, A., FALCONE, A., PATE, D., & ROMI, P. (2016). Strategie di divulgazione dell'archeologia online: metodologie, strumenti e obiettivi. Dalla redazione del piano editoriale alla misurazione dei risultati. *Archeologia e Calcolatori*, 27, 331-352. Disponibile all'indirizzo: https://www.academia.edu/30948465/Strategie_di_divulgazione_dell_archeologia_online_metodologie_strumenti_e_obiettivi_Dalla_redazione_del_piano_editoriale_alla_misurazione_dei_risultati_in_Archeologia_e_Calcolatori_27_2016 (ultimo accesso: 13/11/2023).
- DESVALLÉES, A., & MAIRESSE, F. (a cura di) (2016). *Concetti chiave di Museologia*. Traduzione in italiano a cura della Commissione Tematica Museologia di ICOM Italia (edizione originale: *Concepts clés de la Muséologie*, Armand Colin, 2009). Disponibile all'indirizzo: https://icom.museum/wp%2Dcontent/uploads/2018/07/concetti_chiave_di_Museologia_it.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R., & NACK, L. E. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments* (pp. 9-15). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- DI PIETRO, I. (2018). Il sito web museale: quali obiettivi per la comunicazione digitale? In Luigini, A., & Panciroli, C. (a cura di), *Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio* (pp. 307-322). Franco Angeli. Disponibile all'indirizzo: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/334/142/1578> (ultimo accesso: 13/11/2023).

- DING, M. (2017, maggio). *Augmented Reality in Museums*. Arts Management & Technology Laboratory. Cambridge Mellon University. Disponibile all'indirizzo: <https://static1.squarespace.com/static/51d98be2e4b05a25fc200cbc/t/5908d019f5e2314ab790c269/1493749785593/Augmented+Reality+in+Museums.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- DIREZIONE GENERALE MUSEI (2019, 23 agosto). *Piano Triennale per la Digitalizzazione e l'Innovazione dei Musei*. Disponibile all'indirizzo: <http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/08/Piano-Triennale-per-la-Digitalizzazione-e-l%E2%80%99Innovazione-dei-Musei.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- EPIFANI, S. (2020). *Sostenibilità digitale. Perché la sostenibilità non può prescindere dalla trasformazione digitale*. Digital Transformation Institute.
- ETTORRE, G. C. (2010). L'intelligenza artificiale. In Grassi, R., Guglielmi, G., Pinto, G., & Siani, A. (a cura di), *Elementi di informatica in diagnostica per immagini* (pp. 197-210). Imaging & Formazione (vol. 1). Springer. https://doi.org/10.1007/978-88-470-1667-5_16
- EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION, YOUTH, SPORT AND CULTURE (2017). *Promoting access to culture via digital means. Policies and strategies for audience development: work plan for culture 2015-2018*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/548666>
- EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION, YOUTH, SPORT AND CULTURE, BOLLO, A., DA MILANO, C., GARIBOLDI, A., & TORCH, C. (2017). *Study on audience development. How to place audiences at the centre of cultural organisations: final report*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/711682>
- FASSA BORTOLO & FONDAZIONE SYMBOLA (2020). *100 Italian Architectural Conservation Stories*. Disponibile all'indirizzo: <https://symbola.net/wp%2Dcontent/uploads/2020/11/Rapporto-Restauro-DEF.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- FONTANA, A. (2020). *Storytelling d'impresa. La nuova guida definitiva verso lo storytelling*. Hoepli.
- GASTALDO, V. (2016). La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni. *Il diritto dell'economia*, 29(90), 609-636. <http://digital.casalini.it/10.1400/248294>
- GEMINI, L., & PALTRINIERI, R. (2018). Introduzione. Osservare i pubblici. Sociologia, comunicazione e consumo alla prova dell'audience development. *Sociologia della comunicazione*, (56), 9-17. <http://digital.casalini.it/10.3280/SC2018-056002>
- GOVERNO ITALIANO (2021, 24 novembre). *Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024*. Disponibile all'indirizzo: <https://assets.innovazione.gov.it/1637937177-programma-strategico-iaweb-2.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- GRECO, G. M. (2017). L'accessibilità culturale come strumento per i diritti umani di tutti. In Cetorelli, G., & Guido, M. R. (a cura di), *Il patrimonio culturale per tutti. Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità. Proposte, interventi, itinerari per l'accoglienza ai beni storico-artistici e alle strutture turistiche* (pp. 97-105). Quaderni della Valorizzazione, 4. Direzione Generale Musei. Disponibile all'indirizzo: <http://musei.beniculturali.it/wp%2Dcontent/uploads/2018/06/Il%2Dpatrimonio%2Dculturale%2Dper%2Dtutti.%2DFruibilita%CC%80%2Driconoscibilita%CC%80%2Daccessibilita%CC%80.%2DQuaderni%2Ddella%2Dvalorizzazione%2DNS%2D4.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- HASHEM, I. A. T., YAQOUB, I., ANUAR, N. B., MOKHTAR, S., GANI, A., & KHAN, S. U. (2015). The rise of "big data" on cloud computing: Review and open research issues. *Information Systems*, 47, 98-115. <https://doi.org/10.1016/j.is.2014.07.006>

- HERBERT, L. (2017). *Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age*. Bloomsbury Publishing.
- ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY (2022). *Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023*. Disponibile all'indirizzo: https://digitallibrary.cultura.gov.it/wp%2Dcontent/uploads/2023/01/PND_versione1_1_gen2023.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- ITALIAN INTERACTIVE DIGITAL ENTERTAINMENT ASSOCIATION (2023). *I videogiochi in Italia nel 2022. Mercato, consumatori e industria*. Disponibile all'indirizzo: <https://iideassociation.com/notizie/in%2Dprimo%2Dpiano/videogiochi%2Dnel%2D2022%2Dstabili%2Di%2Dconsumi-segnali-di-crescita-per-il-made-in-italy.kl> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- IZZO, F. (2017). *Musei e tecnologie: valorizzare il passato per costruire il futuro*. Cedam.
- IZZO, F., CAMMINATIELLO, I., SASSO, P., SOLIMA, L., & LOMBARDO, R. (2023). Creating customer, museum and social value through digital technologies: Evidence from the MANN Assiri project. *Socio-Economic Planning Sciences*, 85, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101502>
- IZZO, F., MUSTILLI, M., & GUIDA, M. (2015). Realtà aumentata e valorizzazione dei beni culturali. Riflessioni sull'offerta culturale casertana. *Proceedings of Sinergie Annual Conference: Heritage, management e impresa: quali sinergie?* (pp. 797-809). Disponibile all'indirizzo: https://www.researchgate.net/publication/331304708_realt_a_aumentata_e_valorizzazione_dei_beni_culturali_riflessioni_sull%27offerta_culturale_casertana (ultimo accesso: 14/11/2023).
- JOHNSON, L., SMITH, R., WILLIS, H., LEVINE, A., & HAYWOOD, K. (2011). *The 2011 Horizon Report*. The New Media Consortium. Disponibile all'indirizzo: <https://library.y.educause.edu/-/media/files/library/2011/2/hr2011-pdf.pdf> (ultimo: 13/11/2023).
- JURĖNĖ, S., & KRIKŠČIŪNIENĖ, D. (2020). Mapping Technology Based Tools of Audience Engagement. *Informacijos mokslai*, 89, 98-115. <https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.43>
- KAPSALIS, E. (2016). *The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives*. Smithsonian Emerging Leaders Development Program. Disponibile all'indirizzo: https://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/2016_03_10_OpenCollections_Public.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- LA TROFA, F. (2018). *#VR Developer. Il creatore di mondi in realtà virtuale ed aumentata*. Franco Angeli.
- LANEY, D. (2001, 6 febbraio). *3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety*. META Group. Disponibile all'indirizzo: <https://studylib.net/doc/8647594/3d-data-management--controlling-data-volume--velocity--an...>
- LEE, H., JUNG, T. H., TOM-DIECK, M. C, & CHUNG N. (2020). Experiencing immersive virtual reality in museums. *Information & Management*, 57(5), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103229>
- LEE, YC. N., SHAN, LT., & CHEN, CH. (2013). System Development of Immersive Technology Theatre in Museum. In Shumaker, R. (ed.), *Virtual, Augmented and Mixed Reality. Systems and applications* (pp. 400-408). Lecture Notes in Computer Science (vol. 8022). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39420-1_42
- Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”. Pubblicato in *Bollettino Ufficiale* 24 dicembre 2003, n. 54. https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=9215&SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5®olamento=0&datafine=20180804

- LO TURCO, M. (2018). Teatri urbani, affreschi di luce. Raccontare il territorio con le tecnologie digitali. In Luigini, A., & Panciroli, C. (a cura di), *Ambienti digitali per l'educazione all'arte e al patrimonio* (pp. 151-171). Franco Angeli. Disponibile all'indirizzo: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/334/142/1578> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- LOPREIATO, J. O. (ED.), DOWNING, D., GAMMON, W., LIOCE, L., SITTNER B., SLOT, V., SPAIN, A. E. (associate eds.), & THE TERMINOLOGY & CONCEPTS WORKING GROUP (2016). *Healthcare Simulation DictionaryTM*. Disponibile all'indirizzo: <http://www.ssih.org/dictionary> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- MADAKAM, S., RAMASWAMY, R., & TRIPATHI, S. (2015). Internet of Things (IoT): A Literature Review. *Journal of Computer and Communications*, 3, 164-173. <http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2015.35021>
- MANDARANO, N. (2019). *Musei e media digitali*. Carocci.
- MARGARONE, C. (2013). Crowdfunding a Palazzo Madama. Scelte, strategie, analisi dei risultati. *Palazzo Madama. Studi e Notizie*, (2), 120-136. Disponibile all'indirizzo: https://gestione.fondazionetorinomusei.it/media/2023/05/margarone_2-1.pdf?lang=it (ultimo accesso: 13/11/2023).
- MARRAS, A. M. (2019). Accessibilità e digitale. In Orlandi, S. D., Calandra, G., Ferrara V., Marras, A. M., & Radice, S. (A cura di), *Web Strategy museale. Monitorare e progettare la comunicazione culturale nel web* (pp. 40-52). ICOM Italia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3547149>
- MCCARTHY, D., & WALLACE, A. (2018 to present). *Survey of GLAM open access policy and practice*. Disponibile all'indirizzo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS-KJptUJ-o8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/edit?pli=1#gid=1216556120 (ultimo accesso: 13/11/2023).
- MILGRAM, P., TAKEMURA, H., UTSUMI, A., & KISHINO, F. (1995). Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. In Das, H. (ed.), *Telem manipulator and Telepresence Technologies* (vol. 2351, pp. 282-292). International Society for Optics and Photonics. <https://doi.org/10.1117/12.197321>
- MONTAGNA, L. (2018). *Realtà virtuale e realtà aumentata. Nuovi media per nuovi scenari di business*. Hoelpli.
- MORGANTI, F., & RIVA, G. (2006). *Conoscenza, comunicazione e tecnologia. Aspetti cognitivi della realtà virtuale*. LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.
- NOH, Z., SUNAR, M. S., & PAN, Z. (2009). A review on Augmented Reality for Virtual Heritage System. In Chang, M., Kuo, R., Kinshuk, Chen, GD., & Hirose, M. (eds.), *Learning by Playing. Game-based Education System Design and Development* (pp. 50-61). Lecture Notes in Computer Science (vol. 5670). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03364-3_7
- OBAR, J. A., & WILDMAN, S. (2015). Social Media Definition And The Governance Challenge: an Introduction to the Special issue. *Telecommunications Policy*, 39(9), 745-750. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2647377>
- ORLANDI, S. D., DE ANGELIS, D., & MANASSE, C. (2021). Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web. In AA.VV. (a cura di), *XII Rapporto Civita Next Generation Culture. Tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura* (pp. 274-286). Marsilio.
- OSSERVATORIO INNOVAZIONE DIGITALE NEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE DEL POLITECNICO DI MILANO (2023). *L'innovazione digitale nei musei italiani nel 2023 (Report Innovazione Digitale per la Cultura)*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato>

- /report/report%2Dinnovazione%2Ddigitale%2Dmusei%2Ditaliani%2D2023 (ultimo accesso: 13/11/2023).
- OSSERVATORIO INNOVAZIONE DIGITALE NEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE DEL POLITECNICO DI MILANO (2023). *L'innovazione digitale nei teatri italiani nel 2023 (Report Innovazione Digitale per la Cultura)*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/report/report-innovazione-digitale-teatri-italiani-2023> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- PANCIROLI, C., & MACAUDA, A. (2018). Educazione al patrimonio e realtà aumentata: quali prospettive. *Giornale Italiano della Ricerca Educativa*, 11(20), 47-62. <https://hdl.handle.net/11585/648574>.
- Piano strategico 2016-2019 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Disponibile all'indirizzo: <https://mann-napoli.it/piano-strategico/> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- Piano strategico 2020-2023 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Disponibile all'indirizzo: <https://mann-napoli.it/piano-strategico/> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- PIGNATELLI, F. (2013). L'evoluzione della stampa 3D e le sue applicazioni in campo museale. *Scientific Research and Information Technology*, 3(2), 143-158. <http://dx.doi.org/10.2423/i22394303v3n2p143>
- Rapporto annuale 2018 del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Disponibile all'indirizzo: <https://www.museoscienza.org/it/fondazione%2Dtrasparen-te/bilanci> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Rapporto annuale 2019 del Museo archeologico Nazionale di Napoli. Disponibile all'indirizzo: <https://mann-napoli.it/annual-report/> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- Rapporto annuale 2021 del Museo archeologico Nazionale di Napoli. Disponibile all'indirizzo: <https://mann-napoli.it/annual-report/> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- Rapporto annuale 2022 del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Disponibile all'indirizzo: <https://www.museoscienza.org/it/fondazione%2Dtrasparen-te/bilanci> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- RIVA, G. & GAGGIOLI, A. (2019). *Realtà virtuali. Gli aspetti psicologici delle tecnologie simulate e il loro impatto sull'esperienza umana*. Giunti Psychometrics.
- ROSSI, P. G. (2013). Realtà aumentata e mediazione didattica. In Persico, D., & Midoro, V. (a cura di), *Pedagogia nell'era digitale* (pp. 73-76). Edizioni Menabò. Disponibile all'indirizzo: <https://ijet.itd.cnr.it/public/journals/3/books/download/PedagogiaEraDigitale-ITD.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- RUIZ SORIA, A. C., & MOLENDOWSKA-RUIZ, J. E. (2018). *Cultural Heritage: Innovative Audience Development Best practices*. Economia Creativa Consultancy. Disponibile all'indirizzo: <https://www.nck.pl/upload/2018/05/cultural%2Dheritage%2Dinnovative%2Daudience%2Ddevelopment%2Dbest%2Dpractices%2Dby%2Deconomia%2Dcreativa%2D15%2Dmarch%2D20184.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- SACCO, P. L., & ZARRI, L. (2004). Cultura, promozione della libertà positiva e integrazione sociale. *Economia della Cultura*, (4), 499-508. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1446/18901>
- SANCHEZ-VIVES, M. V., & SLATER, M. (2005). From presence to consciousness through virtual reality. *Nature Reviews Neuroscience*, 6, 332-339. <https://doi.org/10.1038/nrn1651>
- SHEHADE, M., & STYLIANOU-LAMBERT, T. (2020). Virtual Reality in Museums: Exploring the Experiences of Museum Professionals. *Applied Sciences*, 10(11), 1-20. <https://doi.org/10.3390/app10114031>
- SHER, D., & MARINONI, D. (2015). *Stampa 3D. Tutto quello che c'è da sapere sull'unica rivoluzione possibile*. Hoepli.
- SIBILIO PARRI, B. (2007). *Responsabilità e performance nei musei*. Franco Angeli.

- SICCARDI, A. M., & VITALI, V. (2018). *Crowdfunding e personal fundraising: la nuova frontiera del dono. Analisi, spunti e strumenti per pianificare una solida campagna di crowdfunding e personal fundraising*. Epc.
- SILVAGGI, A., PESCE, F., & SURACE, R. (2018). *Musei del futuro. Competenze digitali per il cambiamento e l'innovazione in Italia*. Melting Pro & Fondazione Symbola. Report progetto Museum Sector Alliance. Disponibile all'indirizzo: https://meltingpro.org/wp-content/uploads/2018/03/Musei-del-futuro_Mu.SA_.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- SOLIMA, L. (2022). *Le parole del museo*. Carocci.
- ID. (2004). *L'impresa culturale. Processi e strumenti di gestione*. Carocci.
- ID. (2018). *Management per l'impresa culturale*. Carocci.
- SPEICHER, M., HALL, B. D., & NEBELING M. (2019). What is mixed reality? *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-15). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300767>
- Testo del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2014, n.175.
- TOM-DIECK, M. C., & JUNG, T. (2016). Value of Augmented Reality to enhance the Visitor Experience. A Case study of Manchester Jewish Museum. *eReview of Tourism Research*, 7. Disponibile all'indirizzo: https://ertr.tamu.edu/files/2016/01/ENTER2016_submission_43.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- VALERI, A. (2017). Crowdfunding per l'Arte e la Cultura: dal finanziamento alla partecipazione attiva. *Economia della Cultura*, (1), 121-130. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1446/86586>
- VERONELLI, M. (2014). Il fundraising per la cultura: il caso delle sponsorizzazioni. *Economia dei Servizi*, (3), 291-304. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.2382/81954>
- VIOLA, F., & CASSONE, V. I. (2017). *L'arte del coinvolgimento. Emozioni e stimoli per cambiare il mondo*. Hoepli.
- VISCIOLA, M. (2000). *Usabilità dei siti web*. Apogeo.
- WEBER, R. H. (2015). Internet of things: Privacy issues revisited. *Computer Law & Security Review*, 31(5), 618-627. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2015.07.002>
- WERBACH, K., & HUNTER, D. (2020). *For the Win. The Power of Gamification and Game Thinking in Business, Education, Government, and Social Impact*. Wharton School Press.

SITOGRAFIA

- "Mona Lisa Beyond the Glass": the Louvre's first Virtual Reality experience (2019, 23 ottobre). Louvre. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.louvre.fr/en/what%2Ds%2Don/life-at-the-museum/mona-lisa-beyond-the-glass-the-louvre-s-first-virtual-reality-experience>
- "Segni d'Arte" – itinerario in LIS della GAM. GAM Palermo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.gampalermo.it/news-eventi/gam-bene-comune/529-video-guida-lis-5.html>
- #MUVEcontest. Fondazione Musei Civici Venezia. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/muvecontest/>

- “Il Castello, le armi e i cavalieri”*. *Il nuovo affascinante viaggio nella storia con la realtà aumentata* (2022, 5 agosto). Fondazione Brescia Musei. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.bresciamusei.com/il-castello-le-armi-e-i-cavalieri-il-nuovo-affascinante-viaggio-nella-storia-con-la-realta-aumentata/>
- A Brescia Musei un importante riconoscimento internazionale* (2016, 14 novembre). Fondazione Brescia Musei. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.bresciamusei.com/a-brescia-musei-un-importante-riconoscimento-internazionale/>
- A Rare Privilege: Entering Modigliani’s Studio* (2017, 12 luglio). Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/features/tate-interview>
- Accenture Acquires MOBGEN Expanding End-To-End Digital Services* (2016, 19 luglio). Accenture. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://newsroom.accenture.com/news/accenture-acquires-mobgen-expanding-end-to-end-digital-services.htm>
- Accessibilità e musei: la tecnologia di un’App per abbattere le barriere sensoriali* (2017, giugno). Nearit. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.nearit.com/it/accessibilita-un-app-per-abbattere-le-barriere/>
- Accessibilità vuol dire “arte per tutti”*. Orpheo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://orpheogroup.com/it/accessibilita-arte-per-tutti/>
- ADAMS, S. (2017), *The 25-years-old behind the Museum of Ice Cream*. Forbes. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.forbes.com/sites/forbestreptalks/2017/05/19/the-25-year-old-behind-the-museum-of-ice-cream/>
- AI for Cultural Heritage*. Microsoft. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-cultural-heritage>
- Aikamatkailu on sittenkin mahdollista. Kansallismuseo uusi virtuaalitodellisuus heittäi vuoteen 1863* (2018, 13 febbraio). Kansallismuseo. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/aikamatkailu%2Don%2Dsittenkin%2Dmahdollista-kansallismuseon-uusi-virtuaalitodellisuus-heittaa-vuoteen-1863>
- Al Museo Egizio di Torino la prima sperimentazione dei Google Glass4Lis* (2013, 12 novembre). Archeomatica. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://archeomatica.it/musei/al-museo-egizio-di-torino-la-prima-sperimentazione-dei-google-glass4lis>
- Alla scoperta del Territorio*. Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.piccoligrandimusei.it/alla-scoperta-del-territorio/>
- ALÙ, A., & LONGO, A. (2020, 13 marzo). *Cos’è il digital divide, nuova discriminazione sociale (e culturale)*. Agenda digitale. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/>
- Ancient relics come to life with technology* (2022, 25 agosto). China Daily. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202208/25/WS6306c490a310fd2b29e74178.html>
- Anne Frank House VR launched* (2018, 12 giugno). Anne Frank House. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.annefrank.org/en/about%2Dus/news%2Dand%2Dpress/news/2018/6/12/anne-frank-house-vr-launched/>
- Anne Frank House VR*. Vertigo Games. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://vertigo-games.com/games/anne-frank-vr/>
- AR “Museum in your Palm” Exhibition*. Arplanet. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://arplanet.com.sg/trends/artrends/ar-museum-002/>
- AR digitally transforms museum with building tracking*. Wikitude. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.wikitude.com/showcase/mumok-ar-app-tracking-museum-building/>
- Archaeology meets technology at Domus dell’Ortaglia thanks to ArtGlass experience* (2018, 12 luglio). Art-Glass. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.art->

- glass.it/en/2018/07/12/archaeology-meets-technology-at-domus-dellortaglia-thanks-to-artglass-experience/
- ArcheoArezzo. PlayStore. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v4app.archeoarezzo>
- Arriva la nuova applicazione di gamification: MRT Play, conquista la galleria sabauda (2022, 21 aprile). Musei Reali Torino. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://museireali.beniculturali.it/arriva-la-nuova-applicazione-di-gamification-mrt-play-conquista-la-galleria-sabauda/>
- Art of London Augmented Gallery. National Portrait Gallery. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.npg.org.uk/visit/art-of-london-augmented-gallery>
- Art of London. Heart of London Business Alliance. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://holba.london/news_and_resources/art-of-london/
- Art of London. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://artoflondon.co.uk/about>
- ARTathlon – L’arte in movimento [PDF File]. Ministero della cultura. Disponibile all’indirizzo: <https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/Scheda%20ARTathlon.pdf> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- ArtGlass – La tecnologia al servizio della storia! Fondazione Brescia Musei. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.bresciamusei.com/progetto/la%2Dtecnologia%2Dal%2Dservizio-della-storia-tour-in-realta-aumentata/>
- ArtGlass experience strikes again at the museum of Santa Giulia in Brescia. The Unesco site “Longobards in Italy. Places of the power (568-774 a.d.)” comes to life thanks to augmented reality (2019, 23 ottobre). Art-Glass. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.art-glass.it/en/2019/10/23/artglass-experience-strikes-again-at-the-museum-of-santa-giulia-in-brescia-the-unesco-site-longobards-in-italy-places-of-the-power-568-774-a-d-comes-to-life-thanks-to-augmented/>
- ArtGlass: un’esperienza unica e suggestiva nell’antica BRIXIA (2015, 25 settembre). Fondazione Brescia Musei. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.bresciamusei.com/artglass-unesperienza-unica-e-suggestiva-nellantica-brixia/>
- Augmented Reality Art Gallery 2021. Art of London. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://artoflondon.co.uk/events/augmented-reality-art-gallery>
- AVELLANA, L. T. (2020, 27 gennaio). *TeamLab Borderless, el primer museo de arte digital de Tokio*. Japonismo. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://japonismo.com/blog/teamlab-borderless-museo-tokio#Un_mundo_sin_limites
- Avviso Pubblico. InnovaCultura. *Sostegno all’innovazione dell’offerta culturale lombarda attraverso prodotti e servizi forniti dalle Imprese Culturali e Creative* [PDF File]. Unioncamere Lombardia. Disponibile all’indirizzo: https://www.unioncamerelombardia.it/sitoarcheologico/images/file/CI_AdP2010%2D2015/testo_bando_Innovacultura.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Bando Laboratori Culturali. Edizione 2018. *Elenco Vincitori* [PDF File]. Fondazione CR Firenze. Disponibile all’indirizzo: https://www.fondazionecrfirenze.it/wp%2Dcontent/uploads/2019/02/Elenco_Vincitori_Bando_Laboratori_Culturali_2018.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Bando Laboratori Culturali. Edizione 2019. *Elenco Vincitori* [PDF File]. Fondazione CR Firenze. Disponibile all’indirizzo: https://www.fondazionecrfirenze.it/wp%2Dcontent/uploads/2019/11/Bando_Laboratori_Culturali_2019_Elenco_Vincitori.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Behind the Scenes. *Modigliani VR The Ochre Atelier*. Tate. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.tate.org.uk/whats%2Don/tate%2Dmodern/modigliani/modigliani%2Dvr%2Dochre%2Datelier>

- Beyond the Walls: Experience the Smithsonian American Art Museum in Virtual Reality.* Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://americanart.si.edu/beyond-the-walls>
- Big Data.* Gartner. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>
- BIGLIARDI, G. (2017, 6 dicembre). *La riproduzione del fregio storico della Basilica Aemilia (Roma).* 3D ArcheoLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.3d-archeolab.it/portfolio-items/riproduzione-3d-marmo-fregio-basilica-emilia-roma/>
- BIGLIARDI, G. (2019, 16 dicembre). *Percorso tattile del Museo del Palatino di Roma.* 3D ArcheoLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.3d-archeolab.it/portfolio-items/percorso-tattile-ciechi-ipovedenti-del-museo-del-palatino-di-roma/>
- BIGLIARDI, G. (2020, 3 ottobre). *Cos'è la stampa 3D?* 3D ArcheoLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.3d-archeolab.it/2020/10/cosa-e-la-stampa-3d/>
- BrainControl Avatar in anteprima mondiale al Museo del Santa Maria della Scala di Siena per le visite da remoto* (2020, 9 gennaio). Brain control. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.braincontrol.eu/news-2/braincontrol-avatar-in-anteprima-mondiale-al-museo-del-santa-maria-della-scala-di-siena-per-le-visite-da-remoto/>
- Brescia renews and enriches the digital storytelling offer by including the Castle of Brescia among its Brixia Time Machine AR tours* (2022, 10 agosto). Art-Glass. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.art-glass.it/en/2022/08/10/brescia-renews-and-enriches-the-digital-storytelling-offer-by-including-the-castle-of-brescia-among-its-brixia-time-machine-ar-tours-2/>
- Brixia and the lenses of the future. The ArtGlass becomes a time machine* (2015, 17 aprile). Art-Glass. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.art%2Dglass.it/en/2015/04/17/brixia-and-the-lenses-of-the-future-the-artglass-becomes-a-time-machine-2/>
- CAPEZIO, M. (2022, 22 dicembre). *Fruizione universale e accessibilità: si chiama E.LIS.A. il progetto pilota della Regione Campania.* Poliorama. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.poliorama.it/2022/12/22/fruizione-universale-e-accessibilita-si-chiama-e-lis-a-il-progetto-pilota-della-regione-campania/>
- Carigo Green. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://carigogreen.com/>
- Celebrating Dr. Mae Jemison: the first black woman in space* (2021, 1° febbraio). Intrepid Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://intrepidmuseum.org/celebrating-dr-mae-jemison-first-black-woman-space>
- CHAN, S. (2017, 5 dicembre). *Cuseum brings its AR museum tech to Pérez Art Museum Miami.* VentureBeat. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://venturebeat.com/games/cuseum-brings-its-ar-museum-tech-to-perez-art-museum-miami/>
- Chicago00 Eastland Disaster.* PlayStore. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.chicago00.eastland>
- Claude Monet – The Water Lily obsession.* Arte. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.arte.tv/digitalproductions/en/claude-monet-the-water-lily-obsession/>
- Claude Monet – The Water Lily obsession.* Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/projects/monet-water-lilies>
- COBRA (2015, 21 luglio). Enea. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://ict.enea.it/cobra/>
- Copie per l'allestimento del Museo del Termalismo di Montegrotto Terme.* TryeCo 2.0. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.tryeco.com/#the-blog>
- CORINE, B. (2014, 1 giugno). *Say Hello to the Ultimate Museum Buddy.* Blog GuidiGo. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://blog.guidigo.com/blog/say-hello-to-the-ultimate-museum-buddy/>
- CORINE, B. (2014, 19 giugno). *“Ok Glass, start a tour”: GuidiGg is selected first Glass Certified Partner for Museums and cultural sites.* Blog GuidiGo. Ultimo accesso:

- 11/11/2023. <https://blog.guidigo.com/blog/ok-glass-start-a-tour-guidigo-is-selected-first-glass-certified-partner-for-museums-and-cultural-sites/>
- CORINE, B. (2014, 2 dicembre). “*Keith Haring: The Political Line*” through Glass. Blog GuidiGo. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://blog.guidigo.com/blog/keith-haring-the-political-line-through-glass/>
- CORINE, B. (2014, 9 dicembre). *GuidiGo new storytelling platform enhances Keith Haring exhibition at the de Young Museum through Google Glass*. Blog GuidiGo. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://blog.guidigo.com/blog/guidigo-new-storytelling-platform-enhances-keith-haring-exhibition-at-the-de-young-museum-through-google-glass/>
- Cortile aperto: the Egyptian Garden from the idea to realisation – Johannes Auenmüller*. Museo Egizio. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museoegizio.it/esplosa/appuntamenti/cortile-aperto-the-egyptian-garden-from-the-idea-to-realisation-johannes-auenmuller/>
- Cos'è la Digital Transformation?* Guida ai trend per il 2024. Blog Osservatori Politecnico di Milano. Ultimo accesso 13/11/2023. https://blog.osservatori.net/it_it/digital-transformation-guida#significato
- Cultura, torna #domenicalmuseo*. Ministero della cultura. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://cultura.gov.it/domenicalmuseo> (ultimo accesso: 30/10/2023)
- Cuseum & Pérez Art Museum Miami bring exhibition to life using augmented reality* (2018, 16 febbraio). Cuseum. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://cuseum.com/blog/cuseum-perez-art-museum-miami-bring-exhibition>
- Dalí lives (via artificial intelligence)*. Salvador Dalí Museum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://thedali.org/exhibit/dali-lives/> (ultimo accesso: 12/08/2023)
- Dalí Lives: museum brings artist back to life with AI* (2019, 23 gennaio). Salvador Dalí Museum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://thedali.org/press%2Droom/dali%2Dlives%2Dmuseum-brings-artists-back-to-life-with-ai/>
- DE GEUS, D. (2018, 12 settembre), *Here's What a Smart Museum Could Look Like*. IoT Forall. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.iotforall.com/smart-museums>
- DEAKIN, T. (2021, 6 maggio). *Art of London cultural strategy launches with outdoor AR showcase*. MuseumNext. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.museumnext.com/article/art-of-london-cultural-strategy-launches-with-outdoor-ar-showcase/>
- Defying gravity: women in space*. Intrepid Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://intrepidmuseum.org/exhibitions/past-exhibitions/defying-gravity-women-in-space>
- Diagnosi hi-tech ENEA sulle statue del Museo Nazionale Romano* (2017, 30 marzo). Enea. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www2.enea.it/it/Stampa/news/beni-culturali-diagnosi-hi-tech-enea-su-statue-del-museo-nazionale-romano>
- Digital Zone*. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ultimo accesso: 14/10/2023. <https://www.museoscienza.org/it/digital-zone>
- Distortions in Spacetime*. Nxt Museum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://nxtmuseum.com/artist/distortions-in-spacetime-marshmallow-laser-feast/>
- Dreams of Dalí in virtual reality*. Salvador Dalí Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://thedali.org/exhibit/dreams-of-dali-in-virtual-reality/>
- Dreams of Dalí VR*. Half Full Nelson. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://hfnelson.com/portfolio/dreamsofdali/>
- El Prado*. Onionlab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.onionlab.com/work/mapping-3d-bicentenario-museo-del-prado-madrid/>
- Embracing Change: Explore the transformation of the Asian Art Museum in SF* (2021, 16 agosto). ABC7 News. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://abc7news.com/san>

- francisco-asian-art-museum-teamlab-continuity-comprehensive-collections-sf-historical/10947934/
- Esiti della Fase 1: SWITCH – Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella cultura* [PDF File]. Fondazione Compagnia di San Paolo. Disponibile all'indirizzo: https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/SWITCH%2DEsiti%2DFase%2D1_DEF_v2.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Esiti della Fase 2: SWITCH – Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella cultura* [PDF File]. Fondazione Compagnia di San Paolo. Disponibile all'indirizzo: <https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/SWITCH-Esiti-Fase-2.pdf> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Estonian Museum of Natural History - Metamorphosis of a museum*. Mobi Lab. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://lab.mobi/work/estonian-museum-of-natural-history>
- Everest VR*. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museoscienza.org/it/offerta/vr-zone/everest-vr>
- Exhibition Reblink*. ArtRabbit. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.artrabbit.com/events/reblink>
- Exhibitions at the museum. Monet – Clemenceau*. Musée de l'Orangerie. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.musee%2Dorangerie.fr/en/whats%2Don/exhibitions/monet-clemenceau>
- Experience Ancient China with Rokid AR Glasses at the Archaeological Ruins of Liangzhu City* (2020, 29 settembre). Medium. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://rokid2020.medium.com/experience%2Dancient%2Dchina%2Dwith%2Drokid%2DAR%2Dglasses%2Dat%2Dthe%2Darchaeological-ruins-of-liangzhu-city-cd9f4cf804>
- Explore Smithsonian American Art Museum exhibition, now live in virtual reality* (2018, 23 luglio). Linden Lab. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://lindenlab.com/press-release/explore-smithsonian-american-art-museum-exhibition-now-live-in-virtual-reality>
- Exploring the world of projectors with our Projection Mapping installations* (2023, 20 marzo). Onionlab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.onionlab.com/news/exploring-the-world-of-projectors-with-our-projection-mapping-installations/>
- FASOLA, D. (2013, 20 novembre). *Google Glass Explorer Edition, il futuro è negli occhi di Google*. Hardware Upgrade. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://www.hwupgrade.it/articoli/multimedia/3839/google-glass-explorer-edition-il-futuro-e-negli-occhi-di-google_index.html
- Felice Grodin: Invasive Species*. Pérez Art Museum Miami. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.pamm.org/en/exhibition/felice-grodin-invasive-species/>
- FELSEN, M., & PETERS, E. (2015). *Color The Temple: Using Projected Light to Restore Color*. Metropolitan Museum of Art. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2015/color-the-temple>
- Fondazione Carigo + Intesa Sanpaolo / Museo Interattivo del Monte San Michele*. Ikon. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.ikon.it/it/progetti/museo%2Ddel%2Dmonte%2Dsan%2Dmichele>
- Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn* (2017). teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.teamlab.art/ew/aam_flowerforest/
- GAGLIORDI, N. (2014, 16 giugno). *Google names first round of Glass at Work partners*. Zdnet. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.zdnet.com/article/google-names-first-round-of-glass-at-work-partners/>
- GEPP, M. (2017, 12 dicembre). *The Ochre Atelier Comes To Viveport*. Vive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://blog.vive.com/us/ochre-atelier-comes-viveport/>

- GEPP, M. (2017, 8 novembre). *HTC VIVE Announces VIVE Arts Program* (2017). Vive Blog. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://blog.vive.com/us/htc%2Dvive%2Dannounces%2Dvive-arts-program/>
- GIRAUD, C. (2020, 29 aprile). *Gli Uffici sbarcano su Tik Tok. Umore al museo con clip scanzionate di grandi capolavori*. Artribune. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.artribune.com/arti-visive/2020/04/uffizi-su-tiktok/>
- GITTO, S. (2018, 18 luglio). *MUSAR – La nuova app dedicata all'arte e alla musica*. Centro Documentazione Musicale della Toscana. Ultimo accesso: 11/11/2023. <http://www.cedomus.toscana.it/cedomus/musar-la-nuova-app-dedicata-allarte-alla-musica/>
- Gli Assiri all'ombra del Vesuvio: sino al 16 settembre, la mostra al MANN* (2020, 27 ottobre). Ministero della Cultura. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.beniculturali.it/comunicato/gli-assiri-all-ombra-del-vesuvio-sino-al-16-settembre-la-mostraal-mann>
- Godigital! Un piano di innovazione e trasformazione digitale per i musei reali* (2021, 26 marzo). Ultimo accesso: 11/11/2023. Musei Reali Torino. <https://museireali.beniculturali.it/godigitalun-piano-di-innovazione-e-trasformazione-digitale-per-i-musei-reali/>
- Google Arts & Culture. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://artsandculture.google.com/>
- HoloLens 2 redonne vie à la Libération de Paris* (2020, 29 luglio). Microsoft. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://customers.microsoft.com/fr-fr/story/834296-museeliberation-libraries-hololens-fr-france>
- Htc snd Valve partner to make virtual reality dream come true* (2015, 1° marzo). HTC. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.htc.com/us/newsroom/2015-03-01-3/>
- Htc Vive launches \$10 million “Vr for Impact” program at World Economic Forum 2017* (2017, 20 gennaio). Vive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vive.com/us/newsroom/2017-01-20/>
- Huanghetitan Comes Alive! AR “National Taiwan Museum in your Hand” “Augments” Your Imagination Towards Paleontology* (2020, 3 agosto). National Taiwan Museum. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://www.ntm.gov.tw/en/information_179_120440.html
- I Gladiatori*. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://mann-napoli.it/gladiatori/>
- I Musei del MEU: la realtà aumentata per i più piccoli* (2021, 26 aprile). Skylab Studios. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.skylabstudios.it/i-musei-del-meu-la-realta-aumentata-per-i-piu-piccoli/>
- IHEJIRIKA, M. (2020, 27 febbraio). *New virtual reality exhibit at DuSable lets users experience Dr. King’s ‘Dream’*. Chicago Sun Times. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://chicago.suntimes.com/2020/2/26/21154969/new%2Dvirtual%2Dreality%2Dexhibit%2Ddusable-museum-dr-martin-luther-king-i-have-a-dream>
- Il Museo Egizio presenta “Cortile aperto: Flora dell’antico Egitto”*. Museo Egizio. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://museoegizio.it/esplora/notizie/5688/>
- Il patrimonio culturale della Campania accessibile grazie al progetto E.LIS.A* (2022, 10 novembre). Ente Nazionale Sordi ETS-APS. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.ens.it/il-patrimonio-culturale-della-campania-accessibile-grazie-al-progetto-e-lis-a/>
- Il progetto ATLAS (Automatic Translation into Sign Language)*. Atlas.polito. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.atlas.polito.it/index.php/it/il-progetto-othermenu-4.html>
- Il Mart in Chat*. Mart. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.mart.tn.it/mart/martmuseumbot-134879>

- IncontrArti oltre l'immagine* [PDF File]. Regione Umbria. Disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/documents/18/2290462/1.Meu/cb8eb315-931e-4b5b-bd59-12ba0ffe7b49> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- InnovaMusei. Bando per partenariati di Imprese Culturali e Creative – Istituti Museali per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale* [PDF File]. Unioncamere Lombardia. Disponibile all'indirizzo: https://www.unioncamerelombardia.it/sitoarcheologico/images/file/AT_BANDI_2021/Bando%20Innovamusei%20vers%20def.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Innovazione al Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto* (2022, 26 gennaio). Skylab Studios. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.skylabstudios.it/innovazione-al-museo-dellopera-del-duomo-di-orvieto/>
- Insurrection 1944: la visite en réalité mixte du pc de Rol* (2019, 25 agosto). Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museeliberation%2Dleclerc%2Dmoulin.paris.fr/actualites/insurrection-1944-la-visite-en-realite-mixte-du-pc-de-rol>
- Intelligenza Artificiale, significato e applicazioni dell'AI*. Blog Osservatori Politecnico di Milano. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://blog.osservatori.net/it_it/intelligenza-artificiale-funzionamento-applicazioni#definizione-ia
- Internet: accesso e tipo di utilizzo*. I.Stat. Ultimo accesso: 13/11/2023. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_ICT#
- Join Tim Peake in a thrilling, high-speed spaceflight with new virtual reality experience* (2017, 16 marzo). Science Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.sciencemuseum.org.uk/about%2Dus/press%2Doffice/join%2Dtim%2Dpeake%2Dthrilling%2Dhigh%2Dspeed%2Dspaceflight-new-virtual-reality>
- Join Tim Peake in a thrilling, high-speed spaceflight with new virtual reality experience* (2017, 16 marzo). Samsung Global Newsroom. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://news.samsung.com/global/join-tim-peake-in-a-thrilling-high-speed-spaceflight-with-new-virtual-reality-experience>
- KATZMAN, L. (2020, 20 febbraio). Smithsonian Magazine. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/virtual-reality-exhibit-brings-martin-luther-king-jrs-iconic-i-have-dream-speech-life-180974232/>
- KeyArt – La nuova app per la visita al museo in realtà aumentata* (2018, 13 marzo). Archeomatica. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://archeomatica.it/ict%2Dbeni%2Dculturali/keyart-la-nuova-app-per-la-visita-al-museo-in-realta-aumentata>
- KIM, N. (2018, 25 ottobre). *Testing a New Reality for Museum VR*. Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://americanart.si.edu/blog/eye-level/2018/25/57916/testing-new-reality-museum-vr>
- KUTNER, M. (2018, 27 settembre). *A Hologram of the First Woman of Color in Space Debuted on Museum Day*. Smithsonian Magazine. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/hologram-first-woman-color-space-debuted-museum-day-180970417/>
- L'ara com'era. Un racconto in realtà aumentata. Scheda tecnica* [PDF File]. Sistema musei di Roma Capitale - Museo dell'Ara Pacis. Disponibile all'indirizzo: <https://www.arapacis.it/sites/default/files/storage/original/application/20acc4e0ce0c163ddf91ae9d1fb1463f.pdf> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- L'Ara com'era*. Zetema. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.zetema.it/attivita/lara-comera/>
- L'attuale definizione di Museo di ICOM*. International Council of Museums. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/>

- L'eredità di Cesare e la conquista del tempo*. Sistema Musei di Roma Capitale - Musei Capitolini. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museicapitolini.org/node/1008324>
- La médiation numérique au musée*. Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/ressources/la-mediation-numerique-au-musee>
- La stampa 3D per non vedenti: il potere tattile della tecnologia nei musei*. Museo del Termalismo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museodeltermalismo.it/stampa-3d-non-vedenti/>
- La tecnologia di Ar Tour al Museo Archeologico di Napoli* (2021, 6 dicembre). Archeomatica. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.archeomatica.it/musei/la-tecnologia-di-ar-tour-al-museo-archeologico-di-napoli>
- Laboratori Culturali. Bando per l'innovazione digitale i nuovi pubblici nei musei* (2018, 1° ottobre). Fondazione CR Firenze [PDF File]. Disponibile all'indirizzo: https://www.fondazionecrfirenze.it/wp%2Dcontent/uploads/2018/09/STAMPA_libretto_BANDO_Laboratori-culturali_2018.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- L'Ara com'era. Un racconto in realtà aumentata e virtuale*. Sistema musei di Roma Capitale - Museo dell'Ara Pacis. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.arapacis.it/it/mostra-evento/lara-comera>
- L'Ara Com'Era*. ETT Solutions. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://ettsolutions.com/newmedia/progetti/ara-pacis-lara-comera/>
- LAVERY, R. (2015, 13 gennaio). *Smithsonian Brings Historic Specimens to Life in Free "Skin and Bones" Mobile App*. Smithsonian Institution. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.si.edu/newsdesk/releases/smithsonian-brings-historic-specimens-life-free-skin-and-bones-mobile-app>
- Le Cabinet de Réalité Virtuelle s'ouvre au Muséum National D'histoire Naturelle* (2020, 3 gennaio). Sortira Paris. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/158241-le-cabinet-de-realite-virtuelle-s-ouvre-au-museum-national-d-histoire-naturelle>
- Le Mont-St-Michel. Regards numériques sur la maquette*. Musée Des Plans – Reliefs. Ultimo accesso: 14/11/2023. <http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/prochaines-expositions/expoMSM>
- Legge Regionale 24/2003 "Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi" - Programma 2020/21* (2021, 19 febbraio). Regione Umbria. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://www.regione.umbria.it/cultura/notizie/-/asset_publisher/mdR68wxVahNK/content/lr-24-2003-sistema-museale-regionale-salvaguardia-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-connessi-programma-annuale-2017?read_more=true
- Louvre Collections. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://collections.louvre.fr/en/>
- Louvre. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.louvre.fr/>
- MANNION, S. (2014). *Augmented Reality and Museums: Beyond the Hype*. Museum Identity. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://museum-id.com/augmented-reality-museums-beyond-hype-shelley-mannion/>
- Mapping giardino egizio*. Robin Studio. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://robin.studio/portfolio/mapping-giardino-egizio/>
- MERO, G. (2018, 2 marzo). *Con Smartify e la realtà aumentata diventi un esperto d'arte*. Digital Day. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.dday.it/redazione/25935/con-smartify-e-la-realta-aumentata-diventi-un-esperto-darte>
- Mobi Lab, liitreaalsus ja Eesti Loodusmuuseum* (2019, 20 giugno). Eesti Disainikeskus. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://disainikeskus.ee/disainiblogi/mobi%2Dlab%2Dliitreaalsus-ja-eesti-loodusmuuseum>

- Momenty dějin*. Národní Muzeum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.nm.cz/program/expozice/momenty-dejin>
- Mona Lisa: Beyond the Glass: An Intimate Encounter* (2019, 12 ottobre). Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/features/mona-lisa-beyond-the-glass-editorial-an-intimate-encounter>
- Mona Lisa: Beyond The Glass*. Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/projects/mona-lisa-beyond-the-glass>
- Mont Saint Michel. Digital view of model*. HoloForge Interactive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.holoforge.io/en/project/mont-saint-michel-culture/>
- Mont-Saint-Michel and its Bay*. Unesco World Heritage Convention. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://whc.unesco.org/en/list/80>
- MORTON, C. (2017, 18 settembre). *Two British Museums Got Into a Twitter War - And It's Amazing*. Condé Nast Traveler. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.cntraveler.com/story/two-british-museums-got-into-a-twitter-war-and-its-amazing>
- MRT Virtual, guiding app with Augmented Reality*. Visivalab. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://visivalab.com/en/portfolio-item/mrt-virtual-guiding-app/>
- MUDHAR, R. (2017, 6 luglio). *The AGO puts the AR in art with ReBlink exhibit*. Toronto Star. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://www.thestar.com/entertainment/the-ago-puts-the-ar-in-art-with-reblink-exhibit/article_abf8ea9f-5da0-5da1-9637-be9c6750407c.html
- Mumok goes Augmented Reality*. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.mumok.at/de/mumok-goes-augmented-reality>
- MusARCalci*. PlayStore. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sistemalab.musarcalci>
- Musée National d'Histoire Naturelle (2017, 11 dicembre). *Ouverture Du Cabinet De Réalité Virtuelle* [Comunicato Stampa, PDF File]. Musée National d'Histoire Naturelle. Disponibile all'indirizzo: https://www.mnhn.fr/system/files/atoms/files/dp_mnhn_realite-virtuelle.pdf (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Musei Accessibili: come la tecnologia rende l'arte e la cultura patrimonio di tutti* (2018, novembre). Nearit. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.nearit.com/it/musei-accessibili-grazie-alla-tecnologia/>
- Musei Reali di Torino: nasce MRT Virtual, la nuova app con realtà aumentata* (2021, 8 dicembre). Artemagazine. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://artemagazine.it/2021/12/08/musei-reali-di-torino-nasce-mrt-virtual-la-nuova-app-con-realta-aumentata/>
- Museo del Monte San Michele* (2022, 2 febbraio). Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://fondazionecarigo.it/it/26952/museo%2Ddel-monte-san-michele>
- Museo del Monte San Michele. Il nuovo allestimento* (2018, luglio) [PDF File]. Fondazione Carigo. Disponibile all'indirizzo: https://fondazionecarigo.it/proxyvfs.axd/null/r26489/museo-del-monte-san-michele_1-allestimento-pdf?ext=.pdf&v=23585 (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Museo del Monte San Michele: La memoria della Prima Guerra Mondiale rivive in un museo immersivo* (2018). Carigo Green. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://carigogreen.com/it/15544/museo-del-monte-san-michele>
- Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (2022, 9 febbraio). *Il museo inaugura VR Cinema, la nuova sala cinematografica permanente in realtà virtuale* [Comunicato Stampa]. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Disponibile all'indirizzo: <https://www.museoscienza.org/it/area-stampa/VR-Cinema> (ultimo accesso: 14/11/2023).
- Museo del Monte San Michele. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museodelmontesanmichele.it/>

- Museum week. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://museum-week.org/>
- NALEWICKI, J. (2018, 19 settembre). *Over 1,500 Museums Across the U.S. Will Open Their Doors for Free This Saturday*. Smithsonian Magazine. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.smithsonianmag.com/travel/museums-visit-free-museum-day-180970317/>
- National Museum, *Panoramic Projection in the Connecting Corrid*. AVT Group. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://avtg.cz/en/reference/panoramic-projection-in-the-connecting-corridor-of-the-national-museum/>
- NERENBERG, J. (2010, 31 agosto). *“Ask a Curator” Makes Museum Twitter Feeds Fun Again*. Fast Company. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.fastcompany.com/1686047/ask-curator-makes-museum-twitter-feeds-fun-again>
- No Spectators: The Art of Burning Man*. Sansar. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://atlas.sansar.com/experiences/smithsonianamericanart/no-spectators>
- No Spectators: The Art of Burning Man*. Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://americanart.si.edu/exhibitions/burning%2Dman?utm_source=si.edu&utm_medium=referral&utm_campaign=MyVisitSI
- Nxt Museum (2020, 8 luglio). *Artworks announced for Nxt Museum’s first exhibition, Shifting Proximities (29 August 2020)* [Comunicato Stampa, PDF File]. Nxt Museum. Disponibile all’indirizzo: <https://nxtmuseum.com/content/uploads/2020/07/Nxt-Museum-Press-Release-2-Artworks-announced-for-Shifting-Proximities.pdf> (ultimo accesso: 13/11/2023).
- Ontario150*. Government of Ontario. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.ontario.ca/page/ontario150>
- Ontheatre. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.ontheatre.tv/>
- Panoramic projection in the Connecting corridor of the National Museum in Prague*. Panasonic Connect. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/case-studies/panoramic-projection-connecting-corridor-national-museum-prague>
- PARDES, A. (2017, 27 settembre). *Selfie Factories: The Rise of the Made-for-Instagram Museum*. Wired. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.wired.com/story/selfie-factories-instagram-museum/>
- PAULE, L. (2019, 15 ottobre). *Le Mont Saint-Michel en réalité augmentée*. Laval Virtual Blog. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://blog.laval-virtual.com/visite-maquette-mont-saint-michel-realite-augmentee/>
- Percorso di visita*. Sistema musei di Roma Capitale - Museo dell’Ara Pacis. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://www.arapacis.it/1_ara_com_era/percorso_di_visita
- Petite Galerie. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/>
- PIVA, A. (2019, 27 marzo). *Le 5V dei Big Data: dal Volume al Valore*. Blog Osservatori Politecnico di Milano. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://blog.osservatori.net/it_it/le-5v-dei-big-data
- POLI, V. (2018, 23 agosto). *La Toscana punta sulle tecnologie digitali: nasce MusAr, un’app per scoprire la Certosa di Calci*. Artribune. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.artribune.com/arti-performative/musica/2018/08/tecnologie-digitali-musar-pisa/>
- Procedura aperta per l’ideazione e la realizzazione di un progetto di valorizzazione dell’Ara Pacis, con l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche e in particolare l’impiego della realtà aumentata*. Zetema. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.zetema.it/gare/procedura-aperta-per-lideazione-e-la-realizzazione-di-un-progetto-di->

- valorizzazione-dellara-pacis-con-limpiego-di-nuove-soluzioni-tecnologiche-e-in-particolare-lim/
- PROCTOR, B (2023, 17 maggio). *Bluetooth Vs. Bluetooth Low Energy: What's The Difference?* Link Labs. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.link%2Dlabs.com/blog/bluetooth-vs-bluetooth-low-energy>
- Progetto E.LIS.A.* Museo e Real Bosco di Capodimonte. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://capodimonte.cultura.gov.it/progetto-e-lis-a/#1622014575437-cf69e763-a24e>
- Progetto COBRA* (2015, 21 luglio). Enea. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.enea.it/it/progetti/progetti-nazionali/progetto-cobra.html>
- ReBlink.* Lex. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.alexmayhew.com/portfolio%2Ditem/reblink/>
- Rebuilding Eric: The UK's First Robot.* Kickstarter. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.kickstarter.com/projects/sciencemuseum/rebuild%2Deric%2Dthe%2Duks%2Dfirst%2Drobot/description>
- Rekrei. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://rekrei.org/>
- Renewed VR tour of Anne Frank's Secret Annex* (2019, 4 luglio). Anne Frank House. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.annefrank.org/en/about%2Dus/news%2Dand%2Dpress/news/2019/7/4/renewed-vr-tour-anne-franks-secret-annex/>
- Rivoluzione a Matera: il Museo Nazionale è il primo museo statale a offrire foto open access* (2022, 6 febbraio). Finestre sull'Arte. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.finestresullarte.info/musei/museo-nazionale-matera-primo-museo-statale-foto-open-access>
- Rokid provides guided Augmented Reality experiences to visitors at the Liangzhu Museum and Archaeological Site in Hangzhou, China* (2020, 29 settembre). Auganix. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.auganix.org/rokid-provides-guided-augmented-reality-experiences-to-visitors-at-the-liangzhu-museum-and-archaeological-site-in-hangzhou-china/>
- Roma Culture - Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali (2021, 8 febbraio). *L'eredità di Cesare e la conquista del tempo* [Comunicato Stampa, PDF File]. Sistema Musei di Roma Capitale - Musei Capitolini. Disponibile all'indirizzo: https://www.museicapitolini.org/sites/default/files/f_file/CS%20L%27EREDIT%20C3%80%20DI%20CESARE%20E%20LA%20CONQUISTA%20DEL%20TEMPO.pdf (ultimo accesso: 13/11/2023).
- RUSSELL, B. (2016, 19 ottobre). *How we (re)built Eric the robot.* Science Museum Blog. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://blog.sciencemuseum.org.uk/eric-goes-on-display/>
- SANFELICE, L. (2013, 11 novembre). *Il Museo Egizio Di Torino sperimenta i Google Glass4 Lis.* Arte.it. Ultimo accesso: 11/11/2023. <http://www.arte.it/notizie/torino/il-museo-egizio-di-torino-sperimenta-i-googleglass4-lis-8912>
- Sansar. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.sansar.com/>
- Selezione pubblica per i Direttori di 20 musei principali italiani.* Ministero della Cultura. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.beniculturali.it/Selezione20Musei>
- Shifting Proximities.* Nxt Museum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://nxtmuseum.com/past-exhibitions/shifting-proximities/>
- Simplifying the difference: Machine Learning vs Deep Learning* (2020). Singapore Computer Society. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.scs.org.sg/articles/machine-learning-vs-deep-learning>
- SMITH, B. (2019, 11 luglio). *As technology like AI propels us into the future, it can also play an important role in preserving our past.* Microsoft. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/07/11/as-technology->

like-ai-propels-us-into-the-future-it-can-also-play-an-important-role-in-preserving-our-past/

Smithsonian 3D DIGITIZATION. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://3d.si.edu/>

Smithsonian American Art Museum "Beyond The Walls". Steam. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://store.steampowered.com/app/1087320/Smithsonian_American_Art_Museum_Beyond_The_Walls/

Smithsonian Magazine Museum Day. Smithsonian Affiliations. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://affiliations.si.edu/museumday/>

SNYDER, S. (2016, 4 ottobre). *A Pocket-Sized Wonder in Virtual Reality*. Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://americanart.si.edu/blog/eye-level/2016/04/301/pocket-sized-wonder-virtual-reality>

SOLIMA, L. (2017, 6 gennaio). *Smart museums. Come e perchè Internet of Things produrrà i suoi effetti (anche) nei luoghi della cultura*. Opzione Cultura. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://opzionecultura.wordpress.com/2017/01/06/smart-museums-come-e-perche-internet-of-things-produrra-i-suoi-effetti-anche-nei-luoghi-della-cultura/>

Sony e il Museo. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museoscienza.org/it/museo/partner/sony>

Sostieni il Museo. Museo Egizio Torino. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museoegizio.it/sostieni/>

Space Descent VR. Alchemy Immersive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://alchemyimmersive.com/productions/space-descent-vr-with-tim-peake-2/>

Space Descent VR. Science Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/our-services/partner-with-us/touring-exhibitions/space-descent-vr/>

Space Shuttle Pavilion. Intrepid Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://intrepidmuseum.org/exhibitions/permanent-exhibitions/space-shuttle-pavilion>

STARRI, M. (2023, 26 gennaio). *Digital 2023. I dati globali*. We are social Italy. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://wearesocial.com/it/blog/2023/01/digital-2023-i-dati-globali/>

Story of the Forest (2016). teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/w/story-of-the-forest/>

Story of the Forest. National Heritage Board. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/story-of-the-forest#>

Switch Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura (2020, 13 febbraio) [PDF File]. Fondazione Compagnia di San Paolo. Disponibile all'indirizzo: https://www.compagniadisanpaolo.it/wp%2Dcontent/uploads/Bando%2DSWITCH_Strategie-e-Strumenti-per-la-Digital-Transformation-nella-Cultura.pdf (ultimo accesso 14/11/2023)

T. rex Skeleton Crew (2019, aprile). American Museum of Natural History. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.amnh.org/explore/videos/exhibits/t-rex-vr-game>

T. rex: Skeleton Crew: How Innovative Technology Can Bring Us Closer to T. rex (2019, 12 marzo). Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/feature/s/vr-bring-us-closer-to-trex>

T. Rex: Skeleton Crew. Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/projects/trex-skeleton-crew>

Tate & Htc Vive Arts. Modigliani VR: The Ochre Atelier. Preloaded. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://preloaded.com/work/modiglianivr/>

teamLab Borderless: Mori Building Digital Art Museum, Tokyo. teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/e/borderless-azabudai/>

teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/>

teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea. Eesti Kunstimuseum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/teamlab-impermanent-flowers-floating-in-a-continuous-sea/>

teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea. teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/e/kumuartmuseum/>

teamLab: Continuity. Asian Art Museum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://exhibitions.asianart.org/exhibitions/teamlab-continuity/>

teamLab: Continuity. teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/e/asianart/>

The AGO tells stories about canada all year long in 2017 (2017, 7 marzo). Art Gallery of Ontario. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://ago.ca/press%2Drelease/ago%2Dtells%2Dstories-about-canada-all-year-long-2017>

The Anne Frank House in virtual reality. Anne Frank House. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.annefrank.org/en/about-us/what-we-do/publications/anne-frank-house-virtual-reality/>

The British Museum is using big data to help visitors learn more about history (2017, 4 luglio). Microsoft. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://news.microsoft.com/en-gb/2017/07/04/the-british-museum-is-using-big-data-to-help-visitors-learn-more-about-history/>

The DuSable Museum of African American History Does “The March” in Virtual Reality (2020, 21 settembre). Chicago Scenic Studios. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.chicagoscenic.com/blog/the-dusable-museum-of-african-american-history-does-the-march-in-virtual-reality>

The March. Time. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://time.com/the-march/>

The Mona Lisa in virtual reality in your own home (2021, 23 febbraio). Louvre. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.louvre.fr/en/what-s-on/life-at-the-museum/the-mona-lisa-in-virtual-reality-in-your-own-home>

The National Gallery predicts the future with artificial intelligence (2017, 16 agosto). Dexibit. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://dexibit.com/the-national-gallery-predicts-future/>

The Chicago 00 Project. Chicago 00. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.chicago00.org/>

The historic 3D model comes to life. Microsoft. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://unlocked.microsoft.com/mont-saint-michel/>

The March. Dusable Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.dusablemuseum.org/exhibition/the-march/#>

The National Gallery Shop. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://shop.nationalgallery.org.uk/#_ga=2.85934811.352234299.1676461666-2106187570.1676461666

The Prado Guide. Museo del Prado. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museodelprado.es/en/apps/the-prado-guide>

TMW ToGo App. Your personal augmented reality tour guide. Technisches Museum Wien. Ultimo accesso: 11/11/2023. https://www.technischesmuseum.at/visit_us/tmw_app

Tour Virtuali. Musei Vaticani. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html>

TRIPODI, G. (2018, 13 febbraio). *KeyArt è l'app italiana che porta la realtà aumentata nei musei di tutto il mondo*. SmartWorld. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.smartworld.it/app/keyart-lapp-italiana-porta-la-realta-aumentata-nei-musei-mondo-foto-video-144709.html>

TUMINO, A. (2023, 30 ottobre). *Internet of Things: gli oggetti intelligenti prima di ogni cosa*. Blog Osservatori Politecnico di Milano. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://blog.osservatori.net/it_it/internet-of-things-oggetti-intelligenti-prima-di-ogni-cosa

- Una app per scoprire il Museo Archeologico e l'Anfiteatro romano ad Arezzo* (2020, 10 luglio). Fondazione CR Firenze. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://fondazionecrfirenze.it/una-app-per-scoprire-il-museo-archeologico-e-lanfiteatro-romano-ad-arezzo/>
- VERCELLOTTI, A. (2022, 8 novembre). *Cos'è la licenza Creative Commons: guida pratica*. Legal for Digital. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://legalfordigital.it/copy-right/licenza-creative-commons/>
- Vertigo Games acquires VR game development studio Force Field* (2021, 5 agosto). Vertigo Games. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://vertigo-games.com/vertigo-games-acquires-vr-game-development-studio-force-field/>
- ViewAR powering world's largest AR indoor navigation at Technical Museum of Vienna* (2021, 23 aprile). ViewAR. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.viewar.com/blog/viewar-powering-the-worlds-largest-ar-indoor-navigation-at-technical-museum-of-vienna/>
- VIOLA, F. (2018). *Game Tourism in Italia – Il caso di Father and Son a Napoli*. Tuo Museo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.tuomuseo.it/game%2Dtourism%2Din%2Ditalia-il-caso-di-father-and-son-a-napoli/>
- ID. (2018). *Past for Future – Videogioco Museo Marta Taranto*. Tuo Museo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.tuomuseo.it/past%2Dfor%2Dfuture%2Dvideogioco%2Dmuseo%2Dmarta-taranto/>
- ID. (2022). *Father and Son 2: il seguito del video gioco culturale per eccellenza*. Tuo Museo. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.tuomuseo.it/father-and-son-2-il-seguito-del-video-gioco-culturale-per-eccellenza/>
- Virtours. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://virtours.it/>
- Virtours/la nuova frontiera della customer experience è immersiva, coinvolgente ed emozionale*. Ikon. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.ikon.it/it/virtours>
- Virtual Reality brings Modigliani's final studio to life* (2017, 21 novembre). Tate. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.tate.org.uk/press/press%2Dreleases/virtual%2Dreality-brings-modiglianis-final-studio-life>
- Virtual reality comes to Tate Modern for Modigliani* (2017, 26 giugno). Tate. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.tate.org.uk/press/press%2Dreleases/virtual%2Dreality%2Dcomes-tate-modern-modigliani>
- Visite virtuelle du Mont-Saint-Michel*. Musée Des Plans – Reliefs. Ultimo accesso: 14/11/2023. <http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/outils-numeriques/visite-virtuelle-mont-saint-michel>
- Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/>
- Vive Studios' Latest Production, T. Rex: Skeleton Crew, Launches On Viveport Infinity* (2019, 22 luglio). Vive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vive.com/us/newsroom/2019-07-22/>
- Voyage au coeur de l'évolution*. Musée National d'Histoire Naturelle. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/voyage%2Dau%2Dcoeur%2Dde%2DI%2Devolution>
- VR Zone*. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museoscienza.org/it/offerta/vr-zone>
- Wander through the Crystal World* (2018). teamLab. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.teamlab.art/w/crystalworld/>
- Watch and listen*. Kansallismuseo. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.kansallismuseo.fi/en/open-museum/watch-and-listen>
- Water Lilies: A new way of experiencing a masterpiece* (2018, 12 luglio). Vive Arts. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vivearts.com/features/interview-orangerie>
- What is a Virtual Museums?* Virtual Museum Transnational Network. Ultimo accesso: 13/11/2023. <http://www.v-must.net/virtual-museums/what-virtual-museum>

- What is open?* Open Knowledge Foundation. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://okfn.org/en/library/what-is-open/>
- Wonder 360: Experience the Renwick Gallery Exhibition in Virtual Reality.* Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://americanart.si.edu/wonder360>
- Wonder.* Smithsonian American Art Museum. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://americanart.si.edu/exhibitions/wonder>
- World Summit Award* (2018, 3 dicembre). Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.fondazionecarigo.it/it/25378/world%2Dsummit-award>
- YAN, W., & YICHANG, H. (2020, 4 novembre) *Liangzhu Museum attracts young people with AR, VR technologies.* China Global Television Network. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://news.cgtn.com/news/2020-11-04/Liangzhu-Museum-attracts-young-people-with-AR-VR-technologies-V90pnmfS7K/index.html>
- You&AI.* Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.museoscienza.org/it/you-and-ai>
- Your museum, your app.* Rijksmuseum. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/app/create-your-own-route>

ALTRE FONTI

- #museumoficecream.* Instagram. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.instagram.com/explore/tags/museumoficecream/?igshid=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D>
- American Museum of Natural History (2019, 1° aprile). *T. rex Skeleton Crew* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cxaibwei7M&t=168s>
- American Museum of Natural History (2019, 1° aprile). *T. rex Skeleton Crew* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cxaibwei7M&t=168s>
- ARPlanet SG (2020, 16 agosto). *Augmented Reality Museum Guide – National Taiwan Museum* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=yiwG4BND5PQ>
- Art of London (2021, 1° giugno). *AOL Augmented Art Gallery* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=ry1v2G1WoJo&t=10s>
- Arte.tv Documentary (2019, 17 dicembre). *Claude Monet - The Water Lily Obsession / ARTE TRIPS 360 VR* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=zXoAq9nIwQA>
- Asian Art Museum (2021, 30 giugno). *teamLab: Continuity at the Asian Art Museum* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=-gO8D6Rz2tI>
- Backstage Pass with Lia Chang (2016, 11 marzo). *Backstage Pass with Lia Chang: The Met's Color the Temple Project* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=S9TjnajZsxQ>
- British Museum. *Curator's corner* [Playlist]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LQM0SAx601_99m2E2NPsm62pKoSCnV5

- CalNews (2016, 11 ottobre). *Roma :: 10/10/2016 :: Innovazione: racconto in realtà aumentata del Museo dell'Ara Pacis* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=IkzvQs6dRJI>
- Collezione Boncompagni Ludovisi. Museo Nazionale Romano. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://museonazionaleromano.beniculturali.it/palazzo%2Daltemp/coll ezione-boncompagni-ludovisi/>
- Commons.wikimedia. Ultimo accesso: 14/11/2023. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ara_Pacis_\(SW\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ara_Pacis_(SW).jpg)
- Commons.wikimedia. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google-Cardboard.jpg>
- Commons.wikimedia. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Go_-_5.jpg
- Commons.wikimedia. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksanteri_II_avaa_valtiop%C3%A4iv%C3%A4t_1863.jpg
- Commons.wikimedia. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_Interior_of_Mus%C3%A9_de_1%27Orangerie_1.jpg
- Cuseum (2018, 13 marzo). *PAMM AR – Felice Grodin: Invasive Species* [Video]. Vimeo. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://vimeo.com/259939997>
- Eesti Loodusmuuseum (2019, 19 giugno). *Loodusmuuseum AR* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=AFB7pyeE3F4>
- Enea Channel (2017, 6 luglio). *Diagnosi hi-tech ENEA su statue del Museo Nazionale Romano* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Qa2UhB5Cczo&t=166s>
- Evento LuBeC (2021, 8 ottobre). *Tecniche e strumenti per il public engagement tra musei e territori* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=0o3lghbcmgk>
- Fedez (2020, 11 aprile) [@fedez]. *Lanciamo la nostra prima challenge #festaincasa 🤖 Vi teniamo d'occhio e mettiamo like ai vostri video!* [Video]. TikTok. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.tiktok.com/@fedez/video/6814072219283574021?_r=1&_t=8h3jxJirTua
- Fondazione Brescia Musei (2015, 22 agosto). *Grazie alla Realtà Aumentata resa possibile con gli smart glass Epson Moverio e l'applicazione Art Glass, alle installazioni immersive in* [Immagine allegata] [Aggiornamento di stato]. Facebook. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.facebook.com/profile/100064872456867/search/?q=epson>
- Geoffrey Alan Rhodes (2017, 12 gennaio). *Chicago00: The Eastland Disaster (2016)* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=PKJLbi-vzIc>
- HoloLens 2. Microsoft. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.microsoft.com/it-it/hololens/hardware>
- HTC Vive (2019, 21 ottobre). *Mona Lisa: Beyond the Glass at The Louvre | HTC VIVE ARTS* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://www.youtube.com/watch?v=Au_UpzhzHwk
- Instagram [@tate]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/tate/>
- Instagram [@britishmuseum]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/britishmuseum/>
- Instagram [@hermitage_museum]. Ultimo accesso: 06/08/2023. https://www.instagram.com/hermitage_museum/

- Instagram [@metmuseum]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/metmuseum/>
- Instagram [@museelouvre]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/museelouvre/>
- Instagram [@museumoficecream]. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.instagram.com/museumoficecream/>
- Instagram [@rijksmuseum]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/rijksmuseum/>
- Instagram [@themuseumofmodernart]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/themuseumofmodernart/>
- Instagram [@uffizigalleries]. Ultimo accesso: 06/08/2023. <https://www.instagram.com/uffizigalleries/>
- KeyARt (2016, 25 novembre). *KeyARt – Art in your hands* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=jnEAUdPI7Jc>
- Mayhew Alex (2017, 26 giugno). *More ReBlink (Long player)* [Video]. Vimeo. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://vimeo.com/223223058>
- Microsoft (2018, 9 ottobre). *Dr. Mae Jemison and Defying Gravity: Women in Space* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=kkIVhkHsV6I>
- Microsoft (2018, 9 ottobre). *Dr. Mae Jemison and Defying Gravity: Women in Space* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=kkIVhkHsV6I>
- Mont-Saint-Michel. Musée Des Plans - Reliefs. Ultimo accesso: 14/11/2023. <http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/collections/maquettes/recherche?ville=Mont-Saint-Michel>
- Moverio BT-40. Epson. Ultimo accesso: 14/11/2023. https://www.epson.it/it_IT/prodotti/smartglass/smartglass/moverio-bt-40/p/31095
- Musée du Louvre. *Au Louvre!* [Playlist]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.youtube.com/playlist?list=PLXLB812R3GOM8kf9UxrSaa-A1wJWbQcl_
- Musei in Comune Roma (2021, 15 maggio). *L'eredità di Cesare e la conquista del tempo* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=nFSiraqJ2H4>
- Museo Egizio, Torino (2020, 4 dicembre). *In questo anno così complesso per tutti, abbiamo dovuto affrontare nuove sfide e darci nuovi obiettivi.* [Immagine allegata] [Aggiornamento di stato]. Facebook. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.facebook.com/museoegizio/posts/pfbid03eU15TsZJjkzdtLD1YCLt65pHZXrVCZxF4yN7AoFkTA8th9DqY9vGeQCtD3RmdaNI>
- Museo Egizio. *Le Passeggiate del Direttore* [Playlist]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRCIGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2>
- Museo Nacional del Prado. *Restauraciones* [Playlist]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLBCFF84FCCC18AC17>
- MUVE Education (2023, 20 settembre). *Il bassorilievo, posto sopra l'arco d'ingresso alla Calle del Cappello Nero vicino Piazza San Marco, celebra le gesta di Giustina Rossi* [Immagine allegata] [Aggiornamento di stato]. Facebook. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.facebook.com/MUVEeducation/posts/pfbid02AyJB4yHhdXaQrBMQP8iG58wGdvrnnJfSHRemCZf7FXVy3c4e3eLYF2qvHpv3yuDDI>
- Narodnimuzeum (2019, 13 dicembre). *Momenty dějin | multimedialní expozice ve spořovací chodbě* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=eTNtycwj3ao>

- Natural History Museum [@NHM_London] (2017, 13 settembre). *We have robot dinosaurs, Pterodactyls and the most venomous creatures on Earth. Plus volcanoes and earthquakes ... And vampire fish* [Tweet]. Twitter. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://twitter.com/NHM_London/status/907937279091585024
- Nuovo Gear VR con Controller. Samsung. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.samsung.com/it/mobile-accessories/gear-vr-r325-sm-r325nzdvtv/>
- Nxt Museum (2022, 4 febbraio). *Shifting Proximities – Nxt Museum's inaugural exhibition* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=x08t3ri9XXI>
- Onionlab (2018, 5 dicembre). *Museo del Prado 200 years - 3D projection mapping* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=H9cjG69TfNM>
- Palazzo Madama Torino (2013, 1 febbraio). *Acquista con noi un pezzo di storia. Sostieni la raccolta fondi per riportare a Torino il servizio in porcellana dei d'Azeglio* [Foto]. Facebook. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.facebook.com/palazzomadatorino/photos/a.67155152464/10151081797532465>
- RealCast (2019, 11 novembre). *Insurrection 1944 (EN)* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=tGrD3IK0ZN0&t=89s>
- SA Eesti Kunstimuseum (2022, 29 novembre). *teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.youtube.com/watch?v=b__ISYWIScc
- Science Museum [@sciencemuseum] (2017, 13 settembre). *What about this merman & we do have a Polaris nuclear missile as Khalil says!* [Tweet]. Twitter. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://twitter.com/sciencemuseum/status/907942035507867648>
- Skylabs (2021, 8 aprile). *Progettare soluzioni innovative, in qualsiasi settore, è quello che ci contraddistingue. Oggi vi presentiamo un'anteprima di Museo Aperto* [Video]. Facebook. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.facebook.com/skylabsgroup/videos/166521075327717>
- Smartify (2022, 7 dicembre). *An Introduction to Smartify* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=JsJIdI3oKgY>
- Smithsonian's National Museum of Natural History (2015, 26 gennaio). *Skin & Bones promotional video* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M>
- Suomen kansallismuseo (2021, 14 aprile). *Valtiopäivät 1863 virtuaalisesti* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=9EwAC hGhaG8>
- teamLab (2016, 16 maggio). *Story of the Forest* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=UJ92JIO909Q>
- teamLab (2019, 29 novembre). *Wander through the Crystal World* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=mxBEOsPdE4Q>
- teamLab (2023, 6 febbraio). *Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=rKNdTVT2MiU>
- The Dalí Museum (2019, 17 aprile). *Dreams of Dalí: 360° Video 2* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=zQ2-oJOkTKc>
- The Dalí Museum (2019, 17 aprile). *Dreams of Dalí: Virtual Reality at The Dalí (Trailer)* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=y1bd4PAFjFQ>

- The Marchesa Casati*. Art Gallery of Ontario. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://ago.ca/collection/object/2164>
- The Met. *Conserving Art at The Met* [Playlist]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL8HAKqKX065DygZJKmkmAly8t2ymxjFyO>
- Uffizi galleries (2020, 28 aprile) [@Uffizigalleries]. *La #festaincasa del cavaliere Pietro Secco Suardo @theferragnez #festedipablo #uffizi* [Video]. TikTok. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.tiktok.com/@uffizigalleries/video/6820781518382763270?_r=1&_t=8h3jzTnDCHA
- Uffizi galleries (2023, 18 luglio) [@Uffizigalleries]. *Oppure Oggi cerchiamo le signurine con Sasyna la guidina ❤️❤️ @Sasy Cacciatore #signurininuniversitarie #sessione #universita #esame #annunciazione #winx #uffizigalleries* [Video]. TikTok. Ultimo accesso: 13/11/2023. https://www.tiktok.com/@uffizigalleries/video/7257127787138403611?_r=1&_t=8h3l5Ev3jjE
- ViewAr - Augmented Reality Ecosystem (2021, 14 gennaio). *INDOAR - AR Indoor Navigation at Vienna's Technical Museum* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 11/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=CExUzi22rqg&t=73s>
- Vista Agenzia Televisiva Nazionale (26 gennaio 2017). *Il primo videogioco prodotto da un Museo Archeologico: Father and Son* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 13/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=uOFSk23GeTE>
- Vive Arts (2021, 9 dicembre). *VIVE Arts | Claude Monet: The Water Lily obsession, Musée de l'Orangerie* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DdhpGXXvb4c>
- Vive Arts (2021, 9 dicembre). *VIVE Arts | Modigliani VR: The Ochre Atelier, Tate* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=167vB5CZY4k>
- Vive Focus*. Vive Business. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://business.vive.com/us/product/vive-focus/>
- Vive Pro 2 Full-kit*. Vive. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.vive.com/eu/product/vive-pro2-full-kit/overview/>
- Zoan (2018, 14 febbraio). *The National Museum of Finland* [Video]. YouTube. Ultimo accesso: 14/11/2023. <https://www.youtube.com/watch?v=-sqIs2Sjbo>